

**REVUE
DELLA/AFRIQUE**

Tome 3
Sociologie, Anthropologie, Philosophie,
Géographie / Sciences Sociales

 DELLA
AFRIQUE

REVUE DELLA/AFRIQUE

Sous la direction de Koffi Ganyo AGBEFLE

Tome 3
Sociologie, Anthropologie, Philosophie,
Géographie / Sciences Sociales

ISSN: 2790-0584 (online)
ISSN: 2790-0576 (print)

VOL. 6 N° 17- MAI 2024

REVUE DELLA/AFRIQUE
VOL.6 N° 17 – Mai 2024

ISSN 2790- 0584 (Online)
ISSN 2790- 0576 (Print)

Sous la direction de
Koffi Ganyo AGBEFLE

Equipe de relecture AGBEFLE Koffi G, koffiganyoa@yahoo.fr
TREMBLAY Christian, OEP Paris France, RICHEVAUX Marc, Institut
CEDIMES, France, TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder,
Niger

Tome 3 : Sociologie, Anthropologie, Philosophie
Géographie/ Sciences sociales.

Comité scientifique

- AFELI Kossi Antoine, Université de Lomé, Togo
- AKASI Clément, University of Howard, USA
- BLANCHET Philippe, Université de Rennes 2, France
- DAO Yao, Université de Lyon 2, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- DOSSOU Paulin Jésutin, Université Parakou, Bénin
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FAULKNER Morgan, St Francis Xavier University Antigonish, Canada
- KOUDJO Bienvenu, Université d'Abomey Calavi, BENIN
- LAMIAE Slaoui, Centre Régional des Métiers de l'Éducation et de la Formation, Fès, Maroc
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- LEZOU KOFFI Aimée-Danielle, UFHB, Abidjan, Côte d'Ivoire
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- SOW N'diémé, Université e Ziguinchor, Sénégal
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- TCHEHOUALI Destiny, Montréal, Canada
- TREMBLAY Christian, OEP, Paris France
- TUBLU Yves, CELHTO UA Niamey, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- YEBOUA Kouadio D., ENS UFH Côte d'Ivoire
- YENNAH Robert, Legon University, Ghana

REVUE DELLA/AFRIQUE

VOL. 6 N° 17 – Mai 2024

ISSN 2790- 0584 (Online)

ISSN 2790- 0576 (Print)

La Revue DELLA dirigée par L'Académie Africaine de
Recherches et d'Etudes Francophones

Toute reproduction interdite
sans l'autorisation de l'éditeur

Copyright, ACAREF-DELLA/EFUA

Mise en forme : D. Honorine KELEBOU, ACAREF/Bureau Afrique, Lomé

Maquette de couverture : Koffi AMEWOU, ACAREF/Bureau Afrique,
Lomé

Présentation de la Revue DELLA

1- Nature, champs disciplinaires et périodicité de la Revue La revue DELLA se veut une revue scientifique pluridisciplinaire, mieux transdisciplinaire dont les principaux domaines d'intervention sont les lettres, langues, sciences humaines et sociales. En d'autres termes, cette revue est ouverte à la communauté des enseignants et/ou chercheurs en éducation, en linguistique et en didactique des langues qui sont en relation avec un large spectre de sensibilités scientifiques : histoire, sociologie, psychologie, littérature, pédagogie, philosophie, traduction, etc. donnant lieu à deux tomes par numéro depuis 2019.

DELLA est une revue semestrielle. Elle paraît deux fois l'an (en février et en Août). En cas de nécessité, elle peut se consacrer à la publication des numéros spéciaux. La revue peut aussi faire un appel à thématique définie.

2- Langue de publication

Revue Francophone par excellence, DELLA accepte et publie uniquement des textes écrits en français. Chaque article comporte cependant un résumé en anglais ou dans une langue nationale du pays de l'institution d'attache de l'auteur (voir les consignes aux auteurs). Dans des cas extrêmes, la Direction de la revue peut autoriser une publication dans une autre langue autre que le français. L'auteur devra donc faire préalablement la demande auprès des responsables de la revue.

Les consignes de la Revue DELLA aux auteurs

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur- Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième

ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé - L'auteur propose un résumé en français et en anglais ou en la langue officielle du pays de l'institution d'attache de l'auteur. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots minimum et 5 mots maxi. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais.

NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Introduction

- La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.
- La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte des données, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

- Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références théoriques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

- La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.
- Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir. Il commente les tableaux et graphiques.
- La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en vue d'études futures.

Conclusion - L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponses.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page - Marges : haut 2 cm, bas 2 cm, gauche 2,5 cm, droite 2 cm.

Style et volume – Garamond, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Garamond taille 12 (sauf pour le résumé, les mots-clés et la bibliographie qui ont la taille 10), interligne 1,5 ; sans espace avant ou après. Le texte ne doit pas dépasser 15 pages (minimum de 10 pages & maximum de 15pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par deux interlignes et les autres titres/paragraphes par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article est en gras, aligné au centre. Les autres titres sont justifiés ; leur numérotation doit être

Claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractère normal. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Afeli, 2003 :10) NB : Les notes de bas de page sont à éviter autant que possible.

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

Présentation des références bibliographiques :

Dans le texte : les références des citations apparaissent entre parenthèses avec le nom de l'auteur et l'année de parution ainsi que les pages. Exemple : (Maurer, 2010 : 15). Dans le cas d'un nombre d'auteurs supérieur à 2, la mention et al. en *italique* est notée après le nom du premier auteur. En cas de deux références avec le même auteur et la même année de parution, leur différenciation se fera par une lettre qui figure aussi dans la bibliographie (a, b, c, ...).

A la fin du texte : **Pour les périodiques**, le nom de l'auteur et son prénom sont suivis de l'année de la publication entre parenthèses, du titre de l'article entre guillemets, du nom du périodique en *italique*, du numéro du volume, du numéro du périodique dans le volume et des pages. Lorsque le périodique est en anglais, les mêmes normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui commencent par une majuscule.

Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l'auteur suivis de l'année de publication entre parenthèses, du titre de l'ouvrage en italique, du lieu de publication et du nom de la société d'édition.

Pour les extraits d'ouvrages, le nom de l'auteur et le prénom sont à indiquer avant l'année de publication entre parenthèses, le titre du chapitre entre guillemets, le titre du livre en italique, le lieu de publication, le numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de l'édition, le nom de la société d'édition, et les numéros des pages concernées.

Pour les papiers non publiés, les thèses etc., on retrouve le nom de l'auteur et le prénom, suivis de l'année de soutenance ou de présentation, le titre et les mots « rapport », « thèse » ou « papier de recherche », qui ne doivent pas être mis en italique. On ajoute le nom de l'Université ou de l'Ecole, et le lieu de soutenance ou de présentation.

Pour les actes de colloques, les références sont traitées comme les extraits d'ouvrages avec notamment l'intitulé du colloque mis en italique. Si les actes de colloques sont sur CD ROM, indiquer : les actes sur CD ROM à la place du numéro des pages.

Pour les papiers disponibles sur l'Internet, le nom de l'auteur, le prénom, l'année de la publication entre parenthèses, le titre du papier entre guillemets, l'adresse Internet à laquelle il est disponible et la date du dernier accès.

SOMMAIRE

1. ANALYSE SOCIO-ECOLOGIQUE DE LA CONSOMMATION DES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES EN MILIEU SCOLAIRE EN 2021 PAR PHOTOVOICE_ Ahmed KABORE et Al (<i>Burkina Faso</i>)	12
2. LA GESTION ET LA REGULATION DES CONFLITS EN AFRIQUE : L'EXPERIENCE DU NIGER DE 1990 A 2010_ ALAKARBO Hassimou (<i>Niger</i>)	28
3. DECENTRALISATION ET FISCALITE LOCALE : QUAND LA NON-MAITRISE DE L'INFORMATION TERRITORIALE FREINE LA VALORISATION DU POTENTIEL FISCAL DE LA COMMUNE DE KAOLACK_ Babacar NIANG & Moustapha Cissé FALL (<i>Sénégal</i>)	43
4. ITINERAIRES MIGRATOIRES ET SANTE DES PERSONNES DEPLACEES INTERNES DE LA VILLE DE FADA N'GOURMA_ Bamboaro Romaric LOMPO et Al (<i>Burkina Faso</i>)	62
5. LA PLACE DE L'OR DANS L'IMAGINAIRE COLLECTIF DES LOBI ET BIRIFOR AU BURKINA FASO_ Bèbè KAMBIRE & Augustin PALE (<i>Burkina Faso</i>)	77
6. INTÉGRATION AFRICAINE ET GOUVERNANCE MONDIALE : L'IMPÉRATIF DE BÂTIR LE DESTIN FÉDÉRAL DE L'AFRIQUE_ Doudjo Germain OUATTARA (<i>Côte d'Ivoire</i>)	97
7. DESTINATIONS TOURISTIQUES ET CIRCUITS DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DANS LE BENIN MERIDIONAL (AFRIQUE DE L'OUEST)_ El-Kir Moudachirou BABIO & Euloge OGOUWALÉ (<i>Bénin</i>)	114
8. DISTRIBUTION DES PRODUITS PISCICOLES À BAFOUSSAM (OUEST CAMEROUN) _ Jacquette-Hortance NGOU DJOU et Al (<i>Cameroun</i>)	135
9. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ITS POLITICAL ISSUES_ Kizito Tioro KOUSSE (<i>Burkina Faso</i>)	153

10. ETUDE : PRESSION DEMOGRAPHIQUE ET CRISE DES TRANSPORTS ROUTIERS A ABIDJAN_ Kouamé Ferdinand N'ZI & Porna Idriss TRAORE (<i>Côte d'Ivoire</i>)	172
11. ECOULEMENT DES EAUX USEES DOMESTIQUES ET RISQUES SANITAIRES DANS LES QUARTIERS AHOUSSABOUGOU ET DELAFOSSE DANS LA VILLE DE KORHOGO (NORD DE LA COTE D'IVOIRE)_ Moussa COULIBALY (<i>Côte d'Ivoire</i>)	186
12. L'ESSOR ALARMANT DE LA VENTE DU CARBURANT DE CONTREBANDE A DOUALA, CAMEROUN_ Priscille Clautilde FOKAM & Dominique MEVA'A ABOMO (HDR) (<i>Cameroun</i>)	205
13. LES ENJEUX ET DEFIS DE LA GOUVERNANCE DANS LA CONSTRUCTION DE L'ETAT DE DROIT EN AFRIQUE : CAS DU TOGO_ Solim KADANGA & Marc Luciani EWODO (<i>Togo</i>)	223
14. COTE D'IVOIRE, LE PROCESSUS DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION, REINTEGRATION (DDR) EN QUESTION : LE CAS DES GROUPES D'AUTO-DEFENSE DE GUIGLO (2002-2014)._ TRAORE Bakary (<i>Côte d'Ivoire</i>)	240
15. CONFLITS HYDRIQUES DANS LE DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS A L'OUEST DU CAMEROUN. REGARD SOCIOLOGIQUE DES PRINCIPALES PESANTEURS_ Cécile ALEMJOU NGUEFACK et Al (<i>Cameroun</i>)	255
16. ADOPTION DE LA CULTURE DE L'ANACARDE ET SECURITE ALIMENTAIRE DANS LE DEPARTEMENT DE KORO_ KOFFI Koffi Gnamien Jean Claude et Al (<i>Côte d'Ivoire</i>)	273
17. RISQUES SANITAIRES LIES AUX MODES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES QUARTIERS LOPOUAFLA ET DIOLABOUGOU DANS LA VILLE DE BOUAFLE (CENTRE-OUEST-COTE D'IVOIRE)_ TRAORE Drissa (<i>Côte d'Ivoire</i>)	295
18. PROBLEMATIQUE DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE DANS LES PME BENEFICIAIRES DU COPA/PADMPME DE LA VILLE DE MATADI_ Giscard NZUZI DIALAKANA et Al (<i>République Démocratique du Congo</i>)	316

19. LE MONUMENT AUX MORTS ET LA QUESTION DE RECONNAISSANCE DES ANCIENS COMBATTANTS DE BOUAKE (CENTRE-COTE D'IVOIRE) _ Mitanhantcha YEO & Nagnénégué KONE (<i>Côte d'Ivoire</i>)	357
20. EVOLUTION HISTORIQUE ET FONCTION TERRITORIALE DE L'ESPACE URBAIN DE DAKAR/SENEGAL _ Samba NDIAYE (<i>Sénégal</i>)	375

ANALYSE SOCIO-ÉCOLOGIQUE DE LA CONSOMMATION DES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES EN MILIEU SCOLAIRE EN 2021 PAR PHOTOVOICE

Ahmed KABORE

TIENDREBEOGO sougrinoma Gislaine

TOGNON A. Hermine

DOUMONBOU A. I. Rachelle

SOUBYABIGA J. Romaric

MEDA Nicola

Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la santé (UFR/SDS), Université

Joseph KI-ZERBO

+226 70333324

ahmedkaboreza@gmail.com

Résumé

Introduction : la consommation des substances psychoactives demeure un problème de santé Publique. L'objectif de notre étude était d'identifier les facteurs de risques socio-écologiques de la consommation des substances psychoactives en milieu scolaire dans la ville de Ouagadougou en 2021.

Matériel et méthode : la méthode de Photovoice a été utilisée pour explorer les facteurs socio-écologiques influençant la consommation des substances psychoactives. Huit (08) participants ont pris des photos sur ce qu'ils percevaient comme facteurs de risque de la consommation des substances psychoactives. Les données ont été analysées en utilisant le récit fourni par les participants, et plusieurs thèmes ont été identifiés.

Résultats : les facteurs de risque de la consommation des substances psychoactives en milieu scolaire sont : la curiosité, le faible engagement scolaire, la mauvaise compagnie, l'influence des pairs, la mauvaise intégration au système scolaire, la disponibilité des drogues, les médias et la pauvreté, l'application insuffisante des lois. En revanche, plusieurs facteurs de protection ont été identifiés par les participants, notamment : la motivation de réussite, maîtrise de soi et l'attitude responsable, un groupe de pairs sains, un soutien parental, émissions de sensibilisation sur les médias, l'aménagement des aires d'apprentissages et d'activités sociales et une réforme du système éducatif.

Conclusion : l'étude a permis de mettre en lumière les différents facteurs influençant la consommation des substances psychoactives en milieu scolaire. Cette connaissance devrait permettre la mise en place des meilleures stratégies de lutte tant préventive que curative et adaptées à notre contexte

Mots clés : substances psychoactives, adolescent, Photovoice, facteur de risque, facteur de protection

Abstract

Introduction: the use of psychoactive substances remains a public health problem. The aim of our

study was to identify the socio-ecological risk factors for the use of psychoactive substances in schools in the city of Ouagadougou in 2021.

Material and method: *the Photovoice method was used to explore the socio-ecological factors influencing the use of psychoactive substances. Eight (08) participants took photographs of their perceived risk factors for substance use. The data were analyzed using the narrative provided by the participants, and several themes were identified.*

Results: *The risk factors for substance use in schools are: curiosity, low school engagement, bad company, peer influence, poor integration into the school system, availability of drugs, media and poverty, poor law enforcement. On the other hand, several protective factors were identified by the participants, including: motivation to succeed, self-control and a responsible attitude, a healthy peer group, parental support, media awareness programs, the design of learning and social activity areas and reform of the education system.*

Conclusion: *the study has shed light on the various factors influencing the use of psychoactive substances in schools. This knowledge should enable us to implement the best preventive and curative strategies adapted to our context.*

Key words: *psychoactive substances, adolescent, Photovoice, risk factor, protective factor*

Introduction

Les substances psychoactives, communément désignées sous le terme de drogues, englobent des substances naturelles ou synthétiques capables de modifier le comportement, la conscience, ou l'humeur, pouvant conduire à des manifestations de dépendance (Ministère de l'éducation Nationale et de la jeunesse et al., 2022). Au cours des deux dernières décennies, l'utilisation mondiale de drogues a connu une propagation rapide, touchant toutes les régions du monde (ONU, 2024). D'après l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), la prévalence mondiale de la consommation de drogues est passée de 4,8% en 2009 à 5,3% en 2018 (Les Nations Unies, 2021). L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que près de 13,8 millions de jeunes âgés de 15 à 16 ans ont expérimenté le cannabis (Ministère de la santé, 2020), la substance la plus largement utilisée, avec environ 192 millions de consommateurs en 2018.

Cette dynamique mondiale est particulièrement marquée en Afrique, où le continent a enregistré la plus forte consommation mondiale de cannabis entre 2010 et 2017, représentant 20% de toutes les saisies mondiales d'herbes et de résines de cannabis. En Afrique, la prévalence de la consommation de cannabis était estimée à 7,5% pour les personnes de plus de 14 ans en 2015, selon l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants (OICS) (Nations unies, 2017). L'ONUDC a également signalé une augmentation substantielle du nombre d'utilisateurs d'opioïdes en Afrique, atteignant 6 millions en 2017 par rapport à 2,2 millions en

2016, avec une concentration particulière en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso (Franck et al., 2016)

Au Burkina Faso, pays enclavé en Afrique de l'Ouest, la consommation de drogues s'est intensifiée, devenant un fléau endémique. En tant que carrefour des transactions commerciales régionales, le Burkina Faso a vu la drogue émerger comme un produit significatif de ces échanges. Malgré des préoccupations croissantes, la prévalence de la consommation de substances psychoactives en milieu scolaire, enregistrée à 1,73% en 2011 à Ouagadougou, souligne l'ampleur du défi (Nikiéma et al., 2011).

Les multiples raisons sous-jacentes à cette propagation comprennent la facilité de trafic et de vente de drogues, le non-respect des règles d'ouverture des débits de boissons, la mauvaise fréquentation, et un manque de sensibilisation. Cette consommation a des conséquences néfastes chez les adolescents, telles que l'absentéisme, l'abandon scolaire, la délinquance, les troubles mentaux et la propagation des maladies infectieuses, ce qui souligne l'importance d'une approche globale pour aborder ce problème. Face à ces défis, cette recherche vise à décrire l'influence potentielle de variables spécifiques afin d'identifier les facteurs de risques et de protection liés à la consommation de substances psychoactives dans le milieu scolaire.

Matériels et méthodes

Il s'agit d'une étude transversale qualitative à visée exploratoire utilisant la technique de Photovoice. La période de travail s'est déroulée du 25 Février 2021 au 20 Mai 2021. La population d'étude a concerné des adolescents en milieu scolaire dans la ville de Ouagadougou.

Afin de mener à bien notre étude par l'utilisation de la méthode Photovoice, le suivi des étapes suivantes nous a été nécessaire :

Étape 1 : Prise de contact avec les leaders de groupes

Une collaboration a été établie entre deux responsables de classe de différents établissements, explorant les implications et la portée du projet de recherche sur les cinq niveaux écologiques à savoir l'individuel, l'interpersonnel, l'organisationnel, le communautaire et le politique. Ils ont ensuite mobilisé leurs pairs pour organiser une rencontre dans un lycée local, favorisant ainsi les échanges et le développement du projet.

Étape 2 : Recrutement des participants

Après avoir rencontré tous les participants pour leur expliquer le but du projet et leur rôle potentiel, une équipe de dix personnes a été constituée. Les participants provenaient de différents niveaux scolaires : deux de 5ème, trois de 4ème, un de 2nde, deux de 1ère, et deux de terminale. Sur les dix participants, neuf ont choisi de participer et huit ont mené le projet à son terme. Le participant qui s'est retiré du projet avait des réticences à discuter du sujet de la drogue.

Étape 3 : Présentation de la méthodologie Photovoice

La formation initiale a impliqué une explication détaillée du projet, y compris la méthodologie Photovoice, l'importance des images, les procédures et les risques associés. Les participants ont été sensibilisés aux questions éthiques, comme obtenir le consentement pour prendre des photos et respecter la vie privée des individus. Ils ont également été instruits sur la manière de minimiser les risques en photographiant dans des endroits sûrs et en évitant les activités illégales. Des directives ont été fournies pour prendre des notes détaillées sur les lieux des photos pour les futurs récits.

Étape 4 : Obtention du consentement éclairé

Ils ont été informés que leur participation était volontaire et qu'ils pouvaient se retirer à tout moment. Le consentement impliquait également que toute photographie identifiable nécessitait le consentement écrit distinct de la personne sur la photo.

Étape 5 : Identification des thèmes pour la prise des photos

Après avoir présenté le projet et répondu aux préoccupations des participants, nous leur avons demandé de fournir des exemples de photos illustrant les facteurs de risque et de protection liés à la drogue en milieu scolaire. À partir de ces exemples, nous avons identifié des thèmes tels que la pauvreté, les médias, le mimétisme et l'ignorance comme facteurs de risque, ainsi que des thèmes liés à la protection, tels que l'école, la famille et la sensibilisation.

Étape 6 : Initiation à la photographie

Les participants ont été encouragés à utiliser leur smartphone pour capturer les photos, tout en respectant les principes éthiques concernant les personnes et les biens privés. Ils ont reçu des directives sur l'éthique photographique et ont été formés à prendre des photos de qualité. Des démonstrations pratiques ont été effectuées pour leur montrer comment prendre des photos, utiliser le flash de manière appropriée et maintenir une distance adéquate pour des images nettes.

Étape 7 : Durée de prise des photos

Les participants avaient une semaine pour prendre leurs photos, mais certains ont rencontré des difficultés avec la méthodologie Photovoice, notamment pour obtenir des autorisations pour photographier des propriétés privées et choisir les images les plus pertinentes. Une fois les photos rendues, nous avons rassemblé toutes les images sur un ordinateur en vue de préparer les entretiens.

Étape 8 : Discussions sur les photographies et identification des thèmes

Après la séance de prise de photos, nous avons travaillé individuellement avec les participants. Chacun d'entre eux devait choisir quatre photos, deux représentant les facteurs de risque et deux représentant les facteurs de protection liés à la consommation de drogues en milieu scolaire. Ensuite, il était nécessaire de contextualiser les photos et de les commenter. Les entretiens ont été programmés à des jours différents afin de garantir des entretiens de haute qualité.

Étape 9 : Planification du partage des résultats

Les résultats de la présente étude ainsi que les recommandations seront présentés aux participants, décideurs politiques et communautaires.

Analyse des données :

Dans notre étude, les adolescents en milieu scolaire ont été responsables

de la collecte, de l'analyse des informations et de la proposition de solutions en collaboration avec l'équipe de recherche. Après la période allouée, les participants à la formation et à l'exercice Photovoice ont travaillé avec l'investigateur principal pour analyser les images qu'ils estimaient représenter les facteurs de risque et de protection liés à la consommation de drogues en milieu scolaire dans leur communauté, en tenant compte des différents niveaux écologiques.

Résultats

Caractéristiques sociodémographiques

Notre population d'étude comprenait 8 adolescents, L'âge moyen de notre population était de 16,12 ans, le plus jeune participant avait 13 ans et le plus âgé 19 ans. Le sex ratio était de 1,66. Par rapport au niveau scolaire, nous avons enregistré la participation d'un (01) élève de la classe de 5ème, un (01) élève de la 4ème, un (01) élève de 3ème, deux (02) élèves de 2nde, un (01) élève de 1ère et un (01) élève de la classe de terminale.

Facteurs socio-écologiques de risque de la consommation des SPAs en milieu scolaire

Les participants ont pu mettre en évidence de multiples facteurs socio écologiques favorisant la consommation des SPAs en milieu scolaire. Ces facteurs sont représentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau I : Facteurs socio écologiques de risque de la consommation des substances psychoactives en milieu scolaire

Individuel	Interpersonnel	Organisationnel	Communautaire	Politique
Curiosité	Mauvaise compagnie	Mauvaise intégration au système scolaire	Médias	Insuffisance dans l'application des lois

Troubles psychologiques	Manque de communication en famille	Disponibilité des drogues	Pauvreté
L'âge	Influence des pairs		Richesse
Argent de poche	Famille reconstituée		Environnement malsain
Faible engagement scolaire			

Tableau II : *Verbatim des facteurs socio écologiques de risque de la consommation des substances psychoactives en milieu scolaire*

Niveau du modèle socio écologique		Citations illustratives
Individuel	Détente	« Lorsque je tire un joint, je me détends et c'est comme si j'appartiens à un autre monde » Participant3
	Curiosité	« Je pense que c'était plus de la curiosité qu'autre chose » Participant 1
Interpersonnel	Incitation de groupe	« Quand on a aménagé dans le quartier, j'ai intégré un groupe d'amis qui fumaient et j'ai peu à peu commencé et cela fait 2 ans que j'en prends » Participant 6
	Famille reconstituée	« Ma marâtre est toujours en train de dire que je ne suis pas son enfant donc elle n'a aucune obligation à m'éduquer » Participant 2
Communautaire	Absence de complexes sportifs	« Il y'a de cela quelques années, le seul terrain de foot du quartier a été vendu à un ministre et il a en fait des villas. Du coup on n'a plus de terrain de foot à proximité et les soirs venus on traîne partout avec l'ennui aidant, on se retrouve à fréquenter des endroits pas catholiques » Participant 5

Organisation nel	Disponibilité desdrogues	« Pratiquement à chaque demi kilomètre se trouve un revendeur. Toutes les drogues sont disponibles en fonction de ta poche » Participant 2
	Mauvaise intégration au système scolaire	« Notre prof de maths nous lance à chaque fois Que nous sommes les vieux pères inutiles de la classe et que nous neréussirons pas dans la vie » Participant 8
Politique	Insuffisance de l'application des lois	« Lorsque la police t'attrape avec une petite quantité de cannabis, elle récupère, te menace et te laisse t'en aller » Participant 4

Figure 1 : La pauvreté (niveau communautaire et individuel)

« Une maison en ruine dans un quartier précaire décrit la condition exécrable de vie de certaines familles qui les conduisent souvent dans la prise des stupéfiants afin d'échapper à la réalité » **Participant 4**

Tableau III : Facteurs socio écologiques de protection de la consommation des drogues en milieu scolaire

Individuel	Interpersonnel	Organisationnel	Communautaire	Politique
Motivation de Réussite	Groupe de pairs Sains	Attachement et Relation enseignant- élève chaleureuse	Soutien à L'apprentissage précoce	Politique anti Usage des drogues
Maîtrise de soi	Soutien parental avec relation chaleureuse et positive	Participation responsable aux tâches et aux décisions	Aménagement des aires d'apprentissages et d'activités sociales	Présence policière plus accentuée
Attitude Responsable et autonomie personnelle	Grand degré d'attachement aux parents		Sensibilisation par les médias Religion Système éducatif	Réforme du

Tableau IV : Verbatim des facteurs socio écologiques de protection de la consommation des drogues en milieu scolaire

Niveau du modèle socio écologique		Citations illustratives
Individuel	Motivation de réussite	« je travaille dure à l'école pour toujours rester la fierté de mes parents, je n'ai pas de temps pour ces bêtises » Participant 2
	Maîtrise de soi	« Plusieurs jeunes du quartier fument le cannabis mais moi ce n'est pas mon délire donc je les ignore et je préfère rester seul que mal accompagné » Participant 7
Interpersonnel	Responsabilité des parents	« Depuis le bas âge, mes parents veillent jour et nuit à notre éducation et ma mère a arrêté de travailler pour cela » Participant 5

Niveau du modèle socio écologique		Citations illustratives
	Groupe de pairs sains	« j'ai grandi sans voir un seul membre de ma famille même éloignée fumer devant nous » Participant 6
Communautaire	Normes sociétales	« Dans mon quartier toute la communauté veille sur l'éducation et la transmission de bonnes valeurs sociales » Participant 3
	Aménagement des aires de jeux	« Ils ont aménagé un terrain de hockey et un terrain de foot pour qu'on puisse s'y défouler » Participant 1
Organisationnel	Responsabilisation des élèves	« Dans certaines écoles, on subdivise les élèves et les repartit en grande famille avec à la tête le père et la mère et chacun doit être un exemple de vie pour l'autre » Participant 8
Politique	Réformes scolaires	« L'État doit sensibiliser la jeunesse sur les conséquences de la drogue et même intégrer des programmes scolaires du style de vie sain » Participant 7

Figure 3 : photo de l'affiche de la Caravane Oskimo tour (Niveaux organisationnel et politique)

« Je l'ai connue en 2018 grâce à leur affiche pour annoncer le début de leur tournée. C'est une bonne initiative de sensibilisation des jeunes qui s'adonnent à la drogue que l'État devrait davantage encourager. Un de mes amis qui faisait ses débuts dans la drogue m'a confié avoir été conscientisé par cette caravane et a mis un terme à son élan ».

Participant 5

Discussion

De notre étude il ressort comme facteur favorisant la consommation des SPAs la pauvreté, l'accessibilité aux drogues, l'ignorance, l'envie d'oser de nouvelles choses, l'intégration de groupes, l'influence des pairs consommateurs, mauvaise intégration au système scolaire, la perte des valeurs et les réseaux sociaux et les médias. Aussi les facteurs qui protègent des drogues et énumérés par nos participants étaient entre autres la motivation de réussite, l'attitude autonome, le soutien parental, l'aménagement des aires d'apprentissages et d'activités sociales, la religion, le contrôle parental et les sensibilisations.

Facteurs socio écologiques de risque de la consommation des SPAs en milieu scolaire

Niveau individuel

De notre étude il ressort du niveau individuel que la curiosité est un facteur de risque de la consommation des SPAs en milieu scolaire.

En effet, l'adolescence est une période de découverte et d'expérimentation. Il est alors normal que les adolescents manifestent une certaine curiosité pour les choses dont ils entendent parler et surtout interdites (Kestemberg, 1999a). A ce stade, ils sont confrontés à des nombreuses situations et sujets qui culminent cette avidité de connaissances. L'expérimentation de nouveaux vices devient alors agréable voire gratifiante d'une manière ou d'une autre (Luxembourg, 2022). Attisé par cette curiosité, l'adolescent peut prendre une drogue dans le but uniquement d'éprouver une nouvelle sensation. Son but est d'aller au-delà de ce qu'il ressent habituellement. Dans la grande majorité des cas, ces expérimentations ne sont qu'une phase de la vie. Elles se terminent sans dommage et sans qu'une quelconque dépendance ne

s'installe (*Ministère de la santé*, 2020). Cependant, elles représentent des prises de risque importantes, surtout lorsque c'est la maximisation des sensations qui est recherchée (*Ministère de l'éducation Nationale et de la jeunesse et al.*, 2022). L'usage de drogue à cette période du développement est étroitement lié à la dépendance, à l'apparition de difficultés et de décrochages scolaires avec au niveau social une augmentation du taux de délinquance et de violence (*Fortin & Picard*, 2007a) .

Nos résultats rejoignent ceux de ALLOU et collaborateurs qui affirment dans leur revue ivoirienne de 2019 que la curiosité constitue le principal facteur du premier contact avec les drogues (*Vallerand*, 1993).

- **Niveau interpersonnel**

De notre étude, il ressort que l'un des principaux facteurs qui favorise l'usage des SPAs est la mauvaise compagnie. Cela s'explique par le fait que le jeune adolescent jouit de plus de liberté à partir de cette période de vie. De ce fait, il est autorisé à faire des sorties, à côtoyer ses camarades à l'extérieur de la maison et donc commence à avoir des fréquentations peu recommandables. Sans surveillance il est donc exposé très tôt à l'influence extérieure. Ainsi lorsque cet adolescent intègre malheureusement un groupe consommateur de stupéfiants, il se retrouve confronté à l'acceptation de certaines habitudes de ce dit groupe (*Kestemberg*, 1999b). Le groupe d'amis consommateurs devient l'espace qui permet de vivre de nouvelles expériences. Malheureusement cet adolescent va tirer de la fierté de cette appartenance et s'impliquera davantage dans toutes les activités du groupe qui sont généralement sans limite (*Fortin & Picard*, 2007a). Ces groupes qui évoluent jusqu'à devenir violents, organisant des bagarres entre quartiers jusqu'à mener le grand banditisme(*Rodrigo*, 2011). Dans les établissements scolaires, des groupes organisés incitent certains de leurs camarades à la grève où à la révolte contre l'autorité. En fonction des stupéfiants utilisés, ces groupes s'exposent dangereusement aux infections particulièrement au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) (*Franck et al.*, 2016).

Nos résultats sont comparables à ceux de Nikiéma et collaborateurs au BF qui ont trouvé que le facteur le plus significatif associé à l'usage du cannabis était d'avoir un ami ou intégrer un groupe qui en consomme (*Nikiéma et al.*, 2011).

Facteurs socio écologiques de protection de la consommation des SPAs en milieu scolaire

Niveau interpersonnel

Sur le plan interpersonnel, nos résultats montrent qu'une famille saine joue un rôle très important dans la protection contre les SPAs en milieu scolaire. Ces résultats s'expliquent par le fait que la cellule familiale est le premier lieu d'apprentissages des règles, des interdits et de la responsabilité (Ministère du travail, et al., 2010). Elle est donc la première structure qui protège l'enfant contre toute sorte de déviance. De ce fait elle doit incarner des valeurs morales et sociales adéquates à la vie des adolescents et établir une meilleure communication en son sein (Schwartz, 2006). Pour cela l'imposition d'un climat chaleureux et de confiance permet aux adolescents alors d'exprimer librement leurs préoccupations en abordant tous les sujets tabous et avoir les réponses adéquates qui conviennent à leur âge (Maria et al., 2012). Une bonne influence de la famille aura un impact positif sur le comportement de l'adolescent et optimisera son développement potentiel ainsi que son bien être (Rodrigo et al., 2011). Nos résultats sont similaires à ceux menés par M. J. Rodrigo et collaborateurs en Espagne en 2011 dans le programme « Vivre l'adolescence en famille » qui promeut une parentalité positive dans la prévention des cercles de loisirs néfastes (Akoubia, 2021).

Niveau organisationnel et politique

La réforme du système éducatif ressort comme un fort facteur de protection contre les SPAs au niveau politique. En effet, Il conviendrait d'apporter un changement radical à notre système éducatif traditionnel afin de l'adapter à nos réalités (Ratelle et al., 2007). Il faudrait donc que le gouvernement, à travers les autorités en charge de l'alphabétisation du Burkina Faso, prenne des dispositions, pour introduire certains modules d'éducation civique dans tout le cursus scolaire qui seront axés sur l'éthique avec des sujets d'actualités tels que les drogues, l'éducation sexuelle etc (Sansfaçon et al., 2005). L'intégration d'un tel module dans les programmes scolaires permettrait aux élèves d'acquérir des connaissances et de développer certaines compétences dans la prise

décisionnelle de leur existence. Ces modules guideront les élèves dans l'obtention des vraies informations sur leurs préoccupations par rapport aux idées fausses circulant dans les médias et réseaux sociaux et surtout adaptées à leur jeune âge (Les Nations Unies, 2021). Notre étude est comparable à celle menée par Bonneau et collaborateurs dans la revue française de 2012 « refondons l'école de la république » qui s'accordent à dire que l'école doit être réformée en se ressourçant sur des valeurs et sur notre éthique (Fortin & Picard, 2007b).

Conclusion

Cette étude révèle les risques et les protections liés à l'usage de psychotropes chez les adolescents, mettant en évidence des facteurs clés tels que la curiosité, les influences négatives, la pauvreté et les médias. Une approche préventive axée sur des éléments protecteurs tels que la maîtrise de soi et le soutien parental pourrait ainsi représenter une voie essentielle pour atténuer, voire éradiquer, le défi de la consommation de substances psychoactives parmi la jeunesse scolaire d'aujourd'hui.

Références

- Akoubia, Koshi** (2021), La légalisation récente du cannabis au Ghana voisin et son incidence sociale relative sur les usagers à Lomé. In *Aux carrefours de la langue, de la littérature, de la didactique et de la société : La recherche francophone en action* (p. 375-390). Observatoire européen du plurilinguisme. <https://doi.org/10.3917/oep.agbef.2021.01.0375>
- Nation Unie** (2017), Atelier multi-acteurs de réflexion sur la problématique de la consommation de la drogue en milieu scolaire à mvolye.
- Sansfaçon Daniel, Barchechat Olivier, Lopez Dominique, Valade Chantal** (2005). Drogues et dommages sociaux. *Revue de littérature internationale*. P1-229
- De Peretti Christine & Leselbaum Nelly** (1995), Tabac, alcool, drogues illicites, opinions et consommation des lycéens. Institut national de recherche pédagogique.

Fortin Laurier & Picard Yvon (2007a), Les élèves à risque de décrochage scolaire : Facteurs discriminants entre décrocheurs et persévérants. *Revue des sciences de l'éducation*, 25(2), 359-374.

Fortin Laurier & Picard Yvon (2007b), Les élèves à risque de décrochage scolaire : Facteurs discriminants entre décrocheurs et persévérants. *Revue des sciences de l'éducation*, 25(2), 359-374. <https://doi.org/10.7202/032005ar>

Franck Garanet, Etienne Bogono, Ousmane Ouédraogo, Christian Mesenge (2016), Usage de substances psychoactives chez les adolescents des rues à Ouagadougou. *Sante Publique*, 28(3), 381-389.

Kestemberg Évelyne (1999a), L'identité et l'identification chez les adolescents. In *L'adolescence à vif* (p. 7-96). Presses Universitaires de France.

Kestemberg Évelyne (1999b) L'identité et l'identification chez les adolescents. In *L'adolescence à vif* (p. 7-96). Presses Universitaires de France.

Passilly Augustine (2019), La légalisation du cannabis, une opportunité pour l'Afrique.

Les Nations Unies (2021), Lancement de la Vision stratégique de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l'Afrique 2030.

Maria José Rodrigo, Juan Carlos Martín, María Luisa Máiquez, Miriam Álvarez, Sonia Byrne, Beatriz Rodríguez, Anabel González, Mónica Guerra, María Auxiliadora Montesdeoca, Elisa Rodríguez (2012), articles programme « vivre l'adolescence en famille » afin de promouvoir la parentalité positive¹.

Raynaud Jean-Philippe (2006), Les mauvaises fréquentations : Et si les parents avaient raison ? *Enfances & Psy*, 31(2), 107-118. <https://doi.org/10.3917/ep.031.0107>

Ministère de l'éducation Nationale et de la jeunesse (2017), Lutte contre la drogue et le crime., UNODC, Atelier multi-acteurs de réflexion sur la problématique de la consommation de la drogue en milieu scolaire 07/01/2017 a mvolye. -

Nikiéma Laetitia, Kouanda Seni, Seck I, Tiendrebéogo Simon , Ouédraogo Henri Gautier, Yaméogo Wambi Maurice Evariste, Meda Bertrand, Innocent Pierre Guissou , Sondo B (2011), Consommation des psychotropes en milieu scolaire, au Burkina Faso :

Prévalences et facteurs de risque. Science et Technique, Sciences de la Santé.34(1-2) :65-82.

Fortin Laurier, Picard Yvon (1999) Les élèves à risque de décrochage scolaire : facteurs discriminants entre décrocheurs et persévérants. Revue des sciences de l'éducation 25(2):359-74.,

Ministère de la santé (2020), Stratégique santé des adolescents et des jeunes 2015-2020 | H. and E. R. C., 17., E.-R.-F. compressed.

Forner Yann , Florin Agnès , Vrignaud Pierre (2019), La motivation à la réussite en éducation et en orientation. Dans : Florin A, Vrignaud P, rédacteurs. Réussir à l'école : Les effets des dimensions conatives en éducation Personnalité, motivation, estime de soi, compétences sociales. Rennes : Presses universitaires de Rennes ; p32.

Ministère de l'éducation Nationale et de la jeunesse (2022), L'univers du tic-educateur. La réforme du systeme educ4. Drogues info service à vos côtés 7j/7 de 8h à 2h. jeunes.gouv.fr.

Ministère du travail, de la solidarité, & et de la fonction publique (2010), Solidarités professions sociales.

ONUSU (2024), Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

Ministère de la santé (2020), Plan stratégique santé des adolescents et des jeunes 2015-2020 | Health and Education Resource Centre.

Ratelle_Catherine F, Guay Frédéric, Vallerand Robert J, Larose Simon & Senécal Caroline (2007), Autonomous, controlled, and amotivated types of academic motivation: A person-oriented analysis. Journal of Educational Psychology, 99(4), 734-746. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.99.4.734>

Rodrigo, M. J., Martín, J. C., Máiquez, M. L., Álvarez, M., Byrne, S., Rodríguez, B., González, A., Guerra, M., Montesdeoca, M. A., & Rodríguez, E. (2011). Programme « Vivre l'adolescence en famille » afin de promouvoir la parentalité positive. Revue internationale de l'éducation familiale, 30(2), 39-60.

Schwartz Shalom H (2006), Les valeurs de base de la personne : Théorie, mesures et applications : Revue française de sociologie, Vol. 47(4), 929-968.

Luxembourg Private Detectives (2022), Private Investigations Consultant.

Vallerand R J et Thill E E (1993), Introduction à la psychologie de la motivation. Laval : Éditions Études Vivantes. Revue des sciences de l'éducation, 20(2), 411.

LA GESTION ET LA REGULATION DES CONFLITS EN AFRIQUE : L'EXPERIENCE DU NIGER DE 1990 A 2010

ALAKARBO Hassimou

Institut de Recherches en Sciences Humaines-IRSH

Université Abdou Moumouni de Niamey

hassymyala@yahoo.com

Résumé

Aussitôt l'indépendance accue, les Etats africains entrent dans un cercle infernal des conflits avec un lourd tribut. Le Niger, un pays de l'Afrique occidentale, ne constitue pas l'exception. Le but de ce travail est d'analyser l'expérience nigérienne en matière de gestion et de régulation des conflits afin de servir de leçon aux autres pays africains. Il s'agit là d'une expérience inédite bâtie avec des instruments originaux et qui se particularise des autres expériences africaines. Sans doute, parce qu'elle permet de trouver les voies et moyens pour passer de l'alerte rapide à l'action précoce en mettant en cohérence les actions de prévention, de régulation, de médiation, de sécurité et de développement. La méthodologie adaptée dans le cadre de ce travail privilégie une approche historique basée sur l'utilisation des données issues de la recherche documentaire et des données de l'internet. Le traitement et l'exploitation de ces données permettent de réaliser un travail structuré en trois parties : l'analyse de l'environnement sociopolitique et économique du Niger post-conférence nationale, la nécessité de la mise en place d'une nouvelle expérience en matière de gestion des conflits et l'analyse des facteurs de blocage dans la gestion des crises entre 1990 et 2010.

Mots clés : *conflit, expérience, gestion, prévention, régulation*

Abstract

As soon as independence begins, African states enter a vicious circle of conflicts with a heavy price. Niger, a country in West Africa, is not the exception. The aim of this work is to analyze the Nigerien experience in conflict management and regulation in order to serve as a lesson to other African countries. This is a unique experience built with original instruments and which stands out from other African experiences. No doubt, because it makes it possible to find ways and means to move from rapid alert to early action by bringing prevention, regulation, mediation, security and development actions into coherence. The methodology adapted as part of this work favors a historical approach based on the use of data from documentary research and internet data. The processing and exploitation of this data makes it possible to carry out work structured in three parts : the analysis of the socio-political and economic environment of Niger post-national conference, the need to set up a new experience in terms of conflict management and analysis of blocking factors in crisis management between 1990 and 2010.

Keywords: *conflict, experience, management, prevention, regulation*

Introduction

Un conflit est la conséquence naturelle des différences d'opinions. De ce point de vue, un monde sans conflit n'est ni envisageable ni souhaitable. Le défi consiste seulement à canaliser ces positions divergentes et à formuler une réponse acceptable pour tout un chacun. En Afrique, aussitôt l'indépendance accuse, presque tous les Etats entrent dans un cercle infernal des conflits avec un lourd tribut : pertes massives en vies humaines, vagues de réfugiés, populations déplacées, criminalité urbaine, etc. Les études réalisées sur ce sujet révèlent que le déclassement du continent comme enjeu politique et idéologique suite à la fin de la guerre froide, le découpage artificiel des frontières par les colonisateurs, la désagrégation des Etats nouvellement indépendants, l'émergence d'un nouveau bloc offensif sont entre autres les causes de ces conflits dont la plupart est liée à l'exclusion et à la faiblesse des opportunités de développement économique (Emmanuel, 2001-2 : 227). Au Niger, la période d'entre 1990 et 2010 a été cruciale dans l'histoire du pays. Elle a été marquée par d'importants changements politiques, sociaux et économiques qui ont facilité la création d'un environnement favorable à l'émergence de conflits. Ces rivalités ont surtout été exacerbées par des facteurs tels que les disparités socio-économiques, les luttes pour la conquête du pouvoir d'Etat et la compétition pour le contrôle des ressources naturelles. Ces tensions ont souvent pris une dimension régionale, avec des implications pour la stabilité non seulement à l'intérieur des frontières du Niger, mais aussi dans la sous-région ouest-africaine. La gestion et la régulation des conflits pendant cette période ont donc été des enjeux cruciaux pour la consolidation de la paix et le développement pour un pays sous développé comme le Niger. C'est dans ce contexte d'agitation permanente que le pays se dote de puissants instruments qui jouent un rôle important dans la gestion et la régulation des conflits : il s'agit principalement de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et du Conseil National de Dialogue Politique (CNDP). Ces instruments neufs, qu'aucun pays africain ne possédait jusqu'alors, visent à maintenir la paix et la cohésion nationale. L'objectif de ce travail est d'analyser l'expérience nigérienne en matière de gestion et de régulation des conflits afin de servir de leçon aux autres pays africains qui n'ont pas encore compris que la paix et la sécurité ne peuvent être imposées de l'extérieur. La littérature sur la gestion des

conflits au Niger est fortunée. Mais les documents à caractère scientifique sur la question de nouveaux instruments mis en place par l'Etat pour réguler les conflits naissants sont rares. La plupart des informations relatives à ce sujet proviennent des données des entretiens et des interviews accordés par les responsables de ces institutions. Ces entretiens, qui sont le plus souvent postés sur l'internet, font ressortir le processus de la création, le mode de fonctionnement et les forces et faiblesses de ces différentes structures en examen. Cependant, des auteurs comme Emmanuel Ela (2001-2), Mohamed Ewanghaye Didane (2021) ont réalisé des études intéressantes sur le sujet. Il ressort de l'analyse de leurs travaux que la problématique de la gestion des conflits a toujours été une des principales préoccupations des différents gouvernements qui se sont succédés entre 1990 et 2010. En effet, durant cette période, le pays a été secoué par une série de mouvements sociaux et politiques, y compris des manifestations contre le régime en place ; les revendications liées à la gouvernance, aux droits de l'homme et à la gestion des ressources naturelles. Ce climat d'agitation pérennante s'est progressivement dégradé jusqu'en 2010. Dès lors, il y a lieu de s'interroger sur les principaux défis rencontrés par le Niger dans la gestion et la régulation des conflits entre 1990 et 2010. Quelles leçons peuvent être tirées de cette expérience pour l'avenir de la stabilité et de la paix en Afrique ? Malgré les efforts déployés par le Niger pour gérer et réguler les conflits entre 1990 et 2010, des limitations structurelles et contextuelles ont entravé l'efficacité des mécanismes institutionnels et des politiques mises en place, compromettant ainsi la stabilité et la résolution durable des conflits dans le pays. La mise en place d'un certain nombre de mécanismes caractérisée par une combinaison de stratégies gouvernementales, d'initiatives de la société civile et d'interventions internationales explique l'accalmie observée à partir de 2011. La nouvelle expérience nigérienne, malgré les difficultés rencontrées dans sa mise en application, a permis au pays et au-delà, à toute l'Afrique de trouver les voies et moyens pour passer de l'alerte rapide à l'action précoce en mettant en cohérence les actions de prévention, de médiation, de sécurité et de développement. La méthodologie adoptée dans le cadre de ce travail privilégie l'approche historique basée sur la collecte, le traitement et l'exploitation des données. La collecte des données s'est faite grâce à la recherche documentaire et à la consultation des sources électroniques. Elle s'est aussi effectuée au moyen des entretiens individuels et collectifs

réalisés avec certaines personnes ressources. Ces entretiens ont permis de recueillir des informations concernant le rôle de ces institutions dans la gestion des conflits au Niger de même que les défis à relever pour rendre cette action beaucoup plus dynamique. La technique utilisée dans le cadre du traitement de toutes les données rassemblées, a consisté à les confronter et à les critiquer avant de procéder à leur analyse. Elle a permis la réalisation d'un travail structuré en trois points : l'analyse de l'environnement sociopolitique et économique du Niger post-conférence nationale, la nécessité de la mise en place d'une nouvelle expérience en matière de gestion des conflits au Niger et l'analyse des facteurs de blocage dans la gestion des conflits au Niger entre 1990 et 2010.

I. Le contexte sociopolitique et économique du Niger post-conférence nationale

Au Niger, au lendemain de la conférence nationale tenue en 1991, alors que le pays vit au rythme d'acquiescement, la situation sociopolitique et économique du pays se dégrade brusquement. Et pourtant, l'espoir était permis surtout avec la mise en application de la nouvelle loi fondamentale du pays qui consacre un régime semi présidentiel jugé plus approprié pour le respect des principes démocratiques que le régime présidentiel. Après quelques années d'expérimentation, le pays, par la faute des acteurs qui sont sensés mettre en application ce nouveau système politique, se retrouve dans une situation inappropriée pour son développement économique et social (Zakari, 2016 : 4). Tous les secteurs étaient au point rouge. L'Etat dans son fonctionnement a subi un sérieux revers du fait d'une classe politique peu soucieuse de la défense de l'intérêt général, du sens du service public, du strict respect des règles administratives. La conséquence de cette situation est l'affaiblissement de l'Etat qui crée une ambiance générale peu rassurante avec des grèves incessantes particulièrement dans le secteur de l'enseignement. L'injustice sociale, la pauvreté, la précarité, le chômage des jeunes et l'insécurité s'accroissent régulièrement, avec en sus le réveil des irrédentismes et des particularismes (Zakari, 2016 : 4). Cet épisode sombre de l'histoire sociopolitique du Niger post-conférence nationale est caractérisé par deux faits majeurs : la rébellion armée qui sévissait dans le nord et l'est du pays et la crise politique et économique qui secouait le pays pendant plus d'une décennie.

1.1. L'état de la situation sécuritaire du Niger post-conférence nationale

Au lendemain de la conférence nationale, le Niger se retrouva face à un ensemble complexe de défis sécuritaires qui ont profondément marqué l'évolution du pays surtout avec le déclenchement officiel en octobre 1991 d'une rébellion armée contre le pouvoir central de Niamey. Cette insurrection trouve son fondement historique dans les événements de Kidal au Mali. En effet, en 1963, les autorités maliennes répriment dans le sang une insurrection touarègue née dans la région de Kidal. Il est difficile, à l'heure actuelle, de déterminer le degré de la répercussion politique de cette action sur les Touaregs nigériens. Cependant, il est certain que l'échec de ce soulèvement a mis à jour les difficultés politiques dans lesquelles se trouvaient les indépendantistes Touaregs. Désormais, avec la territorialisation du conflit, une reconfiguration des populations touarègues voit le jour surtout avec la création de l'Organisation Commune des Régions Sahariennes (OCRS). Cette nouvelle configuration entraîna, à partir de 1970, une différenciation des populations touarègues en Touaregs nigériens, maliens et algériens plutôt qu'en fédérations et confédérations ; ce qui a précipité la naissance dans cette population d'une nouvelle identité qui se superpose à celle qui définissait jusque-là les relations politiques entre Touaregs (Frédéric, 2011 : 163). Les années 1970 et 1980 ont aussi affecté structurellement les Touaregs nigériens particulièrement les nomades. Durant cette période, en effet, le Nord du pays a été victime d'une série de sécheresses successives (1973, 1977 et 1984) qui ont entraîné un exode massif des Touaregs vers les pays périphériques du Niger (Algérie, Côte d'Ivoire, Ghana, Libye et Nigéria) où les activités économiques sont encore soutenues (Frédéric, 2011 : 164). Ce déplacement de populations touarègues qui se repose, en grande partie, sur l'absence de perspectives économiques dans le pays est, selon Emmanuel Grégoire (1997) cité par Deycard Frédéric (2011 : 164) lié à plusieurs facteurs dont les plus importants sont : 1) la disparition des animaux qui représentaient un levier de sécurité important pour les nomades éleveurs ; 2) le développement d'industries d'extraction dans les zones sahariennes hors du Niger sur des territoires accueillant des populations touarègues ; 3) les affinités politiques et culturelles développées par la Libye avec les nomades sahariens et notamment avec les Touaregs ; 4) le

sous-développement chronique du Niger, en particulier dans le Nord, et l'absence de perspectives d'emploi dans l'industrie embryonnaire de l'uranium ; 5) le faible niveau d'éducation qui repousse les Touaregs hors de la fonction publique, principale source d'emplois, etc.

La mort du Président Seyni Kountché en novembre 1987 accélère la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays. Son successeur, le Général Ali Saïbou, oppose bonhomie et flexibilité. Cette volonté de répondre aux attentes du peuple nigérien s'illustre immédiatement avec la libération des prisonniers politiques, la démobilisation du mouvement armé qui se trouvait en Libye et le retour des opposants politiques exilés dans des pays du Maghreb (Elodie, 2015 : 3-4). La démarche d'Ali Saïbou, qui consistait à décrier le climat sociopolitique longtemps réduit, a reçu le soutien de la communauté internationale. Cependant, cette démarche, bien qu'elle soit salutaire, a été parsemée, dans sa mise en œuvre, par des impairs de la part des Etats (Algérie, Libye, Niger et Mali). En effet, le cantonnement des retournés en périphérie de leurs villes, villages et campements, en leur interdisant l'accès a provoqué des soulèvements dont celui de mai 1990 à Tchintabaraden au Niger (Ewanghaye, 2021 : 3). Ce soulèvement qui se transforme vite en rébellion armée sera conduit par Rhissa Ag Boula et Mano Dayak qui créent le Front de Libération de l'Air et de l'Azawak (FLAA). Avec la détérioration progressive de la situation, le mouvement se radicalise et devient de plus en plus offensif. Au total, au cours de l'année 1990, quatre attaques armées ont été perpétrées par de jeunes touaregs munis d'armes lourdes et légères. Il s'agit de l'attaque du 14 mars 1990 à Aderbissanat, celle du 21 avril 1990 à Toufaminir, celle du 3 mai 1990 dans la zone de l'Azawak et celle du 6 mai 1990 à Tchintabaradène (Jackou, 2021 : 76-77). Mais à partir de 1993, pour des intérêts tribaux et géographiques, le FLAA s'éclate en trois mouvements : le Front de Libération de Temoust (FLT), l'Armée Révolutionnaire de Libération du Nord-Niger (ARLNN) et le Front de Libération de l'Air (FLA). En 1994, le Front Populaire de Libération du Sahara (FPLS) voit le jour. Entre 1994 et 1995, l'ARLNN éclate en quatre fronts : l'Armée Populaire de Libération du Nord (APLN), le Front des Forces de Libération (FFL), le Front d'Action Révolutionnaire (FAR) et le Mouvement Révolutionnaire de Libération du Nord-Niger (MRLNN) (Jackou, 2021 : 83-105). A partir de 1995, la plupart de ces fronts se réorganisent et créent deux unions à savoir : l'Organisation de la Résistance Armée (ORA) conduite par Rhissa Ag

Boula et la Coordination de la Résistance Armée (CRA) conduite par Mano Dayak. Cependant, des groupes comme l'Union des Forces de la Résistance Armée (UFRA) dirigée par Mohamed Anacko, les Forces Armées Révolutionnaires du Sahara (FARS), un groupe principalement composé de combattants toubou et le Front Démocratique du Renouveau (FDR), implanté dans la région du Kawar évoluaient de façon autonome jusqu'à la signature des accords de paix. En moins de cinq ans, la partie septentrionale et orientale du pays se transforment en un vaste champ de bataille entre les groupes rebelles et les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du pays. Mais très tôt, des négociations avec l'aide des partenaires ont été ouvertes. Ces pourparlers ont débouché sur la signature d'un accord de paix le 24 avril 1995. Après le long et difficile processus de paix du milieu des années 1990, alors que le pays se croyait être entré dans une période de stabilité politique, une nouvelle rébellion s'éclate avec l'attaque surprise par un groupe armé de deux postes de l'armée nigérienne à Iferouane le 8 février 2007. L'attaque qui a fait trois morts a été revendiquée par le Mouvement des Nigériens pour la Justice (MNJ), un groupe nouveau qui s'appuie sur des réseaux de l'ancienne rébellion et sur des sympathisants qui lui donnent une visibilité médiatique (Frédéric, 2007 : 127-128). Avec ce nouvel épisode, la situation sécuritaire du pays se fragilise davantage entraînant ainsi une exacerbation des crises politiques et économiques déjà tendues dans le pays.

1.2. L'environnement politique et économique du Niger au lendemain de la conférence nationale

Le gouvernement de transition de 1991-1993 dirigé par Cheffou Amadou laissa le Niger dans une situation économique très difficile comme le révèle l'état des finances du pays en 1993. En effet, à cette date, les recettes fiscales du Niger atteignaient difficilement 43 milliards de francs CFA alors que les dépenses courantes s'élevaient à 76,5 milliards (Grégoire, 1995 : 44). En dehors de cet important déficit budgétaire, l'Etat avait accumulé plus de 85 milliards d'arriérés dont 12 milliards représentaient quatre mois de salaires impayés à ses fonctionnaires. Seules les échéances dues aux institutions internationales étaient honorées, les dépenses de fonctionnement et d'investissement étant réduites au minimum. L'Etat n'arrivait plus à assurer ses dépenses de souveraineté qui s'étaient accrues avec les nouvelles institutions nées de

l'avènement de la démocratie. Pire, les institutions financières et les bailleurs de fonds avaient suspendu leur soutien financier qu'ils conditionnaient à la signature d'un nouveau programme d'ajustement structurel (Elodie, 2015 : 154). C'est dans cette atmosphère socio-économique sombre que le pays renoue avec la démocratie. En 1993, à la faveur de cette situation ambiguë, une coalition des partis politiques arrive au pouvoir avec Mahamane Ousmane de la Convention Démocratique et Sociale (CDS-Rahama) comme Président de la République, Moumouni Adamou Zarmakoye de l'Alliance Nigérienne pour la Démocratie et le Progrès (ANDP-Zaman Lahiya) et Mahamadou Issoufou du Parti Nigérien pour la Démocratie et le Socialisme (PNDS-Tarayya) comme respectivement Président de l'Assemblée nationale et Premier Ministre, chef du Gouvernement. Le Mouvement National pour la Société de Développement (MNSD-Nassara), ancien parti-Etat, était resté à l'opposition. Depuis lors, la situation sociopolitique du pays n'a cessé de se dégrader en créant ainsi une instabilité politique et institutionnelle assez particulière. En effet, en dix-sept ans d'exercice « démocratique » le Niger a connu trois coups d'Etats militaires (1996, 1999 et 2010) suivis de régimes transitoires ; cinq Républiques (1992, 1996, 1999, 2009 et 2010) ; vingt-cinq gouvernements; de nombreux partis politiques qui créent parfois des alliances qui se transforment le plus souvent en de fronts de lutte politique.

Comme on le constate, en moins de deux décennies d'exercice « démocratique », la situation sociopolitique et économique du Niger s'est considérablement dégradée avec le déclenchement de plusieurs crises dans le pays. Il faudrait donc trouver des moyens efficaces et appropriés pour faire face à cette nouvelle et inquiétante situation.

2. Les initiatives et les actions entreprises dans le cadre de la gestion des conflits au Niger

La préoccupante situation sociopolitique et économique qu'a connue le Niger au lendemain de la conférence nationale, a amené le pouvoir central à s'investir pleinement dans la recherche des voies et moyens visant à garantir la paix et la sécurité. C'est ainsi que deux instruments neufs ont été créés. Il s'agit de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) et du Conseil National de Dialogue Politique (CNDP). La mise en place de ces mécanismes institutionnels dédiés à la gestion des

crises a été une réponse significative aux nombreux défis rencontrés par le pays. Ces instruments qui se veulent politiques et sociaux visent, d'une part à formaliser et à professionnaliser les processus de gestion des conflits et d'autre part à renforcer la résilience nationale, à anticiper les crises potentielles, et à répondre de manière coordonnée et efficace lorsque celles-ci surviennent. Fruit d'une large concertation, ces mécanismes institutionnels sont une création originale qui n'existe nulle part en Afrique et qui ont fait leurs preuves dans le cadre de la gestion et de la régulation des conflits armés et politiques au Niger.

2.1. La Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, un précieux outil pour la gestion des conflits armés au Niger

La persistance des conflits armés dans le nord et l'est du pays a obligé les autorités de la 3^e République à s'impliquer davantage dans la recherche des stratégies susceptibles de promouvoir la paix et la sécurité dans le pays. C'est ainsi qu'est née la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP), un mécanisme institutionnel dédié à la gestion des crises sécuritaires dans le pays. Le processus de la mise en place de cet instrument a débuté en 1994 dans le cadre des pourparlers entre l'Etat du Niger et les groupes rebelles. Ainsi, pour suivre l'application et la mise en œuvre des protocoles d'accords qui ont été signés, un comité paritaire composé de cinq représentants de la rébellion et de cinq représentants du gouvernement a été créé. Ce comité qui servait de structure administrative de suivi a été transformé en administration permanente avec la création par Décret N° 94-007/PRN du 14 janvier 1994 du Haut-Commissariat à la Restauration de la Paix (HCRP) (Journal Officiel, 1994 : 69). En 2010, dans le souci de mieux coordonner les interventions de la structure, d'intensifier et de capitaliser les actions en faveur de la consolidation de la paix, le HCRP prend la dénomination de la Haute Autorité à la Réconciliation Nationale et à la Consolidation de la Démocratie (HARNCD). Le Décret 2011-481/PRN du 4 octobre 2011 transforme la HARNCD en Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP). (HACP, 2022 : 29). La HACP est une institution étatique rattachée à la Présidence de la République dont la mission est non seulement de promouvoir la culture de paix et de dialogue permanent entre l'Etat et la rébellion à travers un règlement négocié mais aussi d'entretenir un climat de confiance mutuelle, la tolérance et le respect entre les différentes communautés nigériennes. La HACP est marquée

par l'histoire de sa naissance. Elle intervient principalement dans les zones nomades qui sont traditionnellement considérées comme les foyers de la rébellion. A partir de 2010, pour des raisons de prévention, ces zones « rouges » seront élargies. Désormais, la bande centrale du pays (notamment les départements de Tanout, de Dakoro, de Keita et de Filingué) qui est historiquement considérée comme la zone de contact entre éleveurs et agricultures fera l'objet d'une surveillance particulière. Sous l'influence des événements, la HACP étend aussi son action aux régions de Tillabéry et de Diffa où sévissaient de nombreuses tensions communautaires. Les départements de Kantché (région de Zinder) et de Boboye (région de Dosso) qui connaissent des problèmes liés à la gestion des questions humanitaires et foncières ont aussi été des zones d'intervention de la HACP entre 1990 et 2010. Selon un rapport du PNUD (2014 : 45), ces tensions sont le plus souvent consécutives aux difficultés de cohabitation entre deux ou plusieurs communautés qui ont du mal à développer un sentiment de vivre en commun. Ce rejet de l'autre est constaté notamment entre les Zarma et les Peulhs dans le Boboye, entre les Mohamides et les populations locales dans la région de Diffa et entre les Sonrhāi et les Touaregs dans la commune de Gorouol (département de Téra). Cela traduit, au sein de ces communautés, l'expression d'un faible enracinement de la culture de la paix. Ces tensions trouvent parfois leurs origines tantôt dans des antagonismes anciens (cas du Boboye), tantôt dans le besoin de s'identifier à un terroir (cas du Gorouol) et tantôt dans des rivalités pour l'accès aux ressources naturelles (cas de la région de Diffa).

A partir de 1996, la HACP se dote d'une stratégie basée sur les principes universels de lutte contre le terrorisme insurrectionnel. Ces principes qui s'articulent autour de quatre piliers (militaire, sécuritaire, politique et économique) sont aussi appelés lignes d'opérations (HACP, 2022 : 21-23).

En tant qu'instrument de développement et de la consolidation de la paix, la HACP s'est beaucoup investie dès sa création en 1995 à la gestion des crises sécuritaires à travers la mise en œuvre et le suivi de différentes clauses des accords de paix signés entre le gouvernement de la République du Niger et les rebellions armées. Ces traités concernent les accords de paix du 24 avril 1995, les accords additionnels d'Alger du 4 juin 1998 et les accords de N'Djamena du 21 août 1998 (Chekou koré, 2011 : 103-109). C'est le suivi de ces différents accords qui ont créé les

conditions nécessaires à la mise en œuvre du projet de la décentralisation au Niger qui s'est véritablement matérialisé par l'organisation des élections locales et régionales en 2004 et en 2011. La HACP a aussi œuvré dans les actions de développement pour la pérennisation des activités de consolidation d'une paix durable à travers notamment la réinsertion socio-économique des ex-combattants et leur intégration dans différents secteurs de l'administration publique. Ainsi, au total, 3 014 ex-combattants ont été intégrés à la fonction publique et 4 050 autres réinsérés dans le circuit socioéconomique (HACP-PNUD, 2013 : 10-11). A cela s'ajoute la réinsertion de 1 200 femmes victimes des conflits, l'instauration d'une culture de paix et la réalisation de plusieurs rencontres intercommunautaires à travers le pays.

2.2. Le Conseil National de Dialogue Politique, une belle initiative de gestion des conflits politiques au Niger

Le Conseil National de Dialogue Politique (CNDP) est un cadre permanent de prévention, de règlement et de gestion des conflits politiques à travers le dialogue et la concertation entre la classe politique et le gouvernement autour des toutes les questions d'intérêt national. Il a été créé, par Décret N°2003-30/PRN/PM du 30 janvier 2004 pour répondre à une préoccupation nationale émanant de la recommandation issue du forum tenu à Agadez en janvier 2003. En effet, au cours de ces assises, il a été vivement recommandé à l'Etat la mise en place d'un cadre de concertation entre les forces politiques qui peut créer les conditions de stabilité et de consolidation des institutions démocratiques et républicaines. En réalité, cette recommandation est le résultat d'une réflexion qui a débuté en 1998 à l'initiative des Nations Unies qui veulent mettre en place un cadre pour expérimenter un organe qui puisse permettre aux hommes politiques africains de discuter de leurs problèmes à leur niveau, sans recourir à une intervention extérieure. Car, comme il est connu de tous, les conflits politiques sont le socle de tous les conflits en Afrique. Cela sous-entend que la majorité des conflits qui se produisent sur le continent sont fondamentalement liés à des enjeux politiques. Ces derniers concernent la lutte pour le pouvoir, les querelles idéologiques mais aussi les questions de gouvernance et de leadership. Cependant, cette situation varie en fonction des contextes spécifiques et des différents facteurs socio-économiques, historiques et culturels impliqués dans chaque conflit. En posant les jalons de cette initiative en

1998, les Nations Unies optent pour une culture de la prévention plutôt qu'à une culture de la gestion des crises classique qui consiste à un déploiement des forces d'interposition avec des moyens matériels et humains après l'éclatement des conflits. Dans le cadre de cette expérimentation, c'est le Niger qui a été identifié en Afrique de l'ouest et la Tanzanie en Afrique de l'est. Ainsi est né le CNDP, une structure rattachée à la primature dont la mission est de veiller à ce qu'une concertation s'instaure entre les membres notamment à travers la constitution, la charte des partis politiques, le code électoral et la régularité des scrutins, les prérogatives constitutionnelles des institutions, l'accès équitable aux médias d'Etat, les droits de l'opposition, le code d'éthique politique et toute autre question d'intérêt national (Journal Officiel, 2004 : 264). Cette structure, bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fondamentale du pays, constitue un cadre formel de concertations périodiques entre les partis de la majorité et ceux de l'opposition. Elle est présidée par le Premier ministre secondé par deux vice-présidents qui sont le chef de file de l'opposition et celui de la majorité. A ceux-là s'ajoutent les grands témoins constitués des acteurs de la société civile et des personnalités religieuses et coutumières. Tout comme la HACP, le CNDP est un organe de consolidation de la paix dont la principale mission est de prévenir les conflits qui résident autour de la compréhension du processus démocratique. En Afrique en effet, les conflits liés à la compréhension et à la mise en œuvre du processus démocratique sont une réalité permanente et inhérente à la nature même de la démocratie. Cela suppose que les désaccords sur la manière dont la démocratie devrait fonctionner, sur les règles électorales, sur la représentation politique, sur les libertés civiles, ou sur d'autres aspects du système démocratique peuvent générer des tensions et des confrontations. Ces conflits éclatent le plus souvent entre différents acteurs politiques, entre les citoyens et le gouvernement, ou entre divers groupes sociaux au sein d'une société donnée. Cette situation démontre à suffisance que la démocratie, surtout en Afrique, est un processus dynamique et contesté, où les divergences d'opinions et les confrontations sont inévitables et susceptibles de perdurer dans le temps. Le CNDP depuis sa création 2004 est devenu comme une sorte « de régulateur des processus électoraux au Niger ». Il intervient fréquemment pour faciliter les discussions sur les textes qui encadrent les élections tels que la constitution, le code électoral, le code général des collectivités

territoriales, la charte des partis politiques, le statut de l'opposition, etc. C'est un cadre qui donne la possibilité à tous les partis politiques d'exprimer leurs points de vue et leurs positions sur des sujets cruciaux avant que des décisions ne soient prises par les organes gouvernementaux. Cette approche innovante vise à garantir une certaine forme de consultation et de représentation des différentes perspectives politiques dans le processus décisionnel, ce qui est souvent considéré comme un élément essentiel de la démocratie représentative.

Comme on le constate, entre 1990 et 2010 le Niger a mis en place des initiatives et a entrepris des actions qui ont significativement contribué à la gestion des conflits. Les initiatives de dialogue et de médiation menées par la HACP et le CNDP révèlent un tableau complexe, avec des résultats mitigés. En effet, au cours de cette période, ces institutions ont souvent réussi à rassembler des représentants de différentes communautés pour discuter de questions politiques et sociales sensibles, favorisant ainsi la compréhension mutuelle et la réconciliation. Elles ont aussi contribué à promouvoir une culture de démocratie, de gouvernance participative et de respect des droits de l'homme, encourageant ainsi la participation citoyenne dans les processus politiques. Cependant, malgré ces résultats obtenus, de nombreux défis ont persisté.

2. Les défis rencontrés par les initiatives de dialogue et de médiation au Niger entre 1990 et 2010

Les initiatives de dialogue et de médiation au Niger entre 1990 et 2010 ont été confrontées à plusieurs défis qui ont entravé leur efficacité et leur impact. Ces défis ont rendu ardue, tout au long de cette période, la gestion des conflits au Niger. Cela s'explique en partie par la complexité des enjeux liés à ces questions qui sont, au demeurant, multifactorielles ; car impliquant des tensions ethniques, politiques, socio-économiques et environnementales. La HACP et le CNDP, malgré leurs efforts pour assurer une participation inclusive, ont été bloqués par des limites de représentativité. Cette situation a beaucoup impacté sur leur légitimité et leur capacité à trouver des solutions durables. Les interférences politiques ainsi que le manque des moyens ont aussi été des défis majeurs qui ont compromis l'impartialité de ces institutions en limitant leur capacité à mener à bien et de manière exhaustive leurs missions. Le manque de suivi et de mise en œuvre des différentes recommandations

et accords issus des dialogues et des initiatives de médiation ont aussi été des problèmes qui ont beaucoup réduit l'impact à long terme de ces institutions sur la résolution des conflits et la consolidation de la paix.

Conclusion

L'étude de la gestion et de la régulation des conflits au Niger entre 1990 et 2010 révèle un paysage complexe où divers facteurs internes et externes ont influencé la dynamique des conflits et les efforts pour les résoudre. Nonobstant les progrès réalisés dans la mise en place d'institutions telles que la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix et le Conseil National de Dialogue Politique, le Niger a continué à faire face à des défis persistants comme les tensions communautaires, les luttes pour le pouvoir politique, les inégalités socio-économiques, ainsi que les pressions démographiques et environnementales. Malgré ces défis, l'expérience du Niger en matière de gestion et de régulation des conflits d'entre 1990 et 2010 souligne l'importance des initiatives de dialogue, de médiation et de réconciliation dans l'administration des conflits. Pour renforcer l'efficacité de ces initiatives à l'avenir, il est essentiel de surmonter ces obstacles et de promouvoir une participation inclusive, une coordination institutionnelle renforcée et une mise en œuvre efficace des recommandations issues du dialogue et de la médiation. Il est aussi nécessaire de raffermir les capacités institutionnelles du pays, de renforcer la coopération régionale, de prévenir les conflits et de promouvoir la médiation, tout en intégrant une perspective de genre dans toutes les initiatives. Ces recommandations offrent un cadre pour une approche holistique et durable de la gestion des conflits au Niger et au-delà dans toute l'Afrique.

Bibliographie

Amadou Tankona (1996), « Conflit autour des règles normatives de la cohabitation au Niger : éléments d'analyse juridique d'une crise politique (1995-1996) », in *Polis/R C S P/CPJR*, Vol 2.

Apard Elodie (2015), « Les modalités de la transition démocratique au Niger : l'expérience de la conférence nationale », in *Pouvoirs anciens, pouvoirs modernes de l'Afrique d'aujourd'hui*, Presses Universitaire de Rennes.

Chekou Kore Lawel (2011), *La Rébellion Touareg au Niger : Raisons de persistance et tentative de solutions*, Paris, L'Harmattan.

Deycard Frédéric (2007), « Le Niger entre deux feux. La nouvelle rébellion touarègue face à Niamey », in *Revue Politique africaine*, n° 108.

Deycard Frédéric (2011), *Les rébellions touarègues au Niger : combattants, mobilisations et culture politique*, thèse de doctorat, Université de Bordeaux.

Emmanuel Ela (2001-2), « Les mécanismes de prévention des conflits en Afrique centrale », in *Revue-Guerres-Mondiales-et-Conflits-Contemporains*, n° 202-203.

Ewanghaye Didane Mohamed (2021), « Les grandes étapes du processus de paix au Niger pour mieux comprendre le DDR (Démobilisation, Désarmement et Réinsertion) et l'approche de stabilisation », manuscrit non édité.

Hacp-Pnud (2013), « Mise en œuvre du programme prioritaire de renforcement des capacités pour la prévention et la gestion des crises : étude des cas de N'guigmi et de N'gourti dans la région de Diffa », Rapport d'étude.

Hacp (2022), « Stabiliser les zones de conflit : capitalisation de l'expérience de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix 1994-2020 », Rapport d'étude.

Grégoire Emmanuel (1995), « Cohabitation au Niger », in *Afrique contemporaine*, n° 175, 3^{ème} trimestre.

Grégoire Emmanuel (2010), *Touaregs du Niger. Le destin d'un mythe*, Paris, Karthala, nouvelle édition.

Jackou Sanoussi Tambari (2021), *Résistances, révoltes et rébellions*, Niamey, NIN.

Journal officiel de la République du Niger, n° 3 du 1^{er} février 1994.

Journal officiel de la République du Niger, n° 7 du 1^{er} avril 2004.

Pnud (2014), « Analyse des facteurs des conflits au Niger », Rapport d'étude.

Zakari Maikoréma (2016), *L'expérience démocratique à la nigérienne (1990-2016) : Ma part de vérité*, Edition Gashingo.

DECENTRALISATION ET FISCALITE LOCALE : QUAND LA NON-MAITRISE DE L'INFORMATION TERRITORIALE FREINE LA VALORISATION DU POTENTIEL FISCAL DE LA COMMUNE DE KAOLACK.

Babacar NIANG

Ingénieur aménagiste, urbaniste et environnementaliste, diplômé de l'ESEA (Ecole Supérieure d'Economie Appliquée),

UCAD (Université Cheikh Anta Diop), Dakar.

niangb091@gmail.com

Moustapha Cissé FALL

Maître de Conférences assimilé à l'Ecole Supérieure d'Economie Appliquée (ESEA),

Docteur en géographie et Chercheur associé à LAM (Les Afriques dans le Monde) à Bordeaux et Laboratoire LEIDI (Université Gaston Berger de Saint-Louis).

moustaphacissefall@gmail.com

Résumé :

La politique de décentralisation au Sénégal a progressé au niveau juridique et institutionnel mais les collectivités territoriales peinent toujours à dynamiser leur développement économique malgré leur potentiel. Kaolack, une grande ville du pays, dispose d'un potentiel fiscal inexploité en raison d'un manque de maîtrise de l'information territoriale. Une étude sur ce sujet a utilisé une approche mixte, combinant des entretiens qualitatifs avec des acteurs locaux et des enquêtes quantitatives auprès de divers contribuables. Les résultats soulignent que la faible maîtrise de l'information territoriale entrave la valorisation du potentiel fiscal, notamment en raison d'une assiette fiscale et d'un pouvoir fiscal limités.

Mot clés : *décentralisation, potentiel fiscal, Information territoriale, Sénégal.*

Abstract:

The decentralization policy in Senegal has advanced at the legal and institutional levels, but local authorities still struggle to stimulate their economic development despite their potential. Kaolack, a major city in the country, has untapped fiscal potential due to a lack of territorial information management. A study on this subject used a mixed approach, combining qualitative interviews with local stakeholders and quantitative surveys of various taxpayers. The results highlight that the limited mastery of territorial information hinders the exploitation of fiscal potential, particularly due to limited tax base and fiscal power.

Keywords: *decentralization, fiscal potential, territorial information, Sénégal.*

Introduction :

Aux lendemains des indépendances de la plupart des pays africains, le défi du développement économique a été l'une des priorités des nouveaux dirigeants au même titre que la gestion des crises sociales post-indépendance. Pour y faire face, de nombreux Etats ont d'abord adopté une politique de centralisation du pouvoir autour de l'Etat avant de réviser quelques décennies plus tard leur modèle de gouvernance. En effet, au cours des années 90, l'idée principale était de rompre avec les modes de gouvernance, basés donc sur le centralisme exclusif de l'Etat et de s'engager vers une décentralisation effective. Ceci fait que depuis cette période, poussée par un vent de démocratisation, la décentralisation s'inscrit plus ou moins durablement dans la plupart des pays africains (**MARIE J., et IDELMAN E., 2010**). Cette réorientation est particulièrement en phase avec diverses aspirations. D'une part, ce sont celles des populations, en général, qui, après trois décennies de conditions économiques difficiles, aspirent à de meilleures conditions de vie, via une plus grande ouverture sur le monde mais également à plus de démocratie par le multipartisme, la liberté de la presse, la décentralisation... D'autre part, cette réorientation vient de l'extérieur du continent africain. En effet, à partir de 1990, la France comme les institutions financières internationales (FMI et Banque Mondiale) conditionnent leur aide à l'Afrique à l'instauration de la démocratie notamment sous ses formes locales (**MAGRIN G., 2006**). En conséquence, la décentralisation devient une condition du développement économique (**MARIE J., et IDELMAN E., 2010**). Ainsi, durant cette période des années 1990, plusieurs pays africains ont mis en place ou approfondi les dispositifs institutionnels allant dans le sens d'impliquer davantage les populations à travers des autorités décentralisées disposant d'un transfert de compétences et d'une certaine autonomie en fonction du degré de décentralisation.

Le Sénégal n'a pas échappé à cette fièvre décentralisatrice même s'il se distingue des autres pays africains de par sa longue tradition de municipalisation entamée depuis l'époque coloniale avec la création des communes notamment de Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar depuis la fin du XIX^{ème} siècle. Cette politique de décentralisation est passée par plusieurs étapes et elle repose entre autres sur le principe de transfert de

compétences et le partage des pouvoirs entre l'Etat et les collectivités territoriales sur certains domaines. Cette responsabilisation s'accompagne d'un transfert de ressources notamment financières concomitantes aux compétences transférées. Cependant, en dépit de la rationalité et de la cohérence du dispositif institutionnel et des moyens juridiques mis à la disposition des collectivités territoriales, la décentralisation au Sénégal peine toujours à remplir totalement sa mission. En effet, la réalité montre que cette politique a toujours du mal à impulser les territoires dans une véritable dynamique de développement, en raison notamment de la faiblesse des ressources financières mises à la disposition des collectivités territoriales. Ces difficultés financières sont exacerbées par une asymétrie structurelle de la fiscalité locale, une de ces composantes entre les collectivités territoriales en raison de la forte corrélation entre l'activité économique et les revenus fiscaux, ce qui favorise particulièrement les communes urbaines (communes situées dans les villes) caractérisées par une concentration d'activités économiques, de développements industriels et de services urbains par rapport aux autres collectivités situées en milieu rural (ZAKI, M. 2014). Dans ce sens, les grandes communes urbaines ne devraient pas, a priori, avoir des problèmes à financer leur développement au vu de l'immensité de leur potentiel.

La commune de Kaolack, située au centre ouest du Sénégal dans la région du même nom est dans cette situation, avec un potentiel fiscal particulièrement riche, en raison surtout de son activité commerciale étendue. Cependant, la commune se trouve confrontée à une inadéquation entre son potentiel fiscal et le niveau de recouvrement des recettes.

Cet article ambitionne de montrer le rôle de la faible maîtrise de l'information territoriale dans l'écart qui existe entre le potentiel fiscal de la commune et le niveau de recouvrement des recettes fiscales locales.

Dans le cadre de cette étude, une approche méthodologique mixte a été adoptée pour recueillir des informations afin d'analyser les dynamiques de la fiscalité locale. En ce sens, des données qualitatives ont été obtenues à travers des entretiens avec divers acteurs clés de la fiscalité locale, notamment des élus locaux, le receveur percepteur principal et les agents collecteurs de la commune de Kaolack. Quant aux données quantitatives, elles ont été recueillies à partir d'enquêtes menées à l'aide d'un

questionnaire auprès d'un échantillon de 160 contribuables assujettis à différentes taxes dans les différents marchés de la commune.

Les résultats de cette recherche se concentrent sur les contribuables exerçant leur activité professionnelle dans les marchés, une des sources de revenus parmi d'autres offertes par le code général des collectivités territoriales sénégalaises. Ce choix de se focaliser sur les contribuables du marché s'explique par la relation étroite entre ces derniers et les taxes qu'ils paient, mettant en évidence le potentiel économique des marchés.

1. Une décentralisation financière qui peine à décoller.

Si la décentralisation demeure une politique ancienne et qui semble irréversible dans la plupart des pays africains, la décentralisation financière a toujours du mal à décoller. En effet, l'Afrique est la région du monde où le niveau de mise en commun des ressources en vue de l'action publique est le plus faible. Les prélèvements fiscaux et parafiscaux n'excèdent nulle part les 17% du produit intérieur brut (PIB). Ils tournent en règle générale autour de 10% dans la majorité des pays africains, alors qu'ils se situent à des niveaux avoisinant 20 à 25% en Amérique latine, et 40% à 50% dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (**YATTA, 2000**). Dans cette situation, il est important de noter que la plupart de ces pays souffrent d'une extrême insuffisance des ressources locales, généralement limitées à moins de 1% du PIB. En moyenne, au sein de la zone UEMOA, ces ressources ne représentent que 0,7% du PIB, avec des variations telles que le Burkina Faso à 0,6%, la Côte d'Ivoire à 1% et le Sénégal à 0,8% (**CHAMBAS G., et al, 2007**).

Au Sénégal, à l'image de plusieurs pays d'Afrique, la décentralisation financière et le financement du développement local restent une préoccupation majeure. Conformément au code général des collectivités territoriales, (**CGCT, 2013**), notamment avec les articles 281 et 282 qui stipulent respectivement que : « *Les ressources nécessaires à l'exercice par les collectivités locales de leurs compétences leur sont dévolues soit par transferts de fiscalité, soit par dotations, ou par les deux à la fois.* » et « *Les transferts de compétences par l'Etat doivent être accompagnés au moins du transfert concomitant aux départements et aux communes des moyens et des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences dans les conditions prévues par le présent code.* », des ressources financières sont mises à la disposition des collectivités territoriales pour

gérer les affaires qui relèvent de leurs compétences. Ainsi, elles disposent principalement de deux sources de financement : les appuis financiers de l'Etat et la fiscalité locale.

1.1. Les appuis financiers de l'Etat aux collectivités territoriales : problèmes d'objectivité et de prévisibilité

Les appuis financiers de l'Etat dans les pays africains, au regard des compétences transférées sont semblent-ils insuffisants pour couvrir les responsabilités qu'il leur délègue. En effet, les transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales en Afrique ne représentent que 5% des revenus nationaux (YATTA, F. 2000). Plus précisément au Sénégal, ces transferts ne constituaient en moyenne que 2,86 % des recettes nationales entre 2008 et 2010 (Livre blanc de la décentralisation, 2014). Cette situation va à l'encontre des principes de la décentralisation en affectant la fourniture de biens et de services essentiels aux citoyens. En outre, elle entrave considérablement l'autonomie financière des collectivités territoriales, compromettant ainsi leur capacité à répondre efficacement aux besoins des populations et à promouvoir le développement local. Au Sénégal justement, les appuis financiers de l'Etat en faveur des collectivités territoriales concernent principalement les fonds de dotation de décentralisation (FDD) qui représentent au moins **3,5% de la TVA**, les fonds de concours et les fonds d'équipement des collectivités territoriales (FECT) estimés à **2% de la TVA**. En réalité, cette contribution financière de l'Etat à la décentralisation est encore très modeste au regard de l'écart qui existe entre ces fonds mis à disposition et les compétences transférées. Cette situation amène-t-il les acteurs locaux à se dire : la décentralisation telle que mise en œuvre jusque-là a consisté à décentraliser les problèmes sans décentraliser les moyens de les résoudre (Livre Blanc de la décentralisation, 2014).

Ainsi, on assiste à compensation minimale des charges induites par les compétences transférées, due à une méthode d'évaluation sujet à controverses. L'une des principales faiblesses des mécanismes de transfert de l'Etat réside dans le fait que les méthodes de calcul et les montants ne sont pas le résultat d'une négociation régulière avec les collectivités territoriales (ZAKI, M. 2014). Le calcul est effectué au niveau central par les services de l'Etat et les collectivités territoriales ne sont informées du montant qui leur est alloué qu'après publication de l'arrêt de répartition. Cette limite dans le système de transfert donne lieu

à deux problèmes d'ampleur significative : des montants insignifiants pour répondre aux besoins réels des collectivités territoriales et des retards récurrents de la part de l'Etat dans les décaissements d'où l'absence de prévisibilité de ces fonds. Ces défis soulignent la nécessité d'une réforme profonde pour améliorer le mécanisme de ces appuis financiers.

1.2. Une fiscalité locale encore et toujours centralisée.

Les ressources financières propres des collectivités territoriales sont alimentées par les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Si la fiscalité locale sénégalaise a connu une grande évolution depuis les indépendances (**Livre Blanc de la décentralisation, 2014**) avec le passage d'une absence de champ propre d'impôt des collectivités territoriales à la création d'impôts locaux à travers la **loi n° 76-93 du 21 août 1976** portant code général des impôts relatif au transfert d'impôts et la **loi n° 80-33 du 25 août 1980** qui a fait de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties des impôts locaux perçus intégralement au profit des collectivités territoriales, elle reste cependant, confrontée grandement à un certain nombre de problèmes. D'abord, il y a la très forte centralisation de la chaîne fiscale par l'administration qui se traduit par la faiblesse du pouvoir fiscal des collectivités territoriales.

Cette forte présence de l'Etat dans la chaîne fiscale qui est matérialisée par les schémas suivants :

Schéma 1 : Chaîne fiscale des impôts

Schéma 2 : Chaîne fiscale des taxes

Source : Babacar NIANG, Enquête de terrain, 2023.

La chaîne fiscale, allant de la détermination de la base de l'assiette fiscale, la fixation du montant et du recouvrement, est du ressort de l'Etat central. Autrement dit, les collectivités territoriales sont ainsi formellement exclues de la chaîne fiscale (**Rapport CGLU, 2010**). Cette forte prépondérance de l'Etat central se traduit par un manque d'implication et de synergie des acteurs locaux. Dans ce sens, **ISSAKA, T. S. (2011)** évoque un éclatement des acteurs (des services) de la chaîne fiscale locale.

La mauvaise définition de l'assiette fiscale, la faiblesse des services publics locaux mais aussi l'incivisme fiscal constituent une véritable entrave à la fiscalité locale et à la mobilisation des ressources financières. Le très faible taux de recouvrement des recettes locales constitue également une barrière au développement des collectivités territoriales. Ces dernières atteignent difficilement un taux satisfaisant dans le recouvrement des recettes locales. La question de la méconnaissance et de la non maîtrise du potentiel fiscal se posent également. Autre

problème auquel font face les collectivités territoriales est le principe d'unicité de caisse. Ce dernier consiste pour les collectivités territoriales à déposer l'ensemble de leurs recettes au Trésor qui en assure la garde, le contrôle et décide de la gestion dans le temps et dans l'espace selon les besoins locaux (**Document de Synthèse, Rapport final, Ministère de l'Économie du plan et du budget, Octobre 1998**). Ce principe réduit ainsi les capacités des autorités locales à disposer de leurs fonds en permanence.

Fort de ces constats à l'échelle nationale, les collectivités territoriales éprouvent, malgré leurs énormes potentialités, beaucoup de difficultés à répondre aux besoins des populations et à impulser leur territoire dans une dynamique de développement économique local.

2. Kaolack, une ville carrefour au cœur du bassin arachidier sénégalais.

Kaolack est une commune qui se situe dans la région du même nom au centre ouest du Sénégal. Elle est limitée au nord et au nord-est par la commune de Mbadakhouné (département de Guinguinéo), au sud-ouest par la commune de Ndiaffate Wolof (arrondissement de Ndiédieng), au nord-ouest par la commune de Dya (arrondissement de Ngothie) et au sud-ouest par la commune de Latmingué (arrondissement de Koumbal), à l'ouest par la commune de Sibassor, à l'est par la commune de Kahone.

commerciales entre la Gambie et le Sénégal. Cette dynamique reflète l'ampleur et la diversité des activités commerciales dans la région.

Le département de Kaolack compte : 17 marchés dont 9 marchés permanents et 8 marchés hebdomadaires (SES Kaolack 2014). Par contre, la commune elle-même compte un nombre important de marchés, spécialisés principalement dans le commerce tels que :

- ✓ Le marché central dans le quartier de Léona,
- ✓ Le marché Zinc dans le quartier de Léona,
- ✓ Le marché Médina se situant dans le quartier de Médina Baye,
- ✓ Le marché Ocass à Ndorong,
- ✓ Le marché Boundaw à Kassaville,
- ✓ Le marché des Parcelles Assainies dans le quartier du même nom,

A Kaolack, la forte présence des vendeurs dans tout le territoire communal et le dynamisme commercial en font un pilier économique, soutenu également par le développement industriel, notamment dans la transformation des produits agricoles et la production du sel. Le secteur du transport, la présence d'entreprises et d'institutions bancaires contribuent également à l'économie, tout comme l'activité portuaire grâce au port fluvial sur le fleuve Saloum. En tant que grande ville, Kaolack est aussi marquée par un niveau d'urbanisation assez rapide, marqué par une évolution assez croissante de la population.

Graphique 1 : Evolution de la population de Kaola

Source : Emile BADIANE, Développement urbain et dynamique des acteurs locaux : le cas de Kaolack, 2004- RGPH 2013- RPPS 2013 2063, SES 2018.

La ville de Kaolack a connu une croissance démographique significative depuis le début du 20^{ème} siècle, passant d'une population faible et stagnante à plus de 300 000 habitants aujourd'hui, avec un taux de croissance annuel de 3,32%. Cette expansion rapide a entraîné une augmentation importante de l'habitat et du foncier bâti.

Tous ces facteurs précédemment mentionnés, font de Kaolack, un territoire potentiellement riche et offrant d'énormes opportunités en matière de fiscalité locale, étant donné que cette dernière s'appuie principalement sur les impôts sur l'activité économique ainsi que le foncier bâti. Cependant, force est de constater que la commune n'exploite pas ce potentiel au maximum de son profit. En effet, la commune de Kaolack, à l'instar de toutes les collectivités territoriales, fait face aux divers problèmes de mobilisation des ressources déjà

mentionnés ci-dessus, pour soutenir son développement mais aussi pour faire face aux besoins croissants d'une population urbaine en forte expansion.

3. Une faible maîtrise du potentiel fiscal.

3.1. Evolution des recettes de la municipalité : des écarts disproportionnés.

La mobilisation des ressources financières locales est une condition *sine qua non* pour assurer un développement économique local. Elle est gage de l'automatisation financière des collectivités territoriales (ALISSOUTIN R. L., 2008). En d'autres termes, la disponibilité de ressources financières constitue un pilier même de la décentralisation car elles permettent aux collectivités territoriales d'assurer leur mission.

3.1.1. Evolution des recettes tirées des impôts locaux.

Dans la comptabilité des collectivités territoriales, les impôts locaux sont traités dans le **chapitre 72**. Ils sont essentiellement constitués par les recettes suivantes : Impôt sur le minimum fiscal, contribution des patentes, impôt foncier bâti, impôt sur le foncier non bâti, contribution globale unique, contribution globale foncier, contribution économique locale sur la valeur ajoutée, contribution économique locale sur la valeur locative....

Graphique 2 : Evolution des impôts locaux

Source : Babacar NIANG, Enquête de terrain, 2023

La figure ci-dessus met en évidence une évolution plutôt irrégulière des revenus générés par les impôts locaux de la commune entre 2018 et 2021. Initialement, on observe une augmentation des revenus, passant de 372 483 474 francs CFA en 2018 à 520 282 542 francs CFA en 2020. Cependant, en 2021, ces revenus ont fortement chuté pour atteindre 384 066 304 francs CFA. À l'exception de l'année 2019, qui a affiché une performance exceptionnelle avec un rapport prévision-recouvrement de 98 %, la commune n'a jamais réussi à exploiter pleinement son potentiel

en matière de recouvrement fiscal. Cette situation s'explique en partie par les retards dans la distribution des rôles fiscaux et des problèmes d'adressage des contribuables ont contribué à cette situation. D'un autre côté, ces variations notables dans les prévisions d'une année à l'autre reflètent la difficulté de la commune à anticiper de manière régulière les revenus potentiels, mettant en évidence une certaine imprécision dans la maîtrise des potentialités mais aussi un manque de maîtrise de la situation financière de la commune.

3.1.2. Evolution des recettes tirées des produits domaniaux.

Les produits domaniaux sont des recettes la commune tirées de la mise en valeur de son patrimoine (marchés, voies publiques...). Ces produits sont composés des droits de place, des produits de location sur la voie publique, des droits d'occupation du domaine public, de la location des souks et cantines....

Graphique 3 : Evolution des produits domaniaux

Source : Comptes administratifs de la commune.

La figure montre une tendance baissière des recettes tirées des produits domaniaux. En effet, l'année 2018 affiche le meilleur niveau de recette 670 420 845 francs CFA. Ensuite, on dénote une baisse des recettes dans les années suivantes 2019, 2020, 2021, jusqu'à atteindre 405 088 260

francs CFA. Cette situation s'explique selon le chef des collecteurs par le non-paiement des taxes liées aux produits domaniaux. En effet, « *en raison de l'impraticabilité des marchés lors de la saison pluviale, les commerçants organisés de ce fait en association refusent catégoriquement de payer la taxe. Ce qui fait que, durant une bonne partie de l'année (3 à 4 mois), certains contribuables ne paient pas la taxe* (Extrait de l'entretien réalisé avec le chef des collecteurs, le 31 août 2023).

3.2. La responsabilité fiscale de la municipalité : du recensement à la sensibilisation.

La mise en œuvre de la politique de décentralisation a certainement contribué à rapprocher les élus locaux des citoyens, ce qui est un progrès notable sur le plan de la proximité administrative. Cependant, il est impératif de noter que le phénomène de centralisation persiste toujours. En effet, en dépit de la reconnaissance formelle de la libre administration dans les textes, il est indéniable de reconnaître que l'État central exerce encore une influence prépondérante. Cette réalité est particulièrement notée dans le domaine fiscal, où la véritable autonomie administrative locale demeure un objectif difficile à atteindre. Il est préoccupant de constater la présence continue des services de l'État au sein de la chaîne fiscale des collectivités territoriales, ce qui limite considérablement leur capacité à exercer un contrôle effectif sur leurs ressources financières et leurs politiques fiscales.

Il est évident de constater que les collectivités territoriales dépendent largement des revenus générés par les taxes. Dès lors, il paraît crucial de se pencher sur la manière dont les municipalités parviennent à identifier et à évaluer les éléments soumis à taxation. En effet, la capacité des communes à recenser de manière précise la matière imposable influe directement sur leurs ressources et leur capacité à fournir des services essentiels à la communauté.

3.2.1. Le recensement : une opération compliquée pour la municipalité.

Le recensement est une opération complexe qui consiste à faire un maillage complet du territoire afin d'identifier la matière taxable sur l'occupation du domaine communal, dans la voirie aussi bien que dans les marchés. Les personnes souhaitant occuper l'espace public doivent suivre des procédures notamment soumettre une demande d'autorisation

au Maire, suivi d'une inspection pour déterminer l'adéquation de l'occupation et fixer la taxe municipale correspondante

Lorsqu'une demande est jugée recevable, cela entraîne l'enregistrement de l'activité correspondante dans les registres de l'assiette fiscale. Ce qui permet à la commune d'avoir une mainmise sur toute activité économique ayant lieu dans le territoire, que ce soit dans les marchés ou dans les grandes voies publiques, mais aussi d'établir une base solide pour la collecte des taxes municipales.

Tout ce dispositif permet à l'administration de réglementer les occupations de l'espace public, assurant ainsi la conformité des activités commerciales aux normes préétablies. Cependant, en dépit de tout ce cadrage institutionnel mis en place pour permettre à la commune de « maîtriser » sa matière taxable, *force est de constater que dans la réalité des choses, les contribuables ne s'acquittent souvent pas de cette procédure* (**Extrait de l'entretien réalisé avec le chef du bureau des recettes de la commune, le 31 Aout 2023**). En effet, la plupart d'entre eux s'installent sans autorisation délibérée par la municipalité.

Pour remédier à cette situation, la municipalité organise chaque fin d'année une opération de recensement des contribuables et de leurs adresses à travers ses agents, couvrant l'ensemble du territoire. Cependant, cette tâche s'avère difficile pour la commune, qui, faute de temps pour respecter le calendrier fiscal, se limite souvent à rechercher seulement et de manière imprécise les nouveaux contribuables au lieu de procéder à un recensement général. Cette situation déplorable entraîne une quasi-reconduction de la base sans mise à jour ou encore à des difficultés de retrouver les contribuables, faute d'adresse précise. En effet, *il arrive très souvent que les services de la perception municipale aient du mal à retrouver les différents contribuables recensés pour la distribution des côtes d'imposition et le recouvrement de ces derniers. Donc on se retrouve avec des côtes d'imposition irrécouvrable pour des problèmes d'adresses ou d'identification des contribuables. Ceci représente une perte financière colossale pour la commune* (**Extrait de l'entretien réalisé avec le receveur percepateur de la commune, le 25 Août 2023**). Toutes ces difficultés rendent ainsi la maîtrise de l'information territoriale de la commune de Kaolack incomplète. A ces problèmes s'ajoute un manque de communication entre la commune et les contribuables.

3.2.2. La sensibilisation des contribuables :

Après le recensement des contribuables, la commune doit également jouer un rôle prépondérant dans la mobilisation des ressources financières en menant des campagnes de communication et de sensibilisation. Cela permet aux contribuables de mieux comprendre l'importance de leurs obligations fiscales dans le développement de la commune. Pour évaluer les efforts de communication et de sensibilisation de la commune de Kaolack, nous avons interrogé les contribuables et recueilli des données pour dresser une analyse.

Graphique 4 : Niveau de sensibilisation des contribuables

Source : Babacar NIANG, Enquête de terrain, 2023

La lecture du graphique montre clairement que la commune de Kaolack ne communique pas et ne sensibilise assez avec ses contribuables. En effet, une écrasante majorité, soit **95%**, affirme que qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une sensibilisation par la commune contre seulement **5%** des contribuables. Cette situation demeure un sérieux problème dans la mesure où elle n'encourage pas l'engagement civique. Pire, elle laisse les contribuables dans l'ignorance dans leurs devoirs et en même temps n'encourage pas une mobilisation optimale des ressources financières.

Conclusion

En un temps où, les collectivités territoriales se voient accorder de plus en plus de responsabilités, car étant des courroies de transmission du développement national, leur responsabilité doit, naturellement dépasser celle d'une simple gestion d'un patrimoine quasi immuable. Afin de faire face aux défis importants qui incombent le monde, il est évident que les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer face à la forte croissance urbaine dans les pays du Sud. Elles ont aussi un rôle à jouer entre autres dans la création d'équipements socio-collectifs et dans la lutte contre les inégalités. Cette responsabilisation accrue de la commune ne serait possible sans une bonne politique de mobilisation des ressources financières, essence de la politique même de décentralisation. Kaolack est une commune particulièrement riche grâce notamment à son activité commerciale étendue et son dynamisme urbain, ce qui lui procure un potentiel fiscal considérable malheureusement peu valorisé, en raison notamment de la non-maîtrise de l'information territoriale. En effet, la faible maîtrise de l'assiette fiscale, due à des écarts disproportionnés entre prévisions et recouvrement dans les recettes, ainsi que le faible pouvoir fiscal de la commune, qui se limite au recensement, une opération que la commune a dû mal à assurer ainsi qu'une sensibilisation absente des contribuables (95% affirment ne jamais être sensibilisés), réduisent la valorisation du potentiel fiscal de la commune.

Références bibliographiques :

- Chambas Gérard, Brun Jean-François et Graziosi Grégoire Rota** (2007) : *La mobilisation de ressources propres locales en Afrique*, 27p
Code général des collectivités territoriales, Sénégal, 2013, 44p
- Ludovic, Rosnert Ludovic.** (2008), *Les défis du développement local au Sénégal*, CODESRIA, 192p.
- Magrin Géraud,** (2006) : *La décentralisation résoudra les problèmes de l'Etat en Afrique*. L'Afrique des idées reçues., Courade Georges (ed.), Paris, Belin, p. 383-389.
- Jérôme Marie et Eric Idelman,** (2010) : *La décentralisation en Afrique de l'Ouest : une révolution dans les gouvernances locales*, EchoGéo, 15p.

Salamata Tinni ISSAKA, (2016), *Examen analytique de la fiscalité locale sénégalaise : enjeux et perspectives*, Groupe SupDéco, 68p.

Yatta, François. (2000) : *La décentralisation financière en Afrique, Succès, problèmes et contraintes*, PDM, 9p.

Yatta, François. (2013), *la gouvernance financière locale*, PDM, 24p

Zaki, Moussa. (2014) : *Les entraves à l'autonomie financière des collectivités locales sénégalaises*, Université Gaston Berger, Sénégal, 32p.

Ile Rapport mondial de Cités et Gouvernements Locaux Unis sur la Décentralisation et la Démocratie locale, Le financement des collectivités locales Les défis du 21e siècle, 2010, 376p.

Document de synthèse Rapport final (1998) : Étude sur la fiscalité locale, 66p.

Quelques sigles et acronymes :

DGCPT : Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor

DGID : Direction Générale des Impôts et des Domaines

RMP : Recette Perception Municipale

ITINERAIRES MIGRATOIRES ET SANTE DES PERSONNES DEPLACEES INTERNES DE LA VILLE DE FADA N'GOURMA

Bamboaro Romaric LOMPO

Université Joseph KI-ZERBO

romariclompo@hotmail.com

Benewindé Jean-Bosco ZOUNGRANA

Université Joseph KI-ZERBO

Beneboscob@gmail.com

Jérémi ROUAMBA

Université Joseph KI-ZERBO

jeremirouamba@gmail.com

Résumé

La ville de Fada N'gourma, depuis le début de la crise sécuritaire au Burkina Faso en 2015, fait face à une impressionnante crise humanitaire. L'objectif de cette étude est d'analyser les zones de provenance des Personnes Déplacées Internes (PDI) de la ville de Fada N'gourma et leur état de santé. La méthodologie adoptée allie une recherche documentaire, une enquête non probabiliste dans six secteurs de la ville de Fada N'gourma et des entretiens. Ainsi, des entretiens ont été réalisés auprès des personnes ressources tandis qu'un questionnaire a été administré à 186 chefs de ménage PDI. Les logiciels Arc gis 10.5, Excel 2013 et Google Earth Pro ont été utilisés pour la cartographie et la réalisation des graphiques. Un appareil photographique a servi à la prise des clichés. D'une part, les résultats montrent que 61,11% des PDI viennent des communes rurales et 38,89% des communes urbaines. Dans la ville de Fada N'gourma, 75% de ces PDI sont dans les quartiers périphériques contre 25% en zones loties. D'autre part, on retient que 89,78% des PDI ont développé une morbidité lors de l'enquête avec pour principale pathologie le paludisme (64,52%). Seulement 69,46% ont été en consultation, tandis que 30,54% n'y sont pas allées évoquant le manque de moyens financiers (2/3). 56,89% des PDI ayant consulté n'étaient pas satisfaites des services de santé avec pour principal motif la cherté des produits (39,25%). En somme, l'étude a permis de mieux comprendre les modalités de déplacement des PDI conditionnant parfois leur état de santé.

Mots clés : Personnes Déplacées Internes, Migration, Santé, Fada N'gourma, Burkina Faso

Abstract

The town of Fada N'gourma, since the start of the security crisis in Burkina Faso in 2015, has been facing an impressive humanitarian crisis. The aim of this study is to analyse the areas of origin of Internally Displaced Persons (IDPs) in the town of Fada N'gourma and their state of health. The methodology adopted combines documentary research, a non-probabilistic survey in six sectors of the town of Fada N'gourma and interviews. Interviews were conducted with resource persons, while a questionnaire was administered to 186 heads of IDP households. Arc gis 10.5, Excel 2013 and Google Earth Pro

were used for mapping and graphing. A camera was used to take photographs. On the one hand, the results show that 61.11% of IDPs come from rural communes and 38.89% from urban communes. In the town of Fada N'gourma, 75% of these IDPs live in outlying neighborhoods, compared with 25% in housing estates. Furthermore, 89.78% of IDPs developed a morbidity during the survey, with malaria the main pathology (64.52%). Only 69.46% went for consultations, while 30.54% did not, the main reason being lack of financial resources (2/3). 56.89% of the IDPs who consulted were not satisfied with the health services, the main reason being the high cost of products (39.25%). In short, the study enabled us to gain a better understanding of how IDPs travel, which sometimes affects their state of health.

Keywords: Internally Displaced Persons, Migration, Health, Fada N'gourma, Burkina Faso

Introduction

Le déplacement interne de population est une crise mondiale qui a pris de l'ampleur ces deux dernières décennies (ONU, 2021). Il trouve ses origines dans plusieurs faits que sont : les crises climatiques, les violences politiques et électorales, les attaques de groupes extrémistes et les violences intercommunautaires (GRID, 2021 : 21-28). Selon un rapport publié en 2021 par le Groupe de recherche sur le déplacement interne (GRID), les conflits et les catastrophes ont causé 40,5 millions de nouveaux déplacements internes dans 149 pays et territoires en 2020, soient 9,8 millions de déplacements internes liés aux conflits et violences et 30,7 millions liés aux catastrophes naturelles (GRID, 2021 : 12). A la fin de l'année 2020, les Personnes Déplacées Internes (PDI) étaient estimées à 55 millions à travers le monde. On dénombrait 7 millions de PDI du fait des catastrophes naturelles et 48 millions de PDI ayant fui leurs localités d'origine pour cause de conflits et de violences.

En Afrique, depuis la crise sécuritaire au Mali en 2012, la zone des trois frontières constituée par le Niger, le Mali et le Burkina Faso fait l'objet d'attaques incessantes plongeant ce « triangle de feu » dans une crise sécuritaire profonde. C'est en 2015 que le Burkina Faso connaît ses premières attaques terroristes. A la suite de celles-ci, se sont succédé plusieurs autres attaques plongeant le pays dans une véritable crise sécuritaire et humanitaire. Ces attaques terroristes touchent principalement les régions du Nord, du Centre-Nord, du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, de l'Est, du Centre-Est et de l'Ouest (CONASUR, 2021). Elles ont coûté la vie à plusieurs milliers de burkinabè et entraîné la fermeture de 2 682 établissements d'enseignement primaire et secondaire (MENA, 2021). Ces attaques terroristes se sont également traduites par une véritable crise humanitaire avec notamment plus d'un million de personnes déplacées internes (PDI) enregistrées à travers le

Burkina Faso. Selon le Conseil national de secours, d'urgence et de réhabilitation (CONASUR), à la date du 31 Mars 2022, le Burkina Faso enregistrait 1 850 293 PDI soit 9,03% de la population totale du Burkina Faso (CONASUR, Mars 2022).

Parmi les régions à fort taux de PDI, figure la région de l'Est soit 8,80% des PDI à l'échelle nationale. Fada N'gourma, ville qui reçoit le plus grand nombre de PDI (SRADDT Est 2020-2040, 2021) voit ainsi son aire sanitaire se densifier avec l'arrivée de 80 492 PDI soit 49,47% des PDI de la région de l'Est (CONASUR, mars 2022).

Sur le plan de la dynamique urbaine, la population de la ville de Fada N'gourma est passée de 41 785 habitants en 2006 (INSD, 2006) à 73 200 habitants en 2019 (INSD, 2020 : 38), soit une variation de 75,18% en seulement 13 ans. S'il est vrai que les mouvements naturels de population (natalité, mortalité, fécondité) y ont contribué, il ne faut pas occulter les déplacements massifs de population suite à l'avènement du terrorisme. En effet, sur la période du 28 février au 31 mars 2022, la ville de Fada N'gourma a enregistré une hausse de 7% de PDI soit de 75 171 à 80 492 PDI (CONASUR, Février-Mars 2022). Les PDI représentaient 52,37% de la population totale de la ville à la même date.

En effet, les PDI arrivent dans la ville avec des conditions de vie nettement dégradées après le déplacement (Lémouougué et *al.*, 2021 : 11), puis s'installent dans des milieux caractérisés par des conditions socio-économiques précaires. Cette situation n'est pas sans effets sur leur état de santé.

Cette étude a pour objectif d'analyser les itinéraires migratoires des PDI de la ville de Fada N'gourma et leur état de santé qui en résulte.

1. Méthodologie

1.1. Présentation de la zone d'étude

Comprise entre 0°7' et 0°52' de longitude Est ; 11°31'et 12°13' de latitude Nord, la commune urbaine de Fada N'gourma est située à l'Est du Burkina Faso (Figure 1), à 220 Km de la capitale Ouagadougou sur l'axe Ouagadougou-Niamey (RN4) et sur la RN18 Taparko-Fada N'gourma-frontière du Bénin (PCD, 2017 : 2). D'une superficie de 3400,2 km², la commune est limitée au Nord par la commune rurale de Yamba, au Sud par la commune urbaine de Pama, à l'Est par la commune rurale de Matiakoali et à l'Ouest par les communes rurales de Diapangou

et Diabo (SDAU, 2014 : 19-21). La ville de Fada N’gourma se situe dans un climat de type soudanien à deux saisons contrastées : une saison sèche et une saison pluvieuse. Le territoire de la ville de Fada N’Gourma fait partie du bassin versant du Niger au Nord et de celui de l’Oti au Sud. Les principales activités économiques pratiquées sont l’agriculture, l’élevage, le commerce et l’artisanat (SDAU, 2014 : 23-77).

Figure 1 : Présentation de la zone d’étude

Source : IGB -BNDT 2012

1.2. Collecte et traitement des données

La collecte des données a consisté en une revue de littérature suivie d’une enquête de terrain qui a fait recours à plusieurs outils. Il s’agit principalement d’un questionnaire élaboré afin de recueillir des informations sur les conditions de vie des Personnes Déplacées Internes (PDI), des guides d’entretien adressés à des personnes ressources, et l’observation directe qui a permis de constater de visu l’impact de la crise humanitaire sur les infrastructures sanitaires de la ville et les conditions d’existence des PDI.

Pour l'échantillonnage démographique dans les secteurs retenus pour l'étude, deux méthodes ont été appliquées : la méthode dite "boule neige" et la méthode par saturation. La méthode boule de neige a consisté à demander à un ménage PDI si celui-ci a connaissance d'un autre ménage PDI à proximité. Quant à la méthode par saturation, elle a consisté à arrêter l'enquête à chaque fois que l'on a constaté une répétition dans les réponses renseignées dans le questionnaire. Le choix de ces méthodes statistiques se justifie par le fait que l'étude sur les migrations forcées est assez complexe. C'est un phénomène dynamique et concevoir une formule basée sur le nombre de PDI serait aussitôt anachronique.

Dans le but de traiter et d'analyser les données, les outils suivants ont été utilisés : Excel 2013 pour les traitements statistiques et ArcGIS 10.5 pour la cartographie. L'application de ces différentes méthodes a permis d'avoir un échantillon de 186 ménages PDI à travers six secteurs sur onze que compte la ville de Fada N'gourma.

2. Résultats

2.1. Les zones d'origine et d'installation des PDI de la ville de Fada N'gourma

Le tableau 1 donne la proportion des Personnes Déplacées Internes (PDI) enquêtées par province et commune de provenance. Il ressort que 55,38% des PDI proviennent de la province du Gourma, 14,52% de la province de la Tapoa, 9,14% des provinces de la Gnagna et de la Komienga, 3,22% des provinces du Koulpélogo et de la Komondjari, 2,69% de la province du Soum, 1,61% de la province du Yagha et 1,08% de la province du Namentenga. Au total, les PDI enquêtées sont originaires de 18 communes dont 61,11% sont rurales et 38,89% sont urbaines. Globalement, 47,85% des PDI proviennent de la commune de Fada N'gourma tandis que 1,08% sont issues des communes de Boulsa et de Madjoari.

Tableau 1 : Effectifs des PDI enquêtées par commune de provenance

Province	Commune	Pourcentage (%)
GOURMA	Fada N'gourma	47,85
	Yamba	4,30
	Matiakoali	3,23

Province	Commune	Pourcentage (%)
TAPOA	Tambaga	6,45
	Partiaga	2,15
	Logobou	3,23
	Kantchari	2,69
GNAGNA	Bilanga	1,61
	Bogandé	2,15
	Liptougou	3,23
	Manni	2,15
KOMPIENGA	Madjoari	1,08
	Pama	5,91
	Kompienga	2,15
SOUM	Djibo	2,69
KOMONDJARI	Gayéri	3,22
KOULPELOGO	Ouargaye	3,22
YAGHA	Mansila	1,61
NAMENTENGA	Boulsa	1,08

Source : Enquête terrain, Octobre-Décembre 2022

2.2. Les raisons du choix de la ville de Fada N’gourma et répartition spatiale

Les résultats d’enquête révèlent que 89,78% des Personnes Déplacées Internes (PDI) ont choisi la ville de Fada N’gourma comme destination en raison de la relative sécurité (Figure 2). En effet, selon elles, Fada N’gourma représente un endroit assez sûr car elle est moins attaquée par les hommes armés. Les autres motifs du choix de la ville de Fada N’gourma sont la proximité (52,69%), la présence de la famille (7,53%) puis les raisons économiques (0,54%). La sécurité et la proximité sont les principaux motifs qui guident les choix des migrants pour la ville de Fada N’gourma. Cependant, le choix de la proximité est intimement lié à la sécurité que procure le site d’accueil.

Figure 2 : Les motifs de choix de la ville de Fada N’gourma par les PDI

Source : Enquête terrain, Octobre-Décembre 2022

Depuis le début de la crise sécuritaire en 2015 jusqu’à la date du 30 novembre 2022, la ville de Fada N’gourma a enregistré au total 108 972 PDI (CONASUR, Novembre 2022). L’enquête ménage indique que 75% des PDI vivent en zones non loties, tandis que 25% d’entre elles vivent en zones loties. Cette situation s’explique par l’état de vulnérabilité dans lequel se trouvent les PDI suite à ces migrations forcées. La figure 3 révèle des disparités dans la répartition spatiale des PDI dans les différents secteurs de la ville de Fada N’gourma. En effet, le secteur 1 accueille le plus grand nombre de PDI. A la date du 30 avril 2022, le secteur 1 comptait 57,6% des PDI établies dans la ville de Fada N’gourma. Il est suivi des secteurs 2 (13,4%), 3 (9,6%), 11 (8,6%), 6 (7,3%), 9 (1,7%). Les secteurs 7, 8, 4 et 5 concentraient moins de 1% des PDI de la ville de Fada N’gourma à la même date.

Figure 3 : Densité des PDI dans les secteurs de la ville de Fada N'gourma

Source : Enquête terrain, Octobre-Décembre 2022

2.3. Les déterminants démographiques, économiques et environnementaux de santé des PDI

Il s'agit de la taille des ménages, la répartition par sexe et par âge, du niveau de scolarisation, des biens perdus, du revenu, de l'accès à l'eau potable ; de l'hygiène et assainissement. Ce sont des indicateurs pertinents qui peuvent conditionner l'état de santé d'une population.

La taille moyenne des ménages est de 13,51 personnes. Quant à la composition par sexe de l'échantillon, elle révèle que les chefs de ménage de sexe masculin représentent 74,73% des Personnes Déplacées Internes (PDI) tandis que les chefs de ménage de sexe féminin occupent 25,27% de l'échantillon. La répartition par âge indique que 28,49% des PDI ont un âge compris entre 45 ans et 54 ans. Les 35-44 ans représentent 22,58% tandis que les 25-34 ans et les 55-64 ans représentent respectivement

20,43% et 15,05% de l'échantillon. Quant aux personnes âgées de plus de 65 ans, elles constituent 8,05% des PDI.

Selon les enquêtes ménages, 90,86% des PDI ne sont pas scolarisés tandis que 3,76% d'entre elles ont un niveau d'étude correspondant à l'école primaire. Les niveaux collège, secondaire et supérieur représentent respectivement 2,69%, 1,61% et 1,08% des PDI enquêtées.

Les biens perdus sont un déterminant de santé qui peut traduire l'état de santé psychologique des PDI. Selon l'enquête réalisée auprès des PDI, 96,77% d'entre elles affirment avoir perdu des biens. En termes de revenu, les PDI de la ville de Fada N'gourma présentent des niveaux de vulnérabilité financière très élevés. En effet, 68,28% des PDI sont au chômage tandis que seulement 31,72% exercent une activité rémunératrice. Leur revenu moyen journalier est de 1253,39 FCFA soit 37 601,70 FCFA par mois. Ce revenu moyen journalier rapporté à la taille moyenne des ménages PDI qui est de 13,52 personnes, s'avère très insuffisant pour faire face aux charges sociales de ces familles.

Les résultats révèlent aussi que 56,45% des PDI ont accès à l'eau potable, contre 43,55% de PDI n'ayant pas accès à cette denrée précieuse. Les principales sources d'approvisionnement des PDI sont les châteaux d'eau (61,29%), les forages (40,86%) et les fontaines (13,44%). Cette forte propension à l'utilisation des châteaux d'eau est liée à leur importance dans la ville de Fada N'gourma.

Sur le plan de l'hygiène et de l'assainissement, 60,22% des ménages PDI ne disposent pas de latrine. Pour ceux disposant de latrines, certains déplorent l'état de celles-ci aussi bien dans le matériau de construction (banco) que dans la profondeur de la fosse septique. En fait, une faible profondeur des latrines entraîne une remontée des déchets pendant la saison pluvieuse et cela pose de réels problèmes en matière de santé (maladies diarrhéiques et dermatoses). On note également que 94,09% des PDI ne disposent pas de bacs à ordures. Ainsi, le mode de gestion des déchets ménagers par les PDI est très variable. En effet, 77,96% des enquêtés jettent les déchets ménagers devant leurs concessions pour en faire des tas d'immondices. Ces tas d'immondices sont plutard incinérés à ciel ouvert. Quant aux eaux usées, elles sont déversées à l'extérieur des concessions tandis qu'une canalisation sert à évacuer les eaux de douche. Cette situation entraîne une stagnation des eaux aux alentours des concessions et constitue de ce fait de véritables nids de moustiques,

vecteurs du paludisme. La figure 4 illustre quelques pratiques des PDI en matière d'assainissement et d'hygiène.

Figure 4 : *Quelques pratiques d'assainissement du cadre de vie*

Source : LOMPO B. Romaric, Novembre 2022

2.4. Les déterminants d'accès aux soins des PDI dans la ville de Fada N'gourma

Il ressort des enquêtes que 89,78% des Personnes Déplacées Internes (PDI) affirment être déjà tombées malades au cours des 30 derniers jours précédant l'enquête. Cependant, 69,46% d'entre elles sont allées en consultation, tandis que 30,54% n'ont pas consulté de médecins par manque de moyens financiers.

Parallèlement, 56,89% des PDI allées en consultation n'ont pas été satisfaites des services de santé. Les principaux motifs sont la cherté des produits (39,25%), les longs temps d'attente (24,73%), l'éloignement des structures de soins (13,98%), le faible équipement des plateaux techniques (3,23%), le manque de produits pharmaceutiques (3,23%) et le mauvais accueil des agents de santé (1,08%).

2.5. Les pathologies développées par les PDI

La figure 5 présente les pathologies développées par les PDI de la ville de Fada N'gourma. Les principales maladies évoquées par les PDI sont le paludisme (64,52%), la fièvre typhoïde (9,68%), la malnutrition

(8,60%) et la dysenterie (5,91%). Toutes ces pathologies traduisent l'état de santé des PDI qui est souvent tributaire de leurs conditions de vie.

Figure 5 : Pathologies développées par les PDI

Source : Enquête terrain, Octobre-Décembre 2022

3. Discussion

Globalement, les PDI de la ville de Fada N'gourma viennent de communes diverses. Ces communes, pour la plupart rurales, sont le théâtre de plusieurs incidents sécuritaires contraignant les populations à migrer principalement vers ce centre urbain. Ces résultats sont similaires à ceux de Perez et Edilma (2007 : 117) et de Diallo (2022 : 276) pour qui, les violences terroristes ont particulièrement déstabilisé le milieu rural.

Cependant, les motifs traditionnels de l'exode rural en direction de la ville de Fada N'gourma ont profondément connu une évolution avec le nouveau contexte de crise sécuritaire. Ainsi, les principaux motifs de choix de la ville de Fada N'gourma par les PDI restent sa relative sécurité et sa proximité. Ces résultats sont corroborés par Lémouogué et *al.* (2021 : 358) dans leur étude sur la précarité socio-économique des PDI de la crise dite "Anglophone" à Babadjou dans l'Ouest-Cameroun. Les auteurs ont montré que la proximité géographique de l'arrondissement de Babadjou avec les zones de conflits a fait d'elle une zone de prédilection pour l'accueil des PDI. D'autres chercheurs en sont venus à

la même conclusion (Duriez, 2019 : 5 ; Dicko, 2021: 47; N' Nde, 2021 : 2 ; Soma, 2021 : 80 ; Laborde, 2022 : 3).

La présente étude a montré que les PDI de la ville de Fada N'gourma, du fait de leurs conditions de vie difficiles, sont largement installées dans les quartiers périphériques. Ces résultats sont similaires à ceux de Koné et *al.* (2021 : 25) qui, dans une étude menée à Bamako, ont trouvé un nombre important de déplacés en milieu périurbain. Séré (2021 : 10), dans son étude sur réalisée à Ouagadougou sur la trajectoire résidentielle des déplacés et migrants, a montré que ces derniers s'installent majoritairement en zone non lotie à cause de leur situation socio-économique précaire.

Parallèlement, les PDI au cours de leur périple ont dû abandonner plusieurs biens contribuant à fragiliser leurs conditions de vie déjà précaires pour certaines. Elles arrivent dans la ville de Fada N'gourma souvent très vulnérables sur le plan socio-économique et sanitaire. Ce résultat est conforme à celui de Dembélé et Koné qui ont trouvé dans une étude à Bamako que 58,30% des PDI n'ont plus de biens matériels au village (Dembélé et Koné, 2021 : 45). Par contre, Dicko (2021 : 33), dans son investigation sur les problèmes et besoins sanitaires des déplacés internes conduite dans les régions du centre du Mali, a trouvé que seulement 22,50% des PDI ont perdu des biens.

Sur le plan économique, les PDI de la ville de Fada N'gourma sont majoritairement au chômage (68,28%) tandis que celles exerçant une activité rémunératrice (31,72%) ont des revenus moyen mensuels de 37 601,70 FCFA. Ce fort taux de chômage et ces revenus faibles sont tels que les PDI éprouvent des difficultés à faire face aux charges sociales des familles. Lémougué (2020 : 15) a trouvé dans une étude sur les déterminants géographiques de la santé que 90% des migrants étaient au chômage tandis que 10% exerçaient une activité rémunératrice. En outre, le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) fait ressortir dans une étude sur les PDI dans le centre du Mali que le montant des revenus mensuels des PDI était de 37 955 FCFA (NRC, 2013 : 37).

En matière d'hygiène et d'assainissement, la présente étude a montré que les PDI de la ville de Fada N'gourma sont confrontées à des difficultés. En effet, seulement 56,45% des PDI ont accès à l'eau potable. Ce résultat est différent de celui de Dembélé et Koné (2021 : 44) qui ont trouvé dans une étude que seulement 35% des PDI avaient accès à l'eau potable. Par contre, les taux d'accès aux latrines (68,28%) et aux douches (60,22%)

sont relativement acceptables. Ces taux cachent cependant un mauvais entretien de ces lieux d'aisance et l'usage des latrines comme douches. Cela occasionne des maladies de l'appareil digestif et des dermatoses. Ces résultats sont différents de ceux du Conseil norvégien des réfugiés (NRC) qui a trouvé dans une étude sur les conditions de vie des déplacées au Mali que 7,87% et 28% des PDI dans Ségou ne disposent pas respectivement de latrines et de douches dans leur logement (NRC, 2013 : 33-34).

Ce tableau sombre des conditions de vie des PDI dans la ville de Fada N'gourma n'est pas sans effets sur leur santé. En effet, les PDI ont difficilement accès aux soins de santé dans la ville de Fada N'gourma du fait de leur précarité financière. Ces résultats sont similaires à ceux de Lémouogué et *al.* (2021 : 365-366) qui ont révélé que l'insuffisance des moyens financiers peut justifier les difficultés d'accès aux soins des PDI. Par ailleurs, cette situation de précarité socioéconomique expose les PDI de Fada N'gourma à des pathologies dont les principales sont le paludisme, la fièvre typhoïde et la malnutrition. Des résultats similaires ont été trouvés par Lémouogué (2020 : 10) et Bouba & Mbanmeyh (2021 : 79). En effet, ils ont trouvé au sein de leurs populations d'étude que le paludisme était la principale cause de morbidité avec des taux respectifs de 42,22% et 40,60%.

Conclusion

La problématique du déplacement interne demeure cruciale pour les pays en voie de développement comme le Burkina Faso. Il impacte structurellement les systèmes de santé en milieu rural et urbain. Les PDI viennent majoritairement des communes rurales en crise et s'installent en grande partie dans les secteurs périphériques de la ville de Fada N'gourma au regard souvent de leurs conditions socio-économiques très difficiles. On retient également de cette étude que le système de santé de la ville de Fada N'gourma n'est pas préparé à faire face à la crise sécuritaire et humanitaire. Cette situation provoque la dégradation de l'état de santé des PDI et celui des populations hôtes. La mise en place d'actions fortes s'avère indispensable pour un système de santé plus résilient face aux crises.

Références bibliographiques

Bouba Koulagna Sébastien et Mbanmeyh Marie Madeleine (2021), « L'offre des soins de santé des réfugiés internes de "boko-haram" dans la ville de Mora (extrême nord du Cameroun) : disparités spatiales et socio-économiques » in *Annales de l'Université de Moundou, Série A - AFLASH*, Vol.8(2), 22 p.

Commune urbaine de Fada N'gourma (2014), Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, 224 p.

Commune de Fada N'gourma (2017), Plan communal de développement de Fada n'gourma (2017-2021), 61 p.

Conseil norvégien pour les réfugiés (2013), Rapport Ségo : Enquête sur les conditions de vie et la situation Abri des Personnes Déplacées Internes au Mali, 50 p.

Dembélé Idrissa et Koné Adama (2021), « Conditions de vie et intention de retours des personnes déplacées internes au mali : cas du camp de faladie dans le district de Bamako » in *Revue Droit et Société*, n° hal-0335746615, 15 p.

Dicko Hamadoume Mamoudou (2021), *Problèmes et besoins sanitaires des déplacés internes des régions du centre du Mali à Bamako*, Thèse de Doctorat en Médecine, Faculté de Médecine et d'Odonto-stomatologie, Université de Bamako, 67 p.

Duriez Tiphaine (2019), « Les transpositions urbaines du déplacement forcé en Colombie : spatialisation, catégorisation et transformation d'une dynamique migratoire » in *L'Espace géographique*, Tome 48, n° 1, pp. 21-38.

IDMC (2019 ; 2022), « Rapport sur le déplacement interne en Afrique », <https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/inline-files/2019-Africa-report-fr.pdf> (consulté le 09 février 2022)

Institut national de la statistique et de la démographie (2019), Cinquième recensement général de la population et de l'habitation du Burkina Faso, synthèse des résultats définitifs, Comité national du recensement, 136 p.

Koné Adama, Timbine Malick, Samake Ibrahima et Sidibé Joachim (2021), « Migration et dynamique spatiale à Bamako et ses environs : Enjeux et perspectives » in *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*, Volume (3) N 1, 15 p.

Laborde Alain (2022), « Des camps de réfugiés aux réfugiés urbains » in *Études*, volume Avril, n° 4, pp. 19-30.

Lémouogué Joséphine (2020), « Panorama de quelques déterminants géographiques de la santé et de l'accès aux soins dans les sites de Ngam et gado-badzere » in *Fondation Croix-Rouge française*, Vol. Les papiers de la fondation, n° 33, 25 p.

Lémouogué Joséphine, Ngondjono Boris Fotio et Mbaha Joseph-Pascal (2021), « Précarité socio-économique des PDI de la crise dite "Anglophone" à Babadjou (Région de l'Ouest-Cameroun) » in *Revue Espace Géographique et Société Marocaine*, n°43-44, 26 p.

Lémouogué Joséphine, Nzossie Éric Joël Fofiri et Nzouyem Jasmine Laurelle Kahou (2019), « Cameroun : les zones d'accueil des personnes déplacées, entre recomposition sociodémographique et gestion des personnes à besoins spécifiques » in *Alternatives Humanitaires*, n°12, pp. 59-75.

N'nde Pierre Boris (2021), « Penser et construire la ville-accueil entre résilience et durabilité. Entretien avec Cyrille Hanappe », <https://www.revues.scienceafrique.org/gari/texte/hanappe2021/> (Consulté le 14 avril 2022).

Organisation des Nations Unies (2021), Eclairage sur les déplacements internes, Perspectives pour l'avenir, Rapport du Groupe de haut niveau du Secrétariat général de l'ONU chargé de la question des déplacements internes, 115 p.

Perez Osorio et Edilma Flora (2007), « De la campagne à la ville à la recherche de protection : Le cas colombien du déplacement forcé » in *Refuge : Canada's Journal on Refugees*, pp. 116-25.

Séré Seydou (2021), « Trajectoire résidentielle des déplac.e.s internes et migrant.e.s à Ouagadougou » in *Le Grenier des savoirs*, 18 p.

Soma Assonsi (2021), « Insécurité et COVID 19 au Burkina Faso : situation des personnes déplacées internes dans la commune urbaine de Kongoussi » in *Revue de Langues, Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales*, Vol. 02, n° 12, 40 p.

Soma Assonsi (année n.d), « Personnes déplacées internes et insertion socio-territoriale dans la ville de Ouagadougou au Burkina Faso », 13 p.

Soma Assonsi (2021), « Fuir le Sahel et le Nord burkinabè, se réfugier dans la capitale ouagalaise », <https://www.revues.scienceafrique.org/gari/texte/assonsi-soma2021/> (consulté le 16 avril 2022).

LA PLACE DE L'OR DANS L'IMAGINAIRE COLLECTIF DES LOBI ET BIRIFOR AU BURKINA FASO

Bèbè KAMBIRE

Doctorant en Sociologie,

Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso.

Laboratoire Société, Mobilité et Environnement (LASME)

kambirbb@gmail.com

Augustin PALE

Professeur titulaire d'Anthropologie,

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso.

Directeur du Laboratoire Société, Mobilité et Environnement (LASME)

paleau2000@yahoo.fr

Résumé :

Les Lobi et Birifor sont deux groupes sociaux voisins et culturellement proches de la région du Sud-ouest du Burkina Faso. Ils ont néanmoins des particularités culturelles qui déterminent des nuances dans leur rapport à l'or. Pour avoir assimilé les deux groupes sociaux sous l'identité englobant coloniale « rameau lobi », ces nuances ont échappé aux travaux existants depuis l'ethnographie coloniale à nos jours, qui n'y ont vu que des traits communs. A partir de la théorie des représentations sociales dans sa modulation noyau central/périphérie, cet article fait une analyse holistique et comparée de la place de l'or dans l'imaginaire et la vie réelle des Lobi et Birifor, à partir des données de première et de seconde main. Il ressort qu'ils ont en commun la croyance que l'or relativement gros (pépites, lingots) est un être vivant, siège de puissances surnaturelles et objet d'interdits. De part et d'autre, le caractère sacré de l'or a une dimension sociale car l'or est un totem pour certains lignages, segments de lignages et familles ; la jouissance économique ou l'orpaillage un tabou pour certains villages, lignages, segments de lignages, familles, titulaires et officiants de certains autels. Au-delà de ces traits communs, des nuances de degré existent et concernent les pratiques socioculturelles. On relève par exemple la tradition précoloniale de l'orpaillage chez les Lobi contrairement aux Birifor, la prépondérance de l'orpaillage par balayage de la terre végétale en milieu birifor, des particularités dans le traitement rituel de la pépète d'or ainsi que les usages socioculturels de ce métal.

Mots clés : *l'or, imaginaire social, nuances, Lobi, Birifor.*

Abstract :

Lobi and Birifor are two social and neighboring social groups close to the Southwestern region of Burkina Faso. They nevertheless have cultural specificities that determine their report to the gold. For assimilating the two social groups under the colonial encompassing identity "rameau Lobi", these nuances have escaped existing researches from colonial ethnography to today that have only seen common features. From the theory of social representations in its central core/periphery modulation, this article makes a holistic and

comparative analysis of the place of gold in the imaginary and real life of the Lobi and Birifor, from the data of first and second hand. It shows that they are in common the belief that relatively large gold (gold nugget, gold ingot) is a living being, seat of supernatural powers and object of taboo. On both sides, the sacred nature of gold has a social dimension because the gold is a totem for certain lineages, segments of lineages and families; economic enjoyment or gold panning a taboo for some villages, lineages, segments of lineages, families, holders and religious officiants of some altars. Beyond these common features, the nuances exist and concern sociocultural practices. For example, the pre-colonial tradition of gold panning in the Lobi unlike the Birifor, the preponderance of the gold panning by scanning the vegetable land in the mirror environment, particularities in the ritual treatment of gold nugget, as well as the socio-cultural uses of this metal.

Keywords : gold, social imagination, nuances, Lobi, Birifor.

Introduction

L'or fait l'objet de conception sociologique, avec des nuances d'une société à une autre (Niangoran-Bouah, 1978 : 128 ; Perrot, 1978 : 122 ; Kiethega, 1980 : 189 ; Deveau, 2005 : 232 ; 2005 : 5). L'or vu à la loupe magico-religieuse est davantage ancré dans les sociétés où les croyances religieuses traditionnelles sont la référence dans la production du sens. C'est le cas des Lobi (*Lobe*) et Birifor (*Bi rfo or*), deux groupes sociaux voisins et culturellement proches de la région du Sud-Ouest du Burkina Faso où des croyances magico-religieuses entourent la conception, l'exploitation et les usages de l'or (Labouret, 1931 : 79 ; Schneider, 1993 : 191).

L'ethnographie coloniale (Labouret, 1931) ainsi que des travaux contemporains (Schneider, 1993 ; Megret, 2013 ; Sangaré, 2022 ; Sow et al., 2022) ont montré que l'or, notamment celui relativement gros (pépites, lingots) est conçu comme un être vivant doué de puissances surnaturelles qui suscite crainte, respect et dont l'exploitation, la manipulation sont entourées d'une certaine précaution. Cependant, concernant la place de l'or dans l'imaginaire collectif des Lobi-Birifor, les travaux existants présentent des insuffisances de deux ordres. Pour avoir assimilé les deux groupes sociaux sous l'identité englobant coloniale « rameau lobi », les nuances dans leur rapport à l'or ont échappé à ces travaux qui n'y ont vu que des traits communs.

Cela laisse un goût d'inachevé car il n'y a pas d'assimilation entre ces deux groupes sociaux. Certes, les *Lobe* et *Bi rfo or* ont des traits culturels communs et partagent une même aire géographique, mais il existe des particularités entre ces deux groupes sociaux ayant trait par exemple aux rites culturels et à l'organisation sociale. Ces particularités

déterminent probablement des nuances dans le rapport à l'or de chaque groupe social. Par ailleurs, les travaux relatifs à l'or chez les *Lobe* et *Birifor* n'ont pas pris en compte les micro-identités telles que le clan, le lignage, le segment de lignage, la famille, le village et l'individu. Or, les totems, tabous et interdits sont inextricablement liés à ces micro-identités. Par conséquent, le totémisme et les tabous relatifs à l'or chez certains Lobi et Birifor ont échappé aux travaux existants. Cet état de fait suscite des interrogations suivantes : Quel est le regard commun des Lobi et Birifor vis-à-vis de l'or ? Quelles sont les nuances entre les Lobi et Birifor concernant l'or ? Cette réflexion a pour objectif de montrer qu'au-delà des traits communs entre les Lobi et Birifor concernant l'or, il existe des nuances de degré liées aux spécificités de chaque groupe social. Cette réflexion s'appuie sur la théorie des représentations sociales dans sa modulation noyau central/périphérie (Abric, 1994 : pp. 11-36 ; Rateau et Monaco, 2013 : 10) ; les représentations désignant une grille d'interprétation du monde qu'une société a élaboré sur un objet quelconque (Moscovici, 1961 : 26). Contextuellement, cette théorie suppose l'existence d'une pensée commune aux Lobi et Birifor avec néanmoins des nuances liées au sens particulier que l'or représente pour certains lignages, segments de lignage, familles, villages et individus auxquelles s'ajoutent des représentations individuelles.

L'article exploite les données de première main collectées auprès de vingt et deux (22) personnes principalement dans deux villages birifor (Djikando, *Jikãado* et Houïè, *Wiwu*) et deux villages lobi (Wolowolara et Banlo, *Bãab*) ainsi que des données de seconde main issues de l'ethnographie coloniale et des travaux contemporains sur l'or chez les Lobi et Birifor. Le regard commun des Lobi et Birifor envers l'or ainsi que les nuances dans leurs rapports à l'or sont les principales articulations de l'article.

1. Le regard commun des Lobi et Birifor envers l'or

Les Lobi et Birifor conçoivent l'or (*de* en lobiri, *selme* en langue birifor) comme un être vivant doué de puissances surnaturelles, une divinité (*thl* en lobiri, *tub* en birifor), donc un intermédiaire entre les mondes visible et invisible¹. Sont associés à l'or des pouvoirs surnaturels

¹ Da Kpélété Frédéric, 83 ans, chef de terre de Gaoua, entretien réalisé à Gaoua le 23 novembre 2022 ; Da Wargouré, 47 ans, chef de terre de Doudou, entretien réalisé à Doudou le 20 novembre 2022.

tels que la métamorphose et l'immortalité mais aussi des attributs de l'être vivant tels que la capacité de parler, de se déplacer, d'électrocuter, de se cacher, de disparaître, de se venger, puis l'intentionnalité d'attirer et d'effrayer les humains, etc². Il est également assigné à l'or des pouvoirs maléfiques tels que celui de tuer et d'avalier l'âme humaine. Ces pouvoirs redoutables impliquent la prohibition du vol de l'or. Comme à l'égard de toute divinité, les Lobi et Birifor manifestent envers l'or une attitude de respect et de crainte. Mais c'est surtout l'or de taille relativement importante qui est considéré comme de l'or vivant (*deyin*)³. Il s'agit entre autres de l'or-souche appelé "la tête de l'or" (*deyvw*) à la fois esprit et dans les entrailles du sous-sol, du lingot d'or (*dēna* ou *dēnabiri*) et de la pépite d'or (*de kuri*). Le lingot d'or et la pépite d'or sont classés dans la catégorie des produits sacrés ou "amers" (*ti khaa*), *khaa* étant la notion *emic* du sacré chez les Lobi. Dans l'imaginaire collectif des Lobi et Birifor, le lingot d'or représente un gardien spirituel du village. Quant à la pépite d'or, il est un symbole (*jinε*) des puissances surnaturelles. La sacralisation de la pépite d'or résulte d'expériences surnaturelles de l'or dans les temps immémoriaux. Après consultations des devins, l'or s'est révélé être ce par quoi les puissances surnaturelles se révèlent aux hommes, l'incarnation de la divinité de l'or (*dethl yiwε*) comme l'indique ce récit :

« Les ancêtres lobi et birifor ont dit que l'or est une divinité tutélaire (thl). Il s'agit particulièrement de l'or à l'état de pépite. L'or est une puissance qui se révèle à l'homme à travers la découverte insolite d'une pépite d'or. Dans leurs pérégrinations ou pendant la chasse, le Lobi découvre l'or et le ramasse ; cette découverte n'est pas fortuite ni anodine, elle renferme un message, la pépite d'or rencontré dans ces conditions est un symbole (jinε) d'une divinité. Ce message est que c'est une divinité tutélaire, thl, qui s'est révélée à celui qui a découvert l'or. On dit dans ce cas que c'est une révélation qui s'est manifestée à lui, yiwε yiwε, plus exactement c'est la divinité de l'or qui s'est révélée à lui, dethl yiwε. L'intéressé après des consultations divinatoires, entreprend des procédures rituelles par gradation pour consacrer la divinité tutélaire qui s'est révélée à lui. Cette divinité s'appelle le dethl, l'autel ou divinité de l'or »⁴.

Le *yiwε* est une expérience spirituelle de type mystique chargée d'émotions sacrées, c'est la rencontre d'un homme avec une puissance

² Da Kpélété Frédéric, 83 ans, chef de terre de Gaoua, entretien réalisé à Gaoua le 23 novembre 2022.

³ Palé Kimouté, 92 ans, chef de terre de Wolowolora, entretien réalisé à Wolowolora le 21 novembre 2022.

⁴ Kansié Djenassé Céline, 54 ans, cultivatrice à Tïankoura, entretien réalisé à Gaoua le 12 juin 2023.

surnaturelle. *Yimε* est l'équivalent de « l'expérience mystique » de L.L.-Bruhl (1938), « l'expérience du numineux » de R. Otto (1917), « l'expérience hiérophanique » de M. Eliade (1965) et « l'émotion sacrée » de L.-V. Thomas (1993, p. 12), car l'or est un symbole, il se révèle être autre chose que ce qu'il apparaît être⁵. En effet, les Lobi et Birifor pensent que l'or vivant est le siège des génies (*keɔ tɛɛ* en lobiri, *keɔ tɔ n* en birifor), comme tant d'autres éléments de la nature (arbres, collines, cavernes, rivières, etc.). Les génies d'où l'or tire son caractère vivant (sacré) sont comparables au *mana* notion *emic* polynésien devenue une catégorie anthropologique, que Durkheim définit comme une « force qui, seule, confère aux choses leur caractère sacré » (Makarius, 1972 : 1). Tout comme le *mana*, ce sont les génies qui confèrent à la pépite d'or son caractère sacré. L'or tire aussi son caractère sacré de la symbolique de la brillance (couleur jaune dorée) qui, dans l'imaginaire social de ces populations, évoque la présence de puissances surnaturelles (génies, esprits, etc.). Elles ont coutume d'assigner un caractère sacré tout lieu, élément de la nature et tout moment qui émet de la lumière de manière occurrente. Ainsi, l'or leur a paru un symbole du divin et des puissances suprahumaines. Aux yeux de ces populations, ces génies, dont le *mana* est l'équivalent, ne sont pas des êtres langagiers comme le pense Lévi-Strauss (1950 : XLVII-XLVIII) pas plus qu'ils ne sont une transfiguration de la société (Durkheim, 1912). Les génies imanents à l'or sont envisagées comme des forces réelles immatérielles. Cela montre que les Lobi et Birifor ont leur regard sur les catégories anthropologiques classiques relatives au sacré. Le tableau ci-après recense quelques notions *emic* lobi en lien avec le sacré.

Tableau n°1 : Notions *emic* relatives au sacré chez les Lobi.

Notions <i>emic</i> lobi	Signification en français	Catégories <i>etic</i> classiques équivalentes
<i>uyε</i>	Froid, faste, inoffensif	Profane, désacralisé
<i>Khaa</i>	Partie amer, chaud, néfaste, dangereux	Sacré
<i>Ti khaa</i>	Chose amer, potentiellement dangereuse ou maléfique	Tabou, chose sacrée

⁵ Bien avant R. Otto (1917) et Mircea Eliade (1965), Lucien Lévy-Bruhl emploie l'expression « l'expérience mystique » pour désigner le sentiment qu'ont les adeptes des croyances traditionnelles d'être en présence d'entités surnaturelles.

<i>Jine</i>	Ce par quoi le sacré se manifeste	Symbole
<i>Wathul</i>	Divinité souche du matriclan	Totem
<i>Wathul</i> <i>sɔ</i> ou <i>ɔstr</i> ou <i>Caar sɔ</i> ou <i>ɔstr</i>	Totem de clan	Totem
<i>Sɔ</i> ou <i>ɔstr</i>	Interdit	Interdit, tabou
<i>Yime</i>	Expérience spirituelle de type mystique, rencontre d'un homme avec une puissance surnaturelle, révélation d'une puissance surnaturelle	Expérience mystique (Lucien Lévy-Bruhl, 1938), expérience du numineux (R. Otto, 1917), expérience de l'hiérophanie (M. Eliade, 1965), émotion sacrée (L.-V. Thomas, 1993, p. 12)
<i>Kɔ</i> ou <i>tee</i>	Génie, puissances surnaturelles qu'incarne l'or ou tout autre élément de la nature	<i>Mana</i>
<i>Yime kpäkpäü</i>	"Folie" des génies, état de possession par les puissances surnaturelles	Expérience du sacré

Source : Kambiré Bèbè, enquête de terrain, novembre 2022.

Les croyances faisant de l'or un être vivant aux pouvoirs surnaturels sont partagées par les sociétés de l'Afrique de l'Ouest, même chez celles qui exploitent l'or telles que les Baoulé, Agni, Koulango et Dioula (Niangoran-Bouah, 1978 : 128 ; Kiethega, 1980 : 189 ; Deveau, 2005 : 232). Cependant, à l'image de ces populations, les Lobi et Birifor pensent que la force immanente à l'or qui la rend potentiellement dangereuse ne se trouve que dans les pépites relativement grosses ; l'or sous forme de grains, de paillettes ou de poudre quel que soit la quantité n'est pas dangereux, car considéré comme de « l'or mort » (*dekir*), donc profane⁶. Ainsi, les Lobi et Birifor ont pensé l'orpaillage comme une ponction rituellement encadrée de « l'or mort » pour des besoins de subsistance.

Ainsi considérée, la dimension maléfique de la pépité d'or intervient lorsque l'homme ne respecte pas minutieusement les rituels préalables à son utilisation ou son usage. Mais, le caractère maléfique de la pépité d'or peut être neutralisé par des rituels de désacralisation qui consistent à « tuer l'or » afin de le rendre « froid » (*yɛ*), inoffensif. Ces rituels varient selon que l'or est ramassé ou issu de l'orpaillage. Lorsque

⁶ Kambou Sittouonté, 92 ans, cultivateur à Houièo, entretien réalisé le 22 novembre à Houièo.

la pépite d'or est ramassée, il est impératif de consulter des divins afin qu'ils déterminent s'il s'agit d'un or profane, donc comestible ou d'un signe de révélation, donc sacré. En fonction de la nature de la pépite d'or, les consultations divinatoires déterminent les rituels appropriés. Mais, la découverte d'une pépite d'or est systématiquement considérée par les Lobi et Birifor comme une révélation (*yive*)⁷. La divinité qui se manifeste par la découverte d'une pépite d'or s'appelle la divinité de l'or ou autel de l'or (*detbil* en lobiri ou *selme* *tub* en langue birifor). L'autel de l'or n'est pas une spécificité des Lobi et Birifor, on le rencontre aussi dans d'autres sociétés de la région (Téguéssié)⁸ et d'ailleurs (Mosse)⁹. Concernant l'or issu de l'orpaillage, il est impératif d'accomplir le rituel d'offrande de prémices de l'or qui consiste à offrir la partie "amer" (*kbaa*, sacrée) aux génies, à la déesse terre, au géniteur et au clan. Ce rituel évite que les forces surnaturelles qui l'incarnent ne puissent point "avalier" l'âme de son propriétaire et à rendre l'or obtenu ou son argent propice à l'utilisation¹⁰. Ces rituels se rencontrent aussi chez les peuples qui exploitent l'or tels que les Egyptiens, les Baoulé, Agni et les Dioula et Gourunsi (Daumas, 1956 : 1 ; Perrot, 1978 : 110 ; Deveau, 2005 : 232).

L'or au regard des dimensions métaphysiques que lui assignent les Lobi et Birifor, est parfois associé dans le processus d'installation de certains autels lorsque les recommandations des devins consultés et maîtres des rituels l'exigent¹¹. Toutefois, l'usage de l'or comme ingrédient principal ou secondaire est systématique pour certains autels. Dans ce cas, pendant la mise en terre de l'autel (*thil ga*), l'or est enterré aux pieds dudit autel ou déposé dans les terrines (sacrées) de l'autel (*thil bila*) avec la croyance que l'or va lui donner plus d'énergie et faire rayonner sa puissance¹². L'usage de l'or comme ingrédient des autels a également cours chez les Baoulé qui enterrent systématiquement de la poudre d'or aux pieds des autels Tano et Bia (divinités aquatiques), pour leur donner plus de vigueur et accentuer leur caractère sacré (Niangoran-Bouah, 1978, p. 129). L'usage sociologique de l'or concerne aussi les pratiques socioreligieuses secrètes de communication avec le monde invisible. En

⁷ Kambou Bèbè, 55 ans, guide de tourisme à Gaoua, entretien réalisé à Gaoua le 27 décembre 2022.

⁸ Palé Sansan Gbomaté, 63 ans, cultivateur à Bakoulona, entretien réalisé à Bakoulona le 16 novembre 2022.

⁹ Bontogo Sidbwebdé Mahamadou, traditionaliste de lignée royale mosse, entretien réalisé le 31 juillet 2022.

¹⁰ Kambou Bèbè, 55 ans, guide de tourisme à Gaoua, entretien réalisé à Gaoua le 27 décembre 2022.

¹¹ Hien Balla Daniel, 70 ans, tradipraticien et devin à Gaoua, entretien réalisé à Gaoua le 29 décembre 2022 ; Palé Sangouon, 82 ans, cultivateur et chef de terre de Tonka, entretien réalisé à Tonka le 19 novembre 2022.

¹² Hien Bala Daniel, 70 ans, devin et tradipraticien à Gaoua, entretien réalisé à Gaoua le 29 décembre 2022.

effet, l'or est considéré comme un produit de génie ou le génie métamorphosé, donc un médium entre les mondes visible et invisible. Donc c'est un produit parfait de communication dans la mystique traditionnelle. C'est la fonction d'appât des puissances suprahumaines qui motive l'usage de l'or dans l'art divinatoire dans le sens « d'appeler » les génies afin de les consulter. Au regard de la symbolique de la couleur jaune dorée (la brillance, le lumineux) de l'or associée au surnaturel, l'or est utilisé dans certaines pratiques secrètes afin d'attirer et d'utiliser les puissances surnaturelles dans le monde des vivants. C'est pour cela que parfois les terrines des autels contiennent de l'or quitte à ce que les incantations sacramentales associées à la présence de l'or fassent venir les génies¹³. Dans l'ontologie de ces populations, la frontière entre le visible et l'invisible ne sont pas étanches. L'or est aussi utilisé de manière analogique dans la thérapie traditionnelle pour soigner des maladies délicates. Les pouvoirs d'invincibilité, de puissance, de métamorphose, de disparition instantanée et d'avelement mystique de l'âme assignés à l'or sont les raisons des usages thérapeutiques et spirituels de l'or. Ces usages culturels de l'or reposent sur l'imaginaire collectif des Lobi et Birifor à propos de ce métal selon lequel l'or est une puissance qui communique avec le monde invisible, les génies et les esprits. Cette croyance se retrouve en Egypte pharaonique où les temples sont ornés d'or comme étant l'incarnation du Dieu-Soleil, les statues de culte revêtues d'or et les masques funéraires royaux constitués d'or massif (Dumas, 1956 : 10). Contrairement aux peuples Akan et Dioula où l'or est certes sacré mais objet ennoblissant et de parures à forte valeur marchande (Niangoran-bouah, 1978 : 130), chez les Lobi et Birifor, l'or a fondamentalement une valeur spirituelle. Les Lobi et Birifor attachés aux traditions ancestrales, ne portent pas l'or sous forme de bijoux, de bracelets¹⁴.

Le caractère sacré de l'or a une dimension sociale chez les Lobi et Birifor. En effet, l'or est un totem pour certains lignages tels que les *Bāalu-Kambou*¹⁵ (*Bāalb-Kambou* des écrits)¹⁶, Diourbiel-Da et Tiolé-

¹³ Hien Bala Daniel, 70 ans, devin et tradipraticien à Gaoua, entretien réalisé à Gaoua le 29 décembre 2022.

¹⁴ Kambou Bèbè, 55 ans, guide de tourisme à Gaoua, entretien réalisé à Gaoua le 27 décembre 2022.

¹⁵ Selon les traditions orales, l'orthographe exacte est *Bāalu-Kambou* qui veut dire « les Kambou des forêts » ou « les Kambou des végétations denses ». C'est un lignage du matriclan Kambou dont la capitale est *Bāalb* (*Bāalu* des traditions orales) situé à environ 28 km au nord de Gaoua et 3 km au nord de Bouroum-Bouroum.

¹⁶ Kambou Pinité, 50 ans, cultivateur à *Bāalb* ; Kambou Lomin, 77 ans, ménagère, entretien réalisé à Kampti le 24 novembre 2022.

Da¹⁷. Autrement dit, l'autel de l'or est la divinité souche de ces lignages. Donc la jouissance économique, l'orpaillage et la manipulation (le toucher) de l'or sont interdits aux membres de ces lignages. En plus de ces interdits, le serment ancestral interdit aux *Bãalb*-Kambou de voir l'or à l'œil nu. Chez les Lobi et Birifor, l'identité d'un clan (*caar*) ou d'un lignage est construite autour d'une divinité souche (*wathl*), de totems (*caar* ♂ □ ♂ *str* ou encore *wathl* ♂ □ ♂ *str*). Généralement, un objet est institué comme *wathl* du clan ou du lignage pour avoir sauvé un ancêtre mythique du clan ou du lignage dans une situation où sa vie était sérieusement en danger. Aux sortir de cette délivrance historique, l'ancêtre mythique et ses descendants renoncent à jouir de l'objet en signe de reconnaissance de son secours rédempteur. Le totem devient un consanguin, un "congénère" (*womi*), un frère d'une autre espèce, d'un autre genre¹⁸. Vu dans ce sens, le totémisme n'est pas seulement un système religieux et social tel que l'avaient théorisés les travaux pionniers (Frazer, 1887 ; Durkheim, 1912), c'est une façon de voir le monde, une manière d'habiter le monde et de lui donner un sens (Descola, 2005 : 229). Au-delà de leur fonction sociale, les mythes et interdits ancestraux, surtout ceux relatifs au rapport entre l'homme et la nature sont de puissants régulateurs écologiques. En tout cas, les Lobi et Birifor pensent que les mythes et interdits ancestraux relatifs à l'or constituent un code environnemental traditionnel astucieux. Vues sous cet angle, les croyances religieuses traditionnelles ne sont pas si irrationnelles comme l'avaient théorisées les thèses primitivistes, elles renferment profondément de la rationalité écologique et sociale.

Chez le *Bãalb*-Kambou par exemple, les traditions orales rapportent qu'un jour, pendant la chasse, une divinité incarnée par une pépite d'or s'est révélée à un ancêtre *Bãalb*-Kambou. La divinité s'est proposée volontairement de pourvoir aux besoins existentiels du chasseur et ses descendants, d'être la divinité protectrice des descendants des *Bãalb*-Kambou de veiller sur le lignage Banlou-Kambou, leur famille, d'être le garant de leur prospérité dans tout, de la procréation aux activités agropastorales. Mais en retour, les descendants des *Bãalb* - Kambou doivent le reconnaître comme telle et le consacrer comme la

¹⁷ Da Légouonan, 100 ans, ménagère, entretien réalisé le 25 novembre 2022 ; Da Jumaté, 83 ans, chef de terre de Kpaminan, entretien réalisé à Kpaminan le 31 novembre 2022.

¹⁸ Kambou Tihoulété, 51 ans, chef de terre de Bouroum-Bouroum, entretien réalisé à Bouroum-Bouroum le 26 février 2023.

divinité du lignage *Bāab*-Kambou. C'est à partir de cette circonstance sociohistorique que l'or est devenu le totem du lignage *Bāab*-Kambou¹⁹. Le totem de l'or n'est pas propre aux Lobi-Birifor, il l'est également pour des groupes sociaux de la région (les Lorhon, les Gan) et d'ailleurs. Même dans les sociétés à tradition d'orpaillage, certains lignages sont interdits de toucher et d'utiliser l'or. Chez les Mosse par exemple, tous n'exploitent pas l'or, les lignages royaux tels que les Bontogo n'exploitent pas l'or, cependant ils peuvent en jouir et porter des objets et bijoux en or ou l'utiliser comme ornement²⁰. Chez les Koulango, peuple à tradition d'orpaillage, il est interdit au roi ainsi qu'à tout membre du clan royal descendant de Bunkani de porter ou d'utiliser le moindre ornement, bijou ou objet fait à base de l'or et même de pépites (Boutillier, 1993 : 166).

Chez les Lobi et Birifor, l'orpaillage et la jouissance économique de l'or sont un tabou à caractère villageois, familial et individuel. Dans l'histoire de la mise en place des Lobi et Birifor, l'abondance de l'or à un endroit, notamment les lingots d'or a suscité non pas une convoitise comme ce fut le cas des peuples akan, Baoulé et Agni leur mise en place à l'Est de la Côte d'Ivoire (Boutillier, 1978 : 35), mais plutôt une attitude religieuse. C'est le cas de *Wɪw* (Département de Gbomblora), Dangbara (Département de Tiansikourou), Dipew (Département de Loropeni), et *Bāab* (Département de Bouroum-Bouroum), riches en or mais ce métal est considéré comme le gardien spirituel du village. A *Wɪw* par exemple, l'or est l'interdit de l'autel de la terre (*dtɪnl sɔ̄ ɔsr* en lobiri, *tɛ̄gān bōyiraa* en birifor), par conséquent, l'orpaillage et la jouissance économique de l'or sont interdits dans ce village²¹. Quant au tabou de l'or à caractère familial, il est lié à la présence de l'autel de l'or dans une famille qui entraîne systématiquement le tabou de l'orpaillage et de la jouissance économique de l'or dans la famille concernée et ses descendants²². Ces tabous valent aussi pour tout Lobi ou Birifor qui a ramassé une pépite d'or et après consultation divinatoire en a fait une puissance tutélaire familiale sans avoir installé l'autel de l'or proprement dit²³. L'orpaillage est également un tabou pour certaines familles et segments de lignages qui, par crainte des dangers liés à l'or, se sont interdits d'exploiter ou de manipuler l'or. Par ailleurs, lorsqu'on baptise un enfant sur l'autel de l'or,

¹⁹ Kambou Lédjoté, 68 ans, cultivateur à Tako, entretien réalisé à Tako le 21 mai 2023.

²⁰ Bontogo Sidbewebdé Mahamadou, traditionaliste de lignée royale mosse, entretien réalisé le 31 juillet 2022.

²¹ Kambou Sittouonté, 92 ans, cultivateur à Houïè, entretien réalisé le 22 novembre à Houïè.

²² Kansié Djenassé Céline, 54 ans, ménagère à Tiansikourou (Dangbara), entretien réalisé à Gaoua le 12 juin 2023.

²³ Hien Lafilé, 102 ans, cultivateur à Hobikoko, entretien réalisé à Hobikoko le 25 novembre 2022.

celui-ci devenu adulte est interdit de jouissance économique de l'or car il est un "enfant de l'autel de l'or" (*dethil bisāan*) ; les noms tels *dem* (autel de l'or) et *dekeūun* (enfant dont l'ange-gardien est l'or) sont entre autres les noms que portent ces enfants²⁴. Lorsqu'un titulaire de l'autel de l'or fonde un village, l'orpaillage peut être un tabou pour ledit village. Chez les Lobi et Birifor, l'or est un élément constitutif de l'autel du village, de ce fait, les officiants dudit autel sont interdits d'exploiter l'or et d'en jouir économiquement. Par ailleurs, en raison des usages culturels de l'or, l'orpaillage et la jouissance économique de l'or sont des tabous pour les titulaires et officiants des grands autels lobi-birifor (*thildara*), surtout ceux dont l'installation d'autels a nécessité de l'or²⁵.

La conception métaphysique de l'or par les Lobi et Birifor demeure une réalité. Toutefois, une évolution de cette mentalité s'observe auprès de certaines personnes. Avec les mutations globales de la société lobi, les croyances religieuses traditionnelles n'ont plus la force de valeur de référence pour tous les Lobi et Birifor (Père, 1993 : 344). Par ailleurs, le choc culturel opéré par le truchement de la colonisation et ses corollaires que sont l'économie du marché, l'école, le christianisme et la mentalité cartésienne ont amené des Lobi et Birifor à avoir un autre regard sur la nature, le sacré et l'or en particulier. Ainsi, l'or qui est un bien sacré objet d'interdits ancestraux a acquis une valeur marchande auprès de certains jeunes pour qui l'orpaillage est une source de revenus et d'enrichissement. Pour ces derniers, les interdits et tabous ancestraux relatifs à l'or sont devenus pesants. Mais, il est inconcevable pour les Lobi et Birifor qui s'intéressent à l'exploitation de l'or de déroger aux codes de conduite rituels traditionnels envers l'or.

Certes les Lobi et Birifor partagent la conception métaphysique de l'or, mais les pratiques socioculturelles relatives à ce métal révèlent des nuances de degré entre les deux groupes sociaux.

2. Les nuances entre les Lobi et Birifor dans le rapport à l'or

La première nuance est que les Lobi ont une tradition précoloniale de l'orpaillage contrairement aux Birifor. En effet, depuis l'installation des Lobi dans l'actuelle région du Sud-Ouest du Burkina Faso à la fin du XVIII^e siècle, certains ont intégré l'exploitation de l'or

²⁴ Kansié Djénassé Céline, 54 ans, entretien réalisé le 12 juin 2023 à Gaoua.

²⁵ Palenfo Sié Wolimité, 57 ans, guide de tourisme, traditionaliste, entretien réalisé à Gaoua le 23 novembre 2022.

comme activité, notamment ceux des départements de Gbomblora, Bousséra et Kampti (Labouret, 1931 : 22). Le voisinage des Lobi avec les Koulango, peuple qui les a précédé dans la région et qui y exploitait l'or les a certainement incité à exploiter davantage l'or. Par contre, c'est n'est qu'à la fin du XIX^e siècle que les Birifor et les Dagara ont commencé à exploiter l'or, dans le cadre des contraintes coloniales ou plus récemment (Labouret, 1931 : 22 ; Da, 1999 : 54). L'ayant exercé par contrainte, peu de Birifor ont adopté l'orpaillage à la fin de la colonisation alors que les Lobi, surtout les femmes, qui en avaient une tradition bien avant la colonisation ont continué l'orpaillage dont l'intensité a fluctué en fonction des débouchés de l'or. Avant l'arrivée des Français, des marchands dioula se sont installés dans des villages lobi qui exploitaient l'or tels que Doudou, Wolowolora, etc. dans la seconde moitié du XIX^e siècle pour troquer les cauris et autres produits exotiques (barre de sel, cola, cotonnade, etc.) contre de l'or. La création des débouchés de l'or par les marchands dioula et l'attrait des Lobi pour les produits exotiques troqués contre l'or les a fortement incités à chercher l'or beaucoup plus d'assiduité et d'intensité (Schneider, 1993 : 191). Dès cette époque, l'or est devenu un produit d'exploitation économique et acquis une valeur marchande pour les Lobi qui exploitaient l'or. C'est ainsi que l'orpaillage traditionnel est plus ancré dans des villages lobi où il est un patrimoine ancestral avec toute une civilisation qui entoure cette activité. Par contre, en milieu birifor, il n'y a que quelques villages tels que Kpoko, Djikando et Doumbou qui pratiquent l'orpaillage traditionnel.

Le deuxième trait distinctif entre les Lobi et Birifor concernant l'or est relatif à la modalité d'obtention de la terre aurifère. En effet, les orpailleuses birifor ont coutume de ramasser et laver la terre végétale alors que leurs pairs lobi creusent des puits d'où ils extraient la terre aurifère. Dans les villages birifor tels que Djikando et Doumbou, les orpailleuses exploitent l'or par balayage des ravins, des pieds des murs, les pieds des collines²⁶. Les orpailleuses lobi ont dépassé le stade de raclage ou de grattage de la terre végétale des vallées, du lit des marigots et des ravins, depuis l'époque précoloniale elles creusent des puits aurifères pouvant atteindre deux à cinq mètres de profondeur en suivant les filons²⁷. Donc, le balai est un outil capital chez les orpailleuses birifor

²⁶ Observations des orpailleuses sur leur lieu de travail à *Jikāado* le 04 décembre 2023.

²⁷ Kambou Loronpiéra, 80 ans, Hien Akouya, 50 ans, toutes orpailleuses à Doudou, entretiens réalisés le 20 novembre à Doudou.

alors que chez leurs pairs lobi c'est la pioche à manche court qui est l'outil d'extraction de l'or. L'orpaillage par creusage de puits nécessite un travail en équipe, au moins trois femmes au contraire de l'orpaillage par balayage de la terre végétal où la femme balaie la terre végétale pour aller laver elle-même. De ce fait, le balayage des endroits potentiellement aurifères est une particularité birifor tout comme l'est le creusage de puits aurifères chez les Lobi. De ce fait, les orpailleuses lobi ont plus d'expérience dans l'orpaillage filonien, le fonçage des puits aurifères, le soutènement des parois et la reconnaissance des filons. Toutefois, les techniques de traitement de la terre aurifère sont identiques chez les orpailleuses birifor et lobi ; elles utilisent toutes des calebasses pour trier l'or des déchets par lavage et transvasement successif. Les images ci-dessous illustrent ces nuances.

Photo n°1 : Orpailleuse birifor en activité dans le village de Djikando (*Jikãado*).

Source : enquête de terrain à *Jikãado* le 04 décembre 2023.

Photo n°2 : Orpailleuses lobi en activité dans le village de Doudou.

Source : KAMBIRE Bèbè, enquête de terrain à Doudou le 20 novembre 2022.

Les spécificités culturelles entre les Lobi et Birifor se déteignent dans le traitement rituel de la pépîte d'or ramassée et comestible. Chez les Lobi, c'est le devin qui prescrit le rituel pour "tuer" l'or parmi une panoplie de rituels consacrés. Dans le cas où le devin prescrit l'enterrement de la pépîte d'or dans une étable par exemple, ce dernier va au-delà des prescriptions et intervient au bout de dix jours pour certifier la "mort" ou pas de l'or enterré (Schneider, 1993 : 196). Alors que chez les Birifor, une pépîte d'or ramassée ramenée à la maison est systématiquement enfermée dans un vase et enterré près du fumier sans consulter au préalable un devin. On urine sur le trou pendant un an au bout duquel on déterre l'or, lorsqu'il est de couleur rouge cela veut dire qu'il est "mort". C'est au moment de vendre l'or qu'on consulte un devin afin qu'il détermine les rituels de prélèvement de la part "amer" avant l'utilisation de l'or (Labouret, 1931 : 80). Chez les Lobi, il y a une variété de méthodes de traitements rituels de la pépîte d'or. Le devin peut prescrire par exemple de lapider un bovin, généralement un bœuf avec la pépîte d'or, l'or transfère sa force maléfique au bœuf qui meurt et l'or devient propice à l'utilisation. Le devin peut aussi recommander d'enterrer la pépîte d'or dans une étable pendant au moins dix jours ou l'enterrer dans un tas de fumier pendant une année. La pépîte d'or enfermée dans un canari recouvert de déchets de bœufs et de sable peut

être déposé dans l'urinoir sur lequel on urine jusqu'à ce que l'or meurt²⁸. Ainsi, certains traitements rituels de l'or ont une durée plus courte que la durée d'un an chez les Birifor.

Un autre élément de particularité est que chez les Birifor, lorsqu'une femme ramasse une pépite d'or, c'est son frère qui effectue les sacrifices propitiatoires au côté de son mari (Labouret, 1931 : 82), alors que chez les Lobi en pareille situation, le frère de la femme n'intervient pas dans les sacrifices propitiatoires, son rôle se limite à recevoir l'or propice à l'utilisation, qu'il se charge de vendre et d'acheter des animaux pour régler la dot de ses neveux (Schneider, 1993 : 197).

Des nuances existent entre les Birifor et Lobi dans l'affectation des prémices de l'or désignés localement sous l'appellation la part "amer" (*kbaa*). Chez les Birifor, la part "amer" revient aux divinités telles que *Kɔɔ n*, *Dakɔ m*, *Kpɛlɛ* ainsi qu'au chef de famille, au père, aux oncles paternels du ramasseur de la pépite d'or à travers le sacrifice d'un bœuf sur les autels familiaux (Labouret, 1931 : 82). Par contre chez les Lobi, la terre-divinité reçoit impérativement la part "amer" à travers le sacrifice d'un animal sur l'autel de la terre par le chef de la terre, selon la valeur de l'or. Ce n'est qu'après cela, que les autels familiaux, le père, les gens du matriclan prélèvent leurs prémices. Par ailleurs, dans le traitement rituel de l'or, au-delà des nuances "ethniques", des nuances existent d'un village à un autre en fonction des us et coutumes de chaque village. Par exemple, dans certains villages tels que Wolowolora, en plus du chef de terre, les parents à plaisanterie (*maaldara*) prélèvent la part "amer"²⁹.

La place prépondérante du chef de terre dans les rituels propitiatoires de l'or chez les Lobi comparativement aux Birifor est liée à son statut dans l'organisation sociale. Chez les Lobi, c'est au chef de terre (*didaa*) qu'incombe les fonctions rituelles et religieuses, notamment les sacrifices propitiatoires. C'est la raison pour laquelle après l'accomplissement des rituels recommandé par le devin, le propriétaire de la pépite d'or la fractionne en petits morceaux, enlève un petit morceau pour le remettre au chef de terre. Celui-ci vend le morceau d'or, achète un poulet qu'il sacrifie sur l'autel de la terre (*dthilyo*) en offrande à la terre pour sa générosité et pour invoquer sa protection de l'orpailleuse dans son activité. Par contre chez les Birifor, c'est le chef de

²⁸ Kambou Binaté, 71 ans, cultivateur à Gbomblora, entretien réalisé à Gbomblora le 18 novembre 2022.

²⁹ Da Sié Kabiré, 58 ans, cultivateur à Wolowolora, entretien réalisé à Wolo-Wolora le 22 novembre 2022.

famille (*yirsob*) qui accomplit les sacrifices propitiatoires de poussin non pas sur l'autel de la terre (*tēgān*), n'étant pas habilité à le faire, mais sur la route menant à l'autel de la terre. Cette nuance s'explique par le fait que chez les Birifor, le chef de terre (*tēgānsob*) a un rôle rituel effacé par rapport au chef de famille, rôle qui s'est amenuisé avec le choc colonial (Savonnet, 1976 : 118). En effet, l'organisation sociale birifor est centrée sur la famille restreinte (*yir*) avec à sa tête le chef de famille (*yirsob*) qui a des attributions religieuses. Le *yir* constitue le fondement de l'organisation sociale et économique chez les Birifor, le *yirsob* dispose une autorité lignagère. Le *yir* est le centre des activités religieuses car « *c'est au yirsob qu'il revient de procéder aux rituels de remerciement et de propitiation en sacrifiant sur leurs autels familiaux pour invoquer la protection de la terre et des ancêtres* » (Savonnet, 1976 : 118). Alors que chez les Lobi, malgré le choc colonial, le chef de terre a une place centrale dans l'organisation sociale, il est le garant de la vie harmonieuse entre les villageois et les forces surnaturelles, il est le maître des sacrifices propitiatoires relatifs à l'agriculture, la construction de maison et toute autre activité liée à la terre (Fiéloux, 1980 : 81-88). L'or étant un produit de la terre, l'autel de la terre (*dthbl*) en reçoit les prémices à travers le sacrifice d'un animal par le chef de terre ; ce rituel est impératif pour rendre le reste des morceaux d'or, des cauris ou de l'argent issu de la vente de l'or propice à l'utilisation.

Les Lobi et Birifor utilisent l'or dans les pratiques ancestrales secrètes, notamment l'installation des autels, l'art divinatoire et les pratiques thérapeutiques³⁰. Notre curiosité n'a pas franchi le seuil des traditions secrètes de ces groupes sociaux, elle s'est limitée à ce qui pouvait être dit et su par le profane. Cependant, au regard des spécificités culturelles de chaque groupe social, des nuances ne manqueront pas dans les usages sociologiques de l'or.

Conclusion

La conception de l'or comme un être vivant doué de puissances surnaturelles redoutables est un noyau central, voire une pensée dénominateur commun de l'imaginaire des Lobi et Birifor. A ce noyau central s'articulent des nuances liées à la signification particulière de l'or pour certains lignages, segments de lignages, familles, individus et villages

³⁰ Hien Balla Daniel, 70 ans, tradipraticien et devin à Gaoua, entretien réalisé à Gaoua le 29 décembre 2022 ; Palé Sangouon, 82 ans, cultivateur et chef de terre de Tonka, entretien réalisé à Tonka le 19 novembre 2022.

en termes de totem, de tabou ou d'interdit. Bien que socialement ancrée, l'approche métaphysique de l'or n'est pas unanimement partagée par les lobi et birifor pris individuellement, certains prennent du recul vis-à-vis de cet "né-trouver", de cette approche de l'or des temps immémoriaux. L'approche métaphysique de l'or est plus marquée chez les Lobi et Birifor adeptes des croyances religieuses traditionnelles. Par ailleurs, les adeptes des religions révélées (catholiques, protestants et musulmans) et ceux des Lobi-Birifor qui ont côtoyés d'autres civilisations par le biais de l'école, des migrations et des brassages culturels, ont tendance à voir l'or à l'aide de la loupe cartésienne et à considérer les croyances magico-religieuses relatives à l'or comme des superstitions révolues. Le recul vis-à-vis des croyances religieuses traditionnelles relatives à l'or et du sacré ancestral en général est encore plus net chez les protestants pour qui l'or est une bien banal. Les représentations différentielles de l'or au sein des Lobi et Birifor ainsi que les nuances de ces groupes sociaux concernant ce métal infirment la thèse de l'ethnographie coloniale de l'uniformisme culturel des sociétés africaines.

Sources et bibliographie

Sources orales

Da Kpélété Frédéric, 83 ans, chef de terre de Gaoua, entretien réalisé à Gaoua le 23 novembre 2022.

Da Wargouré, 47 ans, chef de terre de Doudou, entretien réalisé à Doudou le 20 novembre 2022.

Da Kpélété Frédéric, 83 ans, chef de terre de Gaoua, entretien réalisé à Gaoua le 23 novembre 2022.

Palé Kimouté, 92 ans, chef de terre de Wolowolora, entretien réalisé à Wolowolora le 21 novembre 2022.

Kansié Djénassé Céline, 54 ans, cultivatrice, entretien réalisé à Gaoua le 12 juin 2023.

Kambou Sittouonté, 92 ans, cultivateur à *Wɔɔw*, entretien réalisé à *Wɔɔw* le 22 novembre 2022.

Kambou Bèbè, 55 ans, guide de tourisme à Gaoua, entretien réalisé à Gaoua, le 27 décembre 2022.

Palé Sansan Gbomaté, cultivateur à Bakoulona, entretien réalisé à Bakoulona le 16 novembre 2022.

Bontogo Saïdbewebdé Mahamadou, traditionnaliste de lignée royale mosse, entretien réalisé le 31 juillet 2022.

Hien Balla Daniel, 70 ans, tradipraticien et devin à Gaoua, entretien réalisé à Gaoua le 29 décembre 2022.

Palé Sangooun, 82 ans, cultivateur et chef de terre de Tonka, entretien réalisé à Tonka le 19 novembre 2022.

Kambou Pinité, 50 ans, cultivateur à *Bāab*, entretien réalisé à *Bāab* le 23 novembre 2022.

Kambou Lomin, 77 ans, ménagère à Kampti-Bouti, entretien réalisé à Kampti-Bouti le 24 novembre 2022.

Da Lègouonan, 100 ans, ménagère à Békora-Kpantionao, entretien réalisé à Békora-Kpantionao le 25 novembre 2022.

DA Jumaté, 83 ans, chef de terre de Kpaminan, entretien réalisé à Kpaminan le 31 novembre 2022.

Kambou Tihouleté, 51 ans, chef de terre de Bouroum-Bouroum, entretien réalisé à Bouroum-Bouroum le 26 février 2023.

Kambou Lédjoté, 68 ans, cultivateur à Tako, entretien réalisé à Tako le 21 mai 2023.

Kambou Sittouonté, 92 ans, cultivateur à *Wɔɔw*, entretien réalisé à *Wɔɔw* le 22 novembre 2022.

Hien Lafilé, 102 ans, cultivateur à Hobikoko, entretien réalisé à Hobikoko le 25 novembre 2022.

Palenfo Sié Wolimité, 57 ans, guide de tourisme, traditionnaliste, entretien réalisé à Gaoua le 23 novembre 2022.

Kambou Binaté, 71 ans, cultivateur à Gbomblora, entretien réalisé à Gbomblora le 18 novembre 2022.

Da Sié Kabiré, 58 ans, cultivateur à Wolowolora, entretien réalisé à Wolowolora le 22 novembre 2022.

Bibliographie

Abric Jean-Claude (1994), « Les représentations sociales : aspects théoriques », in Abric Jean-Claude (1994), *Pratiques sociales et représentations*, Paris, Presses Universitaires de France, pp. 11-36.

Boutillier Jean-Pierre (1978), « Contribution à la géographie historique de l'or en pays baoulé (Côte d'Ivoire) », *Journal des Africanistes*, 48-1, pp. 15-69.

Claude-Hélène Perrot (1978), « Or, richesse et pouvoir chez les Anyi-Ndenye aux XVIIIe et XIXe siècles ». In *Journal des africanistes*, tome 48, Fascicule 1, L'or dans les sociétés Akan. pp. 101-126. https://www.persee.fr/doc/jafr_0399.

Claude-Hélène Perrot (2005), « Du visible à l'invisible : les supports du pouvoir en pays akan (Afrique de l'Ouest) », *Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles* [mis en ligne le 20 mars 2005], Consulté le 22 juillet 2022 sur le site <https://journals.openedition.org/crcv/359>.

Da Inyinibom (1999), *L'exploitation traditionnelle de l'or dans la région de Gaoua jusqu'à la fin de la colonisation. (Province du Poni) Burkina Faso*. Mémoire de Maîtrise, Université de Ouagadougou, 155 p.

Daumas François (1956), « La valeur de l'or dans la pensée égyptienne », in *Revue de l'histoire des religions*, Tome 149, N°1, pp. 1-17 consulté le 21 août 2023 sur le site https://www.persee.fr/doc/rhr_0035.

Descola Philippe (2005), *Par-delà nature et culture*, Gallimard, Collection Folio Essais, 792 p.

Deveau Jean Michel (2005), *L'or et les esclaves. Histoire des forts du Ghana du XVIe au XVIIIe siècle*, Paris, Edition UNESCO/Karthala, 330 p.

Durkheim Emile (1912), *Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie*, Paris, PUF, consulté le 11 juin 2021 sur le site https://classiques.uqac.ca/classiques/Durkheim_emile.

Eliade Mircea (1965), *Le sacré et le profane*, Paris, Gallimard, 187 p.

Fiéloux Michèle (1980), *Les sentiers de la nuit : les migrations rurales des lobi de la Haute-Volta vers la Côte d'Ivoire*. Paris, ORSTOM, 193 p.

Kiethega Jean-Baptiste (1980), *L'exploitation traditionnelle de l'or sur la rive gauche de la Volta Noire (Région de Poura, Haute-Volta)*, Thèse de de Doctorat en Archéologie, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 399 p.

Labouret Henri (1931), *Les Tribus du Rameau Lobi*, Université de Paris, Institut d'Ethnologie IV, 507 p.

Lévi-Strauss (1950), « Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss », 33 p, in Mauss Marcel *Sociologie et anthropologie*, 1950, Paris, PUF, 390 p.

Lucien Lévy-Bruhl (1938), *L'expérience mystique et les symboles chez les primitifs*, Paris, Félix Alcan, 156 p consulté le 20 décembre 2023 sur le site https://classiques.uqac.ca/classiques/Lucien-Lévy_Bruhl.

Makarius Laura (1972), « Qu'est-ce que le mana ? ». in *Raison présente*, n°21. L'impasse de la culture. pp. 49-66 consulté le 22 février 2024 à 22 heures sur le site <https://doi.org/10.3406/raipr.1972.153>.

- Megret Quentin** (2013), *L'argent de l'or. Exploration anthropologique d'un « boom » aurifère dans la région du Sud-Ouest du Burkina Faso*, Thèse de doctorat en Sociologie et Anthropologie, Université Lumière Lyon 2, 495 p.
- Moscovici Serge** (1961), *La psychanalyse, son image et son public*, Paris, PUF.
- Niangoran-Bouah Georges** (1978), « Idéologie de l'or chez les Akan de Côte d'Ivoire et du Ghana », in *Journal des africanistes*, tome 48, Fascicule 1, L'or dans les sociétés Akan. pp. 101-126. https://www.persee.fr/doc/jafr_0399.
- Otto Rudolph** (1917), *Le sacré. L'élément de non rationnel dans l'idée du divin et sa relation avec le rationnel*. Paris, Payot.
- Père Madeleine** (1993), « La société lobi actuelle et ses problèmes », in Fliéloux, M., Lombard, J., et Kambou, Ferrand, J.M., (dir), *Images d'Afrique et Sciences sociales, les pays lobi, birifor, dagara*, Paris, Karthala, pp. 276-291.
- Rateau Patrick et Monaco Grégory Lo** (2013), *La théorie des représentations sociales : orientations conceptuelles, champs d'applications et méthodes*, Revue CES Psychologia, 6(1), pp. 1-21.
- Sangaré Oumar** (2022), *Orpaillage et changement social dans la commune de Gaoua au Burkina Faso*, Thèse de doctorat unique de Sociologie, Université Joseph KI-ZERBO, 296 p.
- Savonnet Georges** (1976), *Les Birifor de Diépla et sa région insulaire du rameau lobi (Haute-Volta)*, Paris, ORSTOM, 169 p.
- Schneider Klaus** (1993), « Extraction et traitement rituel de l'or » in région lobi », in Fieloux, M., Lombard, J., et Kambou, Ferrand, J.M., (dir), *Images d'Afrique et Sciences sociales, les pays lobi, birifor, dagara*, Paris, Karthala, pp. 191-197.
- Sow Jacqueline et al.** (2022), « L'or dans la société lobi au Burkina Faso : les dynamiques d'exploitation d'une ressource naturelle », *Revue Africaine d'Anthropologie (Nyansa-Pô)*, N°34, pp. 141-169.
- Thomas Louis-Vincent** (1993), *Le verbe négro-africain traditionnel*, Paris, Religiologiques, 16 p.

INTÉGRATION AFRICAINE ET GOUVERNANCE MONDIALE : L'IMPÉRATIF DE BÂTIR LE DESTIN FÉDÉRAL DE L'AFRIQUE

Doudjo Germain OUATTARA

Docteur en Philosophie (Bouaké RCI)

ouattaradoudjogermain@gmail.com

Résumé :

Le monde actuel est totalement géré par les grandes puissances qui orientent et influencent sa marche politiquement, économiquement et culturellement. Dans ce schéma, les petits pays, frappés d'impuissances multidimensionnelles n'ont quasiment aucun pouvoir véritable. Ils vivent en subissant le dictat des puissances contemporaines. En clair, aujourd'hui, dans ce monde considéré comme un village planétaire, nous avons deux catégories d'États à savoir : les États puissants et les États impuissants. Divisée, composée de multiples petits territoires, l'Afrique est classée dans la seconde catégorie. Malgré toutes les ressources dont elle dispose, cette partie du monde n'a pas de poids réel sur la gouvernance mondiale. Elle est considérée comme un élément superfétatoire et même comme un fardeau que doivent porter les grandes puissances. Cette position n'est pas honorable. Dans un tel contexte, il y a lieu de penser et de développer les mécanismes nécessaires à la transmutation profonde des pays africains qui doivent impérativement jouer un rôle prépondérant dans la marche du monde. À travers Intégration et gouvernance mondiale : l'impératif de bâtir le destin fédéral de l'Afrique, notre but est de contribuer à l'avènement d'une Afrique intégrée qui jouera un rôle fondamental dans la gestion des affaires du monde. Sortir de l'impuissance pour intégrer la sphère des puissances contemporaines tel est le défi, le challenge, l'épreuve. L'intégration africaine est le mécanisme capable de permettre à l'Afrique de relever ce défi important. C'est à travers elle que l'Afrique deviendra une puissance pluridimensionnelle, capable de jouer un rôle significatif dans la gestion des dossiers qui engagent l'avenir et le devenir du monde. Comme résultat, cette réflexion que nous mènerons principalement par le biais des méthodes socio-critique et prospective, aboutira à l'idée selon laquelle l'intégration africaine est l'excellent mécanisme qui permettra au continent africain de devenir un acteur majeur du monde contemporain.

Mots clés : *Afrique, Désintégration, Gouvernance mondiale, Intégration africaine, Mondialisation*

Abstract :

The current world is totally managed by the great powers who direct and influence its progress politically, economically and culturally. In this diagram, small countries, struck by multidimensional impotence, have almost no real power. They live subject to the dicta of contemporary powers. Clearly, today, in this world considered as a global village, we have two categories of States, namely : powerful States and powerless States. Divided, made up of multiple small territories, Africa is classified in the second category. Despite all the resources at its disposal, this part of the world has no real influence on global governance. It is considered superfluous and even a burden that the great powers must bear. This position is not honorable. In such a context, there is reason to think about and develop the mechanisms necessary for the profound transmutation of African countries which must imperatively play a preponderant role in the progress of the world. Through african integration and global governance : the imperative to build the federal destiny

of Africa, our goal is to contribute to the advent of an integrated Africa which will play a fundamental role in the management of world affairs. Emerging from impotence to integrate the sphere of powers such is the challenge, the test. African integration is the mechanism capable of enabling Africa to meet this important challenge. It is through it that Africa will become a multidimensional power, capable of playing a significant role in the management of issues that affect the future of the world. As a result, this reflection which we will carry out mainly through the socio-critical and prospective methods, will lead to the idea according to which African integration is the excellent mechanism which will allow the African continent to become a major player in the contemporary world.

Keywords : *Africa – Disintegration – African integration – Globalization – Global governance*

Introduction

Lorsque nous jetons un regard synoptique sur le monde actuel, nous remarquons que sa gouvernance relève de l'entière responsabilité des grandes puissances. Politiquement puissantes, économiquement prospères, culturellement fortes, ces puissances imposent librement la marche du monde. Rien ne peut se faire sans l'adhésion et l'assentiment de ces maîtres absolus. Présentement, dans le champ de la gouvernance mondiale, il n'y a pas de place pour les États impuissants. De ce fait, l'Afrique, continent désintégré où nous ne notons que l'existence de nombreux petits pays impuissants à tous égards, n'a quasiment aucune influence sur la gouvernance mondiale. Se contentant, généralement, de subir ou d'observer passivement les événements et problèmes qui minent le village dit planétaire, notons-le clairement, l'Afrique est absente de la gouvernance mondiale. Individuellement présent au sein du village planétaire, les États africains n'ont aucun poids notable. Dans ce sens, interpellé, l'intellectuel-philosophe-africain, pose la nécessité de réfléchir sur la situation déshonorante de l'Afrique au sein de la gouvernance mondiale. Ainsi, la désintégration, facteur d'impuissance des États africains postcoloniaux n'est-elle pas à la base de l'absence ou de l'insignifiance de l'Afrique dans la gouvernance mondiale ? À l'aube de la décolonisation, le choix des Afriques en lieu et place de celui de l'Afrique, n'a-t-il pas condamné le continent à jouer les seconds rôles dans la gouvernance mondiale ? Pour intégrer le cercle restreint des puissances qui gouvernent le monde, un changement de paradigme ne s'impose-t-il pas ? L'intégration africaine n'est-elle pas la voie idoine au rayonnement mondial de l'Afrique ? Face à ces multiples interrogations, nous évoquons principalement deux hypothèses. Premièrement, le rôle insignifiant, superfétatoire, de l'Afrique en ce qui concerne la gouvernance mondiale relèverait de la désintégration. Deuxièmement,

pour jouer un rôle prépondérant dans la gouvernance mondiale, l'intégration africaine, gage de puissances pluridimensionnelles, serait un impératif catégorique pour l'Afrique. Cette contribution scientifique, que nous mènerons à travers l'usage des méthodes socio-critique et prospective, vise le noble but de participer à l'avènement d'une Afrique intégrée, puissante, qui s'illustrera comme un acteur incontournable et incontestable de la gouvernance mondiale contemporaine.

I- Insignifiance de l'Afrique désunie dans la gouvernance mondiale

Après la colonisation, accédant progressivement à l'indépendance, les pays africains ont respectivement fait le choix de se reconstruire dans le strict respect de leur souveraineté nationale. Jaloux de cette souveraineté nouvellement acquise, la pérennisation des frontières issues de la conférence de Berlin s'est imposée. Compte tenu de cela, l'Afrique postcoloniale qui, précisons-le, continue son long processus de morcellement est actuellement composée de plus d'une cinquantaine de pays. Ces nombreux petits pays généralement sous assistance pluridimensionnelle ont clairement en commun le sous-développement. En effet, après plusieurs décennies d'indépendance, aucun pays africain n'a réussi à devenir une puissance contemporaine. Le choix du cheminement solitaire qui devait permettre d'avancer rapidement vers le développement n'a nullement abouti aux résultats attendus. Aujourd'hui, l'Afrique, continent ayant souscrit à la désintégration est absente de la gouvernance mondiale. Autrement dit, si l'Afrique ne figure pas parmi les puissances qui gouvernent le monde, c'est principalement à cause de son impuissance. Cette impuissance provient de sa désintégration. La désintégration fait de l'Afrique un continent caractérisé par une impuissance notoire. L'Afrique désintégrée est absente de la gouvernance mondiale parce qu'elle est politiquement impuissante, économiquement dépendante, culturellement faible, militairement inexistante. Elle est absente de la gouvernance mondiale parce qu'elle est insignifiante, elle n'a aucun pouvoir, aucun poids véritable.

L'insignifiance de l'Afrique désintégrée dans le système de gouvernance mondiale est relevée par Edem Kodjo. Selon cet ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité Africaine (1978-1983),

l'Afrique des petits États impuissants, n'a aucune influence sur la gouvernance mondiale. À preuve : « des chefs d'État africains (...) prononcent leur discours à l'assemblée générale des Nations Unies devant une salle aux quatre cinquièmes désertée par les délégués » (Kodjo, 1985 : 192). Il en est ainsi dans la mesure où, en réalité : « à New York (...) l'on ne se déplace que pour les « supers grands » et quelques « grands », étant entendu que les autres n'expriment que des vœux pieux qui, pour n'être étayés par aucune puissance latente, ne sauraient engager quiconque » (Kodjo, 1985 : 192). Ainsi, la cinquantaine d'États africains, membres de l'Organisation des Nations Unies, créée à l'issue de la conférence de San Francisco en 1945 sur le principe de l'égalité souveraine de ses membres avec le noble but d'assurer la paix, la sécurité et la coopération internationale, ne bénéficie aucunement d'une excellente audience au sein de cette organisation mondiale.

La vérité que nous devons lucidement avoir le courage de relever est que : « dans ce monde (...) quelle que soit la philosophie éclairée des organisations internationales, seules comptent les voix des grands pays » (Kodjo, 1985 : 192). En d'autres termes, même si l'égalité des États membres des organisations internationales est affirmée, réellement, elle demeure une utopie, une chimère. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder en direction de l'Organisation des Nations Unies où, même si : « l'Assemblée générale en est l'organe principal, son véritable centre de décision demeure le conseil de sécurité où les cinq Grands, avec le droit de veto, peuvent construire à loisir la politique mondiale » (Kodjo, 1985 : 192-192). Il est important de souligner clairement que les cinq grands qui tiennent exclusivement les rênes du monde grâce au droit de veto sont : les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, la France et le Royaume uni. Rien ne peut se décider ou se faire dans le cadre de l'Organisation des Nations-Unies sans le consentement, l'accord de ces cinq puissances contemporaines. Précisons qu'à ce jour, l'Organisation des Nations-Unies compte cent quatre-vingt-treize (193) États membres. Sur ces cent quatre-vingt-treize États membres, seuls les cinq États détenteurs du droit de veto ont un réel pouvoir au sein de cette institution. Telle est la réalité qui anime cette organisation qui joue un rôle important dans la conduite des affaires qui engagent l'humanité toute entière. En clair, par le biais de l'Organisation des Nations-Unies, ce sont les États-Unis d'Amérique, la Chine, la Russie, la France et le Royaume uni, membres permanents du Conseil de sécurité, qui gouvernent le monde.

L'Afrique désintégrée, confrontée aux crises multiformes qui accentuent son sous-développement, ne peut véritablement participer au rendez-vous de la gouvernance mondiale. Ce rendez-vous est exclusivement réservé aux grandes puissances qui disposent de moyens colossaux nécessaires à la gestion des affaires du monde. Dans ce sens, aussi longtemps que l'histoire de l'Afrique sera intimement liée à l'impuissance multisectorielle, au sous-développement, à la dépendance, ce continent demeura un élément superfétatoire de la gouvernance mondiale. De fait, « l'architecture des rapports de pouvoir effectifs tels qu'ils existent dans les relations internationales (...) veut que les plus puissants aient (...) un plus grand monopole, une plus grande représentativité et qu'ils occupent le devant de la scène » (Ebang, 2015 : 179). Il va donc de soi qu'au moment où les plus puissants occupent le premier plan, les impuissants occupent les arrières plans. Lorsqu'il s'agit de gouvernance mondiale, les pays impuissants n'ont pas le droit de citer. Les minuscules États africains, engagés aveuglement sur la voie de la désintégration : « Économiquement fragiles et politiquement faibles, n'ont pas, pour le moment, les moyens d'influencer (...) le cours de l'évolution du monde et l'Afrique et les Africains n'ont jamais été si cruellement absents, comme acteurs, de la politique mondiale » (Kodjo, 1985 : 193).

L'Afrique postcoloniale, composée de pays incapables de se prendre réellement en charge, souffre d'un déni de reconnaissance et de légitimité. Compte tenu de sa situation non reluisante, le continent africain subit de multiples camouflets à travers le monde. Matin inaugurale de l'histoire de l'humanité, la dignité de l'Afrique est ouvertement outragée. Dans cette perspective, l'Africain, fils de ce continent, continue d'être traité avec mépris et condescendance à plusieurs endroits du monde. Il ne bénéficie aucunement des mêmes traitements que les ressortissants des grandes puissances qui gouvernent le monde. Dans un monde considéré comme un village planétaire, nous constatons que l'Africain ne jouit malheureusement pas des mêmes droits que les autres. Se prononçant sur la question de la mondialisation, Joseph Ki-Zerbo soulignait que nous ne pouvons réellement : « prendre une place dans la mondialisation, parce que nous avons été déstructurés et que nous ne comptons plus en tant qu'êtres collectifs » (Ki-Zerbo, 2013 : 24). Autrement dit, actuellement, nous sommes dans l'incapacité de jouer un rôle capital dans la gouvernance mondiale parce que

l'existence collective, communautaire, qui faisait antérieurement notre force a été démantelée, déconstruite. Notre désintégration savamment préparée par les anciennes puissances colonisatrices et entérinée par nos dirigeants postcoloniaux, porte atteinte à notre rayonnement mondial. Dans le philosophe de ce grand acteur de l'histoire contemporaine de l'Afrique, nous pouvons relever deux concepts clés qui déterminent les rôles des États dans la mondialisation. Il s'agit des concepts de "mondialisateurs" et de "mondialisés". Le premier concept est destiné aux États puissants et le second aux États impuissants. L'Afrique des républiquettes, des États miniatures, des États nains, se situe naturellement dans la seconde catégorie. De fait : « L'Afrique, en tant que continent, se situe plutôt dans cette catégorie parce que c'est une question de rapport de force. C'est une question de savoir si on est sujet de l'histoire, si on est là pour jouer un rôle dans la pièce de théâtre. En réalité, il n'y a pas de pièce où il n'y a que des acteurs. Il y a aussi des figurants, et nous, Africains, avons été classés parmi les figurants, c'est-à-dire les ustensiles et les faire-valoir pour les rôles d'acteurs » (Ki-Zerbo, 2013 : 24). L'Afrique est réduite à jouer le rôle de figurante dans la gouvernance actuelle du monde. Telle est notre triste et regrettable situation. Notons que l'Afrique est classée dans cette catégorie parce qu'elle est malheureusement désunie. Jusqu'à preuve du contraire, les pays africains sont incapables de s'unir pour relever les nombreux défis contemporains. Pourtant, ils sont tous confrontés aux mêmes problèmes. La désunion des pays africains condamne l'Afrique à ne jouer que les seconds rôles dans la gouvernance mondiale. En s'enfermant dans une logique nationaliste, l'Afrique impuissante s'exclut naturellement de la gouvernance mondiale. Fondamentalement, aucun pays sous développé ne peut véritablement intégrer le cercle très fermé des puissances qui gouvernent le monde. Il en est ainsi car, l'accession à ce cercle obéit à des conditions que seuls les pays développés peuvent réunir. Les pays qui sont encore en train de lutter quotidiennement contre le sous-développement ne peuvent avoir les moyens colossaux qu'exige l'intégration du cercle des puissances contemporaines qui dirigent et gèrent le mouvement historique mondial. Aucun pays sous assistance plurielle ne peut s'asseoir à la table des États qui conduisent la destinée mondiale. Et, s'agissant d'assistance, il n'y a quasiment pas de domaine clé où les pays africains n'ont pas recours à une assistance extérieure. Lorsqu'on est perpétuellement sous assistance, il est impossible d'être un

acteur important de la gouvernance mondiale. Désunie, l'Afrique demeure un continent sous assistance qui ne peut que subir le dictat des décisions des géants du monde contemporain.

En Afrique désunie, le sous-développement étant la chose la mieux partagée, il va de soi que la voix du continent soit inaudible sur l'échiquier internationale. Pour avoir une voix audible et écoutée, il faut avoir les moyens d'assurer pleinement son indépendance et sa puissance multidimensionnelle. Après plus d'un demi-siècle d'indépendance, le réalisme nous amène à comprendre et à admettre que notre continent, la terre de nos ancêtres méritants, vit dans l'impossibilité de jouer un rôle prépondérant dans la gouvernance mondiale. Au moment où nous écrivons ces lignes, aucun pays africain n'est capable de relever totalement ses défis politiques, économiques, culturelles, sécuritaires, sanitaires, alimentaires, environnementaux etc. Lorsqu'on n'a pas le pouvoir de relever avec diligence les défis susmentionnés, on ne peut être invité à occuper une place de choix dans l'arène où les décisions qui engagent l'avenir et le devenir du monde se prennent. L'Afrique désunie, impuissante, permanemment en quête d'aides multidimensionnelles pour assurer sa survie ne peut compter dans la gouvernance mondiale. Que valent réellement les pays comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Tchad, le Cameroun, le Bénin, le Soudan, le Mali, le Gabon, le Burkina Faso dans le système mondial actuel. Ces pays, nous le constatons ont un pouvoir insignifiant. Dans le système mondial, notons-le clairement : « les États-nations africains actuels ne peuvent pas, individuellement, faire face et tenir devant les grandes puissances d'aujourd'hui et surtout de demain » (Obenga, 2012 : 51). Pris individuellement, nos États n'ont véritablement aucun poids. Même pour des décisions les concernant directement, leurs avis sont rarement pris en compte. Ils acceptent et subissent tranquillement les décisions prises par les géants du monde. La gouvernance mondiale est l'affaire des États politiquement virils. Et, Actuellement, nous avons le regret de constater que : « l'Afrique n'a pas encore atteint l'âge de la virilité politique » (Yao, 2014 : 97). Pour atteindre cet âge qui traduit la possession d'un pouvoir pluridimensionnel, le continent africain a encore énormément de chemin à parcourir. Le chemin est encore long parce que les pays africains continuent de s'enfermer dans les limites de l'État-nation. Au moment où les grandes puissances développent de nouvelles alliances et mécanismes en vue de renforcer leur pouvoir et leur influence sur le

monde, les États africains rêvent encore de se développer individuellement. Le choix de la marche solitaire est une erreur stratégique commise par les pays africains dès l'aube des indépendances. Ce choix a conduit à la mise en place et la pérennisation de l'Afrique sous assistance que nous avons aujourd'hui. En restant cloîtré derrière nos frontières, nous avons condamné l'Afrique à la minorité, à l'impuissance. C'est malheureux de le noter mais, aujourd'hui, nous remarquons très clairement que : « l'Afrique est le plus morcelé de tous les continents » (Ziegler, 1980 : 21). Et, ce morcellement n'est nullement bénéfique pour le continent. Il est la source fondamentale ou principale des malheurs de l'Afrique. En choisissant le morcellement, nous entretenons l'impuissance de nos pays et nous excluons l'Afrique de la gouvernance mondiale qui est du ressort des puissances contemporaines.

Au terme de ce point, notons que l'Afrique désunie, désintégrée, caractérisée par le sous-développement et ses corollaires est incapable de jouer un rôle prépondérant dans la gouvernance mondiale. Le continent africain est clairement réduit à jouer le rôle de figurant dans l'arène mondiale. Pour impacter la gouvernance mondiale, l'Afrique ne doit-elle pas faire le noble et judicieux choix de l'unité ? Pour devenir un acteur clé, incontournable, de la gouvernance mondiale, n'est-il pas opportun de transcender les multiples États-nations au profit d'un État transnational ?

II- L'intégration africaine : pilier du rayonnement mondial de l'Afrique

Le continent africain aspire à une transmutation en profondeur de sa situation. Il ne veut plus être un élément superfétatoire de la gouvernance mondiale. Être un acteur clé de la gouvernance mondiale : telle est le noble et légitime objectif de l'Afrique. Pour atteindre ce but, la voie de l'unité, de la solidarité interafricaine, est la mieux indiquée. En effet, les différents États africains doivent nécessairement s'engager en faveur de l'intégration africaine. Cet engagement qui doit être sincère et honnête se traduira par le dépassement des multiples petits États africains au profit d'un seul État. Les États africains issus de la colonisation doivent comprendre que le nationalisme auquel ils s'arc-boutent ne peut conduire ni au plein épanouissement, ni au rayonnement mondial du continent. Le véritable destin de l'Afrique ne peut se construire qu'à

partir du fédéralisme. Dans ce sens, soulignons qu'il est opportun de : « faire basculer définitivement l'Afrique (...) sur la pente de son destin fédéral » (Diop, 1974 : 31).

Aujourd'hui, pour jouer un rôle clé dans la gouvernance mondiale, l'Afrique doit impérativement s'unir sur la base du fédéralisme. Notre génération doit comprendre que : « l'État africain digne de nom au XXI^e siècle devrait être un État fédéral, sans doute à partir des États actuels » (K.i-Zerbo, 2013 : 106). Cette génération doit être celle de la rupture totale avec l'héritage colonial et ses multiples barrières. Elle doit être la génération qui œuvre avec acharnement à l'avènement d'une nouvelle Afrique, digne, respectée, mondialement influente. Cette Afrique ne peut voir le jour qu'à travers l'unité. C'est au prix de l'unité, de l'intégration vraie que l'Afrique deviendra un maillon essentiel de la gouvernance mondiale. C'est conscient de ce fait que le père de l'indépendance de l'actuel Ghana affirme : « une union d'États africains ne peut que renforcer notre influence internationale » (Nkrumah, 1994 : 224). En d'autres termes, la véritable intégration africaine est un pilier essentiel à l'avènement d'une Afrique influente sur l'échiquier international. En s'engageant sans réserve à l'aboutissement du combat de l'intégration africaine, les États africains poseront les bases essentielles à la transformation du statut de l'Afrique au niveau mondial. Il en est ainsi dans la mesure où les États africains parleront d'une seule voix. Et, cela ne peut qu'engendrer des mutations profondes dans la gouvernance mondiale où l'Afrique, grâce à la puissance acquise par le biais de l'intégration, pourra également prendre part au banquet des puissances mondiales qui dirigent les affaires du monde.

L'intégration africaine que nous promouvons avec conviction, « relèvera la dignité de l'Afrique et renforcera son action sur la politique mondiale » (Nkrumah, 1994 : 224). Évoquer la question de la dignité de l'Afrique, c'est mettre en exergue la nécessité de voir le continent africain dans des conditions qui imposeront le respect. En effet, comme nous l'avons souligné plus haut, l'Afrique souffre généralement d'un déni de reconnaissance et de représentativité à travers le monde. Cela est une preuve tangible que l'on n'accorde pas une grande valeur à l'Afrique et aux Africains. L'intégration africaine permettra à l'Afrique d'accéder non seulement au rang des nations dont la dignité ne souffre d'aucune contestation mais, grâce à elle, la politique mondiale ne pourra plus se faire sans l'avis, l'action et la contribution concrète de l'Afrique. Avec la

concrétisation du noble rêve de l'unité et du rassemblement de tous les micro-États africains en un tout indivisible et indissociable, c'est donc à une transmutation profonde de l'ordre mondial que nous assisterons. Ceux qui sont incontestablement les maîtres du monde actuel, se verront dans l'obligation d'élaborer de nouveaux paradigmes qui tiendront impérativement compte de la nouvelle puissance que sera l'Afrique unie et rassemblée.

Le projet d'intégration africaine que nous portons est fondamental car, il permettra au continent africain de sortir de l'insignifiance, de l'impuissance pour confortablement s'installer dans un état de puissance qui lui confèrera automatiquement le droit de jouer un rôle considérable dans la gouvernance mondiale à travers la gestion des importantes problématiques qui engagent l'avenir et le devenir du monde. Comme le note Edem Kodjo : « seuls s'imposeront à la direction du monde de nouvelles entités qui, par des mutations internes judicieusement opérées, se transformeront d'elles-mêmes en puissantes nations » (Kodjo, 1985 : 193). Il en est ainsi dans la mesure où : « c'est une des lois de l'évolution historique que seuls les États puissants, entourés du respect des autres nations, peuvent revendiquer et obtenir le droit de participer à la direction des affaires du monde » (Kodjo, 1985 : 192). C'est à croire que la direction des affaires du monde est si essentielle qu'elle ne peut être confiée à tous et encore moins aux nations dont les noms riment avec l'impuissance.

L'Afrique postcoloniale est totalement responsable de son destin. Si elle souhaite réellement devenir un élément prépondérant de la gouvernance mondiale contemporaine, elle doit obligatoirement se transformer en une puissance incontournable. Cela n'est possible que par l'intégration. Ce projet initié depuis plusieurs décennies doit voir tous les Africains s'impliquer et s'engager sincèrement dans sa réalisation concrète. Réussir la réalisation tangible de ce projet permettra à l'Afrique et aux Africains de devenir des acteurs clés du monde contemporain qui, sera désormais guidé par de nouvelles règles à l'élaboration desquelles l'Afrique et les Africains auront pris activement part. L'Afrique intégrée bouleversera l'ordre du monde et favorisera la mise en place de nouveaux paradigmes qui engageront l'avenir et le devenir du monde. Intégré, le continent africain ne pourra nullement être considéré comme un simple figurant sur la scène mondiale comme c'est malheureusement le cas actuellement.

L'intégration est un excellent outil capable de servir de fondement à la construction d'un continent puissant. En effet, par le biais de l'intégration, l'Afrique deviendra inéluctablement une puissance politique, économique, culturelle, militaire reconnue à travers le monde. Si l'Afrique patauge et n'est aucunement consultée lorsqu'il s'agit de réfléchir au règlement des grands problèmes mondiaux, cela n'est rien d'autre que le résultat de la désunion, de la désintégration qui crée et accentue l'impuissance multidimensionnelle du continent africain. Il est important de prendre conscience de l'urgence et surtout de comprendre que : « tant que l'Afrique ne se donnera pas les moyens de la puissance, elle restera l'exutoire des grandes nations, et les Africains, des instruments pour l'édification de la grandeur d'autres peuples » (Kodjo, 1985 : 199). L'Afrique doit impérativement devenir une puissance contemporaine. De ce fait, nous devons : « éduquer les nouvelles générations dans le sens d'une nouvelle destinée pour l'Afrique, avec un regard nouveau sur nous-mêmes, une nouvelle image de notre destinée et une nouvelle vision de notre avenir dans le monde » (Mana, 2021 : 80).

Les filles et les fils d'Afrique qui rêvent d'un changement en profondeur du continent, doivent véritablement porter le projet d'intégration africaine qui dotera le continent de tous les pouvoirs indispensables à son entrée triomphale dans la cours des grands. Notons que très tôt, dans les années soixante, au moment où de nombreux leaders africains étaient sourds au message d'unité africaine, « Kwamé Nkrumah, en visionnaire perspicace, dans son livre *Africa must unite*, affirmait à juste titre qu'une Afrique unie, membre de l'Organisation des Nations Unies, pèserait plus sur les affaires du monde qu'une cinquantaine d'États africains » (Kodjo, 1985 : 192). L'unité de l'Afrique rendra caduque les paradigmes actuels qui servent de références dans la gestion des affaires du monde, elle posera les bases essentielles de nouveaux paradigmes qui prendront en comptes les nouvelles puissances notamment l'Afrique. Relativement à l'Organisation des Nations Unies, nous pourrions assister à une réforme en profondeur de l'institution dans son ensemble et spécifiquement du droit de veto que possèdent les cinq puissances susmentionnées. L'intégration est le fer de lance du rayonnement mondiale de l'Afrique. D'un continent sans réelle autorité, caractérisé par la dépendance pluridimensionnelle à savoir : politique, économique, culturelle, militaire, scientifique, technique, alimentaire, ce continent, en s'intégrant, deviendra autonome et surtout puissant sur

tous les plans et, son autorité mondiale sera incontestable. Il n'existe pas de problèmes que l'Afrique unie ne saurait dompter. Ainsi, l'Afrique doit nécessairement avoir une véritable conscience de l'intégration. Elle doit rapidement devenir une terre de rassemblement, d'union, d'intégration vraie et sincère. La conscience de l'intégration est un état d'esprit qui permet de saisir les multiples enjeux de l'intégration africaine.

La transmutation de l'ordre mondiale subséquente à l'intégration du continent africain est soutenue par Gilbert Toppe. En effet, cet auteur ivoirien, adepte de la philosophie de l'intégration africaine, interpelle tous les Africains sur l'urgence, la nécessité et l'importance de l'union et du rassemblement du berceau de l'humanité. À ce propos, il affirme clairement : « l'Afrique a aujourd'hui un besoin vital de son unité et d'un vivre ensemble. En d'autres termes, l'Afrique a besoin des Afriques (Afrique du Nord, Afrique Australe, Afrique de l'Est, Afrique Centrale, Afrique de l'Ouest), dans leur diversité et leurs spécificités » (Toppe, 2010 : 21). Il poursuit son propos en notant : « ce besoin ou cette nécessité d'unité au sein du continent africain, a pour unique dessein de lui permettre d'avoir une voix effective et décisive en vue de lutter contre son déni de représentativité dans l'espace mondial » (Toppe, 2010 : 21-22). Dans ce sens, victime de nombreux dénis, l'Afrique ne doit nullement perdurer dans la désunion, la désintégration. Cette voie est dangereuse et suicidaire. Elle doit obligatoirement changer de direction. Sa nouvelle direction doit être celle de l'engagement réel, sincère et honnête de l'Africain en faveur du combat vital de l'intégration africaine qui, sans aucun doute, permettra au continent africain de devenir une puissance contemporaine. C'est ainsi qu'elle fera le poids face aux puissances comme l'Union Européenne, la Chine, la Russie, les États-Unis d'Amérique.

Totalement convaincu de la nécessité de l'intégration africaine et surtout du poids considérable qu'elle permettra à l'Afrique d'acquérir sur l'échiquier mondial, Kwame Nkrumah, dans un discours prononcé en 1965 devant l'Assemblée Nationale de son pays le Ghana disait : « Si les États-Unis étaient restés des États séparés, auraient-ils eu, collectivement, l'autorité dont jouit le gouvernement américain dans les instances internationales ? Si les Républiques qui ont constitué la Russie révolutionnaire ne s'étaient pas unies pour former l'U.R.S.S., la Russie serait-elle devenue la force qu'elle est aujourd'hui ? Une Afrique unie pourrait peser d'un grand poids dans les affaires mondiales que les États-

Unis d'Amérique et l'Union soviétique». (K. Nkrumah, 1965). Ce passage que nous trouvons particulièrement éloquent, traduit clairement l'importance de l'intégration. Il nous permet de comprendre une fois de plus que, l'intégration est le meilleur choix pour toutes les nations qui aspirent à la puissance et à la grandeur au niveau mondial. L'Afrique, souhaitant occuper une place de choix dans le cercle très restreint des puissances contemporaines, doit travailler sans relâche à l'aboutissement total de son unité. Sans intégration, son accès à la puissance qui, précisons-le, confère une notoriété mondiale aux nations demeurera un simple rêve, une utopie. Ainsi, pour devenir une puissance contemporaine dotée de pouvoirs multidimensionnels à l'image des États-Unis d'Amérique ou de la Russie, l'Afrique doit définitivement rompre avec la désunion. La désintégration ne peut que retarder voir annihiler la naissance ou l'avènement d'une Afrique radieuse, prospère, puissante et indispensable à la bonne gestion des affaires qui engagent l'avenir et le devenir du monde dans son ensemble. En clair, c'est par l'intégration que l'Afrique sortira de l'impuissance notoire qui la caractérise actuellement pour devenir une incontestable puissance mondiale.

Il est temps que l'intégration : « jusqu'ici (...) restée au niveau des discours politiquement et diplomatiquement corrects » (Soro, 2011 : 19), devienne une réalité tangible. Pour son rayonnement mondial, le continent africain doit se départir des considérations micro-nationalistes et de tous les discours et actions qui militent en faveur du maintien et de la pérennisation des nombreux États africains nés au lendemain des indépendances. Nous devons travailler avec acharnement à l'aboutissement du projet d'unité africaine car : « un continent ayant réussi son unité est de facto plus fort qu'un amoncellement hétéroclite de républiquettes allant en rangs épars et éventés sur les routes de la compétition internationale » (Guébo, 2015 : 68). Notre puissance ou notre place dans la compétition internationale dépendra de notre union. En plus de favoriser les progrès politiques, économiques, culturels, la création d'une fédération qui rassemble tous les pays africains et leurs richesses multidimensionnelles accordera à l'Afrique un statut important au plan mondial. Nous devons développer tous les mécanismes nécessaires à l'avènement de l'Afrique unie. Et, tous les Africains en général et les intellectuels en particulier, doivent pleinement assumer leurs responsabilités quant à la réalisation de ce projet crucial. Conscient

de la place actuelle de l'Afrique dans la gouvernance mondiale, « l'intellectuel africain (...) doit se constituer en pilote d'un navire en détresse » (Ki-Zerbo, 2008 : 47). Il doit indiquer la voie du salut à la masse en étant un excellent modèle d'engagement en faveur de l'unité africaine. Sa voix, sa plume et ses actions doivent inlassablement exhorter les pays africains à l'intégration. Ces pays doivent comprendre que : « la mondialisation (...) impose aux États-nations issus des indépendances de se mettre ensemble » (Soro, 2020 : 63), c'est-à-dire de s'intégrer. Cette intégration permettra non seulement d'atteindre les nombreux objectifs de développement mais, mieux, elle sera le gage d'une entrée remarquable de l'Afrique dans l'histoire. Pour ne pas définitivement être en marge de l'histoire, le changement de paradigme s'impose surtout que : « le monde est engagé dans une dynamique qui oblige chacun à aller à l'intégration. Personne ne peut penser seul son développement » (Soro, 2020 : 67). L'histoire contemporaine du monde n'est autre que celle de l'intégration. Actuellement, « l'intégration est un processus mondial conforme au sens et à la roue de l'histoire » (Soro, 2020 : 111). Toutes les régions du monde développent des voies et moyens susceptibles de contribuer concrètement et puissamment à leur intégration. De ce fait, les États africains en particulier doivent devenir des acteurs importants, incontournables de la belle histoire de l'intégration qui s'écrit tous les jours. Pour cela, nous devons procéder à l'annihilation des « Afriques » au profit de l'Afrique. Fondamentalement, c'est unie et rassemblée que l'Afrique doit se rendre au rendez-vous de la mondialisation parce que : « si chacun décide d'aller seul, il sera comme un lièvre à la portée du grand python qu'est la mondialisation » (Soro, 2020 : 64). Cela signifie qu'il est essentiel pour les nombreux petits États africains de résolument s'engager en faveur de l'intégration. Les différentes oppositions à l'intégration que nous notons au sein des États africains doivent disparaître. Il nous faut définitivement sortir des limites qu'imposent les États postcoloniaux pour nous ériger comme un excellent modèle d'intégration réussie. L'Afrique actuelle gagnerait à s'inspirer des modèles d'intégrations réussies que nous avons à travers le monde.

Aujourd'hui, nous avons le devoir de changer le destin de l'Afrique. Cela n'est possible que par la création des États-Unis d'Afrique. Réaliste, nous savons que la création des États-Unis d'Afrique se fera difficilement avec tous les pays africains dès le départ. Ainsi, « pour commencer, nous pourrions avoir une constitution à l'intention des États

qui accepteraient de constituer un noyau, en laissant la porte ouverte à tous ceux qui désireraient se fédérer » (Nkrumah, 1994 : 253). Cela signifie que, quelques États africains peuvent librement et unanimement procéder à la fondation des États-Unis d'Afrique et, les autres suivront progressivement jusqu'à ce qu'aucun pays du continent africain ne soit en dehors de cette fédération continentale qui brillera par sa stabilité, sa puissance, sa prospérité et sa vitalité. Souvenons-nous de la création des États-Unis d'Amérique. En effet, « dans la constitution adoptée en 1787 et appliquée à partir de 1789, les treize premiers membres des U.S.A., (...) formaient une république fédérale en rentrant volontairement dans l'union » (Nkrumah, 1994 : 237). Ces États membres fondateurs sont : le Delaware, la Pennsylvanie, le New Jersey, la Géorgie, le Connecticut, le Massachusetts, le Maryland, la Caroline du sud, le New Hampshire, la Virginie, New York, la Caroline du nord, le Rhode Island. De façon progressive, les autres États ont rejoint l'union. Aujourd'hui, État fédéral dont la puissance multidimensionnelle est mondialement reconnue, les États-Unis d'Amérique, gendarme du monde, rassemblent une cinquantaine d'États.

En Afrique, il faut nécessairement que des États rêvant d'une nouvelle Afrique, puissante, actrice de premier plan dans la gouvernance mondiale, s'engagent sur la voie de la véritable unité. Ils doivent, malgré les multiples obstacles, entamer concrètement la construction de : « cette communauté de destin » (Gnonsea, 2003 : 318) indispensable à la sauvegarde et au rayonnement mondial de l'Afrique. Après les multiples discours éloquentes sur la question de l'intégration africaine, nous devons assister à l'émergence et à la pérennisation d'actes tangibles, incontestables. Ensemble, nous devons à travers une union sacrée bâtir une Afrique développée, politiquement puissante, économiquement prospère et autonome, culturellement forte qui jouera un rôle capitale dans la gouvernance mondiale. L'intégration est la voie du salut et du rayonnement mondial de l'Afrique.

Conclusion

En définitive, retenons que l'Afrique postcoloniale, composée de plus d'une cinquantaine d'États indépendants caractérisés par le sous-développement, joue un rôle insignifiant dans la gouvernance mondiale. Désunie, la voix de l'Afrique est totalement inaudible sur la scène

mondiale. Pour sortir de cette situation particulièrement déshonorante, les États africains doivent opter pour l'unité, l'intégration, qui doit concrètement se traduire par la création des États-Unis d'Afrique. Cet État fédéral, politiquement puissant, économiquement autonome et prospère, culturellement fort, deviendra un acteur clé de la gouvernance mondiale. Le rayonnement mondial de l'Afrique dépendra de la capacité des Africains à transcender le micronationalisme. L'union est nécessairement la voie royale qui permettra au continent africain de devenir un acteur important de la gouvernance mondiale. En un mot, l'Afrique doit s'unir pour impacter significativement le monde contemporain.

Bibliographie

DIOP Cheikh Anta (1974), *Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire*, Paris, Présence Africaine.

DOUE Gnonsea, 2003, *Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga : Combat pour la renaissance africaine*, Paris, L'Harmattan.

EBANG Ella (2015), « La gouvernance globale selon Habermas », *Cahier philosophique d'Afrique*, n° 0013, pp. 167-187.

GUÉBO Josué (2015), *Les Sommeils des indépendances*, Paris, L'Harmattan.

KÄ Mana (2021), *Face à la crise du pouvoir politique en Afrique*, Goma, Pole Institute.

KI-ZERBO Joseph (2008), *Regards sur la société africaine*, Dakar, Panafrika.

KI-ZERBO Joseph (2013), *À quand l'Afrique ?*, Lausanne, Éditions d'en bas.

KODJO Edem (1985), *...Et demain l'Afrique*, Paris, Stock.

KWAME Nkrumah (1994), *L'Afrique doit s'unir*, Paris, Présence Africaine.

OBENGA Théophile (2012), *L'État fédéral d'Afrique noire : la seule issue*, Paris, L'Harmattan.

SORO Musa David (2011), *L'intégration, condition de la paix et du développement en Afrique*, Abidjan, Balafons.

SORO Musa David (2011), *Propos d'intégration*, Abidjan, Les Nouvelles Éditions Balafons.

SORO Musa David (2020), *Papa pourquoi l'intégration africaine ?*, Abidjan, Les Nouvelles Éditions Balafons.

TOPPE, Gilbert (2010), *L'Union africaine et le développement de l'Afrique*, Paris, L'Harmattan.

WADE Abdoulaye (2005), *Un destin pour l'Afrique*, Neuilly-sur-Seine, Michel Lafon.

YAO Christian (2014), *L'Afrique entre mirage et outrage*, Canada, Différance Pérenne.

ZIEGLER Jean (1980), *Main basse sur l'Afrique*, Paris, Éditions du Seuil.

DESTINATIONS TOURISTIQUES ET CIRCUITS DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME DANS LE BENIN MERIDIONAL (AFRIQUE DE L'OUEST)

El-Kir Moudachirou BABIO

Euloge OGOUWALÉ

Laboratoire Pierre PAGNEY : Climat, Eau, Ecosystème et

Développement (Université d'Abomey-Calavi 01 BP 526, Cotonou 01)

+229 97129800

moudababio@gmail.com

Résumé

Les destinations touristiques et les circuits de développement du tourisme se développent dans le Bénin méridional en Afrique de l'Ouest. L'approche méthodologique adoptée prend en compte la recherche quantitative et qualitative. Le traitement des données a été réalisé à l'aide des logiciels SPSS et ArcView. Les résultats montrent que dans le Bénin méridional il y a deux (02) secteurs touristiques dans le réseau touristique Nord, quatre (04) dans le réseau Sud-Est et six (06) dans le réseau touristique Sud-Ouest. De plus, la répartition des sites touristiques révèle que, le nombre de sites varie de 1 à 3, de 4 à 6 et de 7 à 9. Les sites sont de forte densité dans le réseau Sud-Ouest, après dans le réseau Sud-Est et enfin le réseau Nord qui est moins dense. Les sites naturels sont composés du site Ramsar 1017 à Agonnékamney-Gbeffa, des sources thermales froide et chaude de Possotomè à Bopa. Les sites historiques comprennent la forêt sacrée KPASSE à Ouidah, la place NONVITCHA à Grand-Popo, le musée historique d'Abomey et le musée ethnographique Alexandre Sènou et palais royal à Porto-Novo. Pour des destinations culturelles/culturelles, des sites identifiés sont les festivités des Guin Vodou et Mami du Bénin à Fiyégnon-Houta, le rituel « Yéké-Yéké » à Agoué et la fête Agbéssigné. Il a été dénombré six (06) circuits touristiques.

Mots clés : *Bénin méridional, tourisme, destinations touristiques, circuits de développement*

Abstract

Tourist destinations and tourism development circuits are developing in southern Benin in West Africa. The methodological approach adopted takes into account quantitative and qualitative research. Data processing was carried out using SPSS and ArcView software. The results show that in southern Benin there are two (02) tourist sectors in the North tourist network, four (04) in the South-East network and six (06) in the South-West tourist network. In addition, the distribution of tourist sites reveals that the number of sites varies from 1 to 3, from 4 to 6 and from 7 to 9. The sites are of high density in the

South-West network, then in the South-West network. East and finally the North network which is less dense. The natural sites are made up of the Ramsar 1017 site in Agonnèkanmey-Gbeffa, the cold and hot thermal springs of Possotomè in Bopa. Historical sites include the sacred forest KPASSE in Ouidah, Place NONVITCHA in Grand-Popo, Abomey Historical Museum and Alexandre Sènou Ethnographic Museum and Royal Palace in Porto- Novo. For cultural/cult destinations, identified sites are the Guin Vodou and Mami festivities of Benin in Fiyègnon-Houta, the "Yèkè-Yèkè" ritual in Agoné and the Agbèssigné festival. There were six: (06) the tourist circuits.

Key words : *Southern Benin, tourism, tourist destinations, circuits of development*

Introduction

Les arrivées internationales de touristes ont pratiquement quadruplé depuis 30 ans et le tourisme domestique s'est intensifié dans la plupart des pays développés et nouvellement industrialisés (Dupont, 2019, : 5). Parallèlement, les mouvements de touristes se sont étendus géographiquement et touchent désormais la quasi-totalité des pays du globe, devenant pour certains d'entre eux un secteur économique majeur en termes de sources de revenus, d'entrées de devises et de création d'emplois (Gnacadjia, 2011, : 35). Ainsi, le tourisme occupe une position spéciale par rapport à la contribution qu'il peut apporter au développement durable. C'est une activité qui crée une relation particulière entre les consommateurs (les visiteurs), les professionnels, l'environnement et les communautés locales (Hountondji, 2016, : 88). Selon les envies et le type d'activités qu'on désire et qu'on souhaite, on pourra se rendre en Afrique du Nord ou encore en Afrique Subsaharienne. Quel que soit la destination, l'Afrique offre un panel de cultures incomparables (El Gaied et Meyer, 2014, : 8). L'Afrique est tellement vaste qu'on ne peut se permettre d'émettre des préférences. Chaque région, chaque pays a sa richesse et ses trésors... mais certaines contrées ont peut-être cette magie inégalée qui fait qu'on ne peut se permettre d'avoir vécu sans la découvrir (Boutillier *et al.*, 2018, : 14).

Le tourisme en Afrique est un secteur florissant qui soutient plus de 21 millions d'emplois, soit 1 emploi sur 14 sur le continent. Ces 20 dernières années, l'Afrique a connu une croissance vigoureuse de 6 pour cent par an des arrivées de touristes internationaux et des recettes touristiques entre 1995 et 2017. Au cours de la prochaine décennie, la poursuite de l'essor du tourisme devrait générer 11,7 millions d'emplois supplémentaires en Afrique (OMT, 2019, : 2). Dans la gestion et la promotion du tourisme culturel, les pays africains ont pris conscience de l'importance particulière devant être accordée au secteur de l'innovation.

Les initiatives les plus radicalement novatrices du secteur permettent de créer de nouvelles opportunités pour la croissance et d'améliorer la compétitivité du secteur du tourisme. L'innovation et la technologie sont déterminantes dans le développement du tourisme culturel (OCDE, 2018, : 148).

Le Bénin recèle d'un potentiel touristique considérable et varié, allant des ressources socioculturelles aux ressources naturelles (Gnacadjia *et al.*, 2011, : 18). La majeure partie de ces destinations touristiques sont concentrées dans le Bénin méridional. Ces destinations font régulièrement objet de visite des touristes nationaux et étrangers depuis des décennies. Mais, il faut retenir que ces différents sites ne sont pas suffisamment valorisés et ne bénéficient pas encore d'un véritable programme d'aménagement et de mise en valeur durable. L'état actuel de nombreuses destinations touristiques en particulier les sites à accès libre limite leur attractivité. De ces différents constats, deux interrogations se dégagent : quelles sont les destinations touristiques dans le Bénin méridional ? quels sont les circuits de développement du tourisme dans le Bénin méridional ? En effet, l'objectif de la présente recherche est d'étudier les destinations touristiques et les circuits de développement du tourisme dans le Bénin méridional.

Le Bénin méridional dans le cadre de la présente recherche couvre les Communes telles que Cotonou, Ouidah, Porto-Novo, Kétou, Abomey, Grand-Popo, Bopa et Sô-Ava. Géographiquement, le secteur de recherche est compris entre 6° 30' et 7° 30' de latitude Nord et entre 1° 26' et 2° 20' de longitude Est (figure 1).

Figure 1 : Situations géographique et administrative du Bénin méridional

L'analyse des situations géographique et administrative du Bénin méridional montre que le Bénin méridional prend en compte les Communes telles que Cotonou, Ouidah, Porto-Novo, Kétou, Abomey, Grand-Popo, Bopa et Sô-Ava. Cette position géographique et stratégique du secteur de recherche lui confère des potentialités naturelles, historiques, culturelles, culturelles, etc. structurées en des sites ou destinations touristiques.

1. Données et méthodes

Dans le cadre de cette recherche, plusieurs types de données ont été utilisés. Il s'agit des données socio-anthropologiques et économiques pour apprécier les différentes destinations touristiques et les circuits de développement du tourisme dans le Bénin méridional. La réalisation des graphiques ou cartes a été faite au moyen du tableur Excel 2010 et du logiciel ArcView 3.2. Les informations recueillies à partir des fiches de terrain sont manuellement et statistiquement dépouillées après codification. Les bases de données ainsi obtenues sont exportées sous SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), version 21.0 pour la tabulation. Le recours au logiciel SPSS est dû au fait qu'il est l'un des nombreux logiciels spécialisés dans le traitement des données. Une fois

les données saisies et validées, les analyses ont été faites. Pour la caractérisation des principales destinations touristiques, l'analyse est basée sur un répertoire des lieux affectionnés par les visiteurs. Les catégories des lieux ciblés sont les sites naturels, les sites historiques, les sites culturels/culturels, etc. à caractère touristique. Une caractérisation de chaque catégorie de destination a été faite. En effet, divers éléments ont été pris en compte en lien avec chaque catégorie de site.

Tableau I : Catégories de sites et variables utilisées

Catégories de site	Variables utilisées	Nature de la variable
Sites naturels	<ul style="list-style-type: none"> - Type de sol - Couvert végétal - Faune, - Type d'aménagement du site - Ambiance climatique 	Quantitatives et qualitatives
Sites historiques	<ul style="list-style-type: none"> - Historique du site, - Objets constitutifs 	Qualitatives
Infrastructures d'accueil	<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de lit, - Communication (flux internet), - Accueil 	Quantitatives et qualitatives
Sites sacrés	<ul style="list-style-type: none"> - Importance pour la population, - Fréquence d'adoration 	Quantitatives et qualitatives
Culturelles/culturelles	<ul style="list-style-type: none"> - Origine, - Fréquence d'organisation de l'événement 	Quantitatives et qualitatives

Source : Travaux de terrain, septembre 2021

Pour la caractérisation des sites naturels, les variables ont été à la fois quantitatives que qualitatives. L'analyse des types de sol a permis de déterminer leurs aptitudes, leurs propriétés et l'étendue de chaque unité sur le site. Cette analyse a permis de déboucher sur traits distinctifs du couvert végétal (différentes strates de la formation en place, la richesse spécifique et la densité). L'analyse de l'aménagement du site naturel tient

compte des infrastructures réalisées pour la vie de l'homme. On retrouve les voies de circulation, la direction, la communication, la restauration, l'infirmerie, etc.). L'historique a permis de retracer l'origine et la mise en place du site, la disposition des objets qui le composent et leur entretien. L'approche méthodologique adoptée a permis d'obtenir les résultats suivants.

2. Résultats

Les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche, sont organisés en des types de destinations touristiques et des circuits de développement du tourisme dans le Bénin méridional.

2.1. Types de destinations touristiques

Dans le cadre de la présente recherche, les destinations touristiques dans le Bénin méridional sont caractérisées par des sites naturels, des sites historiques, des infrastructures d'accueil, des sites sacrés et des destinations culturelles/culturelles.

2.1.1. Sites naturels

Dans le Bénin méridional, plusieurs sites naturels constituent des destinations touristiques.

➤ Site Ramsar 1017 à Agonnêkanmey-Gbeffa

Le site RAMSAR 1017 dans sa grande superficie dispose une diversité d'espèces floristiques et fauniques dont certaines sont menacées au Bénin (palétuviers, tortues marines, les oiseaux migrateurs paléarctiques, etc.). Il est situé dans une zone humide d'importance internationale édifiée par le fleuve Mono frontalier du Bénin et du Togo. La photo 1 illustre une vue partielle du site de RAMSAR 1017 à Gbècon.

Photo 1 : Un paysage du site RAMSAR 1017 à Gbècon (Grand-Popo)

Prise de vue : Babio E. K., Juillet 2021

La photo 1 montre un paysage du site RAMSAR 1017 à Gbècon où se trouvent les espèces telles que les cocotiers, les palétuviers, etc. La Convention de Ramsar sur les zones humides compte, en janvier 2016, 169 parties contractantes dont le Bénin, et une liste de plus de 2220 sites de zones humides d'importance internationale couvrant 214 millions d'hectares dans le monde (Ramsar, 2016, : 2). Le Site « Basse Vallée du Couffo, Lagune Côtière, Chenal Aho, Lac Ahémé » (Site Ramsar n° 1017) a été agrandi, pour passer de sa superficie d'origine de 47 500 hectares inscrite en 2001, à plus de 524 000 ha, et englober les vallées des rivières Couffo, Mono et Sazué (RAMSAR, 2019, p. 1). Le site Ramsar 1017 est un espace de forte potentialité écotouristique et très fréquenté par les populations, les touristes nationaux et internationaux avec 233 espèces d'oiseaux, plus de 90 espèces de poissons et 364 espèces de plantes.

➤ **Sources thermale froide et chaude de Possotomè à Bopa**

L'Arrondissement de Possotomè est l'un des Arrondissements de la Commune de Bopa situé au bord de lac Ahémé connu pour sa source d'eau minérale thermique qui jaillit à 40° et 50° à plein temps. Auparavant l'Arrondissement de Possotomè ne dispose pas d'eau potable et la population était obligée de traverser le lac pour aller en chercher sur

l'autre rive. C'est en 1957 que la population de Bopa fit appel au gouvernement qui réalisa le présent forage. Cette source d'eau minérale thermique, début 1980 est exploitée et commercialisée par la SOBEBRA dans tout le pays. Les revenus sont réinvestis pour l'aménagement et la rénovation des sites touristiques. Plusieurs types d'acteurs interviennent sur le site. Ces acteurs sont constitués des autorités locales et étatiques.

➤ **Bouche du Roy / Embouchure**

La bouche du Roy s'étend sur les Communes de Grand-Popo et de Comè. Selon les enquêtes de terrain, elle couvre une superficie de 9 678 ha. La planche 1 présente quelques parties de la bouche du Roy à Avlo.

Planche 1 : Bouche du Roy à Avlo (6.1) et restaurant de la BOCA del RIO à Grand-Popo (6.2)

Prise de vues : Babio E. K., Juillet 2021

La planche 1 présente Bouche du Roy à Avlo (1.1) et restaurant de la BOCA del RIO à Grand-Popo (1.2). L'analyse des photos révèle le couloir par lequel les eaux du fleuve Mono et de la lagune de Grand-Popo se jettent un peu plus loin dans l'océan atlantique. Le restaurant de LA BOCA DEL RIO quant à lui offre un jardin, un restaurant, une paillote reposoir, des articles, des informations relatives au voyage, etc. qui permettent généralement aux touristes de se divertir et de se faire plaisir.

2.1.2. Sites historiques

Dans le Bénin méridional qui est le secteur de la présente recherche, plusieurs sites historiques ont été identifiés.

❖ Forêt sacrée KPASSE dans la Commune de Ouidah

La forêt sacrée KPASSE à l'origine était une forêt naturelle. Le diminutif de KPASSE lui a été donné après la disparition du roi KPASSE qui fut le deuxième roi du royaume de Ouidah mais fondateur dudit royaume. Le roi KPASSE ne mourut pas ordinairement comme tout le monde mais se transforma en IOKO (IROKO en français) en 1661 dans l'enceinte de la forêt qui fut au départ son champ (Glé en Fon) dans laquelle il venait effectuer des travaux champêtres en provenance de SAHÈ situé à 07 kilomètres de la forêt d'où l'appellation Gléhwé (la maison du champ) qui désigne également la ville de Ouidah en langue Fon. La photo 2 montre l'IROKO en laquelle le roi s'était transformé.

Photo 2 : Roi KPASSE transformé en IROKO

Prise de vue : Babio E. K., Juillet 2021

La photo 2 montre le Roi KPASSE transformé en IROKO. C'est donc après la disparition du roi KPASSE et sa transformation en iroko dans l'enceinte de la forêt qu'elle devint forêt sacrée en 1661. A partir de cet instant, les habitants y venaient pour effectuer des rituels cultuels et par la même occasion rendre hommage au roi et faire des doléances pour que le roi les exauce. Cet arbre IROKO est encore debout jusqu'à nos jours.

❖ Eglise des protestants à Agoué (Grand-Popo)

L'Eglise protestante, la seconde après celle de Porto-Novo construit vers 1820 est en cours de destruction par le comité paroissial parce que l'Eglise n'a pas de domaine pour construire une nouvelle. Les français et

anglais ont laissé un signe de leur passage : l'Église protestante, qui conserve encore sa cloche originelle de 1864. Le passage par la maison du capitain portugais Gonçalves, bâtie par ses esclaves sera l'occasion d'une rencontre avec ses descendants (planche 2).

Planche 2 : Église Protestante à Agoué (Commune de Grand-Popo)

Prise de vues : Babio E. K., Juillet 2021

La planche 2 montre les infrastructures de l'Église Protestante à Agoué (Commune de Grand-Popo). L'Église Protestante Méthodiste du Bénin plonge ses racines dans le Méthodisme mondial. Elle est née de la persévérance et du courage des missionnaires inspirés par Dieu et soutenus par Lui dès le XVII^e siècle. C'est ainsi que le 1^{er} Janvier 1843, le Pasteur Thomas Birch Freeman, Missionnaire britannique venant de Gbadagry dans l'actuelle République Fédérale du Nigeria, a, sous la direction du Comité Missionnaire Wesleyen, visité le Danhomè. Mais compte tenu des circonstances difficiles de cette visite, la rencontre entre le roi Guézo et le missionnaire, facilitée par l'action personnelle de Antonio de Souza, ami du Roi, n'a pu avoir lieu que le 06 Mars 1843.

❖ Place NONVITCHA à Grand-Popo

Dans l'esprit de restaurer les liens de fraternité entre les peuples Xwéla et Xwla du Bénin et du Togo et leurs frères/sœurs vivants à l'étranger, l'ainé GNANSOUNOU AKPA ressortissant Xwéla en 1919 vivant à l'étranger a décidé, à son retour au pays d'organiser une retrouvaille entre ses frères/sœurs paternels et maternels appelé « **NONVITCHA** » qui signifie frères unis en langue locale (planche 3).

Planche 31 : Place NONVITCHA avec une célébration de la fête de centenaire à Grand-Popo

Prise de vues : Babio E. K., Juillet 2021

La photo 3.1 montre une vue partielle de la place NONVITCHA où il y a le colatier et des infrastructures. L'examen de la planche 10 montre la place NONVITCHA (photo 3.1). Cette place qui rappelle le lieu de la première rencontre des fils et filles de cette région du Bénin autour de leur culture symbole de l'unité. C'est d'ailleurs, le lieu qui accueille chaque année la fête dont celle du centenaire au rythme des tam-tam et des danses comme l'indique la photo 3.2.

❖ Eglise catholique Agoué (Grand-Popo)

L'apparition de la première Eglise catholique sur le territoire béninois remonte au début des ans 1835. La paroisse saint Sacré Cœur d'Agoué, créée en 1835 a été le point de départ de l'évangélisation du reste de la population du Bénin et de plusieurs pays africains de la sous-région côtière après l'esclavage par les premiers missionnaires, vu l'historique de cette Eglise dans la sous-région et dans le monde, elle fait l'objet d'un site touristique par les touristes.

❖ Place du 10 Janvier à Grand-Popo

Pour préserver et valoriser la culture vodoun au Bénin, la place du 10 janvier à Grand-Popo fut l'endroit où les adeptes et dignitaires de Grand-Popo ont choisi depuis 1992 sous l'avènement du président Dieu Donné SOGLO de se réunir tous les ans. Mais c'est en 2020 que ce site a été officiellement reconnu et rendu visible au monde entier. Une stratégie qui permet au Bénin d'avoir plus de visibilité hors du pays et du continent africain en matière de religion endogène. Aujourd'hui ce lieu

est devenu un site touristique pour les touristes de la sous-région et du monde entier à la date du 10 janvier de chaque année (planche 4).

Planche 4 : Place du 10 janvier à Gbècon (Grand-Popo)

Prise de vues : Babio E. K., juillet 2021

Les photos de la planche 4 illustrent place du 10 janvier et adeptes vodoun à la place du vodoun de Gbècon. L'observation de ces photos fait constater le rassemblement des dignitaires et adeptes du culte vodoun, les autorités locales, les membres de la diaspora, les touristes et les passionnés de la culture à la place du vodoun de Gbècon. Il est inscrit sur la muraille de la place « le vodoun pour un monde meilleur et plus éclairé ». Ce lieu abrite les festivités du 10 Janvier chaque année dans la Commune. Au cours de cette fête il est observé un long défilé des adeptes de différentes sortes de divinités. Ainsi les adeptes de Kòkou, d'Avlèkété, Sakpata, Thron, Mamy (genvodoun), Gambada, Djagli, Tchamba, Agué, etc. exhibent leurs talents chorégraphiques. Ces spectacles révèlent les accoutrements qui constituent un mélange de couleurs et de mystères donnant lieu à des curiosités de la part des touristes.

❖ **Maison d'Almeida**

La ville d'Agoué est française et toutes ses fermes sont allemandes. D'où la création de deux douanes, une allemande à Agouégan et l'autre française à Agoué et même la disparition de ces douanes après la défaite de l'Allemagne en 1918, n'a pas arrêté la décadence de la ville. Ce passé glorieux inscrit Agoué parmi les villes historiques du Bénin et lui confère des atouts certains pour le développement du tourisme (photo 3).

Photo 31 : Muselet du Joaquim, fondateur de la famille d'Ameida d'Agoué

Prise de vue : Babio E. K., Juillet 2021

La photo 3 illustre les maisons d'architecture afro-brésilienne à Agoué. Cette architecture est caractérisée par la construction de bâtiments aux murs en briques de terre, par la présence de portes et de sols confectionnés. Les toitures sont faites de tuile ou de paille. L'intérieur est décoré de meubles confectionnés à partir de matériaux importés d'Europe (vaisselles, miroirs, armoires, etc.). Ces villas très colorées sont construites sur deux étages et l'on découvre des éléments de décoration typiques des grandes maisons des bourgeois brésiliens.

❖ Cimetière

Le présent site cimetière concerne les tombes des premiers missionnaires au Dahomey. Le 15 avril 1885, Agoué devient protectorat français sur demande du roi. La même année, le 24 décembre, les Français cèdent aux Allemands Anecho et Porto-Séguro (connu aujourd'hui sous le nom d'Agbodrafo, un canton du Sud Togo dans la région maritime) en échange de quelques comptoirs en Guinée. Cette cession a été désastreuse pour Agoué et son annexion en 1894 à la colonie du Dahomey n'aura rien changé à la convention : la ville est plus que jamais isolée. Enfin tertio, la 2ème convention franco-allemande de 1897 viendra clouer davantage la ville jadis florissante d'Agoué. Car, dans cette nouvelle convention une partie du royaume d'Agoué (la rive droite du Mono, de Tokpli à Agbannaken, le Nord de la lagune, de Agbannaken à

Agouégan et Agokpamé) sera cédée à l'Allemagne », ajoute-t-il (planche 1).

Planche 5 : Cimetière catholique et tombes des premiers missionnaires du royaume du Danhomey

Prise de vues : Babio E. K., Juillet 2021

De l'analyse des photos, il ressort que le cimetière catholique est constitué des tombes des premiers missionnaires du royaume du Danhomey venus de l'Europe dans leur mission d'évangélisation. Ce cimetière constitue aujourd'hui une des potentialités historiques que nombreux touristes viennent régulièrement visités.

❖ Musée historique d'Abomey

Le musée d'histoire d'Abomey encore appelé palais royaux d'Abomey a été inscrit sur la liste du patrimoine mondiale de l'UNESCO le 06 décembre 1985. Ce musée est un ensemble de plusieurs palais royaux dont celui du roi AGONGLO (1787-1797), du roi GUEZO (1818-1858), du roi GLELE (1858-1889). La photo 5 présente la façade du musée d'histoire d'Abomey.

Photo 5 : Façade du musée d'histoire d'Abomey

Prise de vue : Babio E. K., Juillet 2021

La photo 5 permet de voir la façade du musée d'histoire d'Abomey. C'est un site érigé sur 47 ha qui concentre les vestiges de plusieurs souverains du Dahomey de l'époque coloniale. C'est donc un ensemble de palais royaux qu'abrite ce site. Jusqu'à nos jours, sa clôture et ses bâtiments sont construits en matériaux locaux (terre rouge) afin de conserver la nature originelle du site. Les différents palais du musée historique d'Abomey sont construits les uns à côté des autres. Le site est structuré par une succession de vastes cours et de bâtiments qui s'organisent suivant des règles bien définies et selon le symbolisme d'organisation spatiale de la tradition culturelle du royaume de Danxomè. etc.

❖ Musée ethnographique Alexandre Sènou et Musée Honmè et palais royal à Porto-Novo

La planche 15 montre le musée ethnographique Alexandre Sènou et le musée Honmè à Porto-Novo.

Planche 6 : Musée ethnographique Alexandre Sènou et Musée Honmè à Porto-Novo

Prise de vues : Babio E. K., Juillet 2021

La photo 6.1 montre deux photos dont un bâtiment en haut et une carte du Bénin en bas. Ce bâtiment a été l'ancien local qui abritait l'internat des enfants sans pères issus du brassage entre hommes blancs et femmes noires pendant la période coloniale. Mais à l'entrée du bâtiment se trouve une œuvre de l'artiste Biokou montrant un roi avec sa canne en main et une reine gardant de l'eau en position à genou devant ce dernier en guise de signe de respect (6.2).

2.1.3. Destinations culturelles/culturelles

Les événements culturels sont organisés une fois l'an lors des journées portes ouvertes. Les périodiques prennent en compte tous les mardis et il y a réunion des têtes couronnées.

❖ Festivités des Guin Vodou et Mami du Bénin à Fiyégnon-Houta

Les festivités des Guin Vodous et Mami du Bénin est un rendez-vous annuel qui réunit les adeptes des Vodous des Guin du pays. C'est une rencontre qui mobilise des partisans et autres curieux d'origine nationale, sous régionale et internationale. La place s'étend sur un hectare et demi. L'accès au site est libre. Elle a été créée en 1979 pour accueillir les manifestations entrant dans le cadre des cérémonies culturelles et culturelles des divinités telles que Guin Vodous, Mami et Zangbéto.

❖ Rituel « Yèkê-Yèkê » à Agoué

La fête Yèkê-Yèkê, communément appelée la fête d'Epé- Ekpé, est célébrée chaque nouvelle année à Agoué par le peuple Guin. Elle se déroule chaque année au mois de septembre avec le retrait à Glidji au Togo de la pierre symbole d'une nouvelle année. Elle suit diverses étapes dont l'une d'entre elles est Ekpan-Tchontchon qui dure trois jours. Cette fête dure près de trois mois. Elle prend fin à l'étape "Vodoudjéapou". La danse joue un rôle majeur dans la constitution du patrimoine culturel.

❖ Fête des Kotafon

Les Kotafon sont des peuples aïzo originaires du plateau d'Allada, forcés de migrer au XVIII^{ème} sous la menace d'Agaja en longeant le fleuve Couffo pour s'installer sur les terres argileuses du plateau entre Athiémé-Lokossa au nord et Bopa-Grand-Popo au sud). Ils célèbrent leur fête chaque année dans l'arrondissement Djanglanmey. Elle est intitulée la fête des Kotafon qui se déroule tous les deuxièmes dimanches du mois de janvier depuis 1959. A cette occasion, les personnes de ce groupe socioculturel se retrouvent pour manifester leur joie avec des invités et visiteurs d'origines diverses. Elle donne lieu à une messe dans la matinée et se poursuit avec les spectacles dans tous les villages de l'Arrondissement.

❖ Fête Agbéssignalé

Les Waci ou Ouatchi (prologement béninois des Evés du Togo) ont également leur fête dénommée Agbéssignalé. Elle est une fête comme les autres et a lieu le jour de la fête de la pâque de chaque année. Il est enregistré aussi des cérémonies coutumières et surtout des spectacles Zangbéto qui séduisent les visiteurs. Ces spectacles révèlent les accoutrements qui constituent un mélange de couleurs et de mystères donnant lieu à des curiosités de la part des touristes.

2.2. Circuits touristiques dans le Bénin méridional

Dans le Bénin méridional, les circuits touristiques sont des trajets empruntés pour parcourir les différents sites ouverts aux visiteurs. Pour le choix des itinéraires touristiques, cette recherche s'est fondée sur les travaux de P. Chodaton (2005, p. 61) et de N. P. M. Boko (2014, p. 99). Ainsi, six (06) circuits ont été identifiés dans le milieu de recherche :

- ☞ le circuit Dékoungbé - Togbin;
- ☞ le circuit Togbin - Djondji plage ;
- ☞ le circuit Pahou - Avlékété ;
- ☞ le circuit Ouidah - Djègbadji ;
- ☞ le circuit Ouidah – Gbèzoumè ;
- ☞ le circuit Kpovidji - Hêvè.

Selon les deux auteurs supra cités, ces circuits sont écotouristiques et peuvent être aménagés pour être également utiles aux randonnées cyclistes. En dehors de ces circuits touristiques, d'autres circuits existent dans la partie restante du Bénin méridional, secteur de la présente recherche.

Figure 2 : Réseaux et circuits touristiques Sud-Est, Sud-Ouest et Nord du Bénin méridional

La figure 11 présente respectivement les réseaux touristiques Sud-Est, Sud-Ouest et Nord du Bénin méridional. Elle montre les réseaux touristiques Sud-Est, Sud-Ouest et Nord du Bénin méridional permettent de comprendre qu’au niveau du réseau Sud-Est il y a quatre (04) secteurs touristiques interreliés avec des circuits touristiques. Dans le réseau touristique Sud-Ouest, il est noté six (06) secteurs touristiques interconnectés à travers des circuits de balades, de promenades et de visites touristiques. Au niveau du réseau Nord, il est dénombré deux (02) secteurs touristiques.

3. Discussion

Les principales forces des destinations touristiques du Bénin méridional résident dans la beauté naturelle dans le niveau d’éducation relativement élevé de la population, dans la qualité des équipements et infrastructures socio-économiques. Le Bénin méridional dispose des destinations ou sites touristiques attractives qui motivent les visiteurs nationaux et étrangers. Selon Yakalbé (2013), les potentialités naturelles touristiques

attirent beaucoup de touristes de toutes les régions africaines et du monde vers le Bénin méridional. Ce qui favorise le développement du tourisme dans cette localité du Bénin. Dans le Bénin méridional, les destinations touristiques sont caractérisées par des sites naturels, des sites historiques, des infrastructures d'accueil, des sites sacrés et des destinations culturelles/cultuelles. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus par Yakalbé (2013 : 34) et Dansou (2019 : 42) qui ont montré que les sites touristiques varient des destinations naturelles et celles innovées ou anthropiques.

Dans le secteur de recherche, les circuits touristiques sont des trajets empruntés pour parcourir les différents sites ouverts aux visiteurs. Ces résultats corroborent avec ceux de Chodaton (2005, : 61) et Boko (2014, : 99) qui ont identifié six (06) circuits facilitant le choix des itinéraires touristiques suivants : le circuit Dékougbe – Togbin ; le circuit Togbin - Djondji plage ; le circuit Pahou - Avlékété ; le circuit Ouidah - Djègbadji ; le circuit Ouidah – Gbèzoumè et le circuit Kpovidji - Hèvè.

Conclusion

Au terme de cette étude, il faut retenir que les destinations touristiques dans le Bénin méridional sont caractérisées par des sites naturels, des sites historiques, des infrastructures d'accueil, des sites sacrés et des destinations culturelles/cultuelles. Dans le réseau touristique Sud-Ouest, il est noté des secteurs touristiques interconnectés à travers des circuits de balades, de promenades et de visites touristiques. Au niveau du réseau Nord, il est dénombré des secteurs touristiques. Les acteurs des destinations touristiques présentent une offre qui correspond aux attentes de la clientèle, qui reste satisfaite des prestations offertes par la destination. Les principales forces des destinations touristiques du Bénin méridional résident dans la beauté naturelle dans le niveau d'éducation relativement élevé de la population, dans la qualité des équipements et infrastructures socio-économiques.

Références bibliographiques

BOKO Nouvêwa Patrice Maximilien (2014), *Bioclimats humains et tourisme dans l'espace côtier du Bénin (Afrique de l'ouest)*. Thèse de doctorat

unique option Géosciences de l'Environnement et Aménagement de l'Espace, Université d'Abomey-Calavi.

BOUTILLIER Jean-Louis, COPANS Jean, FIELOUX Michèle, LALLEMAND Suzanne et ORMIERES Jean-Louis (2018), *Le tourisme en Afrique de l'Ouest : Panacée ou nouvelle traite ?* Edition Harmattan.

DUPONT Louis (2019), *Le tourisme est-il aujourd'hui sur une trajectoire de développement durable à la Guadeloupe ? Nécessité de concilier compétitivité, productivité et durabilité.* Journals OpenEditions.

CHODATON D. Philomène (2005), *Contribution à l'aménagement écotouristique dans les zones humides du sud Bénin.* Mémoire de DEA. EDP/FLASH, Université d'Abomey-Calavi.

EL GAIED Mouna et MEYER Vincent (2014), «*Communication et développement territorial : Penser la qualité du service touristique dans le Sud-Est tunisien* » in Morelli Pierre, *Communication et développement territorial en zones fragiles au Maghreb*, l'Harmattan, Paris, pp. 243-254.

GNACADJA Constant, MEDESSE Alexandre Biaou et GNINANFO Armande (2011), *Projet de suivi de la gouvernance en Afrique de l'Ouest : Etat de la gouvernance en Afrique de l'Ouest : Bénin.*

GNACADJA Constant, MEDESSE Alexandre Biaou et GNINANFO Armande (2011), *Projet de suivi de la gouvernance en Afrique de l'Ouest : Etat de la gouvernance en Afrique de l'Ouest : Bénin.*

HOUNTONDI Fabien C. C. (2016), *Evaluation des besoins de renforcement des capacités-Bénin : Préparation de projets de gestion intégrée des inondations pour le Bénin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Ghana, Mali, Togo et le Bassin, de la Volta en Afrique de l'Ouest.* Rapport d'étude.

OCDE (2018), *Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2018*, Éditions OCDE, Paris.

Organisation Mondiale du Tourisme/OMT (2019), *Mise en œuvre du Programme d'action de l'OMT pour l'Afrique 2030 – Tourisme et croissance inclusive. Point 3.1 de l'ordre du jour provisoire*, Commission de l'OMT pour l'Afrique.

DISTRIBUTION DES PRODUITS PISCICOLES À BAFOUSSAM (OUEST CAMEROUN)

Jacquette-Hortance NGOU DJOU

Anne - Marie MABOULOUM

Jeanne Vanelle KENFACK LIENOU

*Département de Géographie-Université de Dschang, Département de Géographie-
Université de Ngaoundéré, Département de Géographie-Université de Dschang,*

jacqhorte@yahoo.fr,

amabouloum@gmail.com,

vanellekenfack08@gmail.com

Résumé

Bafoussam est une ville du Cameroun où l'activité piscicole est de plus en plus pratiquée. L'objectif de cette étude est d'analyser le processus de distribution des produits piscicoles dans cette ville. Pour cela, les données ont été collectées auprès de 42 pisciculteurs/commerçants de poisson suivant la technique d'échantillonnage boule de neige. Cette collecte de données s'est faite par le biais des questionnaires auprès des pisciculteurs et des entretiens auprès du délégué régional de l'élevage, des pêches et des industries animales de la région de l'Ouest.

Le traitement des données a permis d'identifier les carpes, les tilapias et les silures comme les espèces de poissons produites et commercialisées. Ses poissons sont vendus frais ou fumés non seulement à Bafoussam, mais dans d'autres marchés urbains, tels que Mbouda, Yaoundé. De plus, le téléphone portable reste l'outil incontournable qui facilite les échanges entre les vendeurs et les acheteurs. Enfin, cette commercialisation se fait à travers trois canaux de distribution dont le plus utilisé est le circuit court.

Mots clés : *Circuit de distribution, Produits piscicoles, Commercialisation, Bafoussam.*

Abstract

Bafoussam is a city in Cameroon where fish farming is increasingly practiced. The objective of this study is to analyze the distribution process of fish products in this city. For this purpose, data were collected from 42 fish farmers/fish traders using the snowball sampling technique. This data collection was done through questionnaires with fish farmers and interviews with the Regional Delegate for Livestock, Fisheries and Animal Industries of the Western Region.

The data processing made it possible to identify carp, tilapia and catfish as the fish species produced and traded. Its fish is sold fresh or smoked not only in Bafoussam, but in other urban markets, such as Mbouda, Yaoundé. In addition, the mobile phone remains the essential tool that facilitates exchanges between sellers and buyers. Finally, this marketing is done through three distribution channels, the most used of which is the short circuit

Keywords: *Distribution channel, Fish products, Marketing, Bafoussam.*

Introduction

La prévalence mondiale de l'insécurité alimentaire modérée ou grave est demeurée stable pour la deuxième année consécutive, après une forte augmentation entre 2019 et 2020, mais est restée bien supérieure au niveau enregistré avant la pandémie (FAO, 2023 :3). En effet, On estime que 702 millions à 828 millions de personnes dans le monde (soit respectivement 8,9 pour cent et 10,5 pour cent de la population mondiale) ont souffert de la faim en 2021 (FAO, 2022 : 1). Pourtant, Les pêches et l'aquaculture apportent une importante contribution à la sécurité alimentaire et la nutrition ; elles sont la principale source de protéines pour 17% de la population mondiale et de presque 25% dans les pays à faibles revenus et à déficit vivrier (Le HUB RURAL, 2012 :1). L'une des difficultés en Afrique, est que la majorité du poisson produit est consommée hors du continent, ce qui crée une insuffisance et une flambée de prix lors de l'achat pour la consommation locale (Paugy et al, 2011 : 50). Au Cameroun, la pisciculture est une activité d'une importance capitale en général et à Bafoussam en particulier, car elle vient non seulement en complément aux produits issus de la pêche maritime mais elle permet également aux populations qui la pratiquent d'obtenir des revenus (Ngou Djou et al, 2023 :80). Mais la distribution du poisson issue de la pisciculture est très incertaine dans certaines villes car il n'existe pas de transparence de transaction dans les marchés et la concurrence est intégralement basée sur la confiance interpersonnelle comme le souligne Tiotsop et al (2014 :15). Le problème que soulève cet article est celui de l'approvisionnement des marchés urbains en produits piscicoles. Ainsi, l'objectif est d'analyser le processus de distribution des produits piscicoles dans la ville de Bafoussam. Il présente tout d'abord les espèces de poissons produits et commercialisés, ensuite les modes de communication et de commercialisation du poisson et enfin les canaux de distribution de ces produits piscicoles.

Cadre conceptuel et Méthodologique

- Cadre conceptuel

Le principal concept de ce travail est le circuit de distribution.

Paul (2011 :1) distingue réseau de distribution, canal de distribution et circuit de distribution. En effet, il relève que le réseau de distribution se ramène aux intervenants physiques et aux personnes morales qui vont acheminer le produit du producteur au consommateur ; le canal de distribution est un moyen d'acheminement du produit vers le consommateur. Il est constitué par une catégorie d'intermédiaires ayant la même activité et les mêmes caractéristiques générales et enfin le circuit de distribution est l'ensemble des intermédiaires (des canaux) formant l'itinéraire par lequel un bien ou un service passe pour aller du stade de la production à celui de la consommation. Le circuit de distribution peut être court, direct ou long. La longueur du circuit de distribution est mesurée par le nombre d'intermédiaires par lesquels passe le produit avant d'arriver au client final.

Kruger et al (2015 : 187) vont dans le même sens en définissant la distribution comme étant la fonction de l'entreprise qui permet de mettre à la disposition des consommateurs les biens ou les services dont ils ont besoin, à l'endroit, dans les quantités et au moment où ils le désirent. Les termes de canal et de circuit sont assez indifféremment utilisés dans les enseignements et milieux professionnels. Ainsi, un canal de distribution représente le chemin parcouru par le produit, du producteur au consommateur. Il correspond à un sous ensemble du circuit de distribution. La longueur du canal est plus ou moins importante selon qu'il y a ou non internalisation des fonctions. Un circuit de distribution est l'ensemble des canaux qu'un produit emprunte pour atteindre ses cibles. À partir de ces définitions, il est davantage possible d'analyser le circuit de distribution des produits piscicoles à Bafoussam.

- **Cadre méthodologique**

Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest et chef-lieu du département de la Mifi est délimitée au Nord-Ouest par les départements des Bamboutos et de la Menoua ; au Sud-ouest par les départements de la Menoua, des Hauts plateaux et de Koung-khi ; au Nord-Est par les départements du Noun et des Bamboutos. Il est découpé en trois communes d'arrondissements composées des quartiers et des villages.

Dans le but d'analyser le processus de distribution des produits piscicoles dans la ville de Bafoussam, les données primaires ont été collectées auprès des pisciculteurs. N'ayant pas obtenu la liste actualisée

des pisciculteurs dans la ville de Bafoussam auprès de la délégation du MINEPIA, nous avons fait recours à la méthode boule de neige qui a permis de placer 42 questionnaires auprès des pisciculteurs qui jouent également le rôle de commerçants des produits piscicoles. Ces derniers ont été entretenus sur les types de poissons produits, les quantités produites, les modes d'écoulement et enfin les avantages pour leur épanouissement socio-économique. Un entretien a été mené avec le Délégué régional de l'élevage des pêches et des industries animales de la région de l'Ouest (MINEPIA).

La collecte des données secondaires s'est faite à travers les lectures sur les circuits de distribution, l'insécurité alimentaire, l'approvisionnement des zones urbaines en produits alimentaires, les modes d'adaptation des commerçants.

Le traitement des données collectées par questionnaire a mobilisé le logiciel SPSS et le tableur EXCEL pour ressortir les tableaux et les graphiques. Ces étapes ont permis d'obtenir les résultats suivants.

Résultats

Le processus de distribution des poissons piscicoles est analysé autour des différentes espèces de poissons, de la présentation des canaux de distribution, les modes de communications, les destinations de commercialisations et les formes des produits commercialisés.

1. La production des poissons dans la ville de Bafoussam

Cette production s'évalue en fonction de la qualité et de la quantité des poissons piscicoles.

1.1. Les différentes espèces de poisson produites et vendues dans la ville de Bafoussam

Deux types de poissons d'eau douce (écailles et sans écailles) et trois variétés de poissons (carpes, tilapias et poisson chat ou silure) sont vendus dans la ville de Bafoussam. Ces poissons sont produits de deux façons à savoir la production en hors sol (production dans les bacs) et la production en sol (production dans les étangs piscicoles). En fonction de leurs préférences, les pisciculteurs adoptent le mode de production qui leur semble avantageux malgré les difficultés à exercer l'activité (N'gou

Djou et al, 2023 :85-86). Le plus avantageux est la production dans les bacs car les poissons sont bien protégés. Les pisciculteurs utilisent des espaces réduits et facilement accessibles. Or la production à l'étang nécessite une grande disponibilité en espace, ce qui pose le problème d'accessibilité en plus du fait que les poissons sont exposés aux risques anthropiques et naturels, dus à l'exposition et l'ouverture des étangs. La planche ci-dessous présente les différentes variétés de poisson produites dans la ville de Bafoussam.

Source : Image de terrain, Kenfack Vanelle, 2023

Planche1. Les différentes variétés de poisson d'eau douce produites et vendues à Bafoussam.

Selon l'ordre de classement de la planche, nous avons le poisson tilapia de l'image 1 et le poisson carpe de l'image 2 qui sont des poissons à écailles. Le poisson silure, poisson sans écaille de l'image 3 est contenu dans un étang piscicole près pour la vente. Les poissons à écailles sont

plus connus par le public et sont très sollicités sur le marché. Le poisson sans écaïlle connaît une insertion progressive dans l'alimentation des populations de l'Ouest Cameroun et progressivement il est consommé sous différentes formes. Ce qui encourage les producteurs à ne pas abandonner la production de cette variété. Les lieux de production et de commercialisation du poisson d'eau douce sont localisables dans la figure 1.

Source : Kenfack Vanelle, 2023

Figure1 : Répartition spatiale des différents points de vente du poisson d'eau douce dans les arrondissements de Bafoussam.

Cette figure présente la répartition spatiale des différents points de vente du poisson d'eau douce dans les trois arrondissements de Bafoussam. Ces différents points localisés sur la figure sont également des lieux de production du poisson. Dans l'arrondissement de Bafoussam I, nous avons les zones de production et de vente de poisson d'eau douce tel que : Tama, Ndiengdam, Camoco, Ndiengso, Banefo. À Bafoussam II nous avons Baleng, Tougang ville, Tougang village, Tyo. Puis dans Bafoussam III nous avons Kamkop, Bamougoum, Kongouo, Gouache, Toket, Ndjunang. La répartition spatiale des zones piscicoles est

inéquitable à cause de la présence de plusieurs difficultés internes et externes.

1.2. Les quantités de poisson d'eau douce produites à Bafoussam

La quantité de poisson vendue par les pisciculteurs de la ville de Bafoussam est très diversifiée. Chaque producteur détermine le nombre de poisson à élever dans son bac ou dans son étang piscicole comme l'indique la figure 2.

Source : Enquête de terrain, 2023

Figure 2: Quantités de poissons produits en fonction des pisciculteurs

La figure ci-dessus permet d'identifier les différents producteurs en fonction de la quantité produite. Les résultats obtenus sur le terrain montrent que 56,7% des pisciculteurs produisent une quantité de poisson qui est inférieure à une tonne, 36,7% des pisciculteurs produisent entre une et trois tonnes, les grands producteurs sont à 4,3% et

produisent entre trois et six tonnes et enfin les très grands producteurs sont à 2,3% et produisent plus de 6 tonnes de poissons toute variété confondue.

Cette inégale répartition de la quantité du poisson produit se justifie par le fait que c'est une activité qui nécessite un gros capital financier non seulement pour l'entretien des poissons qui dure près de 6 mois avant la commercialisation mais aussi, l'achat du matériel et des alevins n'est pas à des prix abordables. De plus, l'individualisme dans l'activité, fait en sorte que les petits producteurs n'arrivent pas à augmenter leur production (Atangana et al, 2019 : 21).

Après la production, le producteur fait passer les informations aux différents clients que sont les ménages, les restaurants, les grossistes et les hôtels. À la suite de la commande passée, le producteur utilise une balance pour peser la quantité de poisson retirée soit dans les bacs ou les étangs, et rincée dans des futs ou des bassines contenant de l'eau avant de faire les livraisons.

D'après les enquêtes de terrain, il en ressort que 42% des producteurs vendent plus de 40 kg de poisson par jour, 22% entre 20 et 30kg, 21% entre 10 et 20 kg puis 15% vendent moins de 10 kg. En mettant en relation la quantité de poisson vendu par jour et les types de producteur, nous constatons que les grands et les plus grands producteurs sont les plus grands vendeurs journaliers. Le deuxième constat fait est qu'en dehors de ces producteurs, les intermédiaires et les commerçants sont d'autres acteurs qui interviennent dans cette commercialisation.

2. Les différents canaux de distribution des produits piscicoles dans la ville de Bafoussam

Dans la ville de Bafoussam, il existe trois types de canaux de distribution des produits piscicoles à savoir : Le canal direct, long et court.

2.1. La prépondérance du canal direct de distribution à Bafoussam

C'est un canal de distribution ne comportant aucun intermédiaire entre le producteur et le consommateur, puisque le consommateur achète directement le produit chez le producteur. Il s'agit du plus important canal de distribution du poisson d'eau douce dans la ville de Bafoussam,

car, il est utilisé par 56,7% des producteurs/commerçants. Il est d'ailleurs plus bénéfique pour les producteurs car ces derniers ne se peinent plus à transporter le poisson pour les livraisons, ce qui permet de gagner en temps et en dépense surtout pour le transport.

2.2. Le canal intermédiaire mais à cycle court

C'est un canal de distribution dans lequel n'intervient qu'un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Les investigations de terrain montre qu'il s'agit du canal le moins utilisé pour que le poisson arrive vers le consommateur final, puisque seulement 2,3% des pisciculteurs utilisent ce canal. Étant donné qu'on ne produit pas sans vendre, les pisciculteurs se font aider dans le processus de commercialisation soit par un membre de leur famille, soit par une personne de confiance qui est énumérée en fonction de la quantité vendue, ceci dans le but de mieux organiser leur vente. Ce canal concerne généralement les petits producteurs c'est-à-dire ceux qui produisent moins d'une tonne par cycle de production.

2.3. Le canal intermédiaire à cycle long

C'est un canal qui fait intervenir plusieurs intermédiaires entre le producteur et le consommateur final. Dans la ville de Bafoussam, le canal long est différent du canal court car contrairement au canal court qui fait intervenir un intermédiaire, le canal long fait intervenir plusieurs à savoir : les grossistes, les semi-grossistes et les détaillants entre le producteur pour arriver au consommateur final. Le nombre d'intermédiaires n'est pas limité. Ce canal concerne généralement les grands et très grands producteurs de poisson. Ainsi 30% des producteurs ont un nombre d'intermédiaire compris entre 5 et 10, et 11% ont plus de 10 intermédiaires de vente.

3. Les modes de communication dans le circuit de distribution des produits piscicoles

Deux modes de communication dans le circuit de distribution des produits piscicoles sont identifiés à savoir : La communication bouche à oreille et la communication par téléphone portable.

3.1. La communication « bouche à oreille »

Le bouche à oreille dans la distribution du poisson d'eau douce dans la ville de Bafoussam est un mode de communication par lequel le client d'un produit parle de ce dernier à des tiers lors d'une conversation. Lorsque le produit arrive en maturité, les consommateurs s'informent soit auprès des membres d'un groupe de producteur soit à travers les proches d'un producteur. Ceux-ci sont les membres de la famille du producteur ou encore ses voisins les plus proches. Dans le circuit de distribution du poisson d'eau douce, ce mode de communication correspond à la communication traditionnelle. Cependant, il est peu utilisé au sein du circuit de distribution du poisson dans la ville de Bafoussam (20%) car ce mode de communication n'est pas très efficace pour faire rapidement circuler les informations auprès des consommateurs.

3.2. La communication par « téléphone portable »

Le téléphone portable est sans doute le moyen de communication par excellence par lequel l'information circule directement. Il permet la communication rapide de l'information concernant la vente du poisson. Une fois le produit prêt, le producteur communique directement l'information aux différents clients. D'après nos entretiens avec les commerçants de poisson d'eau douce de la ville de Bafoussam, le téléphone portable, à travers ses différents canaux d'échanges (Facebook, Whtasapp, Internet, Messenger et appels téléphoniques) est un moyen efficace de communication utilisé dans le circuit commercial du poisson car 80% des commerçants de cette denrée dans cette ville utilisent cet outil de communication pour véhiculer les informations auprès des consommateurs avant et pendant la commercialisation. Le pisciculteur détient un carnet comportant l'adresse et la quantité sollicitée par chaque consommateur.

4. Les types de clientèles et les destinations des produits piscicoles dans à Bafoussam

4.1. Les potentiels clients

Les potentiels clients des produits piscicoles dans la ville de Bafoussam sont : les ménages, les restaurants, les grossistes et les hôtels.

Source : Enquête de terrain, Kenfack Vanelle, 2023

Figure 4 : Les clients des produits piscicoles à Bafoussam

La figure 4 montre que 42% du poisson d'eau douce produit dans la ville de Bafoussam est livré aux ménages, 29% aux restaurants, 10% aux grossistes et 9% aux hôtels. Le résultat se présente ainsi parce que produisant dans des quartiers peuplés, les premiers clients des producteurs sont les voisins. Ces derniers achètent en détail, mais la régularité de l'achat fait en sorte que le pourcentage de vente soit très élevé. Les grossistes qui ne représentent que 10% se répartissent entre ceux qui achètent pour vendre au marché et ceux qui achètent pour vendre hors de la ville. Par ce résultat, il est possible de dire que les pisciculteurs réussissent à satisfaire la demande de poisson dans la ville. Cependant, certains producteurs se plaignent du fait qu'ils ont de la peine à écouler leurs produits, tandis que d'autres ont un carnet d'adresse chargé. Cette situation peut s'expliquer par l'individualisme des producteurs dans la gestion de leur affaire.

Si cet individualisme est reconnu de tous, cela n'est pas le cas pour ce qui est des potentiels acheteurs du poisson dans la ville. En effet, le chef de centre du MINEPIA affirme que

« Les potentiels clients des produits piscicoles sont les restaurants, les hôtels et les évènements. Nous sommes à l'Ouest où il y a les évènements tous les weekends et certains profitent pour proposer leurs produits ... En ce qui concerne la distribution, vraiment nous n'avons pas grande connaissance parce que chacun le fait en son temps voulu, on ne nous implique pas, ils n'ont jamais dit aux services que voilà je vais sortir mes sujets tels jours pour que vous venez voir non ! C'est difficile sauf si tu marches tu tombes sur ça ».

Chef centre du secteur pêche du MINEPIA Monsieur

Source : Enquête de terrain, Kenfack Vanelle, 2023

Encadré 1: Témoignage du chef centre du MINEPIA sur les clients du poisson

Il s'agit des propos du chef centre du secteur pêche du MINEPIA Monsieur Bernard qui soutient que les principaux clients du poisson d'eau douce dans la ville de Bafoussam sont les restaurants, les hôtels et autres.

Signalons qu'au moment de la commercialisation les autorités en charge de la filière ne sont pas au courant des quantités exactes vendues puisqu'ils ne sont pas impliqués dans la commercialisation du poisson d'eau douce dans la ville de Bafoussam.

4.2. Les différentes destinations des produits piscicoles

Le poisson produit dans la ville de Bafoussam est non seulement vendu dans la ville elle-même, mais aussi dans d'autres villes du Cameroun à savoir : Douala, Yaoundé, Foumban, Mbouda et Bafoussam mais aussi hors du pays plus précisément en France.

Source : Kenfack Vanelle, 2023

Figure 3. Destinations commerciales du poisson d'eau douce de Bafoussam

La figure ci-dessus représente les différentes destinations commerciales du poisson d'eau douce produit dans la ville de Bafoussam. Dans cette ville, seulement 41,4% du poisson produit sont vendus surplace ceci s'explique par les habitudes alimentaires qui ne sont pas les mêmes partout. 2,6% de cette production (poisson fumé) est vendue en France. La ville de Yaoundé est la principale destination de ces produits. En effet, dans cette ville, des secteurs de braise ont vu le jour et sont très prisés. Pour y être servis, les clients passent des commandes par téléphone, afin d'éviter la longue file d'attente à l'arrivée.

5. Les modes de commercialisation du poisson d'eau douce dans la ville de Bafoussam

Dans la ville de Bafoussam, il existe trois formes de commercialisation du poisson d'eau douce à savoir à l'état frais, par fumage et par braisage.

5.1. La commercialisation du poisson à l'état frais

Le mode de commercialisation des trois variétés de poisson n'est pas le même. Les poissons tilapia et carpes ne résistent pas hors de l'eau. Du coup, le mode de conservation est différent de celui du poisson silure qui vit plus de 30 minutes hors de l'eau. C'est ainsi que 77% des commerçants de poisson optent pour une conservation dans l'eau pour la vente dans la ville et hors de la ville. En effet, en fonction de l'acheteur, le poisson peut être vendu à l'état vivant ou mort.

5.2. La commercialisation par fumage

Selon les investigations, 23% des pisciculteurs de la ville de Bafoussam s'adonnent au fumage de leurs productions. En effet, le fumage est une technique de conservation très ancienne par laquelle, le poisson d'eau douce est transformé. Cette transformation laisse transparaître une grande différence entre le poisson avant et après le fumage à travers le goût, la texture, la couleur mais également au niveau du prix de commercialisation et usages culinaires hors de la préparation. Il existe deux formes de fumage du poisson à savoir : le fumage à froid et le fumage à chaud. Dans la ville de Bafoussam et principalement pour le poisson d'eau douce, c'est le fumage à chaud qui est utilisé. En effet, cette technique consiste à faire cuire le poisson avec un courant d'air très chaud compris entre 60 et 80°C. L'avantage de cette méthode est que c'est une technique utilisée dans le but de conserver et commercialiser le poisson pendant plusieurs jours (planche 2).

Source : Enquête de terrain, Ngou Djou 2023

Planche 2 : Fumage du poisson silure pour la commercialisation

Cette planche présente une dame en train de fumer le poisson de sa récolte sur la première image, et le résultat de ce labeur sur la deuxième image. En fonction des commandes et du poisson disponible, elle réussit à satisfaire ses clients qui sont dans la ville et hors de la ville.

5.3. La commercialisation du poisson par braisage

Le braisage de poissons est un autre mode de commercialisation. La majorité des pisciculteurs vend à des spécialistes de braise pour la commercialisation. Le braisage de la silure est encore très peu répandu contrairement à celui des carpes et des tilapias. La clientèle découvre progressivement la consommation de ce poisson sous cette forme. L'une des principales difficultés est que le coût du poisson d'eau douce est plus élevé par rapport à celui du poisson congelé.

Discussion

Les stratégies de conservation et de transformation sont des techniques efficaces pour l'amélioration de la distribution d'un produit. Les pisciculteurs exploitent le fumage de poisson ce qui contribue à la diminution des pertes. En effet, Abdoullahi et al (2018 : 1) et Monney et al (2021 : 2338) affirment que le manque de moyens efficaces de

conservation et de transformation du poisson en Afrique subsaharienne a conduit à une perte d'environ 25% du poisson. Cette méthode de conservation est pratiquée dans plusieurs pays entre autres le Tchad où le poisson d'Abeché est transporté sous trois formes frais, séché, congelé (Souleyman et al : 2021 : 16305). Toutefois, Edou (2005 : 128), affirme que la technique de transformation du poisson est une activité qui doit être régulée par des analyses pointues de la qualité du produit transformé. Pour lui, la transformation du poisson doit passer par la sélection d'espèces apte à ce processus afin d'éviter les pertes de stock lors de cette transformation. Le circuit de distribution est plus pratiqué par les pisciculteurs, cette situation permet l'écoulement rapide du produit (Pelebe et al, 2020 : 232). D'après Vidie et al (2014 :4), la vente directe demande un investissement personnel en temps et en énergie important de la part du producteur. Dans la Région du Haut Sassandra en Côte d'Ivoire, 55,4% de pisciculteurs utilisent le circuit court (Yao Koffi et al, 2021 : 44) comme à Bafoussam. Pour un meilleur usage de ce circuit, la communication entre les acteurs doit être fluide c'est ainsi qu'à Bafoussam 80% des pisciculteurs utilisent le téléphone portable pour vendre leurs produits. Pour mieux exprimer ce besoin de communiquer, Malan (2015 :59) pense qu'une utilisation intelligente des TIC peut aider à transmettre des informations en temps réel aux agriculteurs, en particulier dans les coins reculés d'Afrique qui manquent de personnel.

Conclusion

Dans la ville de Bafoussam, il existe trois types de canaux de distribution des produits piscicoles tels que le canal direct, long et court. On y retrouve également plusieurs variétés de poisson d'eau douce à savoir : les carpes, les silures et les tilapias. Toutes ces variétés sont produites et vendues dans la ville. À cet effet, plusieurs modes de conservation du poisson d'eau douce sont utilisés dans la région de l'Ouest comme la conservation dans de l'eau, la conservation par fumage et le braisage. Le poisson produit dans la ville de Bafoussam est consommé localement ainsi que dans plusieurs autres villes du pays tels que : Douala, Yaoundé, Foumban, Mbouda mais aussi hors du pays plus précisément en France. La communication autour du circuit de commercialisation s'effectue par téléphone portable car il est le plus

utilisé dans ce processus (80% des producteurs de poisson) contre la communication par bouche à oreille utilisée par 20% des producteurs.

Bibliographie

Abdoullahi H., Tapsoba F., Guira F., Zongo C., Lawane I., (2018). *Technologies qualité et importance socioéconomique du poisson séché en Afrique*. Synthèse : Revue des sciences et de technologies 37,49-63.

Atangana Kenfack J. A., Tchawa P. Micha & J.-C. (2019). *La pisciculture au Cameroun: une démarche individuelle! Cas de la commune de Bertoua 1 dans la région Est du Cameroun*: Tropicultura 2295-8010 Volume 37 (2019) Numéro 3, 1379, pp 1-24.

Edou EMC, (2005). *La transformation artisanale du poisson à Libreville (Gabon)*. Géologie-Ecologie-Tropicale 37(1), 127-136.

FAO (2022) « *L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2022* »

FAO (2023) « *L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2023* »

Kruger, A., Ferrandi, J., Ingarao, A., Carpentier, L. & Menaud, X. (2015). Chapitre 11. La distribution. Dans : , A. Kruger, J. Ferrandi, A. Ingarao, L. Carpentier & X. Menaud (Dir), *Mini manuel de Marketing* (pp. 187-204). Paris: Dunod.

Le Hub Rural Afrique FAO (2012) « Les pêches et aquaculture doivent contribuer durablement à la sécurité alimentaire »

Monney U.Y., Diaby V., Kouakou B., Konan A.N.K.G., Yapo A.F. (2021). *Analyse socio-sanitaire du fumage de poisson dans la ville d'Abidjan (Côte d'Ivoire)*. Available online at <http://www.ifgdg.org> Int. J. Biol. Chem. Sci. 15(6): 2337-2348, December 2021 ISSN 1997-342X (Online), ISSN 1991-8631 (Print) © 2021 International Formulae Group. All rights reserved. 8920-IJBCS DOI : <https://dx.doi.org/10.4314/ijbcs.v15i6.8> Original Paper <http://ajol.info/index.php/ijbcs> <http://indexmedicus.afro.who.int>

Ngou Djou J-H., Mabouloum A-M., Dang Evang S., Djouda Doungmo A.I. (2023) « *La pisciculture, une activité génératrice de revenus au Cameroun à Bafoussam* ». Ten years of restless rest in landmark research and human resource development. Volume II : Developement and environmental sustainability, pp 80-91

Paugy D, Levêque C., Mouas I., Lavoué S. (2011). *Poisson d'Afrique et peuple de l'eau*. La pisciculture. IRD, 320 p. (Focus). ISBN 978-2-7099-1711-7. Pages 281-297.

Paul (2011). *Les définitions de la distribution économique*. Réseau, Canal et Circuit de Distribution | Superprof

Pelebe R. O. E., Gouwakinnou J. Y., (2020). *Caractéristiques et contraintes de la production et consommation des poissons de pisciculture dans le département du Borgou au nord du Bénin*. Afrique SCIENCE 16(4) (2020) 227 - 238 227 ISSN 1813-548X, <http://www.afriquescience.net>

Souleyman M.S., Tellah M., Dassidi N., Ngarledji P., Mopate Logtene Y. (2021). *Origine du poisson et système de commercialisation à Abéché au Tchad*. 16299 Journal of Applied Biosciences 158 : 16299 - 16309 ISSN 1997-5902

Tiotsop F., Guillotreau P., Rouchier J. (2014). *Le rôle de la confiance dans les relations d'échange : cas du marché de poisson de Kribi*. Revue Française de Socio-Économie, 14, 189-220. <https://doi.org/10.3917/rfse.014.0189>

Vidie A., Letellier I., Lesueur M, Gouin S. (2014). *Les circuits de commercialisation des produits de la mer en Bretagne*. Cahier technique. Programme Cogépêche. Les publications du Pôle halieutique Agrocampus Ouest, 16 p.

Yao Koffi B., Yao Affoua M.R., Kouadio N'Guessan O. (2021) *Circuits De Distribution Et De Commercialisation Des Produits Piscicoles Dans La Région Du Haut-Sassandra (Côte D'ivoire)*. International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI) ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714 www.ijhssi.org | Volume 10 Issue 12 Ser. I || December, 2021 || PP. 38-45 DOI: 10.35629/7722-1012013845 www.ijhssi.org 38 |

ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ITS POLITICAL ISSUES

Kizito Tioro KOUSSE

Université Joseph KI-ZERBO

Département de philosophie-psychologie

kousskizi@yahoo.fr

(+226) 76 29 88 79

Abstract

The question of protecting the environment is above all a political concern. Protecting the environment has political issues because it is the leaders who decide the fate of natural resources, spatial planning and territories. The modalities of development policies are determined by politicians, even if public participation is a major and innovative element. It is therefore appropriate, in our opinion, to review the development actors and their place in the environmental protection chain. The objective of this reflection is to decipher the role and responsibility of development actors as well as the key concepts linked to sustainable development and international environmental law. The environment defined as the condition of life does not apply to a single generation, but to all human, non-human, and non-animal generations. The political issues are therefore enormous and deserve to be the subject of philosophical reflection.

Keywords : *Environment, political issues, environmental law, research, concepts.*

Résumé

La question de la sauvegarde de l'environnement est avant tout une préoccupation politique. Protéger l'environnement a des enjeux politiques du fait que ce sont les dirigeants qui décident du sort des ressources naturelles, de l'aménagement de l'espace, des territoires. Les modalités des politiques de développement sont déterminées par les politiques, même si la participation du public est un élément majeur et innovant. Il est donc congru, de notre avis, de revoir les acteurs du développement et leur place dans la chaîne de protection de l'environnement. L'objectif de cette réflexion est de décrypter le rôle, la responsabilité des acteurs du développement ainsi que les concepts clés liés au développement durable et au droit international de l'environnement. L'environnement défini comme la condition de la vie ne s'applique pas à une seule génération, mais à toutes les générations humaines, non humaines, et non animales. Les enjeux politiques sont donc énormes et méritent de faire l'objet de réflexion au plan philosophique.

Mots clés : *Environnement, enjeux politiques, droit de l'environnement, recherche, concepts.*

Introduction

Deep crises in society put ethical questions in the spotlight. The environmental crisis does not escape these ethical considerations which can often be constituted in philosophical trends of the environment. We then witness clashes between ethical conceptions and ethical trends in

the environment. Man being a political animal who lives in society, who organizes himself and sets laws because he is a civil animal, ethical concerns are therefore questions that arise from the actors involved. G. Hess (2013 : 87) does he not say that ethics defines the philosophical activity consisting of developing rules of behavior, obligations, prohibitions, injunctions in force within a human community (...). She strives to show its legitimacy, offers a rational justification using arguments. ». Following in the wake of G. Hess, C. K. Dikenou (2006 : 82), speaking of environmental ethics, affirms that "environmental ethics deals with the values and normative principles relating to the relationships between humans and other living (biosphere) and non-living (lithosphere, hydrosphere and atmosphere) beings". This is how ethics is a discipline that embraces another discipline such as law. In addition to mobilizing actors, the problem of a sustainable society integrates ethics, the environment, the law, and the crisis itself. This is what justifies our theme : "Environmental protection and its political issues". How can those involved in environmental protection and the law enable effective protection of it ? This is our main problem. We support the hypothesis that the protection of the environment is located at the conjunction of a pattern of environment-society interactions, ecological changes, economic interests, development policies, political struggles, but, the political actor is the actor major who coordinates. The political dimension is a crucial element of human-nature relations. It is she who determines policies for access and control of natural resources, policies for reducing greenhouse gas emissions, integrated management policies, mitigation and adaptation policies, environmental and social safeguarding, etc. Politics and government action make it possible to open up the categories of the environment, to explore its multiple forms of representation. Our methodology consists of highlighting the role, the responsibility of the actors, the contribution of environmental law, as well as the key concepts which enable successful environmental protection when they are respected. It must be admitted with C. Stone (2022 : 30) that :

Throughout legal history, each extension of the right to a new entity, before being effective, has been somewhat unthinkable. We tend to think that if « things » without rights are deprived of them, it is by a decree of Nature, and not because of a legal convention whose function is to maintain a certain status quo.

In this way, we refuse to question the choices that underlie the moral, social and economic aspects of these conventions.

It is about recognizing that the application of moral, wise, and legal treatment to entities other than the human being is not an easy task. You then have to find the balance. Our work addresses the following three axes : First, the roles and responsibilities of environmental protection stakeholders ; Second, Ethics of the future and the forms of social organizations ; and thirdly, The requirements of sustainable development and marginalized research in Africa.

1. The roles and responsibilities of environmental protection stakeholders

Awareness of the disastrous drawbacks of the anthroposphere brings humanity into what Donald Worster calls "the ecological age" (1992 : 365). Faced with the persistence of poverty and social exclusion in this period of economic growth, development actors must play their full role in the advent of social sustainability, because growth processes, even when they are sustainable in economic terms, can lead to serious social consequences. These consequences can be in the form of poverty, vulnerability, the weakening of identities which prevents any further development. Thus, the State, businesses and civil society are essential in the operationality of social sustainability.

1.1. The State

It is at the government level, the main actor, that the limits can be controlled as well as unsustainable activities unrelated to the concept of sustainable development. On a geopolitical level therefore, States must ensure that the concept of sustainable development does not benefit the rich and slow down the development of Third World countries. Thus, by virtue of its function, the government is the main actor in the operationality of sustainable development. It is this idea that F. Baddache (2006 : 42) puts forward in these terms :

It is the only one able to give the necessary impetus to the heart of public action, to be able to legislate and regulate in the different spheres of economic and social life, from energy policy to territorial planning and the problems transport, in the field of

housing, tourism policy or even raising public awareness of sustainable development issues.

The government, by proceeding by imposing important files as a priority, makes it possible to avoid the alienation of public sense. Urgent files should not interfere with this appearance. "The alienation of public sense is the lack of evaluation of the scope of what is worthwhile" (Akakpo, 2005 : 230). This measure is an essential operating principle so that sustainable development can benefit from political treatment commensurate with its importance and so that it is not always relegated to the background, or become oxymoronic

1.2. Businesses, economic space and social responsibility

Who says business says economic space. But, what economy in the context of the environmental crisis ? Businesses are essential players in development. Our world is dominated by the concern for economic growth or even productivism. It is politics and economics that have brought about this type of growth. Therefore, it is necessary to rely on the existing market economy to create an economic market space integrating environmental protection. A viable market economy first responds to the needs of the local market, that is to say, serving the social, exchange in accordance with the interests of local communities. This is Corporate Social Responsibility (CSR), Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) in French. They are keen to meet the expectations of populations and innovate to improve the profitability of production processes and the provision of products on the markets. Therefore, businesses can play a role in building a market economy of the sustainable development paradigm. Creators of great wealth, heavy consumers of resources and powerful internationally, companies have a capacity for intervention which can prove particularly effective in favor of environmental protection. Three points can characterize companies in the context of our work. First, they participate directly in economic development through their often massive investments. Secondly, through the working conditions they offer to their employees, companies contribute to creating or reducing social inequalities. For example, saying that Africa is a cheaper source of labor encourages companies to set up in Africa and pay African employees poorly compared to those in Europe of the same company. Third, companies are large consumers of natural resources, producers of waste with the Wasteocene era, and generators

of pollution. Their activities modify the environment more or less profoundly. These three points call upon the social responsibility of companies to respect the objectives of sustainable development. This is why we speak of corporate social responsibility, or, to be more precise, of social responsibility in the sense that responsibility is not limited to the social sphere only. This is precisely what made M. Sheila (2001 : 216) say this :

There is no doubt that the development of the logics of bureaucratic profitability and private for-profit enterprise pushes us to find new forms of discourse and human-centered practices that will protect against erosion, in these organizational contexts and in the personal sphere of identity and aspiration, the most precious human values.

In clear terms, corporate social responsibility (CSR) is a concept by which companies integrate social, environmental and even good governance concerns into their activities and interactions on a voluntary basis. The role of political authorities is to encourage companies to adopt sustainable development management by changing internal behaviors and tangibly embodying their social and environmental responsibilities. Companies have much-needed knowledge and capital, but there remains the problem of will and motivation. The lack of motivation comes from the following concerns : will sustainable development approaches and efforts be positively appreciated by the financial markets ? Do products that respect sustainable development really meet the expectations of populations and customers ? By committing to sustainable development, do companies not risk losing competitiveness compared to competitors ? These are some concerns that undermine and block business motivations. To address these concerns, it is good to create an economic space based on rules of the game that galvanize businesses to fully invest in sustainable development considerations. F. Baddache (2006 : 44) believes that : "Motivations in legislation and taxation could encourage companies in their innovations and their active contributions to sustainable development". The structures of financial markets must evolve to allow companies to better promote their approaches to operationalizing sustainable development. We are not talking here about the overused concept of sustainable development which is extractivist and productivist. Sustainable development here is understood as that which allows the sustainability of natural resources and the development

of society. It does not limit the notion of future generations to humans only, but also includes animal and non-animal components of the environment.

1.3. Civil society and the opening of “political dialogue”

The management of the industrial, natural and social environment must be open to civil society, because the implementation of sustainable development is the work of all, because it is in the interest of all. Decisions relating to sustainable development should not be taken solely on the initiative of political leaders. Civil society has a role in governance and even good governance. "Civil society has a governance role to play in monitoring risky activities (chemistry, nuclear in particular)", says F. Baddache (2006 : 44). It monitors the quality of government action.

Civil society would serve to better understand the respective roles of government and other forces involved in the development of society from within and without. Thus, collective mobilization is very often essential to ensure that the harmful aspects of development are taken into account. Civil society allows the free expression of social problems. The bridge or zeugma between political power and civil society is the procedural ethics of discussion. We are in a morally plural society. Based on the fact that there is not a single fixed model of development, openness to dialogue is essential in the choice of the development model of society. This is precisely what leads L. M. Poamé (2001 : 410) to maintain that : "in procedural ethics, normativity relates not to the content, but to the method to follow to reach an agreement". Procedural ethics is not limited only to bioethics. It is also essential in the choice of the development model, because we are in a world where the difficulties are linked to the vicissitudes and the selfishness of a political universe whose ideal still does not have good press. In such a context, for development to benefit populations and not developers, procedural ethics must accompany reflections on the choice of the societal model and the implementation of sustainable development. This is precisely what C. Arditì and E. Bernuis (1996 : 7-8) maintain when they assert that :

Societies and the different systems that govern them are flexible because they live and are continually confronted with choices. It

is in the perspective of the future of such societies that a process of development or something approaching it can take place.

The dialogue between political power and civil society consists of clarifying the interplay between the transformation of the natural environment and the transformation of production systems. It is a process which in fact consists of finding the dynamics of change capable of responding to the concerns and problems of development. In other words, from the perspective of protecting the environment and people, the dialogue will consist of finding the dynamic of modernization capable of responding to present needs and enabling their satisfaction while taking into account the environment and future generations.

2. Ethics of the future and the forms of social organizations

Ethics of the future must not remain at the theoretical stage, it must be practiced. It is not a question of postulating ethical standards of the future, they must also be evaluated in terms of their chances of being implemented. The responsibility towards future generations that Hans Jonas speaks of is not without limits in our current societies dominated by democracy and the liberal economy. Hence it's appropriate for us to ask ourselves whether there really exists a possibility of action oriented towards the future within the current price systems imposed by the market, and within which the resources important for the future are evaluated according to criteria relating to the interaction of current supply and demand and not by criteria relating to ethics of sustainability. In addition, it's necessary to seek to know whether adequate action in terms of ethics of the future is compatible with current forms of political organizations, that is to say the market, democracy and globalization.

These questions obviously give rise to ambiguous reactions depending on whether we attach value to the ability to orient ourselves towards the future as well as to convictions favorable to democracy and the liberal economy. Whatever the reaction, the option favorable to the ethics of the future lies in the need to accept restrictions both in the constitution of the economy (especially that of the market economy) and in the democratic constitution. By democratic constitution, we must understand the political decision-making processes and the conditions of decidability. These two necessities allow the use of modes of human action which take into account the interests and needs of future

generations as well as those of the current generation. Ethics of sustainability therefore implies an extension of economic planning by the State. We are entitled to wonder if the paradigm of sustainable development should be accepted as a form of current renunciation in the name of the future or if it should be prohibitive in the name of satisfying the needs of current populations lacking proper development. To resolve this problem, it is necessary to free the main object from responsibility for the future. Natural resources are the subject of ethics of sustainability. By therefore limiting ourselves to the preservation and protection of natural resources, we can establish the link with market mechanisms and at the same time gradually establish, through education, the application or implementation of the principles of sustainability.

2.1. The market mechanism and the principles of sustainability

When the market for natural resources important for the future does not exist, the market mechanism or system is incapable of providing foresight for future generations. However, natural resources exist but in small quantities due to the overexploitation of previous years in the process of productivist development. Thus, for an evaluable natural resources market to exist, the State must work to define property rights over natural resources for technical and political reasons. Often, for technical reasons, the attribution of property rights to many environmental resources is prohibited. In this case, technically, we cannot apply the price mechanism to them. This is the case of air for which we cannot technically establish the right of ownership regardless of its importance for the existence and the rarity of its good quality. On the other hand, there are other natural resources over which the right can be defined technically, but politically the effectiveness of these rights is compromised. For example, raw material reserves, ocean fauna which is not located in coastal areas claimed by States. The lack of property rights over these resources means that they also do not have a market price capable of expressing a current or future deficit which would make it possible to guide the nature, scale and temporal structure of their use. Given that these resources are common property, they are exposed and threatened by overexploitation, especially in countries where raw materials constitute the lifeblood of the economy. D. Birnbacher (1994 : 227), in the same vein, says that :

The quality of environmental resources such as air or water can be massively degraded. Exhaustible resources, such as raw material reserves, can be completely consumed. Renewable resources, such as soils and forests, can be exposed to lasting degradation, affecting their ability to regenerate.

It is political power that can limit the overexploitation of environmental resources such as air and water by limiting damage in relation to the standard of living of populations. We understand that, with regard to resources, the market economy, foresight towards the future must be the mission of political planning in the era of sustainable development. We are in a world where the economy is dominated by the law of supply and demand. But, is the market price established according to the law of supply and demand capable of preventing and signaling current and future scarcity and thus directing the use of resources towards optimal solutions in the short term ? and in the long term ? There is a clear divide between theory and practice because of the time preferences of egoistic rationality. To operationalize sustainable development and give substance to responsibility for the future, political will must progressively exercise corrective actions in current lifestyles and pace of life inherited from the productivist model of development.

2.2. Exhaustible resources and substitutes

The survival of future generations is in danger if we look at the future of humanity in relation to the depletion of non-renewable natural resources. Chemical materials like oil, gas and coal, formed over hundreds of millions of years were literally thrown into the fire in the space of a few centuries. The use of exhaustible, non-renewable and non-reusable natural resources is part of an irreversible process. The normative evaluation of the use of non-renewable resources must go hand in hand with irreversible anthropogenic processes as a whole. This anthropogenic process is the modernization and development of societies. This process is irreversible because the development model is an unfinished model. Given the environmental crisis, this unfinished model should not expect exhaustible resources to answer all existential questions at all levels. Development is therefore at a decisive turning point. This turning point consists of breaking away from the abusive exploitation of natural resources and finding substitutes to support natural resources. D. Birnbacher concludes : "Whether the use of an

exhaustible resource meets the criteria of plunder or raises no moral objection depends essentially on the degree to which this resource can be replaced by a substitute, or on the estimated probability of the future existence of substitutes".

The substitute must take into account respect for the environment. This means that science and technology must find suitable substitutes for Man and the environment. The substitute must always be related to said resource and relate to a specific need or fundamental needs and not create needs. In other words, a non-renewable and exhaustible natural resource can be more or less replaced by other resources in the production of goods falling within a determined category of needs on the one hand, and on the other hand, the categories of needs that the exhaustible resource satisfies can be in one way or another exchanged for other categories that maintain the same area of basic needs. There is a problem of scale of value here. Obviously, a greater value must be given to an exhaustible resource essential for the production of all goods falling within a specific category of need than to an exhaustible resource essential for the sole manufacture of specific goods in said category. Human beings being at the heart of development, we must place greater value on an exhaustible resource essential to the satisfaction of a fundamental need, or even all fundamental needs, the main one of which is the need for survival. Substitutes are possible, because many raw materials which, originally, were considered irreplaceable, have proven with technical progress to be perfectly replaceable by a substitute. But there is a social price to pay. This social price is scientific and technical research. The substitute depends on the capital, the technique (the know how) of scientific research as well as the raw materials necessary for its production. Africa lacks research capable of transforming raw materials. This explains the fact that Third World countries have raw materials but continue to find themselves in an unfavorable situation as a supplier of raw materials. However, development, in a modern context, cannot do without research. Because what is necessary for sustainable development in order to circumvent resource shortages is less the fact of having raw materials and specific substitutes than the fact of having sustainable and adequate adaptation and innovation technology.

3. The requirements of sustainable development and marginalized research in Africa

The time to build one's intellectual notoriety on the fact of copying, rehashing, ruminating, interpreting and even slavishly translating the thought of Western authors is over as an interest for the African continent. The intellectual of Africa's future is not in this category. Reflections outside the realities of Africa, specific experiences of African intellectuals linked to Africa are at the twilight of their paradigm. The development of Africa, let's say, the happiness of Africans must come from Africans themselves : this is where endogenous intellectual work must be oriented while being open to other intellectual work throughout the world. Producing research that transforms society, that empowers African society to lead itself towards a better life for the entire community, this is the main task that Africans expect of their intellectuals and researchers. The political actor must imperatively take into account this aspect of self-realization through the contribution of African intellectuals and researchers.

3.1. Intellectual work on an endogenous scale

The sustainable development paradigm requires that our current lifestyles and rhythms of life change. In addition to changing mentalities, intellectual work constitutes a key element. The use of resources and substitutes must be accompanied by research to support businesses and other development actors. Unfortunately, collaboration between researchers and African development actors is currently insignificant and often even non-existent. "We note that the partnership between university research laboratories and teams and local businesses remains non-existent, or at best informal or small-scale" (Akakpo, 2005 : 29). The few results we have must be popularized. Which is not often the case. Patented inventions are scary because of the risk of lack of takers. All things considered, the lack of popularization of results and university expertise leads to ignorance of the investment opportunities offered by laboratories and research teams in the development process. This situation constitutes a brake on endogenous development and favors the imperialism of the Western model. In an uncomfortable situation of the research/business partnership (or research/development actors) in an Africa which is struggling to modernize its organizational and political

standards, and which exists as if on the fringes of modern production and the market economy, we wonder how it can meet the challenge of sustainable development through research which has now become costly. Sustainable development is a challenge to be met by endogenous research.

In Africa, research funding is derisory. We are not going to fixate on the reasons for the lack of research funding, but our task will be to show how the ethics of sustainability is a challenge that must be addressed by research. The world of work in Africa is called upon to be professional and efficient to guide the ongoing industrialization (for certain countries) and adapt it to the protection of the environment and people. Changing mentalities and unsustainable behaviors is not enough ; we need technical means, the results of research, to gradually correct the unsustainable development model and options. Indeed, no matter how much people are educated about environmental protection, if the means of protection are not available or if they are expensive, environmental preservation education will be in vain. It is under these same conditions that sustainable development manifests its « oxymoracy ».

Adopting a sustainable lifestyle seems to be an obstacle in Africa. For example, the sustainable mode of transport by electric cars and mopeds is an innovation that protects the environment, until proven otherwise. But these innovations come from the West. African researchers must be able to produce non-polluting and less expensive means of transport. If everything must come from the West, sustainable development will prove to be a means of enriching the holders of the technology capable of producing less polluting or non-polluting means of transport. Urbanization and competition require the use of fast and efficient means of transport thanks to new technologies. Research must be a state affair in the quest for the performativity of the means of a good life that protect the environment.

Research policy is essential in the context of sustainable development. We must domesticate science and technology. The domestication or even appropriation of sciences and technologies must be a state policy. This is not blind domestication, but informed by traditional environmental principles and ethics.

This is a way of sharing modern science with traditional communities. The latter have a legitimate right to a fair sharing

of the benefits of modern environmental sciences and techniques, but as much as possible in alliance with their values, knowledge and practices. (Dikenou, 2008 : 103).

The experience of developed and emerging countries confirms this. Thus, no African ambition of the integrative development model can ignore public policy favorable to research. We must see research as an integral part of society's choices, ambitions and aspirations. African policies must enable research to be able to meet fundamental needs by producing sustainable goods and services. This helps avoid "pragmatism" and "eclecticism". Pragmatism here designates the attitude of making choices excluding the use of theoretical reflection and evaluations based on ethical principles. And eclecticism here designates the attitude in research of not paying attention to its coherence, to its belonging to a system or ideology, to its historical context. As H. Jonas (1990 : 224) says about domestication, "the technique is justified only by its effects, and not by itself." To say that public research policy makes it possible to avoid pragmatism and eclecticism means that it makes it possible to avoid what a model may contain that is erroneous or inappropriate. In the era of globalization where societies are open to each other, the public policy of endogenous research makes it possible to domesticate technoscience and thereby makes it possible to detect what is inappropriate for the local environment and the development of populations. It is a way of protecting said populations and the environment on a political level.

3.2. The rise of uncertainties and the need for environmental law

Faced with the environmental and social crisis, the uncertainty of the good life of future generations has become a major concern. The current critical state of the planet and the difficulty of the prospects proposed to find an adequate solution until now give rise to the rise of uncertainties and urge all of today's humanity to fight for the protection of the environment. The rise in uncertainty means that we are in a situation where we do not know if the future will be better than today. Will future generations live in better living conditions than us ? Fighting the environmental and social crisis is a form of social protection, a measure of public utility. The operability of sustainable development must therefore be effective in the name of the social protection of individuals against the vulnerability linked to the environmental crisis.

The ethics of sustainability shows today that we are in a society where everything should not be judged based on market and instrumental value. Hence the need to reform, that is to say, put limits on unsustainable human behavior. This is where environmental law finds its full meaning.

Thus, "international environmental law, a special area of international law, aims to protect the biosphere against major deterioration and imbalances which could disrupt its normal functioning." (Kiss and Beurier, 2000 : 19). Obviously, this definition raises the problem of the very purpose of environmental law. The question is, why protect the environment and for whose benefit ? International environmental law does not exist at the moment. But this does not prevent us from thinking about its future legal status in the context of social sustainability. For example, in accordance with a UNESCO program entitled Man and Biosphere (MAB) the term biosphere has been used to designate the entirety of our environment. According to current knowledge, and until proven otherwise, the biosphere is in fact the part of the universe where all forms of life are concentrated. If we really want to operationalize its protection, the means most consistent with legal techniques would be to give it a legal status close to legal personality. The idea is good, of course, but finding such a solution covering the entirety of our universe is difficult to imagine currently. Hence the importance of the endogeneity of development, because on the local level, we can build a legal order from the convergence of some concepts of sustainable development and international law. This possibility is due to the fact that any legal order is based on concepts. If developed societies are societies where human rights are respected, then the environment will only have peace if it has a right.

3.3. Some concepts of sustainable development and international environmental law

Legal orders are based on concepts, that is to say, on abstract representations of the objectives of society. Concepts, unlike principles, cannot be applied directly because they underlie all the rules forming the legal order. This is how they can play an important and leading role in the development of law and therefore environmental law. The social state must promote environmental justice which includes three aspects :

- Environmental justice primarily means equity among humans living today, or what concerns the distribution of environmental benefits.
- Secondly, it advocates equity between generations and in particular between present humanity and future humanity.
- Environmental justice thirdly introduces the notion of equity between species, that is to say between humans and other non-human species.

3.3.1. The concept of the common heritage of humanity

It was during the United Nations Conference on the Law of the Sea in the early 1970s that the concept of the common heritage of humanity was officially formulated into international law. The environmental content of this concept appeared with the UNESCO convention of November 16, 1972 concerning the protection of world cultural and natural heritage. This convention affirms that it is in the general interest of present and future humanity to safeguard species threatened with extinction and that it is up to States to fulfill the duties which are incumbent upon them. The main characteristics of the concept of the common heritage of humanity are :

- Exclusive use for peaceful purposes,
- Rational use in a spirit of conservation,
- And finally, good management and transmission to future generations.

3.3.2. The concept of the general interest of humanity

Legal orders are structured around the moral and material good of all citizens recognized as constituting the general interest. Within societies, this interest is determined by the constitution, or acts, or constitutional customs. Unfortunately, the international legal order has not yet been equipped with such structures. But, "this does not prevent us from seeking the concepts and rules to apply beyond national legal orders, in international law", we can read in the 1992 Rio Convention. This is so especially since the problem of preserving the environment has global dimensions and therefore concerns all of humanity which must be responsible for its safeguarding. Environmental justice, through the concept of the general interest of humanity, is a deterrent. The solutions thus ultimately based on the awareness of a general planetary interest contain aspects such as respect for human rights, maintenance of peace, development and conservation of the environment. The Universal Declaration of Human and Peoples' Rights must normally be revised

because it was designed at a time when the crisis, environmental law and responsibility towards future generations were not a major concern.

3.3.3. The concept of rights of future generations

The preceding concepts join that known as the right of future generations. This concept owes its first formulation to the declaration of the Stockholm conference of 1972 where it emerged that Man has the solemn duty to protect and improve the environment for future generations. "Obligations to the entire system of nature do not replace duties to other people and other living beings...duties to the ecosystem are in addition to other duties." (D. E. Marrieta Jr., 1995, p. 5). Twenty years later, the Rio Declaration agrees with the third principle which states that "the right to development must be realized in such a way as to equitably satisfy the development and environmental needs of present and future generations".

Technoscience evolves by presenting itself as a co-author of the history of human beings. The political issue can also be understood from scientific knowledge on an epistemological level. "To fully understand the evolution of political ecology in the history of ideas, two keys are necessary. They relate more to the political commitment of the researchers involved than to epistemology." (Gautier and Benjaminsen, 2012 : [online]). The environment-societies relationship is linked to technological progress, citizen engagement, to public action for the benefit of future generations. Technoscience is a source of economic power. The result for K. T. Koussé is that (2021 : 540) "Economic power is considered as the power of the community. It is ultimately establishes itself as the identity of the community. It is through it that we can quickly raise the standard of living of consumers". From this diagnosis, he regrets that "Economic power is the expression of "individualism of States and the individuals who compose them." (Koussé, 2021 : 540). Individualism is not likely to safeguard the needs of future generations. However, "man will always be an integral part of a natural system whose fundamental laws he must follow. " (Dorst, 1965 : 11).

We must see the environment as an actor, a companion who is part of geography and human history. The ecosystems that sustain the life of all human generations are not politically inert, hence the need for environmental laws to guarantee its status as an actor. This allows natural resources to be used, experienced and socially interpreted. As capitalist

forces are still rampant in modern societies and mentalities, it is appropriate to highlight the importance of interactions between the actors and the institutions that set environmental rights. The perception we have of environmental stakeholders counts for the success of safeguarding it for the greatest benefit of future generations.

3.3.4. The concept of common but differentiated responsibility

This concept mainly concerns States. It challenges States on their social responsibility in protecting ecosystems. Each State has a different responsibility from that of the others given the disparity of the roles played in the deterioration of the environment. Principle 7 and Principle 8 of the Rio Declaration in 1992 are in line with common but differentiated responsibilities. Principle 7 states :

States must cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. Given the diversity of roles played in the degradation of the global environment, States have common but differentiated responsibilities. Developed countries recognize their responsibility in the international effort for sustainable development, taking into account the pressures their societies exert on the global environment and the techniques and financial resources at their disposal.

Principle 8 states that :

"In order to achieve sustainable development and a better quality of life for people, States should reduce and eliminate unsustainable modes of production and consumption and promote appropriate democratic policies."

The concepts we have just seen fall under the ethics of sustainability, or at least promote the ethics of sustainability. It can thus be said that the ethics of sustainability offers an advantage for international environmental law, because, in a certain sense, the sustainable development that it guides can be seen as lying between concept and principle of international law of the environment. Environmental law, like human rights, must be one of the solutions to the problem of the development model of human societies.

Conclusion

If there are generations that are easily expendable, it is the future generations because they are not able to express themselves, to defend their rights. However, they are called to live with dignity in a healthy biosphere like previous generations. The responsibility of development actors is called into question. Our thinking was to place particular emphasis on the political issues of environmental protection in order to highlight political will as an essential factor in the effectiveness of this protection. Protecting the environment is a very delicate and complex exercise. Environmental law must be able to find the balance in order to gain the consensual support of all stakeholders by taking into account all sensitivities, particularly those of indigenous peoples. When we talk about future generations, we are not talking about human generations exclusively, but about all generations of the biosphere. In the biosphere there are non-human living things, non-animal elements which condition the existence and habitability of the earth : it is all these elements that we call future generations that environmental law must find the balance to protect them with the contributions of all stakeholders.

Bibliographic references

- Akakpo Yaovi** (2005), *Transmutation sociale et nouvelles traditions de savoirs en Afrique*, Thèse pour le doctorat d'Etat, FLASHS, Université de Lomé.
- Arditi Claude et al.** (1996), *Les dynamiques du changement en Afrique sub saharienne, freins et impulsions*, Paris, Harmattan.
- Baddache Farid** (2006), *Le développement durable au quotidien*, deuxième tirage 2008, Paris, Eyrolles.
- Birnbacher Dieter** (1994), *La responsabilité envers les générations futures*, Paris, PUF.
- Dikenou Kwami Christophe** (2006), « Éthique clinique et éthique de l'environnement », in *Revue du CAMES*, Nouvelle Série B, Vol. 7., n°1., pp. 79-88.
- Dikenou Kwami Christophe**, (2008), « Cultures africaines et éthique environnementale », in *Mosaïque*, N°008, Lomé, pp.101-113.
- Dorst Jean** (1965), *Avant que Nature ne meurt*, Neuchâtel (Suisse), Delachaune et Niestlé.

Gautier Denis et Benjamensen Tor A. (2012), *Environnement, discours et pouvoir. L'approche political ecology*, Versailles Cedex, Editions Quæ.

Hess Gérald (2013), *Ethique de la nature*, Paris, PUF.

Jonas Hans (1990), *Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, trad. Jean Greisch, Paris, CERF.

Kiss Alexandre et Beurier Jean-Pierre (2000), *Droit international de l'environnement*, 2^{ème} édition, Paris, Pedone.

Koussé Kizito Tioro (2021), « Coronavirus, un écofascisme naturel », in *Lombogwu*, Vol. 2., N° 011., Kara, Université de Kara, pp. 535-551.

Manson Sheila (2001), « Les rapports entre le bien commun et l'intérêt privé dans l'Etat-providence », in *L'Etat, la société civile et l'économie. Turbulences et transformations*, Paris, l'Harmattan.

Marietta Jr Don E (1995), *For People And The Planet. Holism And Humanism In Environmental Ethics*. Philadelphia, Temple University Press.

Poamé Lazare Marcelin (2001), « Ethique procédurale de la discussion », in *Nouvelle Encyclopédie de bioéthique*, Bruxelles, De Boeck Université, pp. 409-412.

Sommet planète terre, conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992, [en ligne] : https://DECLARATION%20DE%20RIO%20SUR%20L'ENVIRONNEMENT%20ET%20LE%20DEVELOPPEMENT_br_%20PRINCIPES%20DE%20GESTION%20DES%20FORÊTS.html, (page consultée le 09 mars 2020).

Stone Christopher (2022), *Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?*, Paris, Le passager Clandestin.

Worster Donald (1992), *Les pionniers de l'écologie. Une histoire des idées écologiques*, Paris, Sang de la terre.

ETUDE : PRESSION DEMOGRAPHIQUE ET CRISE DES TRANSPORTS ROUTIERS A ABIDJAN

Kouamé Ferdinand N’ZI,

Université de San Pedro-Côte d’Ivoire

nzikouame610@gmail.com,

Porna Idriss TRAORE,

Université Félix Houphouët Boigny-Côte d’Ivoire

traore.pornidris.s@yahoo.fr

Résumé :

La mobilité spatiale étant à l’origine des mouvements des individus, les systèmes de transport et les voies de communication conditionnent les déplacements des populations et des biens. La croissance démographique dont la pression sur les infrastructures de circulation reste perceptible à travers les nombreuses congestions dues à la mobilité urbaine, fait craindre la survenance d’une crise liée aux transports. Afin de comprendre la corrélation entre la pression démographique et la crise des transports dans les métropoles africaines, une étude est menée dans le district métropolitain abidjanais. Une observation directe de terrain et une collecte de données secondaires ont permis d’adresser la question. Les constats relatifs à la pression démographique et les difficultés afférentes au trafic sur le réseau viaire abidjanais ont constitué les pistes de réflexion. Aussi, l’étude relève-t-elle des effets socio-économiques et des contraintes fonctionnelles induites de la mobilité urbaine à Abidjan.

Mots clés : *Pression, démographique, crise, transports, routiers, Abidjan*

Abstract :

Spatial mobility being at origin of movements of individuals, transport systems and traffic lanes condition the movement of populations and goods. Population growth whose pressure on traffic infrastructure remains perceptible through the many congestions and problems linked to urban mobility raises fears of occurrence of a transport related crisis. In order to understand the correlation between demographic pressure and the transport crisis in african metropolises, a study was conducted in the abidjan metropolitan district. Direct observation in the field and a collection of secondary data made it possible to address the question. The findings relating to demographic pressure and the difficulties related to traffic on Abidjan road network constituted the lines of reflexion. Also, the study reveals social and economic effects and functional constrains of urban mobility in Abidjan.

Key words: *demographic, pression, road transports, crisis, Abidjan*

Introduction

Les mutations opérées par les structures urbaines aussi bien dans les pays industrialisés que ceux en développement, restent tributaires non seulement des infrastructures de communication, de l’occupation

spatiale de l'habitat, mais aussi des effets induits de la croissance démographique.

Aussi, soumises à une forte croissance urbaine, avec un faible niveau de ressources en équipement routier, accentuée par une forte demande liée à la mobilité des populations, les villes des pays du Sud, ont-elles de réelles difficultés à répondre aux besoins en termes d'infrastructures et de moyens de transport. La mobilité dans ces villes reste donc problématique face à une explosion démographique constante et une insuffisance de voies de communication.

Abidjan, métropole africaine, n'échappe donc pas à cette réalité. Les constats faits, montrent une insuffisance de voies de circulation résultant de l'accroissement de sa population, qui se traduit au quotidien par les nombreuses congestions entravant la mobilité des nombreux usagers de la voirie urbaine. De 1000 habitants en 1920, 500.000 habitants en 1970, 1.200.000 habitants en 2000, Abidjan comptait déjà 4.562.900 habitants en 2009 et 6 321 017 habitants en 2021 (RGPH, 2021).

A ce rythme de croissance de la population et face aux difficultés socio-économiques du pays, notamment la récession économique des années 1980 et les crises politico-militaires successives des années 1991 et 2002, la mise à niveau des infrastructures de communication par les gouvernements successifs a été mise en veille. Cette situation a donc laissé présager une surcharge de la voirie urbaine, à savoir une insuffisance des infrastructures routières et un vieillissement du parc automobile, estimé en 2010 à plus de 142.000 véhicules en circulation sur le réseau de voirie abidjanais (Cf. Ministère des transports, 2010). Cette surcharge de la voirie en lien avec les relations pendulaires entre les lieux de résidence et les activités humaines par le truchement de différents moyens de transport usités, a eu pour corollaire les nombreux engorgements et embouteillages sur les différentes voies de communication.

Les difficultés afférentes à cette situation de surcharge de la voirie urbaine à Abidjan ont pour causes la mauvaise planification des besoins en infrastructures, l'important flux migratoire des usagers et des biens sur l'ensemble du réseau de voirie. Aussi, dans un tel contexte, une étude est-elle menée afin de comprendre en quoi cette poussée démographique peut-elle conduire à une crise des transports routiers

sur l'espace métropolitain abidjanais et qu'en sont ses effets sur la mobilité urbaine?

1-1 Cadre de d'étude

Notre étude a porté sur l'espace métropolitain de la ville d'Abidjan, avec ses (10) dix communes. Notre espace d'étude est donc situé au Sud de la Côte d'Ivoire, entre les latitudes 5°00' et 5° 30'N et les longitudes 3°50' et 4°10' W, en bordure du golfe de guinée (Cf. Carte de situation géographique). Il est traversé par la lagune ébrié et s'étend sur une superficie de 57 735 ha, sur un sol ferrallitique avec une large auréole de sols fortement dénaturés. Le climat y est de type tropical humide, avec une pluviométrie abondante. Il est occupé par une population cosmopolite, avec des populations autochtones appelées « ébriés » qui en sont les propriétaires terriens.

Carte 1 : Situation géographique de l'espace d'étude

1-2 Cadre de réflexion théorique

Notre cadre de réflexion prend appui sur les théories explicatives des contraintes liées à la mobilité urbaine qui selon lesquelles « la plus

grande complexité des schémas migratoires, est appréciée à la fois du point de vue des types de flux et de l'éventail des populations affectées » (Le bris et al., 1986 ; Hugo, 1989 ; Lattes, 1989). « L'accent est donc mis sur l'importance des formes de mobilité temporaire et circulaire, sur le caractère multipolaire et réversible des déplacements des populations » (Chapman et Prothero, 1985 ; Domenach et Picouet, 1987). Une appréciation de la mobilité urbaine pourrait donc résulter des déterminants liés à la poussée démographique et au mode d'usage des infrastructures routières disponibles. Une réflexion partant de ces théories explicatives permet de comprendre les crises afférentes au transport routier en milieu urbain.

Méthodologie de collecte des données

Nous avons procédé dans un premier temps à une observation directe des réalités en lien avec la mobilité urbaine dans les différentes communes d'Abidjan. Nos constats ont porté sur les difficultés du trafic à l'échelle communale. Par ailleurs, une collecte de données secondaires a été réalisée au mois de juin 2019, auprès de l'Agence de gestion des routes (AGEROUTE), au Fonds d'entretien routier (FER) et à l'Autorité de la Mobilité Urbaine dans le Grand Abidjan (AMUGA). Cette collecte de l'information a été l'occasion de procéder à certain nombre de rencontres avec les responsables des différentes structures, afin d'appréhender au mieux la gestion de la mobilité sur les voies structurantes des différentes communes. Cette collecte de données secondaires et les différentes rencontres ont donc permis de mener une réflexion sur la corrélation entre la poussée démographique et les difficultés liées au transport routier au sein de l'espace métropolitain abidjanais.

2-Résultats

2.1- Constats relatives à la pression démographique et la crise des transports routiers à Abidjan

En 2009, ce sont 4.562.900 habitants pour l'agglomération abidjanaise, contre 3.796.677 habitants en 2006, soit 20 % de la population totale du pays (Cf. Tableau 2). En 2010, l'agglomération d'Abidjan comptait déjà 4.660.858 d'habitants, et en 2021, ce sont 6 321 017 habitants (Cf. Tableau 2). Cette poussée démographique est due en partie à l'exode

rural et aux déplacements successifs des populations durant les crises socio-politiques qu'a connues la Côte d'Ivoire, depuis les événements de septembre 2002. La ville d'Abidjan a ainsi accueilli beaucoup plus d'habitants à la recherche d'emplois et d'un hébergement plus sûr. Avec la crise politico-militaire de 2002, la population abidjanaise a donc connu une augmentation de son effectif en raison des vagues successives de déplacés de guerre venant de l'intérieur du pays. Cependant, après une analyse comparative de la croissance de la population ivoirienne, l'on relève un taux moyen de croissance annuel de 2,9 % entre 1998 et 2021 (Cf. RGPH 1998 et 2021). Quant au poids démographique du District autonome d'Abidjan, il est de 21,5%, avec une croissance annuelle de sa population qui était de 3,79% en 1998, de 2,68% en 2014 et de 3,96% en 2021 (Cf. Tableau 1).

Tableau 1 : Evolution du taux de croissance annuelle de la population Abidjanaise (1912-2021)

Année	Ville d'Abidjan (422 Km) Abolie en 2021)	District d'Abidjan (2 119 Km) (créée en 2001)	Croissance annuelle
1912	1400	-	-
1928	5400	-	8,80%
1939	22000	-	13,62%
1948	48000	-	9,06%
1955	125000	-	14,65%
1963	254000	-	8,70%
1975	951216	-	11,81%
1988	1929079	-	5,65%
1998	2877948	3133608	3,79%
2014	-	4707404	2,68%
2021	-	6321017	3,96%

*Sources : Ville : Estimations administratives
1912-1948 : Recensement INSEE de 1955
1963 : Enquête SEMA
1975-1998 : Recensements INS 1975-1998
2014-2021 : Recensements INS 2014-2021*

Fort de ces constats, l'espace métropolitain abidjanais connaît une croissance régulière de sa population, caractérisée par un fort taux de

croissance de 3,96% en 2021 (Cf. Tableau 1), un taux supérieur à la moyenne nationale qui est de 2,5 % (Cf. RGPH 2021). Aussi, la tendance croissante à l'urbanisation de la ville augmente-t-elle de 3,4 % par an. Elle concentre à elle seule 36% de la population urbaine, avec une urbanisation galopante (Cf. RGPH 2021).

C'est donc une population urbaine en constante croissance et un espace urbain mal desservi par un système de transport (public et privé) et surtout des voies de communication en mauvais état qu'il est donné d'observer sur l'espace abidjanais, suite aux années de récession économique et aux crises socio-politiques successives. L'occupation spatiale des infrastructures de communication de la ville ressent donc la pression de sa population à travers la surcharge des voies de circulation. L'on fait le constat des nombreuses congestions et embouteillages observés aux heures de pointe (de 7h-8h, 11h-12h et 17h-18h) sur les différentes voies de la ville (Cf. planches photos 1 et 2).

Par ailleurs, 6 .321.017 habitants à Abidjan soit 21,51% de la population générale, (Cf. RGPH 2021), occupe un espace en déficit habitats et de voies de communication. Les difficultés de déplacement des populations traduisent une réelle crise de la mobilité, vue les migrations pendulaires des populations, vers les zones dortoirs fortement peuplées (Djorobité, Abatta, Riviera 4, Abobo-extension et Bingerville).

La construction des ponts « Henri Konan Bédié » reliant la commune de Cocody à celle de Marcory, le pont Alassane Ouattara entre le Plateau et Cocody et celui de Yopougon au Plateau (Cf. planche 1), traduit le réel besoin en voies de communication au sein de l'espace métropolitain abidjanais. Cette situation constitue un réel défi pour les pouvoirs publics, qui ont en charge la planification et la mise à niveau du système de voirie au sein de l'espace abidjanais.

Tableau 2 : Évolution de la population abidjanaise (1946-2021)

Évolution de la population							
1946	1970	1978	1998	2003	2006	2009	2021
48 000	500 000	1 200 000	2 877 948	3 660 682	3 796 677	4 562 900	6 321 017

Source : Ministère du plan et du développement, 2021

Planche 1 : Vue des travaux du 4^{ème} pont à Abidjan

Prise de vue, N'ZI Kouamé ferdinnad, 2021

A ce sujet, il ressort de l'enquête ménage menée par le BNETD (EX-DCGTx) en 2004, un taux de mobilité moyen à Abidjan, pour tous les modes de déplacements confondus, de 1,45 déplacement par jour, par personne de plus de (8) huit ans, soit un total annuel de plus de 2.167.612 de déplacements tous modes confondus. Selon cette dernière enquête ménage, le taux de mobilité varie selon le niveau de revenus et par conséquent selon le type d'habitat :

- Habitat résidentiel : 1,65 déplacement/ jour
- Habitat collectif : 1,53 déplacement/ jour
- Habitat évolutif : 1,42 déplacement/ jour
- Habitat spontané : 1,20 déplacement/ jour

L'importance de la graduation des valeurs du taux de mobilité par habitat indique ici l'importance et la diversité des modes de déplacements utilisés.

En effet, il en résulte une concentration des flux automobiles sur les voies d'intérêt urbain (Cf. planches 1 et 2) entre les zones de résidence et les zones d'activités humaines.

A ce titre, la répartition modale est très différenciée en fonction des liaisons :

- Les voitures particulières entre les zones d'habitats résidentielles (Cocody-Centre, Deux-plateau, et les zones d'habitats collectifs

(Yopougon- Port-bouet- Marcory...), les zones d'habitats de haut standing (Plateau; Angré; Riviera) et les centres d'activités modernes d'affaires (Plateau).

- Le transport en commun entre les cités populaires à l'habitat évolutif et spontané (quartiers à habitat économique de Yopougon et Koumassi, les « cours communes » d'Abobo) et les zones d'activités secondaires (Zones industrielles de Koumassi, le port autonome d'Abidjan).
- La marche à pied dans les quartiers traditionnels où se développe la majorité de l'activité non intégrée au secteur productif moderne (commerçants ambulants).

Par contre, le non revêtement de plusieurs voies dans de nombreux sous- quartiers d'Abidjan réduit l'accessibilité des moyens de transport aux lieux d'habitation, densément peuplés ou encore reculés de la centralité de la ville.

Ainsi, le mauvais état des routes reste un facteur limitant de la circulation des véhicules.

Le secteur informel du transport urbain avec les mini-bus appelés communément « gbakas » ne sont pas plus efficaces que les moyens de transport publics, à savoir les bus de la SOTRA, vue leur état de vieillissant par manque d'entretien mécanique, mais surtout pour la source de pollution qu'ils constituent et les nombreux embouteillages et congestions qu'ils occasionnent sur le réseau de voirie à Abidjan.

2.2-Contraintes liées aux moyens de transport en circulation sur le réseau viaire abidjanais

L'examen visuel du trafic sur le réseau viaire abidjanais relève que la congestion reste le phénomène urbain auquel aucune agglomération de taille considérable n'échappe.

Elle a des conséquences considérables sur le système de transport, sur le trafic, l'environnement urbain et le bien-être des populations. La croissance naturelle de la population urbaine abidjanaise, amplifiée par les crises socio-politiques successives et l'accroissement d'un parc automobile vieillissant, facilité par la libéralisation des importations de véhicules d'occasion appelés « France au revoir », ont considérablement accru le volume du trafic automobile à travers la ville. Cet accroissement du trafic ainsi que l'inégale répartition des zones de résidence et de travail, accentuent davantage ce phénomène

d'encombrement ou encore de congestion sur les principaux axes de transit et de distribution de la capitale ivoirienne (Cf. planches photographiques 2 et 3).

Planche 2: Congestion sur le boulevard des martyrs à Adjamé 220 logements

Prise de vue, N'ZI Kouamé Ferdinand, 2019

Planche 3: Congestions sur le Pont Houphouët Boigny à l'entrée du Plateau

Source : Enquête de terrain , recherches documentaires.2019

A l'analyse des causes des nombreuses congestions sur le réseau de voirie abidjanais, il faut relever que les aménagements déjà opérés restent inadéquats aux intersections des voies. L'inadaptation des feux de signalisation au flux de trafic à écouler, aux heures de pointe, entraîne le plus souvent des conflits de flux avec des stationnements, embarquements et débarquements des mini-cars « gbakas » et taxis collectifs « woro-woro » sur les voies de circulation à Abidjan. Ce ralentissement quasi permanent est dû à ces arrêts intempestifs des taxis communaux, des min-bus « gbakas » et autres véhicules, qui apportent une gêne supplémentaire au trafic. Cette situation est vérifiée par la présence, aux heures de pointe d'agents de police, pour réguler la circulation aux différentes intersections et carrefours de la ville.

Aussi, le taux de saturation de la voirie urbaine à Abidjan est-il atteint avec les nouveaux quartiers qui se développent (projets immobiliers) en amont, notamment à Cocody, Yopougon, Bingerville, Anyama, Songon et Bassam. Le plan des feux tricolores est le même aux

différents horaires de la journée. On note par endroit le rétrécissement de la chaussée aux heures de forte circulation.

En réalité, les principales causes des congestions demeurent le dépassement de la capacité des différentes voies aux heures de pointe, du aux aménagements non contrôlés et à la géométrie des voies abidjanaises qui ne prêtent pas à la pratique aisée des automobilistes. Les stationnements anarchiques et l'indiscipline des automobilistes expliquent le manque de fluidité du trafic dans certaines communes, notamment à Abobo , Cocody , Yopougon et à Adjamé.

Par ailleurs, les nombreux travaux d'extension des réseaux téléphoniques, concédés à des sociétés prestataires, ont finis par mettre en mal la qualité des chaussées, au vu des nombreuses crevasses que suscitent ces travaux. Les endommagements que subit la voirie, ralentissent considérablement en différents endroits le trafic routier à Abidjan.

Au vue de cette réalité afférente aux difficultés de circulation sur le réseau viaire abidjanais, quelles sont les contraintes fonctionnelles et les effets liés à la circulation des moyens de transport sur la voirie abidjanaise.

3- Discussions

Les résultats de notre étude laissent entrevoir deux réflexions qui se complètent, notamment une corrélation entre les contraintes fonctionnelles et les effets de la pression démographique sur la mobilité urbaine.

3.1- Contraintes fonctionnelles de la mobilité urbaine

L'analyse de la gouvernance de la mobilité urbaine fait apparaître plusieurs contraintes voire plusieurs sources de conflits (Meité Youssouf, 2014 : p16). La contrainte fonctionnelle demeure une des fonctions de service qui oriente ou constitue le facteur limitant qui astreint la liberté de choisir ou de ne pas choisir de résider dans un quartier ou dans un autre.

En effet, les populations en milieu urbain font le choix de résidence dans tel ou tel quartier, en fonction d'un besoin d'espace habitable (viabilisé), mais aussi de son accessibilité.

Pour ce faire, on réside dans un espace urbain, surtout en ville pour le bien-être spatial qu'il procure. Si ce lieu est trop exigü et ne répond pas aux critères de résidence (J. M. Halleux, 1999 :23), le choix de migrer vers un autre espace habitable est vite fait. Cette réalité constitue l'une des raisons de concentration humaine dans nos villes. S'ajoute à ce critère de choix, le moyen de transport qui doit être adapté au déplacement des populations et une voie de communication qui permet une meilleure accessibilité au lieu de résidence ou de travail. Ces deux facteurs vont donc de pair : L'espace habitable et l'accessibilité par des moyens de transport appropriés.

Cependant, le choix de résider dans des quartiers situés dans la centralité reste encore moins une préférence ou un choix des populations en activité. La centralité présente une contrainte majeure, à savoir la fréquence des congestions dues à la surcharge du trafic. La mobilité des populations y est donc affectée par une concentration des moyens de transport en un même lieu. Les mouvements pendulaires, ainsi que les déplacements réguliers des populations de leur lieu de résidence vers leur lieu d'activité, restent fort impactés par les nombreuses congestions. Les populations se déplaçant dans les deux sens, le flux régulier observé, se conjugue avec une diversité de moyens de transport utilisant les deux sens de circulation, parfois aux mêmes heures et à la même fréquence. La centralité constitue dans ce cas une pénalité (P. Claval, 1981 : p. 85) pour les populations en perpétuel déplacement. Cette contrainte majeure recommande désormais aux populations de faire le choix de vivre en périphérie des villes, afin d'accéder plus aisément à cette centralité. Ce qui n'est pas toujours évident. Nous assistons à « un processus structurel de recomposition du lieu habité » (M. Wiel, 1999 :2 ; J-M Halleux, 2001 :17), et cela se ressent sur le pouvoir d'achat des populations, avec une incidence sur les coûts de déplacement. Une inflation au plan économique peut en résulter et conduire à une nouvelle configuration du paysage économique des villes.

3.2- Effets socio-économiques induits de la pression démographique sur la mobilité urbaine

Rappelons ici que la pression démographique, ainsi que l'expansion rapide et non contrôlée de l'espace urbain participent à la limitation du service public et privée des transports.

A ce titre, il est possible de relier les effets de l'urbanisation des villes à la croissance démographique de trois (3) manières différentes (Veron, 2006 :15), à savoir que dans la croissance urbaine, il y a une conséquence inéluctable sur le rythme de croissance des populations qui se trouve soit élevé, ou soit d'un faible niveau d'urbanisation, ou encore qui s'opère par un rattrapage. Mais aussi, « par un niveau d'urbanisation où la part des citadins est réduite au vue de sa transition de fécondité ». Une forte corrélation est donc établie entre le rythme de croissance de la population et les besoins en infrastructures de communication pour le déplacement quotidien des personnes et des biens.

La création en nombre et en qualité d'infrastructures routières, qualifiées d'investissements lourds (autoroutes ; avenues ; rues..), demande d'énormes moyens au plan financier pour les différents Etats et reste par conséquent, nécessaire pour résoudre les problèmes afférents au transport dans les métropoles. Cette situation de besoins demeure une approche indiquée pour l'amélioration des conditions de déplacement des populations, notamment pour la création de richesses, en faisant l'usage d'équipements collectifs de qualité et fonctionnels.

Cependant, ces infrastructures créées, à travers les moyens de transport, peuvent constituer au plan environnemental un effet d'une intensification des nuisances (pollution atmosphérique et sonore). Ainsi, le concept « d'empreinte écologique » utilisé par Wacernage et Rees permet de porter un autre regard sur la pression démographique à travers l'usage des moyens de déplacement, qui ont des effets sur l'environnement (Wacernage et Rees, 1996 :12). La ville reste donc, non seulement consommatrice d'espace du fait de sa population en croissance et des activités humaines qui s'y implantent, mais aussi, consommatrice de voies de communication reliant différentes zones d'activités ou de résidence. Mais, elle demeure aussi une source de pollution environnementale et de nuisance.

Cependant, la consommation spatiale relative à l'occupation de la voirie urbaine, induit un fort besoin de mobilité des populations concernées, tant pour le travail que pour les loisirs. Ce besoin de déplacement a pour effet collectif, une forte consommation d'énergie, notamment le carburant nécessaire pour les moyens de transport. L'utilisation de ces moyens de transport induit inévitablement pour les villes ou métropoles une pression sur l'environnement immédiat et

notamment démographique sur les infrastructures dédiés à leur déplacement.

Aussi, faut-il noter les énormes investissements financiers qu'il suscite pour la mise à niveau et la construction de nouvelles voies, comme une alternative à la circulation des personnes et des biens.

Conclusion

En définitive, la pression démographique sur les infrastructures de transport résulte d'une absence d'efficacité de la gouvernance des moyens de mobilité des populations et des biens. Une trop grande faiblesse de développement des voies de communication induit nécessairement des effets sur la mobilité des populations. La ville d'Abidjan a connu durant des décennies une croissance régulière de sa population. Cette poussée démographique a laissé pressager un besoin réel en voies de communication au vu de l'évolution de son parc automobile. Les crises politico-militaires successives ont négativement impacté la dynamique spatiale des équipements routiers, qui au vu des besoins croissants, ne répondaient plus aux attentes de mobilité des populations. Les contraintes qui en résultent demeurent donc d'ordre structurel et fonctionnel.

Les nombreuses congestions et saturation des voies ont des incidences aussi bien environnementales qu'économiques, notamment la pollution et le gêne sonore générés par le trafic et aussi, la consommation d'énergies avec un net effet sur le pouvoir d'achat des populations.

En somme, la pression démographique établit un lien de cause à effet sur la mobilité des personnes et des biens dans nos villes. La voirie urbaine sous pression du nombre croissant des populations, répond de moins en moins à sa fonction première qui est de réguler le trafic entre les différents espaces de la ville. Les contraintes fonctionnelles dues à la surcharge des voies, conditionnent désormais le lieu de résidence des populations, qui font des zones périphériques des villes, des espaces urbains habitables. Désormais, la périphérie par rapport à la centralité, répond au mieux, au choix de résidence des populations.

Références bibliographiques

Antoine Philippe, (1997), « *L'Urbanisation en Afrique et ses perspectives* »,

FAO, Rome, Italie.

Atelier d'Urbanisation de la Région d'Abidjan, (2004), « *Plan directeur de la ville pour l'horizon 1980* », Abidjan, Côte d'Ivoire.

Bres Antoine, (1998), « *Systèmes de voies urbaines : Entre réseau et espace* », in Flux N° 34, Paris, France.

Bureau National d'Etude Technique et de Développement (2004), *Enquête ménage*, Abidjan, Côte d'Ivoire.

Hailleux, J-M (1999), *Dépopulation de la ville de Liège et diffusion périurbaine : Quels processus pour quelles pistes solutions ?* in Revue du Conseil économie et social de la Région Wallonie, Bruxelles, Belgique.

Institut National de la Statistique (INS), (1998), « *Données populations : 1998, Abidjan, Côte d'Ivoire* », Abidjan, Côte d'Ivoire.

Paul Claval (1981), *Methodology and geography*, in volume 5 Issue 1, Londres, Angleterre.

Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH), (2021), *Recensement 1998 ; 2014 ; 2021*, Côte d'Ivoire.

Souare Mamady, (1998), « *Analyse de l'évolution des facteurs de génération de trafics dans les cinq(5) super zones d'Abidjan*, Thème de fin d'études (TFE), ENSTP, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, 98p.

Veron Jacques (1996), *Démographie et Ecologie*, « *Un rythme de croissance démographique trop rapide* », France, Collection Repères.

Youssef Méité, (2014), « *Gouvernance du Transport urbain et Mobilité durable dans le District d'Abidjan (Côte d'Ivoire)*, Thèse de doctorat, Université de Strasbourg, France, 326p.

Wacernage M., Rees W., (1966), « *Our Ecological Footprint, Reducing Human impact on the earth* », New society, Edition Publishers, Philadelphia, Etats Unis.

ÉCOULEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES ET RISQUES SANITAIRES DANS LES QUARTIERS AHOUSSABOUGOU ET DELAFOSSE DANS LA VILLE DE KORHOGO (NORD DE LA CÔTE D'IVOIRE)

Moussa COULIBALY

Département de Géographie, Université Peleforo GON COULIBALY, Korbogo, Côte d'Ivoire, coulsiby2015@gmail.com

Résumé

La gestion des eaux usées domestiques (lessive, vaisselle et douche) constitue l'un des principaux problèmes environnementaux rencontrés par les populations des quartiers Aboussabougou et Delafosse. Ces deux quartiers dépourvus d'ouvrages d'assainissement sont caractérisés par une prolifération des points de rejets des eaux usées issues des tâches ménagères exposant les populations à des risques de maladies. Cette étude montre les risques sanitaires engendrés par l'écoulement des eaux usées domestiques dans les quartiers Aboussabougou et Delafosse dans la ville de Korbogo.

Les résultats issus de la recherche documentaire et des enquêtes de terrain montrent que dans les deux quartiers étudiés, 64,52% des ménages évacuent les eaux usées issues des vaisselles et lessives dans les rues tandis que 65,32% drainent les eaux usées de douche vers les fosses septiques ou puits perdus. Le déversement des eaux usées dans les rues expose les populations à de nombreuses nuisances telles que la prolifération des moustiques (80,65%) et les mauvaises odeurs (53,23%). Parmi les maladies qui affectent les membres des ménages enquêtés, le paludisme (66,94%) et la grippe (35,48%) étaient les plus cités. Les enfants de moins de 5 ans (38,75%) sont les plus touchés par les maladies.

L'étude confirme la vulnérabilité sanitaire des populations vivant à proximité des points d'eaux usées domestiques dans la ville de Korbogo.

Mots-clés : *Korbogo, Aboussabougou et Delafosse, Eaux usées, Risques sanitaires*

Abstrat

The management of domestic wastewater (laundry, washing-up and showers) is one of the main environmental problems faced by people living in the Aboussabougou and Delafosse neighbourhoods. These two neighbourhoods, which have no sanitation facilities, are characterised by a proliferation of discharge points for wastewater from household chores, exposing people to the risk of disease. This study shows the health risks caused by the discharge of domestic wastewater in the Aboussabougou and Delafosse neighbourhoods in the city of Korbogo.

The results of the documentary research and field surveys show that in the two neighbourhoods studied, 64.52% of households evacuate wastewater from washing up and washing clothes into the streets, while 65.32% drain wastewater from showers into septic tanks or cesspools. Dumping wastewater in the street exposes people to a number of nuisances, such as the proliferation of mosquitoes (80.65%) and unpleasant odours (53.23%). Among the illnesses affecting members of the households surveyed,

malaria (66.94%) and influenza (35.48%) were the most frequently cited. Children under 5 (38.75%) were the most affected by disease. The study confirms the health vulnerability of people living near domestic wastewater points in the town of Korhogo

Key word: *Korhogo, Aboussabougou and Delafosse, Wastewater, Health risks*

Introduction

Les eaux usées constituent un problème majeur de santé publique qui touche en majorité la population vivant dans les pays en développement. Plusieurs ménages sont butés aux problèmes de gestion des eaux usées à cause de la mauvaise organisation, du manque des matériels et de l'ignorance (M. B. BIKOKO *et al.*, 2021, p. 147).

En Côte d'Ivoire, la gestion des déchets liquides constitue un défi majeur à relever. Elle s'annonce de plus en plus préoccupante pour les populations et les décideurs.

La gestion des déchets ménagers liquides est un défi majeur pour les municipalités. Elles rencontrent des difficultés importantes pour assumer correctement ce service. Elles sont confrontées à une forte croissance de la population, mal maîtrisée, à une évolution des modes de consommation qui se traduit par une augmentation des points de rejets des eaux usées et de stagnation des eaux issues des activités humaines.

La ville de Korhogo, située au nord de la Côte d'Ivoire est confrontée à une difficile gestion des eaux usées dans les quartiers évolutifs. L'insuffisance d'infrastructures d'assainissement dans ces quartiers est un véritable fardeau pour la santé de la population. L'absence d'infrastructures adéquates d'assainissement augmente le risque de contact avec les eaux usées, qui sont souvent des vecteurs d'organismes pathogènes dangereux pour la santé humaine (M. Seidl, 2006, p. 2).

Dans les quartiers Ahoussabougou et Delafosse, l'absence de caniveaux et l'insuffisance des fosses septiques et des puits perdus amènent les populations à déverser les eaux usées dans les rues, les ravins et les terrains vagues. Ces eaux usées qui stagnent dans les rues avec des odeurs de toutes sortes et les boues de vidange exposées à l'air libre créent des nuisances sanitaires aux populations. Les eaux usées stagnantes occasionnent des odeurs nauséabondes et abritent des agents pathogènes comme les mouches, les moustiques et les rongeurs, vecteurs de maladies infectieuses comme le paludisme, la diarrhée et les

dermatoses (A. C. Kouakou et K. P. Anoh, 2019, p. 114). Cet état de fait contribue grandement à la prévalence des maladies d'origine hydriques, particulièrement dans les quartiers dépourvus d'équipements d'assainissement de base (B. Kambiré et *al.*, 2017, p. 272). Par conséquent, les populations souffrent des maladies telles que le paludisme, la diarrhée, la fièvre typhoïde et la dermatose.

Parmi les risques sanitaires inhérents à cette pratique, l'infestation par les microorganismes pathogènes d'origine fécale et surtout celle due aux parasites reste la plus fréquente. Ces parasitoses sont à l'origine de maladies diarrhéiques et infectieuses (A. Laamari et *al.*, 2004, p. 12).

Cette étude vise à montrer les risques sanitaires liés aux modes de gestion des eaux usées dans les quartiers Ahoussabougou et Delafosse dans la ville de Korhogo.

1.- Outils et méthodes

1.1.- Zone d'étude

La ville de Korhogo compte 33 quartiers dont les quartiers Delafosse et Ahoussabougou qui font l'objet de cette étude. Les quartiers Delafosse et Ahoussabougou sont des quartiers de type évolutifs. Les quartiers Ahoussabougou avec 4571 ménages et Delafosse avec 2642 ménages comptent respectivement 25280 habitants et 14611 habitants (INS-RGPH, 2014). Ces quartiers centraux faisant partie des premiers quartiers de la ville de Korhogo (Figure 1) sont caractérisés par une absence d'ouvrages d'assainissement. Cette situation provoque le déversement des eaux usées par les ménages dans les rues et les ravins.

Figure 1 : Localisation et présentation de la zone d'étude

1.2.- Techniques et collecte de données

Deux techniques de collecte de données ont été utilisées pour cette étude. Il s'agit de la recherche documentaire et des enquêtes de terrain. La recherche documentaire a permis d'avoir les informations sur les modes de gestion des eaux usées et son influence sur les populations. L'enquête de terrain a pris en compte l'observation sur le terrain et l'enquête par questionnaire. L'observation a permis d'avoir un aperçu général sur l'état de dégradation du cadre de vie des populations et leur comportement en matière de gestion des eaux usées domestiques.

L'enquête par questionnaire a été menée auprès des chefs de ménages dans les deux quartiers de la ville. Elle a porté sur un échantillon de 124 chefs de ménage et réalisée dans le courant d'avril-Mai 2023.

Les données collectées ont été analysées et traitées du point de vue quantitatif et qualitatif à l'aide des logiciels statistiques : Le Sphinx Millenium 14.5 et l'Excel 2013. Les résultats de ces données ont permis l'élaboration de tableaux et de graphiques.

2.- Résultats

2.1 La gestion des eaux usées domestiques, un défi de taille pour les populations

2.1.1 Dissémination des points de rejets des eaux usées de vaisselles et lessives, source d'enlaidissement des quartiers

Pour se débarrasser des eaux usées issues des activités domestiques (lessives et vaisselles), les populations des quartiers Ahoussabougou et Delafosse dans la ville de Korhogo adoptent divers modes d'évacuation des déchets liquides (Figure 2).

Figure 2 : Modes de gestion des eaux usées (lessives et vaisselles) dans la zone d'étude

Source : Enquête de terrain, Mai 2023

Dans les deux quartiers étudiés, les rues et l'intérieur des cours constituent les principaux lieux d'évacuation des eaux usées (Photos 1 et 2). Au quartier Ahoussabougou, 41 ménages, soit 67,21% des ménages déversent les eaux usées dans les rues. Au quartier Delafosse, les rues sont utilisées par 39 ménages, soit 63,93% de l'ensemble.

Photo 1 : Une fille entraîné de verser de l'eau usée après la lessive au quartier Ahoussabougou

Source : M. Coulibaly, Mai 2023

Photo 2 : Une voie envahie par les eaux usées au quartier Ahoussabougou

Source : M. Coulibaly, Mai 2023

2.1.2 La gestion des eaux usées issues des douches, un défi de taille pour les populations

La gestion des eaux usées provenant des douches constitue une préoccupation majeure pour les populations. Les différents modes d'évacuation des eaux usées de douches dans les quartiers étudiés sont consignés dans la figure 3.

Figure 3 : Modes de gestion des eaux usées de douche dans la zone d'étude

Source : Enquête de terrain, *Mai* 2023

L'analyse de la figure 3 montre que les fosses septiques ou puits perdus sont les principaux lieux d'évacuation des eaux usées des douches dans les quartiers Ahoussabougou et Delafosse. Au quartier Ahoussabougou, 47 ménages, soit 75,81% des ménages enquêtés évacuent les eaux usées dans les puits perdus. Les ménages qui dirigent leurs eaux usées dans les puits perdus au quartier Delafosse sont au nombre de 34, ce qui correspond à 54,84% de l'ensemble. Il faut ajouter que ces puits perdus ne respectent pas généralement les normes de construction (Photo 3). Les rues sont utilisées comme lieux d'évacuation des eaux usées issues des douches (Photo 4) par 15 ménages au quartier Delafosse et 14 ménages au quartier Ahoussabougou.

Photo 3 : Une fosse servant de lieu d'évacuation des eaux usées de douche au quartier Ahoussabougou

Source : M. Coulibaly, Mai 2023

Photo 4 : Les eaux usées d'une douche évacuées sur une voie au quartier Ahoussabougou

Source : M. Coulibaly, Mai 2023

2.1.3 Divers modes de vidange des fosses adoptés par les ménages

La vidange des fosses une fois remplies se fait de plusieurs manières dans les quartiers Ahoussabougou et Delafosse (Tableau 1).

Tableau 1 : Modes de vidange des fosses par les ménages

QUARTIERS ETUDIÉS	Modes de vidange des fosses et puits				TOTAL	
	Société privée de vidange		Puisatiers manuels			
	EFF	%	EFF	%	EFF	%
AHOUSSABOUGOU	56	90,32	06	09,67	62	100
DELAFOSSÉ	54	87,10	08	12,90	62	100
TOTAL	110	88,71	14	11,29	124	100

Source : Enquête de terrain, Mai 2023

Il ressort de l'analyse du tableau 1 que bon nombre de ménages vidant les eaux vannes par le biais des sociétés de vidange (Photo 5). Ces ménages au nombre de 110, représentent 88,71 % de l'ensemble. Les ménages qui louent les services des puisatiers manuels sont au nombre de 14, ce qui correspond à 11,29% de l'échantillon. Ces puisatiers

manuels déversent le contenu des fosses dans des trous creusés à proximité des domiciles (Photo 6). Cette situation entraîne l'enlaidissement du cadre de vie et la pollution de l'air par les odeurs nauséabondes.

Photo 5 : Une séance de vidange de fosse au quartier Delafosse

Source : M. Coulibaly, Mai 2023

Photo 6 : Un trou contenant des boues de vidange au quartier Ahoussabougou

Source : M. Coulibaly, Mai 2023

2.2 Problèmes sanitaires rencontrés par les ménages des quartiers Ahoussabougou et Delafosse

2.2.1 Perception des chefs de ménages par rapport à l'impact des eaux usées sur leur santé

Le point de vue des chefs de ménages par rapport à l'impact des eaux usées sur la santé est mis en évidence dans le tableau 2.

Tableau 2 : Perception des chefs de ménages sur l'impact des eaux usées sur la santé

Impact des eaux usées sur la santé	Effectifs	Fréquence (%).
OUI	77	62,30
NON	47	37,70
TOTAL	124	100

Source : Enquête de terrain, Mai 2023

Sur les 124 chefs de ménages enquêtés, 77 chefs, soit 62,30% estiment que la présence des eaux usées dans le cadre de vie est source de maladies tandis que 37,70% des chefs de ménages rejettent toute implication des eaux usées dans la survenue des maladies dans les quartiers Ahoussabougou et Delafosse.

2.2.2 Diverses nuisances rencontrées par les ménages des quartiers étudiés

Confrontés à la prolifération des points de rejets des eaux usées, les ménages ont déclaré plusieurs nuisances (Figure 4).

Figure 4 : Les nuisances sanitaires déclarées par les ménages dans la zone d'étude

Source : Enquête de terrain, Mai 2023

La présence des moustiques, les mauvaises odeurs et l'enlaidissement du cadre de vie constituent les principales nuisances rencontrées par les ménages dans les quartiers Ahoussabougou et Delafosse. Au quartier Ahoussabougou, 51 ménages, soit 82,26% de l'ensemble considèrent la prolifération des moustiques comme la principale nuisance rencontrée. Cette même tendance est observée au quartier Delafosse où 49 ménages, soit 79,03% des enquêtés estiment que la présence massive des moustiques constitue la principale nuisance sanitaire rencontrée. Il faut noter que 34 ménages, soit 54,84% au quartier Ahoussabougou et

32 ménages, soit 51,61% au quartier Delafosse se plaignent des odeurs nauséabondes qu'engendrent les eaux usées.

2.2.3 Part des ménages ayant enregistré des cas de maladies durant les trois mois ayant précédés les enquêtes

La part des ménages ayant déclarés des cas de maladies est mise en évidence par la figure 5.

Figure 5 : Part des ménages ayant enregistré des cas de maladies

Source : Enquête de terrain, *Mai* 2023

L'analyse de la figure 5 montre que sur les 124 ménages enquêtés, 101 ménages, soit 81,45% des ménages ont déclaré des cas de maladies tandis que 23 ménages, soit 18,55% de l'ensemble n'ont pas enregistré des cas de maladies.

2.2.3 Principales pathologies déclarées par les ménages des quartiers étudiés

Les principales pathologies déclarées par les chefs de ménage sont mises en relief par la figure 6.

Figure 6 : Principales maladies enregistrées par les chefs de ménages

Source : Enquête de terrain, *Mai* 2023

Le paludisme, la grippe et la diarrhée sont les principales maladies déclarées par les chefs de ménages des quartiers Delafosse et Ahoussabougou. Le nombre de cas de paludisme enregistré par les ménages enquêtés au quartier Delafosse est de 50 cas de maladies, soit 55,56% de l'ensemble tandis qu'au quartier Ahoussabougou, 43 cas ont été déclarés, soit 48,86% des cas de maladies. Le paludisme est suivi par la grippe. Les cas de grippe déclarés sont au nombre de 23 cas de maladies à Ahoussabougou et 21 cas de maladies au quartier Delafosse.

2.2.4 Tranches d'âges les plus touchées par les maladies dans les quartiers étudiés

Les tranches d'âges les plus touchées par les maladies dans la zone d'étude sont mises en évidence par la figure 7.

Figure 7 : Personnes les plus vulnérables aux maladies dans la zone d'étude

Source : Enquête de terrain, *Mai 2023*

Les enfants de moins de 5 ans et ceux dont l'âge est compris entre 5 et 14 ans sont les plus touchés par les maladies. Les enfants de moins de 5 ans ont enregistré 69 cas de maladies, soit 38,76% des cas de maladies. Il a été relevé 59 cas de maladies, soit 33,15% des cas chez ceux dont l'âge est compris entre 5 et 14 ans. Il faut noter que les personnes appartenant à la tranche d'âges 15 à 45 ans ont déclaré 27 cas de maladies, ce qui correspond à 15,17% des cas de maladies.

2.3 Prolifération des points d'eaux usées à travers les quartiers, source de risques sanitaires

2.3.1 Proximité des points d'eaux usées et les maladies rencontrées

Le tableau 3 montre le lien entre la cohabitation entre les points d'eaux usées et la santé des populations dans les deux quartiers étudiés.

Tableau 3 : Relation entre la proximité des points d'eaux usées et la santé des populations

La proximité des points d'eaux	Maladies déclarées par les ménages enquêtés					TOTAL
	Paludisme	Diarrhée	Fièvre typhoïde	Grippe	Dermatoses	
Moins de 50 mètres	49	7	3	24	7	90
50 à 100 mètres	27	12	1	11	3	54
100 à 150 mètres	11	3	2	4	2	22
Plus de 150 mètres	6	1	0	5	0	12
TOTAL	93	23	6	44	12	178

Source : Enquête de terrain, *Mai* 2023

Sur les 178 cas de maladies enregistrés dans les deux quartiers, 90 cas, soit 50,56% des cas ont été observés dans les ménages situés à moins de 50 mètres des points d'eau usées stagnantes. Ceux qui sont situés entre 50 et 100 mètres, ont déclaré 54 cas de maladies, ce qui correspond à 30,34% de l'ensemble. Il faut ajouter à ces différentes catégories, les ménages situés entre 100 et 150 mètres et à plus de 150 mètres. Ces ménages ont déclaré respectivement 22 cas et 12 cas pendant les mêmes périodes.

2.3.2 Corrélation entre la proximité des eaux usées et les cas de maladies déclarées par les ménages

La figure 8 met en relation la corrélation entre la proximité avec les eaux usées et les cas de maladies.

Figure 8 : Influence de la proximité des points d'eaux usées sur la santé des populations

Source : Enquête de terrain, *Mai* 2023

Il ressort de l'analyse de la figure 8 que le nombre de cas de maladies enregistrés, décroît en fonction des distances par rapport aux eaux usées. En clair, il s'observe une inflexion de l'ampleur des cas de maladies au fur et à mesure que la distance séparant le ménage du point d'eaux usées est élevée. Cette influence de la proximité des points d'eaux usées sur la santé des populations est également perceptible à travers le signe du coefficient directeur de la droite de régression ($y = -0,4514X + 81,857$). Le coefficient de détermination ($r^2 = 0,6637$) indique que la distance entre le ménage et les points d'eaux usées est un facteur de réduction d'environ 66,37% des cas de maladies.

3. Discussion

Dans la ville de Korhogo, les quartiers Ahoussabougou et Delafosse sont caractérisés par une absence d'ouvrages d'assainissement. Cette situation amène les populations de ces quartiers à déverser les eaux

usées des activités ménagères (lessives et vaisselles) dans les rues et les cours. Cette pratique entraîne la prolifération des points de rejets des eaux usées. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par I. Sy et *al.*, (2014, p. 11) à Hay Saken à Nouakchott en Mauritanie. Cette étude montre que dans cette localité, 61,5% des ménages évacuent les eaux usées sur les voies publiques. Cette même méthode de gestion des eaux usées domestiques a été observée dans la ville d'Anyama. Les principaux lieux d'évacuation des eaux usées à Anyama sont les rues, les caniveaux, les ravins et les arrière-cours d'habitations. En effet, 48 % des ménages déclarent déverser les eaux usées dans les endroits précités, contre 37% et 16% qui eux évacuent les eaux usées respectivement dans des fosses septiques et dans la cour (J. P. Koné-Bodou et *al.*, 2021, p. 7).

Dans les quartiers Ahoussabougou et Delafosse, les fosses septiques ou puits perdus sont les principaux lieux d'évacuation des eaux usées des douches. Ces fosses ou puits perdus ne respectent pas généralement les normes de construction. La problématique des eaux usées issues des douches a été étudiée par M. Coulibaly et *al.*, (2019, p. 180) dans les quartiers Plaques 1 et 2 dans la commune d'Abobo au nord de la ville d'Abidjan. Les ravins (32,76%) et les fosses septiques (31,03%) sont les principaux endroits où les ménages évacuent les eaux usées de douches aux quartiers plaque 1 et 2. Les caniveaux devant servir au drainage des eaux de pluies sont utilisés par 18,97% des enquêtés pour évacuer les eaux usées issues des douches. Les rues servent de lieu de rejet des eaux usées pour 17,24% des chefs de ménages. Au quartier Zogbedji de la ville de Lomé, 40,6% des ménages drainent les eaux usées de douche dans la rue et 50,6% des ménages drainent vers un puisard (E. L. Ahatefou et *al.*, 2013, p. 18).

L'état de l'environnement de ces quartiers dû à la mauvaise gestion des eaux usées domestiques expose les populations à des nuisances telles que la présence des moustiques, les mauvaises odeurs et l'enlaidissement du cadre de vie. Une étude menée par P. Tuo et *al.*, (2019, p. 84) révèle qu'au quartier Kennedy dans la commune d'Abobo, le problème de santé (34%), les mauvaises odeurs (27%) et la présence des moustiques (21%) constituent les principales nuisances auxquelles les habitants sont confrontés. En fonction de leur mode de gestion des déchets ménagers, les populations du quartier Sans-Manquer dans la commune d'Abobo dans la ville d'Abidjan déclarent être exposées à de

nombreux désagréments tels que les problèmes de santé (36,4%), les mauvaises odeurs (28,8%) et la présence massive des moustiques (19,6%) (M. Coulibaly, 2019, p. 444).

Mal gérées, les eaux usées domestiques peuvent être nocives pour les habitants et leur cadre de vie. L'inadaptation et l'insuffisance des dispositifs d'évacuation des eaux usées sont source de dégradation du cadre de vie. Les principales maladies dont souffrent les membres des ménages enquêtés dans les quartiers Ahoussabougou et Delafosse sont le paludisme, la grippe et la diarrhée. Pour P. Tuo et *al.*, (2019, p. 85) dans la commune d'Abobo à Abidjan, plus précisément au quartier Kennedy, le paludisme (78,8%) constitue la principale maladie dont souffrent les populations. En plus de cette maladie, les populations sont exposées aux maladies diarrhéiques (7,4%) et aux Infections Respiratoires Aigües (5,8%).

Les résultats de cette étude montrent qu'il existe une relation entre la proximité avec les déchets liquides et la santé des populations dans les deux quartiers étudiés. Le constat est que plus les ménages sont proches des eaux usées, plus le nombre de cas de maladies augmente. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par D. Traoré et *al.*, (2020, p. 340) à Abobo Sud 3^{ème} tranche dans la commune d'Abobo à Abidjan. Pour ces auteurs, le problème des eaux usées stagnantes à proximité des domiciles se pose avec acuité au quartier Abobo Sud 3^{ème} Tranche. La stagnation d'eaux grises auprès des habitations est propice au développement des germes de maladies. Plusieurs maladies (le paludisme, les maladies diarrhéiques, la fièvre typhoïde et les infections de la peau) dont souffre l'homme trouvent leur explication dans les composantes de l'environnement. Les eaux de ruissellement et eaux usées domestiques (bain, lessive, vaisselle et vannes) qui stagnent dans des coins de rues du quartier par manque d'infrastructures d'assainissement telles que les caniveaux et fosses septiques constituent des lieux de vie des moustiques et autres agents pathogènes responsables des maladies comme le paludisme et les maladies diarrhéiques.

Conclusion

Les populations des quartiers Ahoussabougou et Delafosse dans la ville de Korhogo au nord de la Côte d'Ivoire sont confrontées à un

problème crucial de gestion des eaux usées domestiques. Le manque d'infrastructures de drainage des eaux usées amène les populations des quartiers étudiés à déverser des eaux usées domestiques (vaisselles, lessive et douche) dans les rues et les fosses septiques. Une pratique courante qui contribue en l'enlaidissement du cadre de vie des populations et expose les populations à d'énormes problèmes de santé. Les principales maladies hydriques déclarées par les ménages sont le paludisme, la grippe et les maladies diarrhéiques.

Une amélioration du cadre de vie des populations par des séances de sensibilisation et une gestion rationnelle des eaux usées pourrait réduire les risques sanitaires.

Références bibliographiques

Bikoko Moïse Bikokoa, Malu Moïse Pembia, Kalonji Gilbert Mashekia, Mpokama Gilbert Mpokamaa et KASOKI Aimée Maombib, (2022), « Gestion des eaux usées au sein des ménages dans la zone de santé de Kinshasa », in *Revue Congo Research Papers*, Vol. 01, pp. 147 – 158.

Coulibaly Moussa, Tuo Péga, Coulibaly Mamoutou, Coulibaly Brakissa, (2019), « Gestion des déchets ménagers et risques sanitaires dans le quartier Sans-Manquer de la commune d'abobo (Abidjan, Côte d'Ivoire) », *Actes du colloque, Les outils géographiques au service de l'émergence et du développement durable*, Collection Sciences humaines, pp. 431-524

Coulibaly Moussa, Traore Drissa, Florence Aké Djaliah Epouse Awomon, Anoh Paul Kouassi, (2019), « Dégradation du cadre de vie et risques sanitaires au quartier Plaque 1 et 2 dans la commune d'Abobo (Abidjan-Côte d'Ivoire) », in *AHOHO, Revue de géographie du LARDYMEs*, pp. 172-186

Hatefou Ekoué Lagnon, Koriko Moursalou, Koledzi Komi Edem, Tchegueni Sanonka, Bafai Dihéénane, Tchangbedji Gado, Hafidi Mohamed, (2013), « Diagnostic du système de collecte des excréta et eaux usées domestiques dans les milieux inondables de la ville de Lomé : cas du quartier Zogbedj », in *Déchets Sciences et Techniques*, N°65, 19 p

Kambira Bebe, Ymba Maïmouna, Ouattara Sotia, (2017), « Gestion des déchets liquides et vulnérabilité des populations aux maladies : cas de Songon-Agban, district d'Abidjan », in *Tropicultura*, pp. 271-280

KONE-BODOU Possilétya Julie, KOUAME Victor Kouamé, Charles Fé DOUKOURE, Dopé Armel Cyrille YAPI, Alain Serges KOUADIO, Zié BALLO Et Tidou Abiba SANOGO, (2021), « Risques sanitaires liés aux déchets ménagers sur la population d'Anyama (Abidjan-Côte d'Ivoire) », in *VertigO La revue électronique en sciences de l'environnement*, 23 p

Kouakou Amino Cinthia, Anoh Kouassi Paul, (2019), « Probabilité de récurrence des pathologies selon la proximité des sources infectieuses à Abidjan : cas des quartiers Avocatier, Agbékoi et Abobo-Té dans la Commune d'Abobo », in *Ouvrage collectif* sous la direction de Kouassi Paul ANOH, Péga TUO et Maïmouna YMBA, RETSSA, pp. 112 - 132

Laamar Abdelali I, Elkettani Said, Bouziim Abdeihamid, Tanji Abbas, (2004), *Evaluation de l'impact de l'utilisation des eaux usées en agriculture sur l'écosystème et sur la santé humaine de la Communauté Mzāmza*, Rapport d'activité, 120 p

SY Ibrahim, KEITA Moussa, TRAORE Doulo, KONE Brama, BA Khadijatou, WEDADI Ould Boilil, FAYOMI Benjamin, BONFOH Bassirou, TANNER Marcel Et CISSE Guéladio, (2014), « Eau, hygiène, assainissement et santé dans les quartiers précaires à Nouakchott (Mauritanie) : contribution à l'approche éco-santé à Hay Saken », in *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement*, 20 p

Seidl Martin, (2007), *Enjeux et pratiques de l'assainissement en Afrique subsaharienne*, 9 p

Traore Drissa, Coulibaly Mamoutou, Diobo Kpaka Doudou Sabine et Coulibaly Moussa, (2020), « Gestion des eaux usées et risques sanitaires à Abobo sud 3eme tranche (Abidjan - Côte d'Ivoire) », in *DaloGéo, revue scientifique spécialisée en Géographie*, Université Jean Lorougnon Guédé, numéro spécial 001, pp. 328 - 343

Tuo Péga, Coulibaly Moussa, Djaliah Florence Ake-Awomon, (2019), « Gestion des eaux usées et nuisances sanitaires dans les cadres de vie des populations d'Abobo-Kennedy-Clouetcha (Abidjan, Côte d'Ivoire) », in *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*, Volume (1) N 1, pp. 74 - 90

L'ESSOR ALARMANT DE LA VENTE DU CARBURANT DE CONTREBANDE A DOUALA, CAMEROUN

Priscille Clautilde FOKAM

Dominique MEVA'A ABOMO (HDR)

Société Savante Cheikh Anta Diop (SS-CAD)

Université de Douala -Cameroun

priscillefokam@yahoo.ca

Résumé

Encore appelé «zoua-zoua», le carburant de contrebande à Douala se vend à tous les prix. La vente de ce liquide de coloration jaunâtre et hautement inflammable exerce une concurrence sévère aux produits des hydrocarbures homologués pourtant, c'est un commerce illicite. L'étude a pour objectif de mettre en évidence les risques liés à l'essor alarmant de la vente du carburant de contrebande à Douala. L'étude s'appuie sur des enquêtes par questionnaires auprès des commerçants de carburant frelaté, des entretiens avec les administrateurs locaux, des observations, et la recherche documentaire. Il en ressort de nos investigations que de provenance douteuse, la vente de carburant de contrebande à Douala est informelle et illicite pourtant, ce liquide est apprécié des consommateurs du fait de son cout très abordable. Cependant, la commercialisation du carburant de contrebande s'accompagne de nombreuses répercussions sur la santé et sur l'environnement qui est ainsi pollué. Entre les maladies respiratoires et les maladies de la peau, les automobilistes s'en sortent avec des moteurs endommagés et cela a une incidence financière pour l'Etat. la demande croissante en carburant bon marché de la part des consommateurs et la faible réglementation étant les principales causes de développement de ce commerce illicite, il est urgent de sensibiliser les consommateurs, renforcer la réglementation et le contrôle de qualité dans le secteur pétrolier. Toutefois, le renforcement d'une coopération internationale s'impose aussi, car ce phénomène tend à être un fléau transnational.

Mots clés : *carburant de contrebande, vente, Douala, hydrocarbures*

Abstract

Still called "zoua-zoua", contraband fuel in Douala is sold at all prices. The sale of this highly flammable, yellowish liquid competes severely with approved hydrocarbon products, yet it is an illicit trade. The objective of the study is to highlight the risks associated with the proliferation of the sale of contraband fuel in Douala. The study is based on questionnaire surveys of dealers in adulterated fuel, interviews with local administrators, observations, and documentary research. Our investigations revealed that the sale of contraband fuel in Douala is informal and illicit, although consumers appreciate this liquid because of its very affordable cost. However, the marketing of contraband fuel is accompanied by numerous repercussions on health and the environment, which is thus polluted. Between respiratory diseases and skin diseases, motorists get away with damaged engines and this has a financial impact on the state. The increasing demand for cheap fuel from consumers and the weak regulation being the main causes of development of this illegal trade, there is an urgent need to raise consumer

awareness, strengthen regulation and quality control in the oil sector. However, the strengthening of international cooperation is also necessary, as this phenomenon tends to be a transnational scourge.

Keywords: *contraband fuel, sale, Douala, hydrocarbons*

Introduction

« La forte attractivité sociodémographique des villes fait de l'urbanisation un pertinent facteur de reconfiguration de la distribution géographique de la population mondiale » (Meva'a, 2022 :35). C'est le cas de la ville de Douala qui est en perpétuelle sur-densification. Il s'en suit une série de crises comme c'est le cas dans le secteur des hydrocarbures, sujet à des activités illégales à grandes envergures. De ce fait, l'étude des risques de l'essor alarmant de la vente de carburant de contrebande à Douala nous incombe. Il va sans dire que cette activité a des répercussions et risques imparables sur l'environnement, l'économie et la santé. L'objectif de cette étude est de mettre en évidence ces risques qui contribuent à compromettre l'émergence de la ville. Après avoir questionné les facteurs dont est tributaire la prolifération de la vente de carburant de contrebande, nous analyserons les risques inhérents à cette vente, et enfin nous proposerons quelques solutions pour limiter cette pratique dégradante.

1. Méthodologie

1.1 Présentation de la zone d'étude

Cette étude est menée dans la ville de Douala, située à 4°03'et 4°08' latitude Nord et 9°39' et 9°47' longitude Est, chef-lieu du département du Wouri situé dans la région du Littoral. Douala a une population d'environ 3500000 habitants répartis sur 6 communes d'arrondissements dont une rurale et cinq urbaines. Elle a une population de 3 976 440 habitants pour une densité de 4 308 hab./km².« Il s'agit d'une ville dont le développement urbain est de loin le plus important du Cameroun, avec des surfaces urbanisées estimées en 1983 à 6.500 ha contre 25. 700 ha en 2021 » (A. de P. Nsegbe, 2021 :226). Il en résulte un développement de la ville informelle.

Sur le plan économique, étant d'ailleurs la capitale économique du Cameroun et le principal centre d'affaires du Cameroun, en Afrique

centrale, la ville de Douala draine plusieurs petites et moyennes entreprises du fait de son urbanisation accélérée. Sur le plan social, ses habitants sont issus de plus de 240 ethnies du Cameroun et des citoyens étrangers. Les populations locales de Douala sont constituées des grands regroupements tribaux et ethniques issues des 10 régions du Cameroun et parlant plus de 200 dialectes.

Figure 1 : localisation de la zone d'étude

Source : Open Street Map, 2023

1.2 Méthode de collecte des données

Pour mener à bien notre étude, un questionnaire a été administré auprès de 100 vendeurs de carburant répartis en 20 vendeurs par arrondissements (5) afin d'identifier les caractéristiques des vendeurs et les contours de cette activité. Par la suite, des observations se sont focalisées sur la description du paysage et l'analyse des comportements de vendeurs ont été effectuées.

Par ailleurs, Des entretiens avec des autorités intervenant dans la régulation et le contrôle de la qualité de carburant ont permis de compléter les observations et de mieux questionner le risque lié à la vente de carburant frelaté. Le délégué régional du ministère de l'eau et de l'énergie (MINEE) nous a instruits sur la réglementation en vigueur, les sanctions encourus et les actions jusqu'ici menées dans la lutte contre cette vente illicite. Le responsable du marquage chimique des produits pétroliers de l'HYDRAC (hydrocarbures, Analyse, Contrôle) nous a éclairés sur les sources qui alimentent ce réseau de vente et les opérations mises sur pied pour combattre ce phénomène. Le technicien au service contrôle qualité de la SONARA (Société Nationale de Raffinerie) nous a éclairés sur la qualité réelle de ce carburant. La recherche bibliographique a permis d'améliorer notre connaissance sur le carburant frelaté, de confirmer la pertinence de cette étude et de faire le tour des problématiques liées au carburant. L'analyse et le traitement des données a été faite avec Word, Excel et le logiciel statistique SPSS.

2. Carburant de contrebande ou carburant frelaté

Le carburant frelaté et le carburant de contrebande sont souvent confondus, pourtant ce sont 2 types de carburants différents. Le carburant de contrebande est du carburant importé illégalement, sans payer les taxes et les droits d'importation requis par les autorités gouvernementales. Autrement, il s'agit d'un produit qui est entré sur le marché en contournant les lois et les réglementations. Le carburant de contrebande est souvent de qualité similaire à celle du carburant vendu légalement à la pompe auprès des distributeurs agréés, mais il est moins cher car il ne subit pas les mêmes coûts et taxes. Il est illégal en raison de l'évasion fiscale.

Le carburant frelaté quant à lui est un carburant illégal qui a été modifié de manière illégale pour augmenter sa quantité ou ses propriétés, souvent en ajoutant des produits chimiques dangereux. Par exemple, le carburant frelaté peut contenir des mélanges de kérosène, d'huiles usagées, d'eau, d'huile ou d'autres substances pour augmenter le volume ou réduire les coûts de production. Cependant, ces mélanges peuvent causer des dommages au moteur, des pannes et des risques pour la santé humaine et l'environnement. Le carburant de contrebande peut muter et devenir du carburant frelaté du fait des conditions de stockage

inappropriées (récipients contenant de l'huile, de l'eau, exposition au soleil,...) et lorsqu'on ajoute des substances illégales et souvent dangereuses à la composition originale du carburant. Dans le cadre de notre étude, il sera question de ces carburants présents en bordures de routes, pour la plupart des carburants de contrebande et pour une minorité des carburants frelatés.

3. Facteurs de la prolifération de vente de carburant de contrebande

3.1 Réglementation décadente

Selon le Décret n° 2000/935/PM du 13 novembre 2000 Fixant les conditions d'exercice des activités du secteur pétrolier aval, section III, article 18 , alinéa 1, il est stipulé que « *Les carburants automobiles ne se vendent qu'en stations-service.* ».Le même décret dans la section II, article 11 énonce que « Ne peuvent être autorisés à créer des dépôts de stockage de produits pétroliers au Cameroun que les détenteurs d'un agrément au raffinage, au stockage et à la distribution agissant à titre individuel ou dans le cadre d'un groupement ».L'article 32 du même décret stipule que « Est passible d'une amende dont le montant correspond à un pour cent (1%) du prix de détail des produits stockés en dépôt ou en cuve, quiconque ne justifie pas des dispositions prises pour assurer le contrôle de la qualité et de la provenance des produits pétroliers ». C'est donc une activité interdite, mais Bien qu'interdite, la commercialisation du carburant de contrebande réussit à passer entre les mailles du filet par des itinéraires méconnus. Le problème serait donc dans l'application de la réglementation et des sanctions encourues. Certains inspecteurs permettent aux vendeurs informels de continuer à opérer sans être inquiétés en échange de pots-de-vin, sans toutefois procéder à une vérification exacte.

A cet effet, la délégation régionale du ministère de l'eau et de l'énergie lance régulièrement l'opération coup de poing (OCP) accompagné des forces de maintien de l'ordre, la légion de la gendarmerie et la sureté nationale. « Lors de cette opération il est question pour notre équipe de se déployer sur le terrain deux fois par mois, à l'improviste, et d'embarquer le carburant de contrebande présent en bordure de route, lequel carburant sera par la suite vendu aux enchères aux marqueteurs agréés. Cependant, cette opération reste inefficace du fait du non

soutien de la part des forces de la police qui sont pourtant présent sur les lieux chaque jour mais restent indifférents et du fait aussi de la fuite d'information. . A plusieurs reprises, les vendeurs sont malheureusement informés de notre descente OCP, par conséquent ils ont le temps de fuir, ce qui est vraiment dommage car chaque opération nous coute énormément sur le plan financier » (propos de M. YOUSOUFA, délégué régional du MINEE pour le littoral, 2023).

3.2 Cout abordable et demande croissante

Le constat est évident à Douala. Le prix du *zoua-zoua* est beaucoup plus abordable que celui du carburant à la pompe. La demande est croissante. « Si les vendeurs parviennent à s'adapter et se résilier malgré les opérations OCP, c'est à cause de l'appât du gain, c'est une activité très économique et rentable » (propos de Mr YOUSOUFA, délégué régional du MINEE pour le littoral, 2023). Il coute environ 630 à 650 fcfa contre 730 fcfa pour celui de la pompe. la différence de prix est donc de 80 à 100 fcfa. En 2021, au Nigeria, le litre de super coutait 145 Naira, soit environ 200 fcfa. « Même en incluant les couts de transport, le vendeur trouve son compte le bénéfice est de plus de 200% » (Mr UM LIONEL, technicien au service contrôle qualité à la SONARA , 2023). Ainsi, dans un souci d'économiser de l'argent sur leur carburant, les automobilistes accourent vers les étals de vendeurs qui ne cessent de se multiplier. Si ce commerce prospère, c'est parce que le consommateur et le vendeur trouvent leur compte. Selon le tableau ci-après, 62% ont un revenu de 400000 à 500000 fcfa par mois et seulement 6% gagnent moins de 100000 par mois. C'est donc un commerce alléchant. « Même si la qualité n'est pas garantie, il y a un minimum d'assurance chez le consommateur, c'est pourquoi il en redemande ». » (Mr UM LIONEL, technicien au service contrôle qualité à la SONARA (société nationale de raffinerie), 2023).

Tableau 1: revenu mensuel des vendeurs

Revenu mensuel(en FCFA)	Fréquence	Pourcentage	Pourcentage cumulé
moins de 100000	6	6,0%	6,0
100000-200000	14	14,0%	20,0

200000-300000	8	8,0%	28,0
300000 -400000	10	10,0%	38,0
400000-500000	62	62,0%	100,0
400000-500000	100	100,0%	

Source : enquêtes terrain,2023

Ce carburant est généralement disposé de façon stratégique sur des étagères fait de matériau provisoire le long des rues, sous le soleil. Stocké dans des grands bidons, il est filtré avec un bout de tissu au moment du remplissage dans les engins à deux roues ou des véhicules.

Planche1 : carburant de contrebande en vente au quartier Yassa (A) et Nyalla (B)

Source : Fokam,2023

3.3. Provenance douteuse du carburant de contrebande

De sources douanières, ce liquide hautement inflammable communément appelé *zoua-zoua*, provient du Nigéria voisin. « Le carburant vendu en bordures de route résulte du vol, de la contrebande, des camions qui vidangent mal, des particuliers qui achètent le carburant ordinaire à la pompe et le mélange au pétrole et autres produits pour revendre à vil prix »(Mr EKOUELE, responsable du marquage chimique des produits pétroliers à l'HYDRAC, 2023)

Beaucoup de vendeurs ne se déplacent pas eux-mêmes. Des transporteurs qui se rendent régulièrement dans ce pays leur servent de facilitateurs. Ces derniers agrandissent généralement leurs bidons qui serviront pour le transport du carburant puis emmagasinent les grandes quantités de ce carburant. « *Au Nigeria, la plupart achète le carburant directement à la pompe* » (Mr YOUSOUFA, 2023). Ils reviennent dans la capitale Régionale avec des bidons pleins de liquide inflammable pour être livré aux détaillants. D'autres petits vendeurs préfèrent aller dans les quartiers reculés de la ville pour s'en procurer. Ceux qui se rendent à la source doivent réussir à contourner toutes barrières douanières. « Pour cela, ils ont réussi à tracer des voies qui passent dans les brousses » (Eloundou Messi, P. B., 2016 :48) . La plupart des personnes qui font la ligne pour s'approvisionner en carburant voyagent toujours en groupe en voitures ou camionnettes.

Une autre source de ce carburant c'est le Nigeria où il est vendu à faible cout, et pénètre le Cameroun généralement la nuit, par des voies insoupçonnées tout en échappant au contrôle douanier.

Par ailleurs, certains vendeurs de ce produit à Douala s'approvisionnent auprès de fournisseurs nationaux. En particulier auprès des camions-citerne transportant de l'essence destinée aux stations-service légaux. Ils font des arrêts sur leur chemin pour qu'une partie du carburant soit siphonnée. « L'opération se fait pendant la nuit. Quand le camion arrive, il nous rejoint à notre base, qui est très loin de la route. Là, nous recueillons la quantité de carburant prévue et le camion continue son voyage »(propos de Mr MAXIM SIMO, grossiste, 2023).

Un autre circuit est celui des transportent le carburant de contrebande par l'eau au moyen des petites pirogues. Au départ le carburant est stocké dans des futs. Mais pour traverser l'eau, il est soit mis dans la pirogue avec le fut(planche 2,A et B) soit il est déversé dans ces pirogues de fortune pour avoir plus d'espace et remis dans le fut après la traversée (planche 2,C).Ce processus de déversement est à l'origine de l'altération du carburant qui finalement peut être en contact des particules étrangères.

Ceux-ci roulent la nuit pour éviter de tomber sur les douaniers. Les points de débarquement vers le Cameroun sont également connus des services des douanes camerounaises, ainsi que de ceux du Ministère de l'eau et de l'énergie. Ainsi, Bwadibo, Bekoko, ou Bojongo dans l'Arrondissement de Douala 4ème, le lieu-dit « Port de Marseille » Akwa

Nord, Youpwe, Essengue dans l'Arrondissement de Douala 1er figurent parmi les nombreuses zones de pénétration du carburant de contrebande dans la ville de Douala.

Planche2 : carburant transporté clandestinement dans des pirogues dans une crique sur les berges du Wouri, non loin de Essengue . A et B : futs de carburants transportés dans des pirogues C : carburant déversé dans une pirogue pour le transport

Source : MINEE-Littoral,2023

3.4 Informalité du système de vente

L'informel constitue, de par son caractère insaisissable, une défiance aux normes et aux règles établies par le pouvoir politique et économique. C'est une déviance sociale par les agents étatiques. « Son expansion affaiblit les marges financières de l'État et restreint sa capacité de contrôle » (Eyebiyi, E.2016 :36). Au Cameroun, il occupe la plupart des secteurs de production de biens et de services. Etant dans l'informel, les vendeurs préfèrent passer outre les lois en vigueur. Les rues de la ville sont bondées des étalages de vente de carburant de contrebande. Ces produits bon marché exercent une farouche concurrence aux produits des hydrocarbures homologués. Alors que le prix du Gasoil à la pompe est pratiqué à 730 FCFA le litre, d'après la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures (CSPH), le même produit s'offre à 630 fcfa, parfois 600 fcfa en contrebande. « Quant au Super, Au lieu du prix homologué de 730 FCFA, il s'écoule au marché noir à environ 80 à 100FCFA de moins que le prix légal établi par la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures » (Georges,S. 2021).

100% des vendeurs enquêtés affirment reconnaître que ce qu'ils font est informel, mais sont contraint d'y rester à cause du chômage. Malgré leur diplôme secondaire pour la plupart, ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi. Selon le graphique 2, 48% des vendeurs masculins ont un niveau secondaire, 22% ont un niveau primaire et 4% un niveau supérieur. C'est un secteur dominé par les hommes.

Les quartiers Bessengue, Ndokoti, Logbaba, Bonaberi, Ndogpassi, yassa ou New-Bell abritent de plus en plus de points de vente de ce carburant de mauvaise qualité.

Figure 2 : niveau d'étude et genre des vendeurs

3. Risques de la vente du carburant de contrebande à Douala

3.1 Impact environnemental indéniable

Lorsque le carburant de contrebande devient frelaté du fait de la mauvaise conservation et de l'ajout des substances nocives, « il devient de mauvaise qualité et a un impact direct sur les concentrations des particules fines dans l'air, notamment les composés soufrés, azotés et les composés organiques volatiles en général » (Mamadou, T. *et Al*,

2019 :280). En effet, les mauvaises conditions de stockage (dans des récipients ayant des résidus d'autres produits comme de l'eau, de l'huile, ou du gasoil) et les manipulations diverses (mélanges avec d'autres produits comme du pétrole lampant pour en augmenter la quantité) en altèrent la qualité.

La manipulation des produits pétroliers dans le secteur informel engendre une pollution atmosphérique à travers les vapeurs d'hydrocarbure dispersées dans l'air, versées dans la nature ou balayées par les eaux de ruissellement pendant la saison de pluie (Eloundou Messi, P., B.,2016). La vente illicite des produits pétroliers entraîne une dégradation de l'environnement et la destruction de la nature dans son ensemble. Cette pratique contribue à la destruction de l'environnement, car ces opérations de frelatage sont pratiquées dans des espaces non appropriés

En outre, pendant la combustion du carburant de mauvaise qualité, le soufre est transformé en dioxyde de soufre (SO₂), en plus du gaz carbonique ou dioxyde de carbone (CO₂), entre autres. « Contrairement au SO₂, le CO₂ peut être éliminé dans l'environnement par photosynthèse, tandis que le SO₂ va engendrer des pluies acides qui peuvent contribuer à la déforestation » (Didier,D., 2019 :56). Durant la saison des pluies, le ruissellement des eaux transporte les hydrocarbures déversés au sol vers les bassins d'écoulement. Ces produits pétroliers peuvent asphyxier les animaux aquatiques. « Les terres où sont déversés les hydrocarbures régulièrement deviennent incultes » (Eloundou Messi, P., B.,2016). Du fait de la production abondante de la fumée par les moteurs de voitures utilisant le « zoua-zoua », il y a augmentation du risque de réchauffement climatique.

3.2 Risques sanitaires élevés

Pendant la combustion du carburant de mauvaise qualité, le soufre est transformé en dioxyde de soufre (SO₂), en plus du gaz carbonique ou dioxyde de carbone (CO₂), entre autres (Mamadou,T. et Al, 2019). Le SO₂ est très nocif pour la santé, car il affecte le système respiratoire, le fonctionnement des poumons et provoque des irritations oculaires. Le carburant étant un produit volatil, il agresse la muqueuse bronchique et les poumons, entraînant une inflammation. Ceux qui manipulent ces produits sans précautions risquent donc de souffrir souvent de l'asthme et de diverses formes d'allergie, sans compter la possibilité de

développer un cancer. « La qualité de l'air dans la ville de Douala est ainsi préoccupante, avec une teneur en polluants particulaires largement supérieure aux normes nationales et à celles de l'Organisation mondiale de la santé » (OMS)(Ngweth,S.2022 :266). D'après les enquêtes menées dans la ville auprès des vendeurs et transporteurs du carburant frelaté en provenance du Nigéria voisin, il ressort que les populations qui sont en contact avec les essences frelatées connaissent un certain nombre de problèmes de santé dus à l'exercice de leur métier. Le graphique1 présente les difficultés de santé rencontrées par les personnes manipulant ces hydrocarbures illégaux.

Figure 3: *impact sanitaire du carburant frelaté*

3.3. Endommagement des moteurs de véhicule

Le carburant frelaté a un impact très négatif sur le moteur des voitures. En effet, puisque le carburant contient des impuretés et des contaminants, il provoque des dommages importants au moteur. il obstrue les filtres à carburant, endommage les injecteurs de carburant et provoque des pannes de moteur.il encrasse les injecteurs de carburant, entraînant une perte de puissance et une augmentation de la consommation de carburant. Les dépôts d'impuretés dans le moteur également entraînent une augmentation de l'usure des pièces, comme les soupapes, les pistons et les segments de piston. De ce fait, le nombre de voitures qui accourent dans les garages pour besoin

d'entretien se multiplie. La raison est le constat des situations anormales par les propriétaires. Puisqu'il est parfois mélangé à de l'eau, cela provoque la rouille et la brûlure du systèmes d'alimentation en carburant. Aucune eau libre ne doit atteindre le moteur. L'eau endommage les réservoirs, provoque l'usure du moteur et porte atteinte à sa durée de vie. L'eau libre contenue dans le carburant peut geler, en créant des cristaux de glace qui se comportent comme n'importe quelle autre particule dure. Ils peuvent créer de l'usure dans les systèmes d'alimentation en carburant et boucher les filtres. « Le rôle d'un filtre à carburant est de protéger le moteur en barrant le passage des particules dures » (Anatra R.2022 :58). La durée de vie du moteur est ainsi réduite.

3.4. Incidence financière sur les recettes fiscales de l'Etat

Le flux d'importations clandestines d'essence constitue un manque à gagner pour l'État camerounais qui prélève une taxe sur chaque litre d'essence produite au Cameroun (taxe spéciale sur les produits pétroliers, TSPP). Ainsi, « une diminution du volume des ventes à la suite d'un accroissement des parts de marché de l'essence nigériane entraîne une diminution des recettes qui fragilise les équilibres budgétaires » (Javier Herrera, 1998 :300). Tous les impacts de vente informelle de carburant de contrebande se répercutent de ce fait sur l'économie de l'Etat. Au Nigeria d'où il provient il est subventionné et donc un manque à gagner lorsqu'il est acheminé de façon clandestine hors du pays. On note ainsi une perte de revenus fiscaux pour le Cameroun qui ne perçoit pas de taxes et impôts. Selon les experts du MINEE (ministère de l'eau et de l'énergie), la fraude et la pollution des produits pétroliers font perdre près de 50 milliards de FCFA par an à l'économie camerounaise. En effet, vendu à un prix inférieur à celui du carburant de la pompe, le carburant de contrebande attire les consommateurs, surtout que la qualité est parfois garantie, ce qui se traduit par une baisse des ventes de carburant dans les stations agréées. Cela réduit les revenus fiscaux de l'Etat qui perçoit des taxes sur les ventes de carburant. En outre, la vente de carburant frelaté peut endommager les moteurs des véhicules et des équipements, ce qui augmente les coûts d'entretien et de réparation. Ces coûts supplémentaires sont souvent à la charge des propriétaires de voitures et entreprises, réduisant ainsi leur capacité à investir dans d'autres domaines et à créer de nouveaux emplois. En entraînant des coûts

environnementaux importants et des impacts sanitaires, en étant supportés par l'Etat et la société dans son ensemble, il y a une augmentation en besoins de financement pour l'adaptation et la mitigation des impacts environnementaux. Une étude menée en 2012 par le ministère de l'eau et de l'énergie, avait démontré que le Cameroun perdait près de 39 milliards de Fcfa en raison de cette vente illicite de carburant sur le marché. Cette activité qui constitue un gagne-pain pour certains, est devenue une guerre ouverte entre le secteur formel et informel du pays.

4. Quelques solutions pour réduire les risques liés à la vente de carburant frelaté

4.1 Sensibilisation des consommateurs

La demande croissante étant l'un des principaux facteurs de prolifération de la vente du carburant de contrebande, la sensibilisation des consommateurs est un outil important dans la lutte contre la vente de ce carburant. La baisse de la demande entrainera la chute de cette activité. Il est important d'informer les consommateurs des risques encourus en achetant le carburant de contrebande, des avantages de l'utilisation de carburant de qualité supérieure auprès de fournisseurs fiables et réglementés et des alternatives légales, tout en les incitant à dénoncer les vendeurs illégaux.

Les campagnes de sensibilisation doivent être menées par les autorités, les organisations de la société civile et les médias. Qui plus est, La sensibilisation des consommateurs peut aider à lutter contre la corruption qui facilite la vente de carburant de contrebande. Il sera aussi question d'inciter la population à dénoncer les vendeurs de ce carburant. Enfin, les forces de maintien de l'ordre doivent aussi être impliquées dans cette lutte, de même que les communes d'arrondissements.

4.2 Renforcer la réglementation et le contrôle de qualité dans le secteur pétrolier

Il est essentiel de mettre en place des réglementations plus strictes et une surveillance accrue pour encadrer la production, la distribution et la vente de carburant dans la ville, tout en limitant la production et la vente de carburant frelaté. Il peut s'agir de la « mise en place d'une

brigade spéciale pétrolière pour la surveillance des frontières» (BESSAN,E. 2020 :60). Il est donc question de réduire le risque à la source, de fermer la vanne au niveau des frontières. Les autorités doivent mettre en place des normes de qualité et de sécurité pour le carburant, ainsi que des mécanismes de contrôle pour s'assurer que les normes soient respectées. Le défi ici est de veiller au respect de la réglementation adoptée.

4.3 Renforcement de la coopération internationale

L'un des principaux facteurs au développement du phénomène de carburant frelaté à Douala est la porosité des frontières Cameroun-nigérianes. Le renforcement de la coopération internationale avec le Nigéria peut contribuer à une action coordonnée et plus efficace contre la vente de carburant frelaté. Ceci passe par une harmonisation des normes et des réglementations pour la production, l'importation, l'exportation et la commercialisation du carburant, ce qui permettra d'éviter les écarts de réglementation entre les pays qui peuvent être exploités par les fraudeurs. Le simple partage des informations entre pays sur les réseaux de production et de vente de carburant frelaté, ainsi que sur les activités criminelles qui y sont associées aidera à identifier les acteurs clés et les circuits de distribution de ces produits illicites. Cela permettra aux pays de renforcer leur capacité à détecter et à prévenir la production et la vente de carburant frelaté, ainsi que des connaissances techniques sur la détection et l'analyse de carburants frelatés.

4.4 Accompagnement des populations dans des activités économiques alternatives et durables

Les populations qui se livrent à la vente de carburant frelaté peuvent être soutenues dans la transition vers des activités économiques alternatives et plus durables, pour leur permettre de gagner leur vie sans porter atteinte à leur santé et à l'environnement. Cela passe par le renforcement des capacités des populations à créer, gérer et développer des entreprises. La promotion de l'entrepreneuriat permettra de réduire leur vulnérabilité économique et sociale, leur donnant ainsi une alternative viable à la vente de carburant frelaté. En plus, la promotion de l'entrepreneuriat local leur aidera à identifier les opportunités de marché non satisfaites et créer des solutions économiques viables dans des secteurs clés comme la production d'énergie verte, les technologies

de l'environnement et l'agriculture. Il y aura de la sorte une réduction de la demande pour les carburants frelatés et par conséquent une limitation de leur production.

5. Discussion

Afin de satisfaire la demande en carburant à Douala et au Cameroun en général, deux sources concurrentes de carburants coexistent : le circuit informel relativement atomisé et le circuit formel représenté par le monopole d'État. Dans la mesure où la demande totale reste constante, les deux circuits opèrent selon le principe des vases communicants : « lorsque l'offre informelle s'accroît, les ventes officielles diminuent et vice versa » (Javier Herrera, Egg, 1998 ;78). Ainsi, l'interdiction et les risques liés à la vente de carburant de contrebande dans la ville de Douala ont toujours été une préoccupation inquiétante pour les autorités en charge du contrôle de la qualité des hydrocarbures.

Cependant, Nous sommes en présence d'une activité qui fait l'unanimité malgré ses risques puisque chacun y trouve son compte. C'est dans ce sens que Javier Herrera pense qu'il serait insuffisant de limiter l'impact de la contrebande au seul manque à gagner fiscal. L'État camerounais peut aussi dégager un impact positif du développement de la fraude. En effet, depuis 1994, il cède le brut à la Sonara à un prix inférieur au prix international (environ 13 dollars le baril à comparer avec le prix international d'environ 18-20 dollars le baril). Par ailleurs, Elle permet à l'Etat de régler quelque peu le problème de l'emploi. C'est un trafic qui amortit la crise en fonction du nombre d'emploi qu'il génère et des revenus qu'il procure aux différents acteurs.

La construction de l'État peut se lire à travers la transgression de l'ordre public dans un contexte d'inégalités et d'appauvrissement croissants en Afrique. Dans ce même ordre d'idée, les travaux de Eyebiyi (2016) soulignent la place et l'importance de l'informalité dans le fonctionnement des sociétés africaines, en prenant pour exemple le cas du trafic de l'essence de contrebande entre le Nigeria et le Bénin. Il montre comment la répression du commerce informel de carburant s'est structurée au Bénin et illustre les logiques étatiques instables de plus ou moins grande tolérance à l'égard des pratiques dites informelles de commerce de carburant. Si l'informalité est présentée comme une déviance sociale par les agents étatiques, elle est en réalité

un processus de long cours de négociations au quotidien mis en œuvre par plusieurs marginalisés pour survivre dans un contexte d'incertitudes.

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'examiner les risques liés à l'essor de la vente de carburant de contrebande à Douala. Il en ressort que les éléments détonateurs de cette activité sont la réglementation décadente, l'informalité de la vente, le coût abordable, la demande croissante. La vente de carburant de contrebande présente d'énormes risques environnementaux, sanitaires et financiers. Bien que le carburant de contrebande ne soit toujours pas de mauvaise qualité, Pour limiter cette activité illicite et par conséquent les risques encourus, les consommateurs devraient être informés et sensibilisés sur le manque à gagner que cela génère dans l'économie du pays. Les autorités locales doivent faire preuve de fermeté en prenant des mesures de répression contre les vendeurs entêtés. De ce fait, l'Etat peut procéder par des méthodes de surveillance électronique des camions-citerne. Toutefois, la coopération internationale doit être démultipliée d'où une mobilisation collective.

Bibliographie

- Anatra R.** (2022), *Carburant frelaté - Des dommages notoires pour les véhicules.* quotidien national d'informations et d'analyses
- BESSAN E.H.** (2020), *Transactions illégales dans le commerce transfrontalier : cas des échanges entre le Bénin et le Nigeria.*, thèse de doctorat, Université d'abomey-calavi, pp214
- Bruno MONTCHO,** (2009), *Problématique de l'interdiction de la vente de carburant dans le secteur informel à Cotonou au Bénin,*
- Décret n° 2000/935/PM** du 13 novembre 2000 Fixant les conditions d'exercice des activités du secteur pétrolier aval
- Eloundou Messi Paul Basile** (,2016), *La vente illégale des hydrocarbures: conservation et problèmes de santé publique dans la ville de Maroua,* www.ijres.org Volume 4 Issue 10 || October. 2016 || PP. 60-66

Eyebiyi, E. (2016), *Étudier l'État à partir de l'informalité. Répression et résistances autour du commerce informel de carburant. Lien social et Politiques*, (76), 77–95. <https://doi.org/10.7202/1037066ar>

Georges Semey, ecomatin. (2021), *Contrebande : retour en force du carburant frelaté à Douala*, 2021

Herrera Javier, Egg J., (1998), *Echanges transfrontaliers et intégration régionale en Afrique subsaharienne*. Autrepard, 6, 210 p. ISSN 1278-3986.

Loi n° 99/013 du 22 décembre 1999 portant *code pétrolier*.

Mamadou Traoré, Julien Chongwang et Boureima Sanga. (2019) *Le carburant frelaté, une bombe à retardement*. Editions Afrique Sub-Saharienne

NGWETH, Aimée, Suzanne, (2022), *qualité de l'air intérieur et santé humaine dans la ville de Douala*. Thèse de doctorat, Université de Douala

NSEGBE Antoine de Padoue (2021), *Pressions urbaines et état de santé de l'environnement à Makepe-Missoke, un ancien front d'urbanisation dans l'arrondissement de Douala 5ème (Cameroun)*, *Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé* 4 , 11-26, [En ligne], URL: <https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=187>

LES ENJEUX ET DEFIS DE LA GOUVERNANCE DANS LA CONSTRUCTION DE L'ÉTAT DE DROIT EN AFRIQUE : CAS DU TOGO

Solim KADANGA

*Institut de Gouvernance, des Sciences Humaines et
Sociales de l'Université Panafricaine*

kadangasolim1@gmail.com

Marc Luciani EWODO

Résumé

Le terme "gouvernance" recouvre des réalités politiques, administratives ainsi que juridiques multiples et diverses selon les secteurs dans lesquels elle est observée. Au Togo, Presque tous les scores associés aux six indicateurs sont négatifs. Cela peut traduire un mauvais niveau en général. Ce qui dénote que les indicateurs de la gouvernance sont de plus en plus mauvais dans ledit pays. Cependant, considérons que le prisme de la gouvernance renouvelle l'approche des questions relatives au pouvoir politique, la volonté politique fera intervenir alors une multiplicité d'acteurs de légitimité aux côtés de l'État pour renforcer la gestion du pouvoir. L'hypothèse de recherche identifiée dans ce travail relève que la construction de l'État de droit est relativement liée à la nature de la gouvernance. L'objectif est de ressortir les enjeux et défis pour l'implémentation de l'État de droit. Sur la base d'une approche qualitative basée sur la recherche documentaire, notre étude s'appuie sur des sources numériques et physiques. Nous faisons aussi recours à la méthode constructive.

Mots clés : Enjeux, Défis, Gouvernance, État de droit

Abstract

The term "governance" covers many different political, administrative and legal realities, depending on the sectors in which it is observed. In Togo, almost all the scores associated with the six indicators are negative. This can reflect a generally poor level of governance. This indicates that governance indicators are getting worse and worse in this country. However, let us consider that the prism of governance renews the approach to questions relating to political power, with political will then involving a multiplicity of actors of varying legitimacy alongside the State to strengthen the management of power. The research hypothesis identified in this work is that the construction of the rule of law is relatively linked to the nature of governance. The aim is to highlight the issues and challenges involved in implementing the rule of law. Using a qualitative approach based on documentary research, our study draws on digital and physical sources. We also use the constructive method.

Key words: Issues, Challenges, Governance, Rule of law

Introduction

« Après avoir connu des fortunes diverses, la gouvernance et l'État de droit sont entrés dans une phase d'interaction en Afrique »

(GLEGLE-AHANHANZO, 1982 :34). Ainsi, depuis quelques années et singulièrement au lendemain des indépendances, avec le démarrage du libéralisme politique, les États du continent ont été saisis par « une fièvre constitutionnelle » (DU BOIS DE GAUDUSSON *et al*, 1987 :9), caractérisée par un mimétisme des modèles de l'Occident. En effet, la plupart des lois fondamentales ont une connotation libérale marquée par les principes fondamentaux que sont la primauté de l'État de droit (HAMON, 2016 :1), l'existence et la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la limitation du nombre de mandats du Président de la République, le pluralisme politique et social, l'existence de droits et devoirs fondamentaux des citoyens. Cependant, la gouvernance en tant que principe contrôle de pouvoir n'est pas demeurée en reste. Parce que le monde politique connaît de nombreuses évolutions et améliorations, l'aspect gestion ne doit pas être mis à l'écart.

Le Togo a connu une métamorphose politique depuis son accession aux indépendances. Fort de ce constat, les autorités togolaises ont, après de longues réticences, décidé d'adopter les pratiques de promotion de bonne gouvernance dans la conduite des affaires du pays et ce, dans tous les domaines. Ces métamorphoses, loin de se résumer en une volonté de revenir sur des acquis démocratiques par des manœuvres constitutionnelles sont d'abord le fruit d'une contribution des acteurs politiques et de l'implication des pouvoirs législatifs et judiciaires.

Les quinze (15) ans d'intervalle couvrant notre étude (1990-2005) font état de ce que la gouvernance constitue un instrument de promotion du développement politique et par déduction d'implémentation de l'État de droit. Si dans les premières années elle était beaucoup plus théorique, de nos jours elle semble de plus en plus pratique et indispensable. Cette ambivalence contextuelle repose sur une interrogation majeure : Quel est l'importance de la gouvernance dans la consolidation de l'État de droit au Togo ?

Les enjeux et défis de la gouvernance dans la construction de l'État de droit au Togo sont relevés essentiellement par l'instauration et la mise en œuvre de la gouvernance dans les réformes administratives et politiques du Togo.

I. L'instauration de la gouvernance dans les reformes administratives et politiques au Togo : une initiative au contenu volontaire et ambitieuse

Le début de la période de démocratisation qui s'est étendue de 1990 à 2005 a été la plus violente et la plus sanglante de l'histoire récente du Togo. Le pays a connu des coups d'État sanglants, le renversement des institutions démocratiques, des assassinats politiques, des emprisonnements arbitraires d'opposants politiques, de journalistes et de défenseurs des droits humains. Cette atmosphère d'insécurité a ruiné l'économie nationale et jeté à plusieurs reprises des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de réfugiés togolais sur les routes de l'exil, principalement au Bénin et au Ghana voisins. Ainsi, aux termes de discussions empreintes de franchise et de fraternité, les dirigeants ont décidé du libéralisme de l'espace politique togolais (1.1), favorisant ainsi une réforme des institutions politico-administratives (1.2).

1.1 La libéralisation de l'espace politique togolais

La libéralisation de la vie politique intervenue pendant la vague des démocratisations des années 1990 a été en Afrique un tremplin pour l'émergence des partis politiques et des organisations de la société civile (OSC) jadis caporalisés, interdits ou condamnés au mutisme à cause de l'autoritarisme. Ainsi, l'ouverture du jeu politique s'est faite par la une participation active de tous à la vie politique (1.1.1) d'où la responsabilité politique des acteurs est souvent engagée (1.1.2).

1.1.1. La participation de tous à la vie politique

Le principe de participation se trouve au cœur du principe de la bonne gouvernance. Dans cette perspective, la participation des différents acteurs dans les processus décisionnels des gouvernements se trouve valorisée. Les citoyens sont également associés à ces processus des politiques publiques à travers des cadres institutionnels plus ou moins formels (mais rarement inclusifs). Au Togo, cette participation a connu un début démocratique froid, avec une suite acceptable.

Avant l'ouverture politique, les seules organisations politiques autorisées en dehors des Institutions internationales, étaient celles locales qui étaient sous l'égide de l'État ; à l'exemple de l'Union

Nationale des Femmes du Togo (UNFT). Il y avait aussi des associations scolaires, estudiantines et de type confessionnel. Cependant, grâce aux CNS, plusieurs partis politiques et OSC virent le jour au sein du pays, même si leurs activités étaient surveillées sinon réduites au plan social par le président de la République ; ce qui affaiblit considérablement les actions de l'opposition et subséquemment le développement politique. L'Église catholique togolaise, a historiquement exercé une fonction non négligeable de contre-pouvoir. À la fin du régime révolutionnaire, c'est elle qui dénonça les dérives du pouvoir par la voix de ses plus hautes autorités, dont Mgr De Souza qui prit la tête de la Conférence nationale, puis du Haut Conseil de la République (organe législatif de la période de transition). Il faut se souvenir que ce sont les lettres pastorales des évêques qui ont initié et rythmé le processus de démocratisation (Boillot, 1992 : 115-144). Mais depuis lors, l'Église semblait avoir abandonné son rôle dans la cité face à l'unification de l'opposition.

Notons que le taux de participation aux différentes élections variait en fonction des conditions d'organisation et des contextes. En effet, en 2003, le taux de participation était de 34,75% alors qu'il n'y avait pas de boycott, en 2010, il est passé à 65% pour descendre à 53% en 2015. Les citoyens ne sont pas invités à participer à la gestion locale car depuis des décennies, le parti au pouvoir n'organisait pas non plus les élections communales. Les dernières élections locales remontent à 1987. Depuis 2001, ce sont les « Délégations spéciales » qui régissent la vie dans les communes sur le territoire. L'Assemblée nationale est l'unique institution qui représentait les populations. Ce sont les représentants du peuple. (Atchikiti, 2017 :36-37).

Par ailleurs, la transition politique repose sur plusieurs axes pratiques, matérialisant la vie démocratique au Togo. Il s'agit par exemple d'attribuer mais aussi d'engager la responsabilité des acteurs politiques devant le peuple.

1.1.2. La responsabilité politique des acteurs devant le peuple

La mise en place d'institutions étatiques, engagée sur le terrain de la promotion de la redevabilité ou de l'obligation de rendre compte, serait considérée comme critère essentiel de la bonne gouvernance. Certaines structures ont été créées bien avant la libéralisation politique

des années 1990, tandis que d'autres sont de création récente. Elles peuvent être de nature juridictionnelle (cour ou chambre des comptes dans tous les États francophones, Cour de répression de l'enrichissement illicite au Sénégal) ou administrative (inspections générales de nature diverse), etc...

La modernisation de la justice constitue l'un des chantiers prioritaires du Gouvernement. En effet, le système judiciaire souffre de déliquescence en raison de dysfonctionnements de tous ordres sur le plan structurel, matériel et de la déontologie, ce qui constitue une grave entrave au développement de l'État de droit et à l'accès des citoyens à une justice équitable. Le Gouvernement togolais est conscient qu'un État de droit ne saurait exister sans une justice crédible et indépendante du pouvoir exécutif. Il s'est donc engagé à doter le département judiciaire de moyens humains et matériels, à l'assainir de la corruption afin de consolider son indépendance. Il s'agit ici à la cour de renforcer les capacités des leaders politiques en matière de prévention et de résolution des conflits, en s'appuyant sur les expériences menées dans d'autres pays tout en les situant dans le contexte togolais.

Des propositions d'actions concrètes de réparation pour solder le passé trouble ont été faites. Il s'agit de corriger, dans la mesure du possible, les injustices dont les victimes ont été l'objet par le passé, en leur faisant bénéficier de prestations symboliques, matérielles et pécuniaires à travers : la restitution, l'indemnisation, la réadaptation et la satisfaction.

Cependant, malgré les progrès enregistrés dans la mise en œuvre d'un système judiciaire indépendant, des obstacles subsistent. Le manque de ressources, la corruption, les influences politiques et les retards dans la prestation de la justice restent des problèmes majeurs qui entravent l'État de droit (Sall, 2011 : 333-349).

1.2 La réforme des institutions politiques et administratives

Elle affecte toutes les structures économiques, politiques et sociales et traduit la faillite des politiques publiques de développement et de construction de l'État-nation. De fait, il est admis qu'au cœur même de la crise multiforme qui affecte l'Afrique, se situe la double question de la démocratie et de la gouvernance, avec pour enjeux la légitimité des pouvoirs en place, la régulation des conflits qui affectent les sociétés, les conditions de gestion et de redistribution des ressources. Pour ce faire,

la réforme nécessite une exigence de la transparence dans la gestion des affaires publiques (1.2.1) et l'obligation de rendre compte (1.2.2).

1.2.1. La transparence dans la gestion des affaires publiques par la mise en place des institutions

La nouvelle Commission Électorale Nationale Indépendante du Togo, issue de l'Accord Politique Global signée entre majorité et opposition pour mettre un terme aux violences électorales détient depuis le 2 février 2007 du législateur les attributions suivantes : la préparation technique et matérielle des opérations référendaires et électorales, l'organisation matérielle des élections, l'élaboration des procédures et actes pouvant assurer la régularité des opérations électorales, la formation des agents électoraux, la supervision et le contrôle des opérations de vote à l'occasion des élections présidentielles, législatives et communales, la centralisation et la proclamation des résultats provisoires, l'acheminement des procès-verbaux à la Cour constitutionnelle et la gestion des observateurs nationaux et internationaux (art 11 du nouveau code du 2 janvier 2007). Cette commission fut créée par la loi N° 2000-007 du 05 avril 2000, remplacée ensuite par la loi 2012-002 du 29 mai 2012 portant code électoral, modifiée par la loi N° 2013-004 du 19 février 2013 et la loi N° 2013-008 du 22 mars 2013. Elle est chargée d'organiser et de superviser les consultations électorales et référendaires. S'agissant de l'amélioration des processus électoraux, l'adoption récente d'un nouveau code électoral en mai 2012, qui va dans le sens de la prise en compte des recommandations issues des rapports des missions d'observation des élections de 2007 et 2010, la création de nouvelles communes et l'accroissement du nombre de députés pour la prochaine législature marquent une étape importante vers l'organisation d'élections législatives et communales. La poursuite du dialogue politique entre les différents acteurs devrait permettre de trouver des points de convergence pour la tenue d'élections transparentes, démocratiques et apaisées.

En outre, les élections au Togo sont sujettes à des contestations, des manifestations et à des violences. L'opposition trouve que les résultats ne sont pas crédibles dans des élections qu'elle qualifie de « mascarade électorale ». Le processus électoral était inéquitable en amont, il se termine en dehors de toute légalité à la Cour

constitutionnelle après un coup de force à la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI). Rien ne cela ne serait possible sans les forces armées qui sont intervenues dans les locaux de la CENI et s'affichent dans les rues de Lomé pour empêcher la population de contester (Le Figaro, 2010).

1.2.2. L'obligation de rendre compte sous peine de sanction

La difficulté se trouve dès lors moins textuelle que la réelle volonté des membres desdites commissions à collaborer avec l'institution judiciaire. La collaboration entre les différents acteurs d'enquête au Togo se heurte également à une limite technique dans les cas d'exécution des décisions (jugements et arrêts) concernant les infractions de corruption ou de blanchiment de capitaux (Kokoroko, 2007 : 85-128). Dans les cas où, par exemple, des confiscations et saisies sont ordonnées, aucun moyen n'est mis en œuvre et aucune action n'est menée pour faire exécuter la décision lorsque les biens frauduleux se trouvent dans des pays étrangers. Au-delà de la problématique de la collaboration au plan interne entre les différents acteurs, se pose également celle de la coopération au plan international. Toutes ces difficultés communes ou propres à chacune des autorités impliquées dans les investigations au Togo, suscitent réflexions. En optant cependant pour un changement d'état d'esprit des acteurs concernés et en prenant un certain nombre de dispositions pratiques, inspirées du principe de l'indépendance qui est l'essence même de la justice, la collaboration ne peut en ressortir que plus efficace.

Qu'elles soient traditionnelles, effectuées par une commission d'enquête ou une commission ad hoc, les différentes procédures d'enquête finissent par aboutir à des poursuites pénales ou à des règlements administratifs. Cependant, la réflexion sur la collaboration entre les principaux acteurs notamment les magistrats du parquet, les magistrats instructeurs et les officiers de police judiciaire livre des éléments pouvant contribuer à l'amélioration et à l'efficacité des enquêtes menées.

S'il est alors constant que lesdites commissions sont créées dans un souci d'efficacité des poursuites, il est indispensable que le parquet en soit l'autorité qui dirige et coordonne les investigations.

Cependant, la mise en œuvre de ces réformes reste un parcours « semé d’embûches ».

II. La mise en œuvre de l’implémentation de la gouvernance dans les réformes administratives et politiques du Togo : une épreuve aux résultats complexes et mitigés

La première acception commune à toutes les constitutions, est fondée sur le respect de la hiérarchie des normes peu importe leur contenu. Ce qui par voie de conséquence implique que l’État respecte la « norme-mère » (Gicquel, 2002 :162) qu’est la Constitution ; il en est de même pour le pouvoir exécutif. La seconde acception en revanche met l’accent sur quelques principes et valeurs fondamentaux qui s’imposent aux pouvoirs publics et leur respect est garanti par un ensemble de mécanismes de surveillance dont le contrôle de la constitutionnalité des lois et le contrôle de légalité. De cette définition découlent deux critères cumulatifs de l’existence de l’État de droit à savoir la restriction des effets relatifs à l’État de droit dans l’espace politique togolais, (2.1) dont les résultats sont quand même mitigés (2.2).

2.1. La restriction des effets relatifs à l’État de droit dans l’espace politique togolais

Si en 1990, le vent de la démocratie avait soufflé sur le continent africain, aujourd’hui, c’est plutôt le vent de la modification des constitutions qui ravage l’Afrique. Cette révision revêt une dimension importante dans l’évolution du constitutionnalisme africain, non seulement par ce qu’elle constitue un élément de restriction des libertés dans l’espace public (2.1.1) mais aussi viole les règles et principes du jeu politique (2.1.2).

2.1.1. La restriction des libertés dans l’espace public

Avec l’avènement du multipartisme en Afrique dans les années 90, le climat politique s’est considérablement dégradé. Le concept de démocratie ne semble pas y avoir trouvé un terrain fertile. L’histoire politique mouvementée de certains États en atteste : les questions électorales, et surtout les manquements les plus notoires à l’exigence croissante de transparence, exacerbent les contestations qui, poussées

jusqu'à leur paroxysme, menacent sérieusement la stabilité de certains pays de la sous-région.

En effet, c'est à la recherche d'une légitimation du pouvoir qu'il avait usurpé au lendemain de la mort de son père en 2005, et avec la bénédiction de la plus haute hiérarchie militaire qui s'était dépêchée de lui faire allégeance, Faure GNASSINGBE n'avait pas hésité à signer l'une des forfaitures qui demeure mémorable. L'annonce des résultats de l'élection présidentielle de 2005 et 2010 réélisant Faure GNASSINGBE à la tête du pouvoir togolais suscita de violences. Des manifestations populaires suivies d'interventions des forces de l'ordre furent soldées d'un bilan lourd en termes de perte en vies humaines, matérielles et de libertés. La proclamation de Faure Gnassingbé, Président sortant et candidat du RPT comme vainqueur de ce scrutin n'a évidemment pas fait l'assentiment de tous. D'après un communiqué daté du 05 mars 2010, publié par le candidat Agbéyome KODJO sur le site de son parti OBUTS : «... le site officiel du gouvernement togolais aurait publié un article intitulé 'Erosion de l'UFC' donnant déjà des résultats, alors qu'il était interdit aux médias d'annoncer des résultats partiels avant la proclamation des résultats provisoires par la CENI ». Dans la même journée, ce dernier, candidat de l'UFC, annonçait sur certains médias sa victoire, en se fondant sur les compilations des résultats de Lomé Commune et de la région Maritime. Quelques heures après la proclamation des résultats provisoires par la CENI, le 6 mars 2010, certains leaders de l'UFC et du FRAC remettaient en cause les chiffres publiés, en dénonçaient un énième hold-up électoral. Ils vont par la suite tenter un sit-in à la Place de l'Indépendance, mais ils seront très vite dispersés à coups de grenades lacrymogènes par des éléments de la Force Sécurité Élection Présidentielle.

Cette restriction des libertés sera accompagnée de violation des principes démocratiques.

2.1.2. La violation des règles et principes du jeu politique

Près de trois décennies après l'expérience du constitutionnalisme libéral, l'Afrique noire francophone éprouve encore de difficultés à faire des Constitutions de véritables normes contraignantes (Tuekam, 2016 :25). Cette défaillance dénature

l'ontologie même du concept d'État de droit en le vidant de son épaisseur juridique et en rendant malade la constitution.

La constitution est malade « soit en raison de son inapplication soit en raison de l'instrumentalisation qui résulte de son application » (Kpodar, 2015 : 8). Un certain nombre d'actes, de comportements et de stratégies sont mis en place afin de détourner la constitution de son objectif premier (Kpodar, b :9) faisant ainsi primer la constitution formelle sur la constitution matérielle, le sens apparent sur la signification réelle. La rigidité renforcée des constitutions africaines assortie d'une protection juridictionnelle a priori bien établie n'empêche aucunement l'inflation des révisions constitutionnelles dont l'un des objets principaux reste, de manière cyclique à l'approche des échéances électorales, la modification de la clause constitutionnelle relative à la limitation des mandats présidentiels. À cette dévalorisation constitutionnelle par l'extérieur s'ajoute une déstabilisation de la constitution du fait de son contenu même. C'est ici s'interroger sur le trop peu ou trop plein des constitutions africaines et, partant, sur les méthodes d'élaboration de ces constitutions. Les constitutions africaines sont pour la plupart des « constitutions de l'urgence » (De Gaudusson, 2007 :616). Au Togo, l'urgence à écrire la constitution se faisait ressentir avec la nécessité imposée de relever simultanément une série de défis exceptionnels liés à la transition (construire un nouveau régime politique, instaurer une justice constitutionnelle, consacrer les droits fondamentaux, organiser des élections libres). Trop de lacunes constitutionnelles susceptibles de provoquer des conflits d'interprétation des acteurs (remise en cause de la durée du mandat présidentiel au Sénégal en 2012 ou au Burkina-Faso en 2014 ; interrogation sur la rétroactivité d'une révision constitutionnelle relative à la limitation du mandat présidentiel au Togo en 2017...). Les clauses constitutionnelles conflictogènes, c'est-à-dire potentiellement porteuses de crises et de déstabilisation de la norme fondamentale, ne manquent donc pas, le risque de conflictualité étant dissimulé derrière une apparente normalité. C'est pour cette raison que des alternatives aux constitutions sont de plus en plus envisagées en Afrique, illustrant l'arrangement entre droit et politique. Mais traduisant surtout un déclin de la sacralité constitutionnelle et donc une atteinte aux libertés fondamentales.

2.2. Des résultats mitigés de la gouvernance

Le contexte politique togolais reste caractérisé par une crise de confiance entre les acteurs politiques. Le débat politique se concentre principalement autour de la question de la mise en œuvre des réformes institutionnelles et constitutionnelles ainsi que sur le processus de décentralisation et l'organisation des élections transparentes pour justifier l'existence de la bonne gouvernance. Cependant, cette crise de confiance naissante entre acteurs politiques ne rendra pas évidentes les réformes. Conséquences, la récurrence dans la violation des droits de l'Homme (2.2.1) et la corruption (2.2.2).

2.2.1. L'insistance dans la violation des droits de l'Homme

La Constitution garantit les libertés individuelles à tous les citoyens. Plusieurs articles abordent le sujet : Article 10, Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles, Article 11, « Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit ». Article 12, « Tout être humain a droit au développement, à l'épanouissement physique, intellectuel, moral et culturel de sa personne » (Constitution togolaise). La primauté du droit au Togo confère à l'État l'obligation de garantir l'intégrité physique, mentale, la vie et la sécurité des citoyens, nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Les prévenus ou les détenus doivent bénéficier d'un traitement qui préserve leur dignité, santé physique. Le pouvoir judiciaire est le gardien de la liberté individuelle et il assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Cependant, en 2005, à la suite du décès du Président Gnassingbé Eyadema, les députés togolais procèdent une seconde modification de deux dispositions fondamentales (art 65 et 144 de la constitution de 2002) de la Constitution adoptée quelques années seulement auparavant. Cette révision a pour conséquence directe d'empêcher le constitutionnel légitime, M. Fambaré Natchaba Ouattara d'assurer l'intérim qui lui revenait de droit. Par la même occasion, elle permet à M. Faure GNASSINGBE, fils du président défunt, d'accéder à la magistrature suprême. Cette modification constitutionnelle fut vivement critiquée par l'opposition, en particulier la non rétroactivité de la limitation du nombre des mandats, qui permettrait à Faure GNASSINGBE, président depuis 2005, de se

représenter en 2020 et 2025 et plus encore. Nous en conviendrons que la constitution togolaise perdrait de ce fait sa force exécutoire ainsi que la décadence de l'État de Droit dont elle est garante. La modification unilatérale et illégale de la constitution entraîne sans aucun doute la restriction des libertés dans le choix du président et de ce fait ; empêche l'alternance politique.

Le Togo se caractérise par l'impunité presque totale dont jouissent les auteurs de violations des droits de l'homme commises de 1990 à nos jours. L'Accord politique global constate lui-même que « l'impunité des actes de violation de droits de l'homme est un phénomène que le Togo a connu en tous temps, notamment durant les périodes électorales ». Les violations des droits de l'homme et les tentatives d'intimidation à l'égard des défenseurs des droits de l'Homme, des leaders syndicaux et des journalistes sont néanmoins demeurées monnaie courante.

L'affirmation libérale des droits et libertés fondamentaux n'est pas le pilier exclusif de l'État de droit. Celui-ci appelle en outre à l'encadrement juridique du pouvoir politique à travers l'exécution effective des décisions juridictionnelles.

2.2.2. La récurrence de la corruption

La corruption est un mal, une plaie pour les sociétés modernes ou en modernisation. Les remèdes les plus immédiats pour lutter contre le fléau concernent notamment l'organisation de séances de sensibilisation sectorielle et générale, la création d'organes locaux de lutte contre la corruption, l'assainissement de l'appareil judiciaire dans son ensemble et l'éducation pour tous à la culture de rendre compte de ses actes (Amouzou, 2010 : 71-88).

Les principaux organes de lutte contre la corruption au Togo, la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HAPLUCIA), la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) et le Conseil Supérieur de la Magistrature, s'engagent dans l'évaluation et du contrôle de la conformité à des fonctions plus éducatives, la sensibilisation par la promotion du cadre juridique existant et le renforcement des capacités. Pour ce faire, ces organes recommandent aux partis politiques de tenir une comptabilité des activités financières dans le cadre des ressources allouées par l'État et de déposer un rapport de ces activités. Il est

recensé plus de quatre-vingt-huit plaintes et dénonciations depuis 2018 dont douze pour l'année 2023. Certains dossiers ont été traités et des personnalités impliquées ont remboursé les fonds détournés (propos rapportés par le responsable du Haplucia). Cependant, le système judiciaire souffre d'un manque de connaissance des procédures judiciaires appropriées de la part des citoyens, d'un manque de personnel entraînant une lenteur dans le traitement des affaires, ainsi que de l'inefficacité et de la corruption au sein même de l'appareil judiciaire.

Entre autre, le manque de mesures coercitives enlève la lutte contre la corruption qui prend de l'ampleur surtout dans les hautes sphères de la société togolaise. Car, plus les personnes poursuivies sont proches du pouvoir en place, plus les enquêtes seront sans suite. Parfois on assiste à un règlement de compte ou à une chasse à l'homme. Au Togo, des exemples sont légions concernant le déficit d'effectivité des décisions juridictionnelles. Dans la récente des présumés coupables de l'incendie de Kara et de Lomé, la Cour d'appel de Lomé a rendu des décisions condamnant certains individus pour leur implication présumée dans cette affaire en 2013. Cependant, ces décisions n'ont pas été exécutées jusqu'à ce jour. Cette situation a été dénoncée par des défenseurs des droits de l'Homme comme une violation de l'État de droit au Togo (Baco, 2019 : 37-54). Dans une autre affaire de restitutions des terres expropriées, plusieurs décisions de justice ont été rendues en faveur de certaines communautés autochtones au Togo, ordonnant la restitution des terres qui leur avaient été confisquées. Cependant, malgré ces décisions, l'État n'a pas pris les mesures nécessaires pour exécuter ces jugements. Cela a suscité de vives critiques et des mobilisations de la part des organisations de défense des droits des populations autochtones (Gbédo, 2017 : 99-117).

Fort de ce déclin de l'effectivité décisionnelle, nous proposons une illustration de l'évolution de la gouvernance au Togo sur une période de 2002-2021.

Figure 1 : Évolution des indicateurs de gouvernance du Togo (2002-2021)

Source : Indicateurs de Gouvernance Mondiale (2023)

Interprétation :

Le graphique présente l'évolution des scores de six indicateurs de la gouvernance entre 2002 et 2021 du Togo. De façon spécifique, il montre que la lutte contre la corruption gagne du terrain au Togo car il y'a pas eu une énorme amélioration du score qui est resté en dessous de zéro (-0.8 en 2002 à -0.4 en 2021). Même son de cloche pour ce qui est de la qualité de la régulation, qui a connu une légère croissance sur toute la période. S'agissant de la règle de droit, la tendance est irrégulière jusqu'en 2015 où elle a connu une croissance énorme, due naturellement au retour à l'efficacité du gouvernement à tenir compte de l'opinion citoyen et à une volonté d'engager la responsabilité des acteurs. Ce qui permet de constater une croissance et stabilité de l'État de droit. Quant à la stabilité politique, on constate qu'elle est restée décroissante sur la période 2016 à 2021 qui pourrait être expliqué par les crises sociopolitiques connues par le Togo au cours de ces périodes. En somme, on peut dire au travers ces six indicateurs que le Togo présente un profil progressif en matière de gouvernance car il a su

rebondir de sa chute en 2005, même si les scores demeurent négatifs dans l'ensemble.

Conclusion

La gouvernance peut avoir une influence significative sur la gestion du pouvoir politique en Afrique et particulièrement au Togo. Historiquement, de nombreux pays de la région ont été confrontés à des régimes autoritaires, à des coups d'État et à des violations des droits de l'Homme. L'introduction de la démocratie et la consolidation des institutions démocratiques ont apporté des changements importants dans la gestion du pouvoir politique.

L'une des principales contributions de la gouvernance est l'instauration de l'État de droit. Les principes démocratiques tels que la séparation des pouvoirs, la protection des droits fondamentaux et l'indépendance du système judiciaire, sont essentiels pour garantir une gestion équitable du pouvoir politique et de manière responsable. En renforçant l'État de droit, la gouvernance démocratique permet de lutter contre la corruption, de protéger les libertés civiles et de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques.

Cependant, il est important de reconnaître que la gouvernance démocratique en Afrique et au Togo en particulier, fait encore face à des défis. Le Togo connaît des problèmes persistants tels que la faiblesse des institutions, la corruption, les conflits ethniques et la pauvreté, qui peuvent entraver la pleine réalisation des idéaux démocratiques. Néanmoins, l'introduction de la démocratie a apporté des changements significatifs dans la gestion du pouvoir politique dans la région et continue d'offrir des perspectives pour une gouvernance plus juste, transparente et inclusive.

Sources et références bibliographiques

AMOUZOU Essè, (2010), *L'Afrique : 50 ans après les indépendances*, L'harmattan, Études africaines : histoire, Paris.

ATCHIKITI Abassan Kodjo, (2010), « Démocratie et développement en Afrique: Approche comparative à partir des cas du Bénin, Burkina Faso, Sénégal et Togo », Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication, Université

catholique de Louvain, 2017. From. : VAN INGELGOM, Virginie, p: 36-37. <http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:10350>

BACO A., (2019), *Les droits de l'Homme et l'État de droit au Togo : Une analyse critique de la situation*, Revue de Droit Africain, 2 (1).

BOILLOT Francine, (1992-1993), « L'Église catholique face aux processus de changement politique du début des années 1990 », *L'année africaine*, p.115-144.

CARRE DE MALBELG Raymond, (1962), *Contribution à la théorie générale de l'État*, Paris, Sirey, 1920, réed., CNRS, 2 vol., t.2.

DE GAUDUSSON Jean Du Bois, (2012), « Les tabous du constitutionnalisme en Afrique », *Afrique contemporaine*, 2012/2 (n°242).

DU BOIS DE GAUDUSSON Jean, CONAC Gérard, DESOUCHES Christine, (1987), *Les constitutions africaines*, in Paris, Bruyant, 1987, T, I.

GBEDO E., (2017), « Les populations autochtones et le droit à la restitution des terres au Togo : Entre enquête foncière et résistances », *Journal des Anthropologues*, 2(1).

GICQUEL Jean, (2002), *Droit constitutionnel et institutions politiques*, Paris, 18e édition, Montchrestien.

GLEGLE-AHANHANZO Maurice, (1982), « La constitution ou la loi fondamentale », in *Encyclopédie juridique de l'Afrique*, NEA.

HAMON francis, (2016), *Droit constitutionnel*, LGDJ, volume 1, index collection Manuel, 43e éd.

KOKOROKO Dodzi Komla, (2007), « L'apport de la jurisprudence constitutionnelle africaine à la consolidation des acquis démocratiques. Les cas du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo », *RBSJA*, n°18.

Kpodar Foli, « Bilan sur un demi-siècle de constitutionnalisme en Afrique noire francophone », http://afrilex.u-bordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/BILAN_SUR_UN_DEMI-SIECLE_DE_CONSTITUTIONNALISME_EN_AFRIQUE_NOIR_E_FRANCOPHONE.pdf.

MOUNIER Jean-Joseph cité par Philippe ARDANT, (1998), *Les Constitutions et libertés*, in Pouvoirs n°84-1998

TUEKAM TATCHUM Charles, « Les Chartes de transition dans l'ordre constitutionnel des États d'Afrique noire francophone : étude à partir des exemples du Burkina Faso et de la République centrafricaine », *Revue CAMES/SJP*, n°001/2016.

Rapport de la Banque Mondiale sur le Togo 2023

Conseil constitutionnel du Burkina Faso, Avis du 20 avril 2007.

Constitution Togolaise de 1992

www.pa-lunion.com/La-recette-Faure-un-haut.html, consulté le 06 février 2014.

Jeune Afrique, 2015

COTE D'IVOIRE, LE PROCESSUS DE DESARMEMENT, DEMOBILISATION, REINTEGRATION (DDR) EN QUESTION : LE CAS DES GROUPES D'AUTO-DEFENSE DE GUIGLO (2002- 2014).

TRAORE Bakary

Université Félix Houphouët Boigny, Cocody/ Abidjan
tr.bakary76@gmail.com

Résumé

Suite à la crise qu'elle a connue de 2002 à 2011, la Côte d'Ivoire a expérimenté un processus DDR avec le soutien de ses partenaires extérieurs. Celui-ci a eu le mérite d'être inclusif en prenant en compte tous ceux qui ont participé aux affrontements armés notamment les vainqueurs et les vaincus comme les ex-combattants y compris les ex-groupes d'auto-défense.

*Cette contribution qui traite exclusivement de la prise en compte des ex-groupes d'auto-défense de Guiglo dans le processus DDR suscite encore des interrogations compte tenu de l'échec de certains projets de réinsertion dans la région. A partir donc des **documents collectés** et d'une enquête de terrain, nous analysons la notion d'ex-GAD, l'inclusivité du processus DDR et identifions les difficultés qui ont entaché l'exécution d'un tel processus.*

Mots clés : *Ex-combattant, Miliciens, Réinsertion, Réintégration, Resocialisation*

Summary

Following the crisis that it experienced from 2002 to 2011, Côte d'Ivoire experimented with a DDR process with the support of its external partners. This process had the merit of being inclusive by taking into account all those who participated in the armed confrontations, notably the victors and the defeated, such as ex-combatants, including former self-defense groups.

This contribution, which deals exclusively with the inclusion of former self-defense groups from Guiglo in the DDR process, still raises questions given the failure of certain reintegration projects in the region. Based on a review of the literature and a field survey, we analyze the notion of ex-SADGs, the inclusiveness of the DDR process, and finally we identify the difficulties that have marred the implementation of such a process.

Keywords : *Ex-combatant - Militia - Reinsertion - Reintegration - Resocialization*

Introduction

Le processus Désarmement, Démobilisation, Réintégration (DDR) intervient dans le cadre de la transition d'un conflit vers la paix. Il consiste à désarmer les membres des groupes armés, à libérer ces

combattants de leurs groupes et à les aider à réintégrer la société civile. Il fournit un soutien aux ex-combattants et aux membres associés aux groupes armés afin qu'ils puissent devenir des participants actifs au processus de paix. Il vise donc à jeter les bases de la sauvegarde et du maintien des communautés dans lesquelles ces personnes retournent, tout en renforçant les capacités en faveur de la paix, de la sécurité et du développement à long terme (Groupe de travail inter agences des Nations unies sur le désarmement, la démobilisation et la Réintégration (DDR), 2010, 368 p).

Un tel programme dont l'origine remonte aux Accords de Linas-Marcoussis - signés le 24 janvier 2003 par les différentes parties ivoiriennes en conflit depuis septembre 2002- a été initié en Côte d'Ivoire (Voir Accords de Linas Marcousis, chapitre 7, 2003). Lorsque ce processus s'achève en juillet 2014, 69506 ex combattants sont désarmés et réintégrés sur les 74 068 recensés. Avec un taux de réalisation de 92%, l'expérience ivoirienne en matière de DDR apparaît comme une avancée notable dans la recherche de la paix et de la sécurité en Afrique.

Dans la mise en œuvre de ce processus, un accent particulier a été mis sur la zone ouest du pays où proliféraient armes, miliciens et groupes d'auto défenses du fait de la proximité du conflit libérien. Ainsi, un programme pilote de Désarmement et de Démantèlement des Milices (DDM) est lancé à Guiglo qui reçoit au lendemain de la crise post-électorale, la première antenne de l'Autorité pour le Désarmement, la démobilisation et la Réinsertion (ADDR) de l'intérieur du pays. Cependant, dans un rapport d'enquête nationale de 2016, la Commission Nationale de Lutte Contre la Prolifération et la Circulation des Armes légères et de Petit Calibre (COMNAT-ALPC) a retenu la zone de l'ouest et particulièrement la région de Guiglo comme l'une des plaques tournantes du trafic d'armes en Côte d'Ivoire. Cette situation trancherait donc avec les satisfécits du processus DDR qualifié « *d'avancée incontestablement majeure dans la recherche de la paix et de la sécurité en Afrique* ». Comment alors expliquer cette situation aussi paradoxale qui montre une nette contradiction entre la réalité du terrain notamment à l'ouest, particulièrement dans la zone de Guiglo et l'apparent succès du DDR en Côte d'Ivoire ?

Pour répondre à cette interrogation, nous allons analyser la prise en compte des ex combattants de Guiglo dans le processus DDR à partir d'une enquête de terrain. Pour ce faire, notre étude s'articulera autour

deux points essentiels : la prise en compte de la cible concernée par le processus DDR, à savoir tous les combattants et notamment les GAD de Guiglo, ce qui lui confère son caractère inclusif (1) et l'identification des problèmes liés à leur réintégration dans le cadre de ce processus (2).

1- De la notion de GAD et de l'inclusivité du processus DDR dans le contexte ivoirien.

Les ex-GAD font partie des catégories des ex combattants retenus par l'ADDR. Selon la troisième convention de Genève de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre par rapport aux individus engagés dans les conflits internationaux, la notion de combattant peut être attribuée à toute personne :

- membre d'une armée nationale ou régulière,
- qui participe à des activités militaires ou paramilitaires ou qui est impliquée dans le recrutement ou l'entraînement de personnel militaire,
- qui occupe un poste de commandement ou de responsabilité dans une armée ou une organisation militaire ou encore,
- qui pénètre sur le territoire d'un pays hôte en tant que citoyen ordinaire mais qui par la suite, assume un des rôles indiqués ci-dessus ou montre sa détermination à le faire.

Par analogie, l'ex combattant serait donc la personne qui a dû arrêter toutes ces activités définissant le combattant mais la notion de combattant qui induit celle de l'ex combattant ne s'applique qu'aux éléments d'une force armée et non d'un groupe armé. Ainsi, la notion d'ex-combattant pour désigner les ex-éléments des groupes armés serait donc un abus de langage propre au contexte ivoirien. Ainsi, pour l'ADDR, est considéré comme ex-combattant,

« tout individu des deux sexes de plus de 18 ans ayant pris part aux combats consécutifs aux événements de septembre 2002 et/ou à la crise post-électorale de décembre 2010 en tant que membre d'un groupe de combattants reconnu par l'autorité administrative de tutelle et qui doit retourner à la vie civile (ADDR, Lettre de politique DDR, 02 août 2012)».

Et dans le cas ivoirien, figurent parmi ces combattants, les membres des groupes d'auto-défense qui retiennent ici notre attention. Selon Renaud

Dulong (1981 : 211) les groupes d'auto-défense se définissent comme des individus ou des groupes de personnes voire d'habitants qui prétendent suppléer l'absence de la police et la carence de la justice en organisant une surveillance armée de leur territoire. Sont ainsi considérés dans le contexte ivoirien, tous ceux qui ont pris part aux hostilités en défendant leur localité et leurs biens contre ceux qui ont été appelés envahisseurs ou rebelles.

En effet, le déclenchement des hostilités - dans le cadre de la crise militaro politique de 2002 - a engendré une multitude de groupes d'auto-défense armés, communément appelés « milices » par les médias et les observateurs. De tels groupes ont vu le jour notamment dans l'ouest de la Côte d'Ivoire mais aussi au centre et au sud, en zone rurale comme urbaine. Non démantelés et évalués à plus de 40 000 membres (BALLO Z., 2001 : 12), ils constituent une source potentielle d'insécurité et de menace au processus de paix engagé depuis 2003. Parmi eux, on distingue les groupes paramilitaires de l'ouest, les groupes de « vigilantisme » ruraux et les milices urbaines mais très souvent, la frontière entre eux est très mince car ils évoluent « au sein d'une même galaxie et s'interpénètrent en fonction du moment » (Small Arms Survey, 2009).

Soutenant le gouvernement ivoirien, les milices de l'ouest ont rempli le rôle de forces supplétives de l'armée loyaliste pendant le conflit (BANEGAS, 2007 : 52). Elles ont défendu le sud-ouest contre les offensives rebelles et ont bénéficié du soutien des combattants armés libériens du *Liberians United for Reconciliation and Democracy (LURD)* opposés au Charles Taylor (CONFORT et alli, 2003 : 96). En 2005, les principales milices de l'ouest¹ se sont fédérées en mettant en place la Force de Résistance du Grand Ouest (FRGO) qui représentait la principale entité milicienne du pays.

Dès le début du conflit, les autorités locales de l'ouest et du centre ouest ont aussi encouragé la formation des groupes de surveillance villageois afin de protéger les campements et de dresser des barrages pour lutter contre les infiltrations rebelles. Des jeunes se sont alors équipés de fusils de chasse et ont commencé à installer des barrages de contrôle. Enfin, des milices ont aussi été créées en milieu urbain et la plus importante est le Groupement des Patriotes pour la Paix (GPP) dont les principales

¹ Parmi ces groupes les plus célèbres, on peut citer l'Union Patriotique pour la Résistance du Grand Ouest (UPRGO), l'Alliance Patriotique des Wè (APWE), le Mouvement Ivoirien pour la Libération de l'Ouest de la Côte d'Ivoire (MILOCI), le Front de Libération du Grand Ouest (FLGO)

bases se trouvaient à Abidjan, Gagnoa, Divo, Sassandra et Adzopé. Selon l'un des responsables du GPP, Bouazo Yoko Yoko, le Groupement a joué le rôle de « *réservistes qui devraient venir en appoint à l'armée régulière, qui face à l'agression extérieure, peuvent se constituer en bases arrière pour les forces régulières* ». Le GPP fait partie de la « galaxie patriotique » qui soutient le pouvoir en place depuis 2002. La galaxie est aussi composée de syndicats d'étudiants et d'autres groupes de jeunes « qui luttent par la parole » en usant d'une rhétorique ultranationaliste, notamment à l'occasion de la tenue de leurs « agoras » ou parlements de rue.

C'est l'ensemble de ces personnes qui sont appelées membres des ex groupes d'auto-défense (ex-GAD) par l'ADDR et dont le nombre est estimée à plus de de 22 000 dans sa base de données (ADDR, 2013).

Notons que leur constitution a commencé depuis 2002 au lendemain de l'éclatement de la crise militaro politique. Les appels à la résistance et au sursaut national de Blé Goudé Charles du COJEP, le rejet des accords de Marcouris de 2003, les manifestations anti françaises du 04 février 2004, la répression de la marche de l'opposition au régime du 25 mars 2004, les événements de Bouaké de novembre 2005 sont autant d'éléments qui ont donné une importance aux GAD dans le contexte conflictuel et militaire ivoirien.

Par ailleurs ces GAD sont majoritairement localisés dans les zones sous contrôle gouvernemental, surtout à l'ouest du pays et particulièrement dans les régions du Cavally, du Guémon et du Tonkpi. De plus, au moment du désarmement, ces ex-GAD n'avaient pas de commandement comme les ex combattants associés aux FRCI. En effet, ayant été vaincue par le camp opposé en 2011, la majorité des représentants ou des commandants ont pris la fuite vers les pays voisins tels que le Libéria ou le Ghana. Leur numéro de profilage dans le contexte du DDR commence par les chiffres 22 et 23, cependant certains ex-GAD ont en commun le chiffre 39 avec les ex combattants associés aux FRCI. L'attribution de ces numéros de profilage obéit à la période d'enrôlement dans les groupes armés où à la période d'engagement dans les conflits et/ou à celle de la reconnaissance de leur qualité d'ex combattant.

Nonobstant les caractéristiques et les spécifications des groupes de combattants, le processus DDR en Côte d'Ivoire s'est voulu inclusif c'est-à-dire prendre en compte tous ceux qui ont eu recours armes partant du coup d'état manqué de 2002 à la conclusion de la crise post-électorale de 2010 et cela, sur une base de transparence et d'équité mais

exception faite aux enfants soldats dont le cas est traité par l'Unicef (Lettre de politique DDR, 2012). Cette inclusivité du processus DDR trouve son fondement dans les différents textes que sont la Lettre de politique DDR du Conseil National de Sécurité, l'Accord Politique de Ouagadougou et la résolution 2162 du 25 juin 2014 de l'ONU.

En effet, selon la Lettre de politique DDR, le processus DDR en Côte d'Ivoire a pour but de désarmer les combattants des Forces de défense et de Sécurité dans toutes ses composantes. Ce sont :

- les Forces terrestres, les Forces aériennes, la Marine Nationale, la Police Nationale, la Douane et les Eaux et forêts,
- les Forces Armées des Forces Nouvelles qui ont été recrutés depuis le 19 septembre 2002, des forces à la retraite récupérées par les FAFN, les forces déserteurs en exil ou portées disparues,
- les Groupes ou individus en armes (milices et mercenaires), les groupes d'individus en exil ou portées disparues.

Ce texte prouve que le processus DDR en Côte d'Ivoire, dès la base s'est voulu inclusif sans aucune exception, vu l'énumération exhaustive qu'il fait de toutes les forces qui ont pris part aux conflits. Il ne s'agit pas seulement des affrontements qui ont fait suite à la contestation électorale de 2010 mais de ceux que le pays a connus depuis 2002. Il est écrit clairement dans ce texte qui fonde la mise en place du DDR que celui-ci doit être inclusif. Il en est de même de la résolution 2162 du CSNU qui demande instamment au gouvernement ivoirien de mettre en place un processus de DDR transparent et ouvert à tous et qui inclut les combattants associés au gouvernement précédent. Quant à l'Accord Politique de Ouagadougou (APO), il stipule qu'au titre du Programme National de Désarmement, de Démobilisation et Réintégration « que les parties au présent accord conviennent de procéder dans les meilleurs délais, au désarmement des forces en présence conformément aux recommandations des Accords de Linas Marcoussis et aux accords militaires suivants : le Plan conjoint des opérations DDR signé le 9 janvier 2004 et actualisé lors du séminaire sur le désarmement organisé du 02 au 06 mai 2005 à Yamoussoukro sous l'égide de la médiation sud-africaine, le Programme national de Désarmement, de Démobilisation et de Réinsertion (PNDDR/RC) et son chronogramme, adopté le 9 juillet 2005 à Yamoussoukro, les conclusions de la séance de travail tenue à Yamoussoukro le 14 mai 2005 entre les chefs d'état majors des FDS et des FAFN. Les parties avaient convenu d'accélérer le processus de

regroupement sur les 17 sites préalablement localisés et d'exécuter le chronogramme du PNDDR actualisé.

Il faut attendre la fin de la crise post-électorale pour que le processus DDR prenne un tournant décisif. Vivement préoccupé par le rétablissement de la situation sécuritaire, le gouvernement ivoirien crée l'Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration des ex combattants (Décret n°2012-786, 08 août 2012. Placée sous l'autorité du Conseil National de Sécurité présidée par le Président de la République, l'ADDR est l'organe unique chargé de l'orientation générale, la coordination, la supervision et l'exécution des actions de Désarmement, de Démobilisation, de Réinsertion, de réintégration socio-économique des ex-combattants ainsi que de la réhabilitation communautaire dans les zones d'accueil des ex-combattants. La spécificité du processus lancé par l'ADDR est le passage des ex-combattants dans des sites de resocialisation qui sont des centres de formation dans lesquels ils reçoivent des cours sur le civisme, le respect des droits de l'homme, la citoyenneté et la prévention du Vih/Sida.

Plusieurs ex-GAD comme ceux de la zone de Guiglo sont passés par ces centres dans le cadre de leur réinsertion socio-économique, processus dans lequel ils acquièrent un statut civil et obtiennent une assistance matérielle et/ou financière, une occupation transitoire et une formation qualifiante. Cette étape permet de faciliter leur réintégration qui est la phase au cours de laquelle ils sont acceptés dans leurs communauté et obtiennent des emplois et des revenus durables. La Douane, les Eaux et forêts, la Garde pénitentiaire et des entreprises comme la SITARAIL, la SOTRA, l'ANASUR et l'ONPC sont les structures qui ont accueilli et réintégré plusieurs ex-combattants comme ceux de Guiglo. Certains d'entre eux ont pu créer des entreprises de transport, de transformation de déchets plastiques, des fermes agro pastorales tandis que d'autres ont opté pour la création des boutiques et le renforcement de leurs activités d'avant la prise des armes (mécanique, agriculture, menuiserie, maçonnerie...). Tout compte fait, à la fin de sa mission en juin 2015, l'ADDR a réinséré 9956 ex-GAD dont 1547 de la zone de Guiglo.

Cependant, il ressort de l'enquête menée auprès des ex-GAD que le processus DDR mené bien que nécessaire et inclusif n'a pas connu le succès escompté dans la phase de Resocialisation et de réintégration. La circulation des armes dans la région depuis la fin des années 90 qui s'est renforcée pendant la période de crise et qui continue malgré le DDR

semble conforter l'opinion des ex-GAD sur la tenue du processus. Dès lors que reprochent-ils exactement au processus DDR tel mené par les autorités et présenté comme un cas de succès en Afrique?

2- Identification des problèmes soulevés par les Ex-GAD de la région de Guiglo.

Les problèmes soulevés par les ex-GAD à l'encontre du processus DDR tel mené dans leur région sont de plusieurs ordres et qu'il convient de regarder de plus près.

Le premier concerne la base de données sur l'identification exacte des ex-GAD. En effet, l'ADDR a hérité de la base de données du PNRRC dans laquelle 20 144 avaient été identifiés. Compte tenu de certains critères, le nombre des ex-GAD a été revu à la baisse passant de 20 144 à 10 800. Mais l'ADDR n'a retenu que 9 800 sans aucune explication. A ce propos, l'un des enquêtés avance : *« nous avons voulu participer au processus et nous avons déposé les armes. Mais après l'arme déposée, on te dit que tu n'es pas sur la liste des ex-GAD. Pourtant ton arme a été récupérée. Que deviens-tu ? »* (Enquête n°1 interrogé le 28 mars 2015 à Guiglo). Ainsi, ils soutiennent que parmi ces 9800, il y'aurait certains exilés au Liberia au moment du processus DDR. Alors ils se posent la question de savoir qui aurait occupé la place de ces personnes ?

Le clientélisme a également entaché les opérations du processus DDR. Ainsi, les ex-GAD ont soutenu que plusieurs personnes n'ayant pas combattu, ont bénéficié des actions de l'ADDR en lieu et place des vrais ex combattants, surtout le recrutement à la douane. L'enquête n°8 (30 mars 2015, Guiglo) affirmait ceci :

« On dit que des ex-GAD ont été recrutés à la Douane.

Nous nous inscrivons en faux à propos de ces affirmations.

Au moment où le recrutement à la douane se déroulait, les ex combattants n'avaient pas été associés au processus et on ne nous a pas donné de places. C'est aux eaux et forêts que nous obtenu 60 places pour tous les ex-GAD dont 21 places pour la région du Cavally».

A ce propos, l'un des responsables de l'ADDR a répondu ce qui est suit :

« Nous avons aussi entendu cela mais on ne nous a pas donné de nom. Nous avons une base de données et tous

ceux que nous prenons, nous vérifions bien qu'ils sont dans la base de données. Si on pense que tous les ex combattants se connaissent, c'est évidemment par unité qu'ils se connaissent. Si quelqu'un n'a pas combattu avec vous dans une unité, vous ne pouvez pas le connaître. Tous les ex combattants ne sont pas tous des combattants qui ont été sur les mêmes théâtres d'opérations pour dire tout le monde connaît tout le monde. Les différentes unités combattantes ont opéré avec des éléments à qui elles ont donné des fonctions bien précises. Il y'a des gens qui faisaient du renseignement, de la logistique... les combattants étaient à tous les niveaux. Je tiens à dire que c'est la notion de combattant n'a pas été inventée par l'ADDR. C'est une notion qui se retrouve dans les conventions de Genève. La définition de combattant part depuis celui de porteur d'armes en passant par les cuisiniers et les renseignements généraux. Vous avez toute une architecture dans une unité combattante. Fort de cela, on ne peut pas d'emblée se lever pour dire qu'un tel n'est pas combattant. La seule personne qui peut définir que quelqu'un est un combattant ou pas, c'est celui qui a dirigé cette unité. Parce que lui seul sait qui a participé aux combattants avec lui. Parce qu'il est le seul qui sait qui préparait, qui transportait les fusils, qui apportaient les médicaments en cachette. Le combattant, ce n'est pas seulement celui qui a un fusil. Je viens de Man où nous avons mis à la disposition de la gendarmerie, un certain nombre d'individus se faisant passer pour des ex combattants. Nous avons-nous-même démantelé un réseau de plus de 20 ex faux combattants à Man... (Interview du chef de division DDR à Guiglo in Le Patriote n°4108 du 02 août 2013)»

Ce clientélisme est renforcé par la discrimination entre les groupes à réintégrer. A ce sujet, les enquêtés soutiennent que seulement 60 ex-GAD ont été recrutés au sein des Eaux forêts. Parmi ces 60, il y'a 21 de la région de Guiglo. Les ex-GAD n'ont été retenus ni à la douane, ni à la garde pénitentiaire. Car, avant leur adhésion complète au processus de DDR et la mise en place des Antennes de l'intérieur surtout celles de

Guiglo, le recrutement des ex combattants dans ces corps était terminé. Pourtant, les listes étaient censées être faites par les Antennes avant d'être acheminées à la direction d'Abidjan. Ils concluent en disant que si certains ex-GAD ont été retenus dans ces corps, cela n'a pas été porté à leur connaissance. A ce propos, ils avancent que leurs amis de la Série 039 n'ont pas été retenus pour la démobilisation, encore moins pour la réinsertion. Pourtant, ils ont déposé des armes et disposent de numéros de profilage alors que ceux de la Série 079 ont été pris en compte car associés aux FRCI.

A propos de cette discrimination, l'un des responsables de l'ADDR disait ceci :

« La frange la plus importante des ex combattants est ceux de 2002. C'est le contingent le plus important. Dans notre jargon, on les appelle les ex combattants de la série 039. Cette série regroupe tous ceux qui avaient été profilés en 2006 et 2007. Les ex combattants de la série 039 appartiennent aux FAFN, aux milices d'Abidjan ou de l'intérieur. Tous ces ex combattants forment presque 70% de ce que nous avons à gérer. Le reste des 30% viennent des jeunes gens qui ont rejoint le mouvement à la faveur de la crise post-électorale que nous appelons jeunes associés. Nous nous considérons tous les ex combattants qui sont dans nos bases de données une fois qu'ils arrivent. Nous ne leur demandons pas où étaient-ils et d'où viennent-ils. Une fois qu'ils sont arrivés et déposent leurs armes, ils sont immédiatement pris en charge dans le processus. Là-dessus, les instructions du DG de l'ADDR sont claires. Un individu qui vient vers nous pour déposer son arme et qui est dans la base de données des ex combattants, il est immédiatement pris en charge dans les projets quel que soit son lieu de provenance. Nous ne faisons pas de distinction entre les ex combattants. Nous avons des ex miliciens à la douane, certains sont devenus des gardes pénitenciers. Les ex membres des GAD sont réintégrés dans tous les projets... (Interview du chef de division DDR à Guiglo in *Le Patriote* n°4108 du 02 août 2013)»

Par ailleurs, les conditions rigides de la resocialisation ont été mises en cause. Selon les ex membres des GAD, dans les camps de resocialisation,

ils étaient soumis à des activités physiques comme le sport chaque matin. Ainsi, les personnes âgées, les invalides, les blessés de guerre ou les femmes enceintes étaient automatiquement considérées inaptes pour la resocialisation. A ce sujet, l'un des enquêtés disait ceci : « *nous n'avons pas été retenus dans l'armée encore moins dans les forces paramilitaires. Pourquoi donc nous imposer des formations militaires sur les sites de resocialisation ?* (Enquête n°2 interrogé le 25 mars 2015 à Guiglo) ». Un autre renchérisait : « *on dit qu'on veut nous enlever un esprit de guerre. Mais pourquoi faire une formation militaire à des personnes à qui on veut enlever un esprit de guerre ? Moi je ne comprends pas à quoi cela répond* (Enquête n°4 interrogé le 26 mars 2015 à Guiglo)». L'insuffisance de la mesure d'accompagnement de 800 000 F CFA a été également pointée du doigt. Les ex-GAD estiment que non seulement cette somme ne peut pas permettre la réalisation d'un projet important mais le comble est qu'elle est donnée en trois tranches sur autorisation des cabinets de suivi avec déduction des frais d'ouverture de compte et production d'un certificat de résidence.

La question de l'épidémie à virus Ebola a été évoquée dans les griefs des ex-GAD. L'épidémie a du fait de la fermeture des frontières a empêché plusieurs ex-GAD exilés au Libéria de rentrer au pays et de participer au processus DDR. Ce n'est que le 18 janvier 2016, lors de la rencontre entre le chef de l'Etat ivoirien et son homologue libérien qu'il a été décidé de la réouverture de cette frontière pour le mois de mars alors la mission de l'ADDR avait déjà pris fin en juin 2015. Cependant, des ex-GAD par manque de confiance au processus DDR n'ont jugé utiles de rentrer plutôt bien avant l'apparition de cette maladie. Ce problème de méfiance n'a pas été traité avec efficacité par l'ADDR.

Un enquêté réagit en ces termes : « *la sensibilisation des exilés a été faite par des hommes de bureau de l'ADDR et non par les fils de la région ou encore par leurs frères d'armes pour inspirer la confiance.* (Enquête n°3 interrogé le 28 mars 2015 à Guiglo)».

Autre problème soulevé par les ex-GAD est l'échec des projets de réinsertion et de réintégration. Notons qu'à ce sujet, les fonds de réalisation des projets de réinsertion communautaire (PRC) avec l'appui financier de l'ONUSI ont été confiés à des ONG locales. Le constat est que rien n'a abouti surtout concernant les projets d'élevage de poulet, de porcs et des projets de pisciculture. Les raisons de cet échec sont avancées par l'un de nos enquêtés en ces termes : « *la période d'envoi des animaux n'est pas étudiée. Ils nous ont envoyé des poussins, des alevins et des porcins*

en période de sécheresse. Il fait chaud et il n'y a pas d'eau. Et le comble est que les aliments n'arrivaient pas à temps. Tous les animaux sont morts. (Enquêté n°10 interrogé le 01 avril 2015 à Guiglo)»

En plus de ces raisons évoquées, il faut relever que la collaboration entre les responsables de ces ONG et les ex combattants n'est pas bonne. Selon les enquêtés, ils n'ont pas été consultés dans le choix de ces ONG. Et ils se sont maintes fois opposés à ce que les fonds des projets leur soient remis. Mais leur opinion n'a pas été prise en compte. La réussite du processus de réintégration est interprétée d'une façon unique de la part des frustrés comme de ceux qui ont perçu la somme de 800 000 F CFA pour réaliser un projet. Les personnes sondées ont affirmé en grande majorité l'échec du processus de réintégration. Ainsi, selon l'un des enquêtés, seuls 10% des ex-GAD sont en activité par le biais de l'ADDR. Cela va de soi dans la mesure où la réinsertion est l'étape transitoire s'inscrivant dans le court terme et constituant une phase préparatoire du processus de réintégration socio-économique de l'ex combattant. Si elle échoue alors la réintégration ne peut pas aboutir. Hormis, les problèmes évoqués et qui pourraient être communs à tous les ex-GAD, ceux de Guiglo ont évoqué des problèmes particuliers comme l'individualisme et le manque d'esprit d'équipe dans la réalisation des projets.

Selon les ex-GAD, les populations de l'ouest sont très individualistes. L'individualisme est ancré dans les mœurs si bien que ces populations n'aiment pas les travaux de groupe. Or l'ADDR a privilégié les projets de groupe au détriment des projets individuels. Elle pensait bien faire mais elle n'a pas tenu compte des réalités du terrain et des spécificités des populations de la région. En conséquence, tous ces projets ont échoué. Par ailleurs, le problème de la 3^e promotion de la formation civique et citoyenne (FFC3) des ex-GAD a également alimenté nos échanges. Il ressort que certains ex combattants de Guiglo n'ont pas reçu la mesure d'accompagnement des 800 000 FCFA. Sur les 297 ayant fait la resocialisation, 237 n'ont pas perçu leur dû. Parmi ces 237 démobilisés, il y'avait 214 ex-GAD et 13 ex combattants associés aux FRCI. Ainsi l'un de nos interlocuteurs se plaignait en ces termes :

« Nous avons déposé des armes et fait la resocialisation. Nous étions en droit de recevoir l'argent en l'occurrence les 800 000 sur nos comptes par tranche bien sûr. Pour cela, nous avons reçu des cartes bancaires qui n'ont jamais été

approvisionnés...ce problème serait lié au quota non atteint des armes et munitions déposés. La base à Abidjan soutient, à ce propos que certains ex combattants n'ont pas atteint le quota de 210 munitions lors du dépôt des armes. Mais le calcul des quotas se fait avant la remise des reçus de dépôt et même avant le départ en resocialisation. Pourquoi nous poser ce problème maintenant ? Nous avons donc soutenu qu'au moment des dépôts, certains de nos confrères ont déposé des munitions dont le nombre dépasse largement le quota des 210. Nous avons suggéré que le surplus des uns complète le manquant des autres. Mais cette option a été rejetée par la direction de la CSSR. Voulant à tout prix bénéficier de la mesure d'accompagnement, nous nous sommes approvisionnés en armes et/ou en munitions pour compléter nos dépôts. Après tous ces efforts, seuls les 10 ex combattants associés aux FRCI et 03 ex combattants d'Anyama ont reçu le pécule de 800 000 sur leur compte. (Enquête n°9 interrogé le 01 avril 2015 à Guiglo)»

A la question de savoir où les ex-GAD se sont approvisionnés en armes et munitions, l'un des enquêtés répondait avoir eu les armes avec certains de leurs amis ex-GAD revenus du Libéria. Un autre ajoutait qu'ils ont été lésés dans le processus DDR du début à la fin et qu'ils se sentaient orphelins parce que l'ADDR avait démontré à leurs yeux que c'était le groupe d'en face qui avait gagné et qu'ils étaient les perdants.

Enfin, les responsables de DDR à Guiglo n'ont pas manqué d'évoquer certains problèmes qui ont pu entacher l'exécution du processus. Il en est ainsi de la méfiance et la réticence des ex-GAD, le manque d'entrepreneuriat, l'indécision, le mensonge et le refus des projets de réinsertion. Selon les responsables, en 2013, le processus était un peu lent parce qu'il venait de démarrer. Les ex-GAD étaient assez réticents et craignaient beaucoup pour leur sécurité. Ils pensaient que le processus de DDR était une affaire des vainqueurs de la guerre. Et qu'on voulait leur tendre un piège afin de les emprisonner pour avoir combattu ou encore obtenir des informations contre le Président Laurent Gbagbo en vue de sa condamnation à La Haye. Mais à partir de 2014, le DDR s'est plus accentué. Il y a eu plus d'adhérents. Dans l'ensemble, le processus

s'est très bien déroulé. La plupart des ex-GAD y ont adhéré et sont satisfaits parce qu'ils ont tous bénéficié de leur filet de réintégration. Les ex-GAD avaient peur d'entreprendre seuls. Ils voulaient toujours rester dans la peau des éternels assistés. Or le processus a pour but de rendre autonome l'ex combattant tant sur le plan moral, physique et économique. De plus, ils changent toujours d'avis quant à leur réinsertion. Lorsqu'ils choisissent un projet aujourd'hui, demain ils le changent. Ils peuvent choisir par exemple le projet d'élevage aujourd'hui. Lorsqu'ils échangent avec leurs amis, ils reviennent le lendemain pour choisir le projet de création de boutique. Après ils reviennent changer ce dernier en projet de ferme de volailles ou de transport. Et c'est toujours comme ça avec eux, d'où la difficulté de leur attribuer un projet dans lequel ils se sentent à l'aise. Ils sont adeptes des fausses rumeurs ; ils prêchent le faux pour inciter leurs amis qui sont plus enclin aux soulèvements et au boycott du processus. Les ex-GAD n'approuvaient pas les projets de réinsertion communautaire. Ils auraient voulu être réintégrés dans l'armée ou encore dans les forces paramilitaires parce qu'ils pensent qu'ils le méritent compte tenu du fait qu'ils pensent être plus instruits que les ex combattants associés aux FRCI.

Conclusion

Au terme de notre analyse, nous retenons que des problèmes sont posés aussi bien par les ex-GAD que par les responsables de l'antenne de la CSSR. Les deux camps s'accusent mutuellement : alors que les responsables de DDR brandissent la mauvaise foi des ex-GAD, ceux-ci soulèvent l'incapacité des responsables de DDR et la mauvaise orientation qu'ils leur ont donnée. Mais nous constatons un faible impact des projets de réintégration sur les conditions de vie des ex-GAD bénéficiaires, au terme du processus de DRR. Il ressort que le processus DDR des ex-GAD de Guiglo a été mal mené et cela se justifie dans la mesure où dans sa mise en œuvre, celui-ci a été impacté par la peur et le manque de confiance de la cible concernée. Par ailleurs, l'exécution du processus n'a pas tenu compte des réalités de la zone notamment les conditions physiques naturelles, les habitudes agricoles et culturelles de la population et surtout la pérennisation des activités lors de la proposition des projets de réinsertion. Tout en reconnaissant la réussite du désarmement et de la démobilisation (DD), cette étude montre que la

réintégration (R) a été un échec car les responsables de la mise en œuvre du processus ont semblent-ils mis l'accent sur la collecte d'armes au détriment de la réintégration socio-économique des ex-combattants.

Bibliographie

Accord Politique de Ouagadougou, (2007), *Du Programme National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration*, III-3.2 consulté en ligne

Chelpi-Den Hamer Magali (2009/4), « Le mythe du jeune désœuvré, Analyse des interventions DDR en Côte d'Ivoire » in *Afrique contemporaine* n°232, pp.39-55

Chelpi-Den Hamer Magali (2015/3), « Les tribulations du dispositif Désarmement, démobilisation et réinsertion des miliciens en Côte d'Ivoire (2003-2015) » in *Hérodote* n°158, pp.200-218

Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (2006), *Rapport du groupe régional de travail sur les programmes DDR, Post-conflit et Développement en Afrique de l'Ouest*, Abidjan,

Comfort Ero et Anne Marshall, (2003/1) L'ouest de la Côte d'Ivoire : un conflit libérien ?", traduction de Roland Marchal, *Politique africaine* n°89, pp.88-101

Conseil National de Sécurité (2012/08), *Lettre de politique DDR*, 26 p
Groupe de travail inter agences des Nations unies sur le désarmement, la démobilisation et la Réintégration (2010), *Principes d'intervention et de gestion au sein des opérations de maintien de la paix*, Institut de formation aux opérations de paix, 368 p.

Ouollo Sekongo Clément (2014), *Rapport d'évaluation de la perception réciproque ex combattants-populations dans les localités de Duékoué, San Pedro et Tabou*, consulté sur www.rasalaoci.org

Résolution 2162 du Conseil de sécurité de l'ONU, 25 juin 2014 consulté en ligne

Savannah De Tessières (2012), *Enquête nationale sur les armes légères et de petit calibre en Côte d'Ivoire: les défis du contrôle des armes et de la lutte contre la violence armée avant la crise post-électorale*, Genève, Small Arms Survey, 200 p.

CONFLITS HYDRIQUES DANS LE DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS A L'OUEST DU CAMEROUN. REGARD SOCIOLOGIQUE DES PRINCIPALES PESANTEURS

Cécile ALEMJOU NGUEFACK

*Sociologue / Faculté des Lettres et Sciences Humaines / Université de Dschang /
(00237)698178590 / (00237)672170318*

alemjouccile@yahoo.com

Trésor FOBASSO GUEDJO

*Sociologue : Enseignant-Chercheur / Faculté des Lettres et Sciences Humaines /
Université de Dschang-Cameroun.*

(00237) 675953430 / (00237) 696669720 /

fobasso1@yahoo.fr et tresor.fobasso@univ-dschang.org

Alain Roger BOULLA MEVA'A

*Sociologue : Enseignant-Chercheur / ENS de Bertoua / Université de Bertoua /
(00237) 677717441 / (00237) 696456917*

alainboulla@yahoo.fr

Résumé

Le Département des Bamboutos comme beaucoup d'autres au Cameroun est doté de rivières et de points d'eau utilisés autant pour des usages domestiques, agricoles et industriels. Ces multiples usages de la ressource en eau ainsi que son caractère public font d'elle le théâtre de rapport de force en vue de son acquisition. Dans un tel contexte, la présente étude s'emploie à cerner les formes, les parties prenantes et les manifestations des conflits autour de la gestion de l'eau dans le Département des Bamboutos. Les analyses reposent sur les données qualitatives recueillies dans les quatre Arrondissements qui forment ledit Département, notamment Babadjou, Batcham, Galim et Mbouda. A l'aide de la théorie des conflits, de l'analyse documentaire, des guides d'entretien et de l'observation, une diversité de situations illustratives de la réalité rurale autour de l'eau dans les Bamboutos ont été analysées. De ce fait, écartelés entre querelles, destruction des matériels, des cultures et l'élimination des bêtes, l'eau fait l'objet de conflits inter et intra groupes. Ceux-ci mettent en scène les éleveurs, agriculteurs et populations riveraines.

Mots clés : *Conflits, Eau, Conflits hydriques, Bamboutos.*

Abstract

The Department of Bamboutos like many others in Cameroon has rivers and water points used for domestic, agricultural and industrial uses. These multiple uses of the water resource and its public character make it the theater of balance of power for its acquisition. In this context, this study aims to identify the forms, stakeholders and manifestations of conflicts around water management in the

Bamboutos Department. The analyses are based on qualitative data collected in the four districts that make up the Department, including Babadjou, Batcham, Galim and Mbouda. Using conflict theory, documentary analysis, interview guides and observation, a variety of illustrative situations of the rural reality around water in the Bamboutos were analyzed. Therefore, torn between quarrels, destruction of materials, crops and the elimination of animals, water is the subject of inter- and intra-group conflicts. They feature pastoralists, farmers and local residents.

Key words : *Conflicts, Water, Water conflicts, Bamboutos.*

Introduction

L'eau a toujours été un objet d'enjeux de par son rôle central dans l'organisation du territoire, mais également de par son importance pour le bien-être et le développement économique des sociétés. Ainsi, le fait qu'elle soit indispensable à la vie sur terre fait d'elle une ressource convoitée plus qu'aucune autre : sa rareté maintient des populations entières dans des trappes à la pauvreté et alimente des conflits. Bouguerra (2003), dans son ouvrage intitulé « *Les batailles de l'eau : Pour un bien commun de l'humanité* », soulignait que : les pénuries, les pollutions et les sur-utilisations des ressources aquatiques attisent de multiples conflits. Oscar (2009), allait dans le même sens en soulignant que ces conflits pourraient être dus à la compétition de différentes catégories d'usagers pour les mêmes ressources en eau.

Dans le monde rural, l'accès à la ressource en eau de manière durable est une situation plus préoccupante. Elle l'est plus encore pour les populations installées sur les versants du plus haut sommet de la Région de l'Ouest, en l'occurrence le Département des Bamboutos. Alemjou et al. (2021) dans une enquête auprès des ménages dans ce département montrait que l'approvisionnement en eau est assuré principalement par les rivières, suivies par des puits aménagés. Or, dans les Bamboutos, il s'observe une diversification des activités économiques, couplée à l'arrivée des migrants fuyant les guerres du côté du Nord-Ouest qui entraînerait un accroissement de la demande de l'eau dans ce Département. La coexistence sur un même territoire de différentes catégories d'usagers en compétition pour les mêmes ressources en eau, créerait des tensions et entraverait un développement social harmonieux dans le Département.

Les conflits liés à l'eau sont récurrents et se complexifient dans le Département des Bamboutos. Les éleveurs et les agriculteurs, principaux consommateurs de la ressource en eau, sont les également les acteurs principaux de l'économie de cette zone. Cependant, ces deux

activités que sont l'agriculture et l'élevage obéissent à deux modes de vie différents. L'agriculture est généralement intensive et se mène dans des espaces bien déterminés et de manière saisonnière, par contre l'élevage est pratiqué de manière extensive à travers des zones de pâturage et de transhumance. Les conflits observés autour de la ressource en eau sont une porte d'entrée pour la compréhension des sociétés (Bierschenkt et Olivier de Sardan, 1998 :264). Selon Simon (1991 :524), aucune société n'est figée et l'environnement dans lequel se nouent et se dénouent les rapports conflictuels et harmonieux est un construit social. À sa suite, Ouedraogo (1997:242) pense que : « les transformations sociales actuelles induisent obligatoirement une reformulation des différences sur lesquelles se cristallisent les intérêts sociaux spécifiques ». Cette étude part de l'hypothèse selon laquelle dans le Département des Bamboutos les conflits d'intérêts autour de la gestion de l'eau reposent sur des rapports conflictuels entre les éleveurs, les agriculteurs, les populations. Ainsi, quels sont les différents conflits observés autour de la ressource en eau dans le département des Bamboutos ? Comment se manifestent-ils ? Il nous revient dans cette communication de d'identifier les différents conflits et parties prenantes autour de cette ressource ; les manifestations de ces conflits observés.

1. Contexte et état de la question

En Afrique, l'accès à l'eau souterraine et le contrôle de la gestion des points d'eaux sont au centre d'enjeux importants et peuvent constituer des sources de conflits. L'eau constitue ainsi une question politique et géostratégique majeure dans le vécu universel. L'exacerbation des tensions entre les acteurs est présentée comme une conséquence de raréfaction des ressources en eau. En attestent les nombreux rapports des Nations Unies(2009) qui relèvent les « enjeux de l'eau en Afrique ». Ce problème d'eau est davantage criard lorsqu'on se retrouve dans les pays d'Afrique marqués par le sous-développement. En effet, dans les zones rurales, le problème de la gestion de l'eau est un véritable phénomène social. Le Cameroun n'en est pas épargné. L'eau, qu'elle soit salubre ou non, permet aux hommes d'entrer en relation et d'être en contact. Il faut le dire, un point d'eau est un espace de sociabilité et un environnement conflictuel. Ainsi, l'accès à l'eau, dans les zones urbaines et rurales du Cameroun, s'apparente à un chemin de croix.

Dans le Département des Bamboutos, la coexistence sur un même territoire de différentes catégories d'usagers en compétition pour les mêmes ressources en eau, crée des tensions et entrave un développement social harmonieux dans le Département des Bamboutos. Il apparaît des conflits entre agriculteurs et éleveurs et parfois même des conflits intragroupes, chacun luttant pour ses intérêts égoïstes. L'eau devient ainsi objet de polémique, voire de conflit, notamment autour de son utilisation, des responsabilités à son égard et des actions de conservation à mettre en œuvre. Selon les auteurs tels que Diop et Dia, (2011 :37-58), Rekacewicz et Diop, (2003 :62) et Lassere (2007 :105-118) le problème de l'eau n'est tant son insuffisance, mais plutôt son inégale répartition dans le temps et dans l'espace. Par ailleurs, sa mauvaise gestion, notamment dans les pays en voie de développement, entraîne divers conflits d'usages ayant des conséquences néfastes sur les relations qu'entretiennent les populations.

Boutros (1985) ou encore Kofi Annan (2001) entrevoyaient le XXI^e siècle comme celui des guerres de l'eau. En milieu rural, des conflits d'intérêts peuvent apparaître à cause des rivalités concernant l'utilisation des ressources naturelles ou le contrôle de celles-ci ou de divergences pour ce qui est des buts à atteindre. Selon Elhadj (2019 :80), dans son étude sur la prévention et la gestion des conflits agriculteurs/éleveurs dans les arrondissements de Guidanroumji et Dakoro au Niger, les conflits champêtres se répètent dans les campagnes. Ces conflits dégénèrent parfois en un événement violent. Si ces regains de violence marquent profondément les esprits, ils ne sont en fait que la partie apparente d'un conflit autour de l'eau et de maîtrise de l'espace rural beaucoup plus profond et qui s'étend dans le temps et dans l'espace.

La particularité de cette étude s'inscrit dans les contradictions et tensions que suscite le contexte de difficulté d'accès et à la gestion de cette ressource vitale. Une telle convergence de contraintes et de problèmes est forcément source de tensions locales. En plus, ces tensions mettent en scène deux collectifs d'acteurs jouant un rôle central dans le dynamisme économique local, fortement dépendants de l'eau douce. Il s'agit de connaître et de comprendre le sens que les acteurs donnent à leurs pratiques. Ce sens endogène de l'activité étant central pour la compréhension scientifique des conflits liés à l'eau et à sa gestion. Ainsi, l'individu devra désormais utiliser l'eau en tenant compte des autres et participer à la consolidation de ce patrimoine commun dont il en devient

responsable. La ressource naturelle étant à la base même de l'existence de ces activités économiques, sa préservation incarne incontestablement un enjeu de développement territorial durable.

Cette étude s'appuie sur la théorie des conflits de Shérif. Elle est une théorie selon laquelle la société est en perpétuel conflit en raison de la concurrence pour des ressources limitées. La théorie des conflits soutient que l'ordre social est maintenu par la domination et le pouvoir, plutôt que par le consensus et la conformité. Selon la théorie des conflits, ceux qui ont la richesse et le pouvoir essaient de s'y accrocher par tous les moyens possibles, principalement en supprimant les pauvres et les impuissants. L'une des prémisses de base de la théorie des conflits est que les individus et les groupes au sein de la société s'efforceront de maximiser leur propre richesse et leur pouvoir. Leur premier objectif était d'établir les conditions qui sont à l'origine des conflits entre groupes sociaux et de dégager ainsi les éléments qui peuvent résoudre ces conflits. Elle est appliquée dans le cadre de cette étude pour rendre compte des relations conflictuelles au sein des différents groupes. Permet de comprendre des intérêts contradictoires spécifiques. Car Selon Shérif, pour comprendre le comportement intergroupe, il faut analyser les relations entre les groupes.

2. Méthodologie

L'étude s'est déroulée à l'Ouest-Cameroun, plus particulièrement dans le département des entouré de ces quatre arrondissements dont : Galim, Bathcam, Babadjou et Mbouda. Le choix de cet espace se justifie par la disponibilité des sources hydriques, des espaces cultivables et des différents usagers d'eau, acteurs des conflits dans ce département. Le guide d'entretien, le guide d'observation et la recherche documentaire sont les outils qui nous ont permis de collecter des données auprès des agriculteurs, éleveurs et paysans car ce sont les principaux acteurs qui utilisent l'eau en grande quantité pour mener leurs différentes activités. Ainsi, les entretiens menés auprès des populations ont permis de comprendre et de cerner les contours des parties prenantes des conflits liés à l'eau. Ce travail s'inscrit dans le champ de la recherche empirique reposant sur des données qualitatives. Les données qualitatives ont été analysées à l'aide de l'analyse des contenus de discours. Cette étude part de l'hypothèse selon laquelle dans le

département des Bamboutos, les conflits d'intérêts autour de la ressource en eau reposent sur des rapports conflictuels entre les éleveurs, les agriculteurs, les populations. En s'appuyant sur la théorie des conflits réels de Shérif (1961), il ressort que les points d'eau constituent une arène où entre en contact des intérêts contradictoires et égoïstes des différents acteurs.

3. Résultats

De l'encrage théorique et méthodologique ci-dessus présentés, il ressort trois principaux résultats.

3.1. Formes de conflits observés autour de la ressource d'eau dans le Département des Bamboutos

Il ressort de l'analyse, trois types de conflits que sont, les conflits interpersonnels, les conflits intergroupes et les conflits intragroupes.

3.1.1. Conflits interpersonnels

Les conflits interpersonnels s'identifient sur le terrain à travers trois points : les différences individuelles et expériences culturelles, le non-respect des règles de sécurité et normes de conduite et des intérêts égoïstes.

Différences individuelles et expériences culturelles

Les conflits interpersonnels se définissent par une situation dans laquelle plusieurs personnes s'affrontent. Les entretiens du terrain révèlent à travers Simon que : «Toujours ici dans notre village Tchuetlekouet, on observe les problèmes entre les voisins, si par exemple une maman envoie l'enfant de sa voisine puiser son eau sans demander à sa maman ça peut devenir un problème très grave, par la maison que vous voyez là-bas est un foyer polygamique le monsieur a deux femmes et la première n'a plus de petit enfant chez elle. Pendant que sa coépouse était allée au champ la première femme a envoyé l'enfant de la deuxième puiser son eau. Entre temps la voisine a vu l'enfant et au retour elle a dit à sa maman que son fils est allée puiser l'eau de sa coépouse », Simon, 58 ans, notable, entretien mené le vendredi 20 août 2021 à 07 h 30 à Tchuelekouet.

Non-respect des règles de sécurité et normes de conduite

Les personnes sont différentes (selon l'âge, le sexe, les croyances, les attitudes, les valeurs, les expériences respectives, leur formation et qualification, classe sociale, etc.) et voient les choses différemment. Chacun pense que ses propres motifs sont bons et pour les autres mauvais. De ce point de vue, la rencontre entre des acteurs qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs ni les mêmes codes culturels dégenère la plupart du temps des conflits. Bernard lors de l'entretien affirme : «Vous verrez que les éleveurs et les agriculteurs ne s'entendent généralement pas beaucoup. La première cause est due au fait que les agriculteurs considèrent les éleveurs Mbororos comme des illettrés, déjà leur manière de s'exprimer pousse à rire, les agriculteurs se moquent beaucoup d'eux ; tu vas souvent entendre les paroles du genre « ils ne savent même pas s'habiller alors qu'ils ont l'argent plus que nous », ils ne mangent même rien de bon pourtant ils cherchent l'argent chaque jour, » Quelques fois aussi, ce qu'un grand comprend vite un petit ne peut pas comprendre (Bernard, 61 ans, notable, entretien mené le samedi 21 août 2021 à 08h10 Nzindong (Bagang). C'est dire lorsque les éleveurs Mbororos et agriculteurs se rencontrent autour de la ressource d'eau, les différences culturelles peuvent engendrer des conflits. Généralement, ces conflits naissent du fait que les peuples autochtones veulent imposer leur propre modèle culturel à l'ensemble de la société. Oubliant qu'il existe une communauté Mbororo dont les habitudes culturelles sont différentes. Ce résultat rejoint celui de Demorgon(1996) qui dans une de ces études a observé que: Les identités culturelles sont issues de conduites qui produisent des réponses qui peuvent être jugées utiles, efficaces dans des circonstances analogues.

Intérêts égoïstes

On parle de conflit d'intérêt quand l'enjeu se voit limité à un objet, un avantage etc. Ce type de conflit apparaît entre des personnes de même rang hiérarchique qui s'oppose suite à l'empiètement par l'un sur les compétences de l'autre. Les spécificités de cette ressource ont été mises en évidence, notamment le caractère multifonctionnel de celle-ci qui est à l'origine des conflits d'intérêts entre les différents usagers et/ou gestionnaires. Le caractère avare et égoïste de certains usagers déclenche très souvent les conflits chez les Bamboutos. « Ici chez nous chacun

cherche à défendre ses intérêts surtout en saison sèche chacun veut seulement que l'eau passe uniquement dans son champ. Vous voyez que quand on fait même le programme pour satisfaire tout le monde il y'a toujours des sorciers gens qui viennent aux heures tardives de la nuit pour retirer les tuyaux envoyer dans leur champ or c'est généralement des personnes qui ne peuvent même pas acheter les tuyaux qui se comportent de la sorte » : (Dieu seul, 42 ans, agriculteur, entretien mené le mercredi 24 août 2021 à 10 h 23 à Nzindong (Bangang).

3.1.2. Conflits intergroupes

Ce type de conflit est caractéristique d'oppositions entre agriculteurs et éleveurs dans le Département des Bamboutos. L'eau génère donc des situations de compétition, à l'origine des conflits qui opposent les éleveurs aux agriculteurs ou ces derniers entre eux ; acteurs aux intérêts divergents, mais souvent obligés de partager le même point d'eau.

Agriculteurs et éleveurs

Le conflit entre agriculteurs et éleveurs est souvent présenté comme un problème fondamental, fondé sur une inimitié ancestrale doublée d'une concurrence sur les ressources rares désormais exacerbée par le changement climatique. La cohabitation entre agriculteurs et éleveurs sur les mêmes espaces dans plusieurs localités dans le Département des Bamboutos a entraîné et continue d'entraîner des conflits quasi permanents entre ces acteurs pour le contrôle du foncier. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont devenus très fréquents et parfois meurtriers dans le groupement Bangang-Batcham où agriculteurs et éleveurs se partagent presque le même territoire. La descente périodique des troupeaux de bovins appartenant à des éleveurs transhumants cause parfois des dégâts dans les cultures.

Planche: Cultures de pommes de terre exposées aux animaux en pâture dans le village Nziindong

Source : Enquête de terrain, Alemjou Cécile, août 2021

Il ressort des entretiens et observations du terrain que les raisons les plus dominantes de conflits entre agriculteurs et éleveurs sont : la divagation des animaux (certains éleveurs laissent les animaux en libre pâture sans aucune forme de surveillance), l'absence de parcs à bétail, les exploitations des abords des points d'eau et la mise en culture des pistes à bétail. Coulibaly (2006), dans son étude a démontré que le non-respect de la ligne de démarcation entre l'espace agricole et pastorale établie à 2000 m d'altitude, les mouvements de transhumance qu'effectuent les éleveurs et le déplacement des agriculteurs à la recherche de l'eau occasionnent des conflits parfois ouverts.

Pelissier (1995 :19-34) en est arrivé à une position tranchée et alarmante, à savoir que l'insécurité la plus grave pèse sur les espaces pastoraux. Cette insécurité devient d'autant plus pesante que ces espaces sont dotés d'équipements aiguisant les convoitises les plus diverses. Il est dès lors clair que les conflits entre agriculteurs et éleveurs relèvent beaucoup plus d'une confrontation de logiques et d'usages. Les ressources naturelles constituent l'arène où s'affrontent les logiques des éleveurs, qui voient en toute terre un espace pastoral et celles des agriculteurs qui, *a contrario*, voient en toute terre une superficie agricole.

Conflit entre éleveurs et autochtones

Dans les Bamboutos, l'élevage des bovins est pratiqué de manière familiale. Les familles possèdent des troupeaux, qui appartiennent généralement au chef de famille, et les bergers, qui sont généralement ses

enfants ou ses parents, sont chargés de l'entretien du bétail et de la transhumance à travers les zones de pâturage dans leur localité. Cette extension des zones de pâturage, au-delà de leur quartier de résidence, s'explique par la rareté des ressources dont les conséquences s'en suivent : la destruction des cultures des autochtones par les bœufs lors de leur passage et leur abreuvement dans les mêmes rivières qu'exploitent les populations. Pauline déclare : « Regarde comment je suis déjà fatiguée mais quand je fais l'effort de cultiver mon champ les gens la viennent avec leurs bœufs pour passer dans mon champ détruire parfois il mange tout le maïs, comme ce sont les bêtes ils ne réfléchissent pas comme nous les hommes. » (Pauline, 51ans, cultivatrice, entretien mené le 2 février 2021 à babadjou). C'est donc dire que la divagation des animaux sans aucune surveillance alimente également des tensions.

3.1.3. Conflits intragroupes

Ils sont observés entre agriculteurs, entre éleveurs et même entre populations riveraines.

Entre agriculteurs

Ce type de conflits est précisément liés à l'utilisation inégale de l'eau entre les agriculteurs. L'emploi de la force est de mise, comme le montre Dieu Seul¹ en ces termes :

Ici c'est le rapport de force, le qui peut et non le qui veut. C'est dire que c'est le celui a la force qui parvient à avoir de l'eau surtout en saison sèche où l'eau sèche, plusieurs sources d'eau s'assèchent, on assiste à une grave crise de l'eau parce que même les villageois puisent aussi la même eau que nous utilisons ici au mont en aval. Pourquoi parce que les sources d'eau auxquelles font recours les populations sèchent. Généralement entre le mois de janvier et février et même jusqu'au début des pluies ils sont obligés de s'approvisionner chez nous.

Les enquêtes menées confirment que ces conflits sont plus récurrents en saison sèche, et le plus souvent à cause des tuyaux de canalisation de l'eau tripotés. La compétition pour l'accès et la maîtrise de l'eau se matérialise parfois, sur le terrain, par la concentration de nombreux tuyaux d'irrigation appartenant à plusieurs agriculteurs autour d'un seul point d'eau. Dans cette configuration, certains agriculteurs peuvent même procéder au détournement des tuyaux ou à leur vol.

¹ 42 ans, agriculteur, entretien mené le mercredi 25 août 2021 à 10 h 23 à Nzindong.

Conflits entre autochtones

Les conflits entre les autochtones sont régulièrement dû à l'implémentation des projets surtout d'adduction d'eau dans les villages des bénéficiaires. C'est ainsi que les populations de villages non bénéficiaires du projet s'en prennent aux responsables et élites voisins. C'est le cas par exemple du projet ENTER (Energies Renouvelables et Technologies appropriées pour l'accès à l'Eau en zone Rurale) dont le groupement Bangang dans l'Arrondissement de Batcham est bénéficiaire. Ce projet a suscité beaucoup de tensions avec les autres groupements de cet Arrondissement car ceux-ci voyaient une discrimination dans le partage des ressources alors qu'ils sont dans le même Arrondissement. C'est dans ce sens que Linda² affirme :

À Bangang il y a toujours les projets alors ici à Batcham où il y a même la mairie et la sous-préfecture ce n'est pas pareil on ne bénéficie presque de rien, regardez vous-même comment la mairie est en pleine poussière même pas de couche de faux goudron, on espère qu'avec les travaux qui sont en train d'être effectués sur la route nous allons au moins bénéficier ne serait-ce que de cette route. Nous avons eu un projet de construction d'eau j'ai même fait détruire beaucoup d'arbre pour le passage des tuyaux mais après on a seulement vu comment c'était maintenant dans le village voisin que le projet se passait. Tout ça parce qu'ils y a beaucoup d'élites chez eux.

Ces enquêtes de terrain rendent donc compte de la discrimination qui existe dans les différents villages et quartiers quant à l'implémentation des différents projets et qui est source de conflits.

A la suite de ces types de conflits, certains trouvent leur origine dans la déviation de l'eau en amont, pourtant censée ravitailler ceux qui sont en aval. Les entretiens faits sur le terrain révèlent que cette déviation de l'eau en amont entraîne une forte pénurie d'eau en aval et serait l'une des conséquences de la baisse des débits des cours d'eaux et puits qui tarissent très rapidement en saison sèche. C'est pourquoi cet Simon³ déclare :

Je crois que c'est parce que les agriculteurs envoient l'eau dans leurs champs que les gens n'ont plus l'eau ici en bas car avant quand il n'y avait pas beaucoup de cultivateurs on avait toujours l'eau ici en

² 37ans, service du développement rural mairie de Batcham, entretien mené mardi 24 août 2021

³ Notable, 58 ans, entretien mené vendredi 20 août 2021 à 07h30 à Tchuetleukouet.

bas et même en saison sèche parce que les puits ne sèchent pas ; et même les cours d'eaux.

A la suite de cet enquêté, Barbier et Thompson (1998 :434-440) montrent que le captage des eaux et le développement de l'irrigation à l'amont d'un bassin versant au nord de Nigéria ont entraîné au niveau de la plaine une réduction sérieuse des crues d'eaux qui, auparavant, rechargeaient les nappes, diminuaient la salinité et amendaient les sols par les sédiments qu'elles déposent. Calder et al. (2003:1-10), montrent également qu'en dépit de leur contribution évidente à la protection des ressources naturelles, les structures de collecte des eaux de ruissellement implantées dans les différentes zones arides et semi-arides de l'Inde génèrent une rareté de l'eau au niveau de la partie aval des bassins où se développe l'irrigation par pompage à partir des puits en nappe superficielle.

Il ressort des enquêtes dans les Bamboutos que l'irrigation et la déviation de l'eau sont notoirement gaspilleuses, car l'eau est gaspillée à presque toutes les étapes du cycle, par les fuites des canaux utilisés pour transporter l'eau d'irrigation, sur les terres non cultivées qui reçoivent inutilement d'importants volumes d'eau et au niveau des cultures pour lesquelles l'apport d'eau dépasse leurs besoins. Ces résultats rejoignent également ceux de la FAO (1990), qui indiquent que plus des deux tiers de l'eau prélevée des cours d'eaux, lacs et aquifères dans le monde entier, sont utilisés pour l'irrigation.

3.2. Les manifestations des conflits autour de la ressource d'eau dans le département des Bamboutos

Les conflits autour de l'eau dans les Bamboutos se manifestent par des querelles et des dégâts matériels.

3.2.1. Dynamiques conflictuelles

Les conflits sont alimentés dans les Bamboutos par les insultes entre les parties qui ne supporte pas la divergence d'opinion et laissent place à des violences, la destruction systématique des récoltes et des tuyaux d'irrigation du mis en cause.

L'une des manifestations de conflit entre le groupement Bamendjing et le groupement Bagam dans l'Arrondissement de Galim s'illustre par le fait que le point d'eau étant au croisement des deux

groupements, les populations de chaque bord se revendiquent la priorité. Selon le Chef Supérieur Bamedjïng⁴ :

Le non-respect du rang commence doucement entre deux individus, après ça affecte les familles, ensuite les voisins et enfin ça prend tout le village et c'est ce qui s'est passé avec le conflit entre le groupement Bamedjïng et Bagam. Le dernier conflit date de 2003 où il y'a eu plus d'une dizaine de morts, des maisons brûlés et blessés, et jusqu'aujourd'hui ça persiste car désormais les Bamedjïng et Bagam ne fréquentent plus la même école, il y'a pas de mariages entre ces deux communautés. Depuis 32 ans que j'ai accédé au trône ce conflit est toujours là il n'est pas encore fini, même les sous-préfets ont essayé d'arranger mais rien.

Les points d'eau seraient donc une dynamique plutôt conflictuelle et non harmonieuse.

3.2.2. Ripostes autochtones

Se basant sur les droits de propriété foncière, la riposte des paysans ne se fait pas attendre quand ils se sentent offensés. Colette⁵ affirme à ce sujet : « *Les terres leur appartiennent et qu'il est de leur droit de reprendre les terres données quand bon leur semble.* ». Ils menacent et retirent les terres aux éleveurs et ils interdisent aux cultivateurs de cultiver aux abords des points de captage d'eau. Ils vont jusqu'à l'empoisonnement des animaux et la destruction des biens de ceux-ci.

La stigmatisation de l'ethnie Mbororo est également de mise dans les Bamboutos. Ceux-ci sont à la queue quand il s'agit de s'approvisionner en eau, parce que considérés comme étrangers et inférieurs. Ibrahim⁶ précise :

Les gens oublient souvent que nous avons nos propres besoins en eau. Dès qu'ils nous voient venir, ils nous assimilent à nos bêtes ; c'est pourquoi on reste à l'écart, quand ils finissent, on s'approche à ce moment. Car ils ne cessent de nous rappeler que : silence ! Qu'ils sont chez eux et nous des étrangers. Or nous savons tous que quel qu'en soit ta race et ton ethnie on ne doit pas refuser l'eau puisque l'eau c'est la vie. Parfois il y a des agriculteurs qui savent bien que nos bœufs boivent l'eau ici en bas en saison sèche mais ils dirigent tout dans leur champ.

⁴ 58ans entretien mené samedi 18 septembre 2021 à Bamedjïng King-place.

⁵ 47 ans, ménagère, entretien mené le samedi 28 août 2021 à Babadjou.

⁶ 53ans, éleveur, entretien mené le jeudi 26 août 2021 à Nzindong/

3.2.3. Irrigation et surutilisation de l'eau en amont

Dans le groupement Bangang, groupement proche du mont, les agriculteurs rencontrent les problèmes avec les populations riveraines. Ces problèmes sont dû au fait que ceux-ci dévient l'eau en amont, pourtant censée ravitailler ceux du bas. Et ce prélèvement accru des sources d'eau en amont augmentent les difficultés d'accès en aval. La déviation de l'eau en amont entraîne une forte pénurie d'eau en aval et serait l'une des conséquences de la baisse des débits des cours d'eaux et puits qui tarissent très rapidement en saison sèche.

L'irrigation laisse également à désirer car les enquêtes révèlent que dans les Bamboutos l'irrigation est notoirement gaspilleuse car l'eau est gaspillée à presque toutes les étapes du cycle, par les fuites des canaux utilisés pour transporter l'eau d'irrigation, sur les terres non cultivées qui reçoivent inutilement d'importants volumes d'eau et au niveau des cultures pour lesquelles l'apport d'eau dépasse leurs besoins. Certilain⁷ indique : *« vous voyez que l'eau est d'abord rare et les agriculteurs irriguent encore or nous tous nous connaissons généralement les tuyaux sont toujours percés et lorsqu'un tuyau est percé l'eau va même là où on n'en a pas besoin »*.

Les besoins de l'agriculture irriguée et ceux des êtres humains et des écosystèmes vont certainement générer de graves conflits. Car ressource est déjà rare et lorsque ceux-ci irriguent cela crée des tensions par manque d'eau. Cette irrigation entraîne par conséquent une surutilisation de l'eau en altitude qui est à l'origine de graves pénuries en contrebas sur le plateau de sorte que les adductions d'eau moderne qui fonctionnent par gravitation sont parfois vides. La collecte de l'eau de boisson devient pour des ménages en aval, très problématique sans compter les risques de contamination potentielle à cause de surdosages en intrants agricoles. Le constat fait est que les agriculteurs utilisent l'eau en vue de satisfaire leurs propres intérêts. Cette pratique déclenche les mésententes au niveau des populations qui utilisent l'eau pour d'autres fins telles que la lessive, la vaisselle bref à usage domestique.

Discussion

Il ressort des entretiens et observations du terrain que les raisons les plus dominantes de conflits entre agriculteurs et éleveurs sont : la divagation des animaux (certains éleveurs laissent les animaux en libre

⁷ 31 ans, agent technique de l'eau commune de Mbouda entretien mené le 15 septembre 2021 à Mbouda.

pâture sans aucune forme de surveillance), l'absence de parcs à bétail, les exploitations des abords des points d'eau et la mise en culture des pistes à bétail. Ces enquêtes menées confirment que ces conflits sont plus récurrents en saison sèche, et le plus souvent à cause des tuyaux de canalisation de l'eau. La compétition pour l'accès et la maîtrise de l'eau se matérialise le plus souvent par la concentration de nombreux tuyaux d'irrigation appartenant à plusieurs agriculteurs autour d'un seul point d'eau. Dans cette configuration, certains agriculteurs peuvent même procéder au détournement des tuyaux ou à leur vol. Ces actes sont à l'origine des disputes et d'inimitiés entre les agriculteurs et se soldent par la destruction systématique des récoltes et des tuyaux du mis en cause. La course à l'eau et au foncier par les agriculteurs et les éleveurs engendre des conflits qui reposent la question de légitimité ou de droit de propriété des réserves des terres d'altitude.

Ces résultats ne sont pas significativement éloignés de ceux de KAFFO (2005 :17-24) pour qui les zones marginales (montagnes, escarpement des plateaux et des bas-fonds) subissent une colonisation agricole pour le développement des cultures maraichères à cycle végétatifs courts et jugées plus rentables à l'hectare sur ces espaces. À sa suite, KUETE et al. ont observé qu'il y a une modification du calendrier agricole qui passe d'une à trois campagnes agricoles par an. La multiplication de ces campagnes agricoles fait de l'eau un facteur de production très important car il ne s'agit plus de l'agriculture pluviale mais de l'agriculture irriguée. KATERJI et al(2002), pensent par contre que l'agriculture n'est pas la seule responsable de la pollution de l'eau ; les agglomérations, ainsi que les industries sont tout autant acteurs de cette dégradation, mais du fait de cette relation particulière aux éléments de l'environnement naturel, l'agriculture est médiatiquement et de ce fait socialement, en grande partie visée et rendue responsable.

Ces résultats rejoignent partiellement les nôtres car les enquêtes et les observations du terrain révèlent que, l'augmentation des prélèvements provoque localement des situations de surexploitation, qui débouchent sur des conflits d'usage et une dégradation progressive de la ressource en eau. Le fait donc d'utiliser l'eau en surplus entraîne de nombreuses conséquences qui alimentent des conflits entre les agriculteurs et les populations. La gestion de l'irrigation a également souvent laissé à désirer. Elle ne se fait pas entendre, car les agriculteurs bagarrent parfois entre eux pour faire passer les tuyaux d'irrigation. Les points d'eau

seraient une dynamique plutôt conflictuelle et non harmonieuse. Il est dès lors clair que les conflits entre agriculteurs et éleveurs relèvent beaucoup plus d'une confrontation de logiques et d'usages. Les ressources naturelles constituent l'arène où s'affrontent les logiques des éleveurs, qui voient en toute terre un espace pastoral. Les techniques d'accès à l'eau en altitude rendent difficiles l'accès des populations riveraines en aval.

Conclusion

En somme, les conflits liés à l'eau dans le Département des Bamboutos rassemblent les acteurs en besoin d'eau que sont les agriculteurs, les éleveurs et les paysans. Ces conflits se manifestent en fonction de la position des points d'eaux et à travers des querelles et disputes conduisant à la perte de matériels et de produits. Dans l'Arrondissement de Babadjou, les observations et entretiens du terrain révèlent que les conflits entre agriculteurs et les populations sont liées à la déviation et sur utilisation de l'eau en amont par les agriculteurs qui suscitent entre autre la riposte des paysans. Dans l'Arrondissement de Mbouda il s'observe que ces tensions se manifestent autour des points d'eaux traditionnels et les causes sont dues à l'inégalité d'accès, le non-respect de la tradition. À Galim et à Batcham, les tensions sont causées par la propriété foncière, le non-respect du rang, et du paiement des factures. La position sociale et l'appartenance sociale génèrent elles aussi des conflits.

Sources orales

N o	nom	âges	fonction	Lieu entretien	date
1	Simon	58 ans	notable	Tchuetleukoue t.	20 aout 2021
2	Bernard	61 ans	Planteur	Nzindong	21 février2021
3	Dieu seul	42an s	agriculteur	Mont	24 aout 2021
4	Pauline	52 ans	Cultivatric e	Bagam	23 aout2021

5	Chef-bamendjing	58 ans	agriculteur	Bamendjing-galim	18septembre2021
7	Ibrahim	53ans	éleveur	Nzindong	26 aout 2021
8	Linda	37ans	Agent de l'eau	Batcham	24 aout 2021

Bibliographie

ALEMJOU NGUEFACK, Cécile, FOBASSO GUEDJO, Trésor, NODEM, Jean-Emet, et BOULLA MEVA'A, Alain Roger (2021), « Gestion de l'eau dans le monde rural. Cas du groupement Bangang dans la région de l'Ouest Cameroun », Cahiers de l'URPHISSA ISSN : 2710-2106 Numéro 2, PP 248-262.

ALEMJOU NGUEFACK Cécile : conflits d'intérêts et logiques d'acteurs autour de la gestion de l'eau dans le département des Bamoutos (Ouest-Cameroun) », thèse de Doctorat Ph.D. en sociologie de Développement, Université de Dschang, 2022, P.112 ;

BARBIER, Edward et THOMPSON, Julian (1998), «The value of water: Floodplain versus large-scale irrigation benefits » In *Northern Nigeria Ambio*, n° 27, PP. 434-440.

BATCHELOR, C.H, RAMA MOHAN RAO, M.S, et MANOHAR, RAO.S, (2003), « Watershed development: A solution to water shortages in semi-arid India or part of the problem? » In *Land Use Water Resources*, Numéro 3, PP.1-10.

BIERSCHENK, Thomas et OLIVIER DE SARDAN, Jean-Pierre (1998), *Les pouvoirs au village, le Bénin rural entre démocratisation et décentralisation*, Paris : Karthala.

BOURDIEU, Pierre (1979), *La distinction. Critique sociale du jugement*, Paris : Minuit.

BOUGUERRA, Mohamed Larbi (2003), *Les batailles de l'eau. Pour un bien commun de l'humanité*. Paris : Les Editions de l'Atelier.

CALDER, Byland (2005), *Blue tevolution, integrated land and water resource management*. 2nd Edition, *Earthscan Publications Ltd*, London, PP.374.

DEMORGON, Jacques (1996), *Complexité des cultures et de l'interculturel*, Paris : Anthropol

EL HADJ, Sall (2019), *Prévention et gestion des conflits communautaires en Afrique par l'approche terroir*, Paris : l'Harmattan, 80P

- COULIBALY, A.** Gestion des conflits fonciers dans le Nord ivoirien Droits, autorités et procédures de règlement des conflits. Colloque international « Les frontières de la question foncière », Montpellier, 2006.
- DIOP, Moussa et DIA, Amadou Hamath** (2011), « Réformes des services d'eau en milieu rural africain : enjeux et limites du montage institutionnel de la gestion. Une étude de cas au Sénégal », *monde en développement*, n°155, PP.37-58.
- FAO**, (2005) l'irrigation en Afrique en chiffres- enquête Aquasat 2005, Cameroun.
- KAFFO Célestin** (2005), « Cultures maraichères dans les montagnes du Cameroun continental » in *Les Cahiers Agricultures*, vol 14, n°6, PP.17-24.
- KATERJI, Nader, BRUCKLER, Laurent, et DEBAEKE, Philippe** (2002) « L'Eau, l'agriculture et l'environnement : analyse introductive à une réflexion sur la contribution de la recherche agronomique » in *le courrier de l'environnement*, PP. 65-70.
- LASSERRE, Frédéric et BRUN, Alexandre** (2007), « conflits hydrauliques et guerres de l'eau : un essai de modélisation », dans *Revue Internationale et Stratégique*, n°66, PP.105-118.
- OSCAR, Navarro Carrascal** (2009), « Représentations sociales de l'eau dans un contexte de conflits d'usage : cas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombie » in *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*, 2009, N° 81.
- OUEDRAOGO, Jean-Bernard** (1997), *Violences et Communautés en Afrique Noire*, Paris : L'Harmattan.
- PELISSIER, Paul** (1995), Transition foncière en Afrique noire. Du temps des terroirs au temps des finages », in, *Terre, terroir, territoire. Les tensions foncières*. Paris : Editions ORSTOM, PP.19-34.
- REKACEWICZ, Phillipe et DIOP, Salif** (2003 *Atlas mondial de l'eau : une pénurie annoncée*, Paris : France, 2003,62P.
- MUZAFER, Sherif et al** (1961), *Inter-group Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment*, Norman: University of Oklahoma Press.
- SILVIA PÉREZ-Vitoria** (2015), « La riposte des paysans. Essai Arles », in *Actes Sud*, 2015, PP.192. **THEBAUD, Brigitte**(1995), « Le foncier dans le Sahel pastoral : situation et perspectives ». In *Terre, terroir, territoire. Les tensions foncières*. Paris : Éditions ORSTOM, PP.37-56.
- WEBER, Max** (1995), *Economie et société*, Paris: Poche Pocket.

ADOPTION DE LA CULTURE DE L'ANACARDE ET SECURITE ALIMENTAIRE DANS LE DEPARTEMENT DE KORO

KOFFI Koffi Gnamien Jean Claude

Département de Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan-Cocody/ Côte d'Ivoire

KONAN Koffi

Département de sociologie et d'Anthropologie, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa/ Côte d'Ivoire

MLAN Konan Séverin

Département de sociologie et d'Anthropologie, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa/ Côte d'Ivoire

KOROMA Yangouba

Département de sociologie et d'Anthropologie, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa/ Côte d'Ivoire

Résumé

La question de la satisfaction alimentaire mobilise plusieurs actions dans le système de production agricole à Koro. Ces actions mettent en évidence les stratégies des acteurs dans la gestion de ces produits qui associent à la fois des préoccupations liées à l'alimentation et celle de disposer de ressources financières. Cette étude révèle qu'une quantité suffisante et diversifiée de produits vivriers a depuis longtemps garanti la sécurité alimentaire dans le Département de Koro. Cependant, depuis l'avènement de la culture de l'anacarde, il est constaté que les paysans dans leur majorité pratiquent cette nouvelle culture, s'intéressant moins aux cultures vivrières. Toute chose, qui pose le problème de la sécurité alimentaire dans ladite localité. Alors, il est question d'analyser les logiques d'action de légitimation de l'adoption de la culture de l'anacarde par les agriculteurs du Département de Koro. Essentiellement qualitative, la collecte des données s'est réalisée, auprès de 98 personnes ressources, dont 64 regroupées en 08 focus groups et 34 entretiens individuels. Encodés par la théorie du changement social, les résultats révèlent, que l'intérêt grandissant des agriculteurs pour la culture de l'anacarde au détriment des cultures vivrières a contribué à l'encastrement et au maintien des populations du Département de Koro dans un état d'insécurité alimentaire.

Mots clés : *Adoption, Anacarde, Sécurité alimentaire, Culture pérenne, Côte d'Ivoire*

Abstract

The question of food satisfaction mobilizes several actions in the agricultural production system in Koro. These actions highlight the strategies of actors in the management of these products which combine both concerns related to food and that of having financial resources. This study reveals that a sufficient and diversified quantity of food products has long guaranteed food security in the Koro Department. However, since the advent of cashew nut cultivation, it has been noted that the majority of farmers practice this new

crop, being less interested in food crops. Anything that poses the problem of food security in the said locality. So, it is a question of analyzing the logic of action to legitimize the adoption of cashew nut cultivation by farmers in the Koro Department. Essentially qualitative, the data collection was carried out from 98 resource people, including 64 grouped into 08 focus groups and 34 individual interviews. Encoded by the theory of social change, the results reveal that the growing interest of farmers in the cultivation of cashew nuts to the detriment of food crops has contributed to the embedding and maintenance of the populations of the Koro Department in a state of crisis. food insecurity.

Keywords: *Adoption, Cashew, Food security, Sustainable culture, Côte d'Ivoire*

Introduction

Depuis l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'agriculture a toujours été le poumon de l'économie Ivoirienne (K.H. Konan et A. A. Adayé, 2020). Cette économie a connu son plein succès avec la pratique des cultures de rentes, que sont : le café et le cacao, qui ont durablement soutenu l'économie de plantation. A partir des années 1980 à 2000, suite à la détérioration des termes de l'échange, qui a affecté l'exportation du café et du cacao, l'Etat de Côte d'Ivoire a procédé à la réorganisation de son agriculture par la Loi d'Orientation Agricole de la Côte d'Ivoire adoptée en 2012 par le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MADR). Cette loi « [...] traite de l'ensemble des questions relatives à la politique de développement du secteur. L'adoption d'une telle loi [a permis] de garantir la cohérence d'action dans tout le secteur agricole [...] » (MADR, 2019, p.11). A cette loi, s'ajoute la formation professionnelle agricole permettant la formation des jeunes pour une agriculture orientée vers « les cultures industrielles et d'exportation ainsi que des cultures vivrières » (MADR, idem., p.12). Dans ce contexte, le café et le cacao ne sont plus les seules cultures d'exportation en Côte d'Ivoire. A celles-ci, s'ajoutent désormais l'hévéa et le palmier à huile, cultivés en zone forestière, le coton, la canne à sucre et l'anacarde, qui participent au développement socio-économique des populations vivant dans les savanes du Nord de la Côte d'Ivoire (MADR, idem.).

Outre la promotion des cultures pérennes, l'Etat de Côte d'Ivoire a également initié des programmes visant à la promotion des cultures vivrières telles que : le riz, l'igname, le maïs et le manioc afin de faire face à l'insécurité alimentaire, comme le précisent les contributions des acteurs tels que : K.H. Konan et A. A. Adayé, (op.cit.) ; K.M. Kouassi, K. V. Kra et N. F. Kouassi, (2023). Pour sa part, la FAO (2016) avait prévu faire face au déficit alimentaire en proposant des solutions

orientées contre le changement climatique, qui impacte drastiquement la sécurité alimentaire dans les quatre coins du globe. C'est dans ce contexte, que la FAO (op.cit., p. xi), dans sa tentative de trouver des solutions liées à cette problématique, a fait savoir que : « [...] pour éliminer la faim et la pauvreté d'ici à 2030 tout en s'attaquant à la menace que constitue le changement climatique, une transformation profonde des systèmes alimentaires et agricoles sera nécessaire partout dans le monde ». En dépit des actions menées au niveau local, sous-régional et international, la question de l'insécurité alimentaire demeure une réalité sociale, qui peine à connaître un dénouement favorable pour les Etats en général et pour les populations des pays de l'Afrique en particulier (FAO, 2003).

Des constats empiriques montrent en substance, que la Côte d'Ivoire, nonobstant son positionnement favorisé par son littoral et son couvert forestier propices à l'exploitation des cultures vivrières, n'échappe pas à la problématique liée à l'insécurité alimentaire constatée au niveau mondial. En effet, l'étalement des grandes villes ivoiriennes, avec son corollaire de lotissement des terres arabes et des basfonds (FAO, idem.), la prolifération des cultures pérennes, même dans les basfonds réservés à la riziculture, le tout couronné par la cherté des produits vivriers, montrent bien, que la Côte d'Ivoire n'échappe pas à l'insuffisance alimentaire, qui sévit depuis plus d'une vingtaine d'années. A l'instar des autres régions du pays, dans le Nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans le Département de Koro, la question de la couverture alimentaire se pose avec acuité (C.Y. Koffie-Bikpo et A. Adayé, 2012). En effet, dans la partie nord du pays, les cultures pérennes, telles que le coton et l'anacarde se développent de façon exponentielle au détriment des cultures vivrières, sensées palier la question de l'insécurité alimentaire.

Toutefois, une étude exploratoire a permis de constater, que la majorité des agriculteurs du Département de Koro a adopté l'introduction de la culture de l'anacarde dans leur pratique agricole. Pour preuve, l'enquête exploratoire a permis d'observer une abondance de plantations d'anacarde. Ainsi la culture de l'anacarde se présente-t-elle comme une opportunité pour les populations du Département de Koro de rompre avec leur situation précaire du fait de la pratique des cultures vivrières.

Le délaissement des cultures vivrières locales au profil des cultures pérennes, surtout pour l'anacarde, pose le problème de la cherté des produits vivriers dans le Nord ivoirien. Ce problème suscite par la même occasion de la curiosité scientifique et conduit conséquemment à poser la question suivante : pourquoi en dépit des risques liés à la pénurie alimentaire et par ricochet à la flambée des prix des produits vivriers, les populations du Département de Koro continuent de s'orienter vers la culture de l'anacarde ? Répondre à cette question revient à analyser les logiques d'action de légitimation de l'adoption de la culture de l'anacarde par les agriculteurs du Département de Koro. Ainsi cette étude est-elle sociologiquement encodée par la théorie du changement social. Cette théorie appréhende la réalité sociale comme : « toute transformation observable dans le temps, qui affecte, d'une manière qui ne soit pas que provisoire ou éphémère, la structure ou le fonctionnement de l'organisation sociale d'une collectivité donnée et modifie le cours de son histoire »¹. Dans le cadre donc de cette étude, il est question de voir comment l'adoption de la culture de l'anacarde a contribué à des transformations au niveau organisationnel, structurel et fonctionnel dans le Département de Koro.

Pour atteindre l'objectif assigné à cette étude, la présente contribution est sous-jacente à la l'élaboration (i) d'une démarche méthodologique, (ii) à la présentation et (iii) à la discussion des résultats.

1. Démarche méthodologique

La présente étude s'est déroulée auprès des agriculteurs du Département de Koro, au Nord-Ouest de la Côte d'Ivoire. Le Département de Koro est inscrit dans la région du Bafing, comme en témoigne la carte ci-dessous.

¹

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_social#:~:text=Le%20changement%20social%20\(ou%20soci%C3%A9tal,%20cours%20de%20son%20histoire%20%C2%BB](https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_social#:~:text=Le%20changement%20social%20(ou%20soci%C3%A9tal,%20cours%20de%20son%20histoire%20%C2%BB)

Figure n°1 : Carte de Département de Koro

Source : INS, 2021

Le choix porté sur le Département de Koro se justifie par son statut de modèle de réussite de la pratique des cultures vivrières, telles que : le maïs, le mil, le sorgho, etc. Ainsi l'adoption de la culture de l'anacarde se présente-t-elle comme une sorte de transformation et de mutation des systèmes cultureux opérées dans cette localité, dont il convient d'appréhender les motivations.

Trois types d'acteurs ont été concernés par cette étude. Il s'agit notamment : des acteurs institutionnels, des acteurs coutumiers et les ex-producteurs des cultures vivrières, qui ont mué en producteurs d'anacardier. Les acteurs institutionnels sont les responsables et les agents de l'ANADER de la zone de Koro, les Agents de Développement Rural (ADR), la Technicienne Spécialisée (TS) en culture annuelle. Ils constituent la population experte. Les acteurs coutumiers sont : les chefs de village, leur notabilité et les prêtres agraires.

Cette étude, qui se veut qualitative, a mobilisé la technique d'échantillonnage par boule de neige. Cette technique a permis de rencontrer et d'interroger 64 producteurs d'anacarde regroupés en 08 focus groupes réalisés dans 04 villages de la localité que sont : Morifinso,

Nibillo, Sanankoro, et Windou-Koro. Chaque focus groupe était constitué de 08 producteurs d'anacarde. Ainsi 02 focus par village ont-ils été réalisés, dont 01 avec les femmes et 01 autre avec les jeunes. Outre les entretiens de groupes, 34 entretiens individuels ont été réalisés auprès des acteurs ressources. L'effectif d'acteurs ressources interrogés est ventilé de la façon suivante : 03 agents de l'ANADER, 02 agents de l'ADR, 01 technicienne spécialisée en culture annuelle, 04 acteurs coutumiers, 04 prêtres agraires, 10 producteurs d'anacarde et 10 producteurs de vivrier (cf. tableau n°1).

Tableau n°1 : Récapitulatif des acteurs interrogés

Acteurs interrogés	Techniques de collecte des données		TOTAL
	Focus groups	Entretiens individuels	
Jeunes	32	00	32
Femmes	32	00	32
ANADER	00	03	03
ADR	00	02	02
TS	00	01	01
Représentants producteurs d'anacarde	00	10	10
Représentants producteurs de vivrier	00	10	10
Prêtres agraires	00	04	04
Chefferie	00	04	04
TOTAL	64	34	98

Source : Notre enquête 2023

Au total, 98 acteurs ont été interrogés dans le cadre de cette étude, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. A priori, les entretiens de terrain ont été précédés par la recherche documentaire. Outre la recherche documentaire, l'observation directe et les entretiens sont les techniques utilisées pour la collecte des données. Conséquemment, une grille de lecture, une grille d'observation et deux guides d'entretien semi-directif sont les outils, qui ont servi pour la collecte des données. Tous

les entretiens ont été enregistrés par le biais du téléphone portable et accompagnés de prises de notes. Après la collecte des données, les enregistrements et les prises de notes ont été retranscrits, puis synthétisés et classés par thèmes, selon les objectifs spécifiques de l'étude et les exigences de l'analyse de contenu. Décryptées à partir de l'analyse de contenu, les données ont été aussi analysées sous l'angle de la théorie du changement social.

2. Présentation des résultats de l'étude

Les facteurs explicatifs de l'adoption de la culture de l'anacarde dans le Département de Koro se résument en trois points essentiels. Il s'agit notamment : (i) du positionnement des producteurs induit par la mutation culturelle, (ii) l'anacarde comme source de transformations sociales observées au sein de la communauté, (iii) le repositionnement socio-économique des producteurs d'anacarde dans le Département de Koro.

2.1. De la mutation culturelle

Cette partie du travail met en évidence (i) les raisons du délaissement des cultures vivrières et (ii) l'engouement développé autour de la pratique de la culture de l'anacarde dans le Département de Koro.

2.1.1. Délaissement des cultures vivrières

Depuis la période coloniale jusqu'aux années 2000, le coton était quasiment la seule culture pérenne cultivée dans le Nord de la Côte d'Ivoire. Depuis les années 2000, cette exclusivité dédiée à la culture du coton a connu une rupture avec l'avènement de nouvelles cultures pérennes comme : l'hévéa et l'anacarde, qui ont fait leur apparition dans les pratiques culturelles ivoiriennes. C'est dans cet élan, que l'hévéa a connu un essor en zone forestière et l'anacarde dans les zones de savane. Avant l'adoption de l'anacarde, les cultures vivrières comme le mil, le sorgo, le maïs, la patate, l'igname étaient suffisamment cultivés pour la subsistance des populations locales et celles des autres villes du pays. Cependant, l'adoption de la culture de l'anacarde, dans le Département de Koro a drastiquement modifié la structure des pratiques culturelles de sorte à entraîner l'abandon partiel ou total des cultures vivrières par plusieurs producteurs de vivriers, majoritairement les jeunes et les

femmes. Ce point de vue est étayé par les propos du secrétaire général de la chefferie du village de Morifinso, en ces termes :

Avant, on cultivait le soja, le riz, le coton, le maïs, le mil, la patate. On prenait ça pour se nourrir convenablement et on vendait ça aussi sur le marché. D'autres personnes venaient avec les camions pour ramasser et aller vendre cela à Abidjan. Souvent les usines viennent payer le maïs avec nous. On se débrouillait un peu un peu pour subvenir aux besoins de nos familles.

A en croire le secrétaire du village de Morifinso, la pratique des cultures vivrières permettait aux populations de Koro de subvenir aux besoins quotidiens des populations en général et ceux de leurs différentes familles en particulier. A ce titre, selon les représentations idéologiques, les cultures vivrières étaient considérées comme un moyen de lutte contre la faim, la cherté de la vie et par ricochet de lutter contre l'insécurité alimentaire.

Cependant, depuis les années 2000, avec l'avènement des nouvelles cultures pérennes, comme l'anacarde, les populations du Nord de la Côte d'Ivoire et celles du Département de Koro en particulier se sont converties majoritairement en producteurs d'anacarde au détriment des produits vivriers. Les parcelles, qui jadis servaient à la production du vivrier servent désormais à la culture de l'anacarde. En effet, parmi les producteurs d'anacardiens interrogés, aucun n'a un espace agricole, qui couvre plus de deux hectares pour les cultures substantielles. Toute chose, qui pose le problème de la réduction des terres dédiées à la production des cultures vivrières. Ce choix cultural a pour effets directs la réduction drastique des produits vivriers et par conséquent la cherté des denrées alimentaires de première nécessité.

En dépit des effets non-souhaités de l'adoption de la culture de l'anacarde, les agriculteurs interrogés, majoritairement les jeunes et les femmes pensent, que la rupture avec les cultures vivrières et l'adoption de l'anacarde s'inscrivent dans un processus de production irréversible. Pour ces agriculteurs, la rupture avec les cultures vivrières est justifiée et donc irrévocable. Pour ces derniers, l'adoption de la culture de l'anacarde vient palier la question de la croissance et de la recomposition socio-démographique amplifiée par les vagues migratoires des populations des pays limitrophes, venus du Nord de la Côte d'Ivoire, que sont : le Mali,

la Guinée et le Burkina Faso. A cet effet, le discours du chef de village de Windou-Koro est assez évocateur, quand il affirme ceci :

Maintenant nous sommes nombreux. Avant on n'était pas nombreux donc quand on cultivait nos produits on pouvait se nourrir et vendre un peu. Maintenant nous sommes nombreux. Ce qu'on cultive n'arrive plus à nous nourrir. Ce n'est pas comme si on a abandonné définitivement les cultures vivrières mais avec le changement nous ne pouvons plus résoudre nos problèmes avec les cultures vivrières.

Contrairement aux adultes et aux leaders coutumiers, qui offrent encore des possibilités aux cultures vivrières, les jeunes et les femmes se retrouvent plutôt encastés dans la culture de l'anacarde. Cet enfermement les maintient dans une représentation sociale dans laquelle, les cultures vivrières ne peuvent plus leur permettre de répondre convenablement aux exigences et aux besoins quotidiens de leurs différentes familles. Le non-retour aux cultures vivrières soutenu par les jeunes et les femmes est corroboré par les propos de Monsieur K.M., producteur de la localité de Nibillo.

Les gens viennent souvent dans notre village et nous demandent de cultiver de nouvelles cultures vivrières comme les nouveaux riz, mais nous les refusons. Nous avons cultivé les cultures vivrières depuis longtemps mais n'avons rien eu en retour. Avec l'arrivée de la culture de l'anacarde nous nous en sortons un peu plus. On arrive à mettre nos enfants à l'école acheter des motos. Quand les gens viennent d'ailleurs et nous demandent de cultiver les cultures vivrières comme avant on ne peut plus. Même si c'est vous-même ce que vous avez cultivé depuis longtemps et puis vous n'avez rien eu ça sert à quoi de le cultiver encore.

Bien que, les jeunes et les femmes ont opté pour une situation de non-retour, il n'en est pas de même pour certains agriculteurs, qui continuent de cultiver les cultures vivrières. La totalité des agriculteurs n'ont pas totalement abandonné les cultures vivrières, comme en témoignent les propos d'un producteur de vivriers du village de Morifinso. « *Nous avons commercé à abandonner nos cultures vivrières. C'est vrai que cultive aussi pour manger mais maintenant là si tu ne cultive pas l'anacarde tu ne vas pas pouvoir mettre tes*

enfants à l'école », précise D.Y., un ex producteur du vivrier, dans le village de Morifinso.

Au regard des données du terrain, trois types d'agriculteurs ont pu être identifiés dans la localité de Koro. Il s'agit notamment : d'un premier groupe fidélisé dans la pratique des cultures vivrières, un second groupe, dit hybride et un troisième exclusivement dédié à la production et à la vente de l'anacarde. Le rapport du troisième groupe d'acteurs avec la culture de l'anacarde met en évidence son refus de pratiquer les cultures vivrières. Le durcissement de cette position est lié à un contexte factuel et à une dimension socio-démographique. Ainsi, la reconstitution sociologique de la démographie et du peuplement de la localité de Koro sont en partie les facteurs explicatifs de l'adoption de la culture de l'anacarde comme moyen de résilience et de lutte contre la pauvreté.

Dans ces conditions, il convient de retenir, que la lutte contre la pauvreté exacerbée par la reconfiguration socio-démographique a permis à la culture de l'anacarde de prendre de l'ampleur dans le Département de Koro. Aussi la reconversion des agriculteurs dans la pratique de l'anacarde a-t-elle fortement contribué à la création d'un nouveau type de main d'œuvre locale abondante et différenciée.

2.1.2. Une main d'œuvre abondante et différenciée

A la faveur de l'adoption de la culture de l'anacarde, une main d'œuvre locale nouvelle a vu le jour dans le Département de Koro et gagne du terrain dans la production de l'anacarde. Cette nouvelle main d'œuvre a pour rôle de participer à l'accroissement de la productivité et les rendements des producteurs de Koro. Cette main d'œuvre locale se veut abondante et différenciée en raison du nombre, de la qualité et de la période de mise à contribution dans le processus de production de l'anacarde. En effet, les données ont permis d'identifier comme main d'œuvre des autochtones et des allogènes maliens, guinéens et burkinabè. A ceux-là, s'ajoutent des jeunes autochtones non-résidents (filles et garçons), qui sont pour la plupart des élèves, des étudiants et des jeunes exerçant à leur propre compte ou non dans le secteur informel.

La mise en scène de ces différents acteurs est définie, pendant les vacances pour les élèves, les étudiants et même pour les fonctionnaires-stagiaires et à une période déterminée dans l'année, pour les acteurs intervenant dans le secteur informel. Vu sous cet angle, l'adoption de la culture de l'anacarde se positionne comme un facteur d'employabilité et

de maintien des jeunes restés à Koro et de retour aux sources pour les jeunes partis dans un eldorado interne. Dans ces conditions, la culture de l'anacarde, qui a été introduite dans la partie Nord de la Côte d'Ivoire pour résoudre la question de la déforestation s'est perçue comme un véritable moyen de lutte contre la pauvreté dans le Département de Koro. « *L'anacarde rappelons-le a été introduit en Côte d'Ivoire pour le reboisement et pour lutter contre l'érosion dans la région du nord mais aujourd'hui on constate que les populations de Koro ont pratiquement tous laisser pour l'anacarde.* », fait remarquer Monsieur Y.B., agent de l'ANADER.

Présentée comme une des solutions pour faire face à un problème écologique, la culture de l'anacarde a fini par être adoptée par les populations du Nord en général et celles de Koro en particulier, afin de sortir de la pauvreté. Outre les facteurs socio-démographiques et le retour aux sources (main d'œuvre différenciée), l'adoption de la culture de l'anacarde est également légitimée par le fait qu'elle nécessite très peu de moyens financiers et d'efforts physiques par rapport aux autres cultures pérennes comme : le coton et la mangue. A ce sujet, C.M., un jeune producteur du village de Sanankoro a laissé entendre ceci : « *La culture de l'anacarde est moins fatiguant. Avant on cultivait le coton on n'avait pas les moyens pour entretenir nos cotons et physiquement ça demandait beaucoup d'efforts parce que chaque jour on devrait aller au champ. Avec l'anacarde c'est plus facile* ». Ainsi la pratique de la culture de l'anacarde se présente-t-elle comme une activité moins couteuse, moins contraignante et rassembleuse. Elle a également contribué à la transformation et à la redynamisation sociale des rapports sociaux de production dans le Département de Koro.

2.2. Adoption de la culture de l'anacarde et transformations sociales dans le Département de Koro

L'adoption de la culture de l'anacarde a contribué à la transformation des rapports sociaux de production, dans le Département de Koro. Ainsi des formes de solidarités ont-elles vu le jour, autour et au sein de la production et de la vente de l'anacarde, dans cette localité du Nord de la Côte d'Ivoire.

2.2.1. Création et redynamisation des sociétés coopératives dans le Département de Koro

Au profil de l'adoption de la culture de l'anacarde, plusieurs sociétés à vocation coopératives ont été créés dans le Département de Koro. La

multiplicité et la diversité des acteurs de la filière n'a pas impacté de façon négative la solidarité autour et au sein de la production et de la vente de l'anacarde. Bien au contraire, cette diversité d'acteurs a été positivement capitalisée pour fédérer les différents acteurs des coopératives agricoles. Il est vrai que des coopératives agricoles existaient déjà, dans les filières du coton, de mangue et du vivrier. Cependant, avec l'avènement de l'anacarde, la création des sociétés à vocation coopérative liée à cette filière a connu une croissance exponentielle dans la localité de Koro, avec l'aide des ONG et de l'ANADER, créant ainsi des liens de complémentarité entre les producteurs, d'une part, et entre les vendeurs, d'autre part.

Dans ces conditions, il convient d'affirmer, que l'adoption de la culture de l'anacarde a contribué au renforcement de la solidarité entre les producteurs et les vendeurs d'anacarde dans la localité. La manifestation de cette forme de solidarité se traduit dans les propos de Monsieur K.F, président de groupement, dans la localité de Windou-Koro, en ces termes : « *Avant on n'était pas uni comme maintenant. Chacun cultivait sa chose et chacun était dans ses activités. [...] On vend notre produit ensemble, on sait un peu ce que l'autre gagne. L'anacarde nous a permis de mieux nous entendre.* ». L'analyse de ce discours permet d'affirmer, que l'adoption de la culture a permis aux acteurs de la filière de l'anacarde de la localité de Koro de restructurer leurs rapports sociaux de production et familiaux. Aussi convient-il de noter, que l'adoption de la culture de l'anacarde a permis le renforcement de la cohésion sociale entre les intervenants de la filière et entre les différentes communautés. « *Au-delà de ce qu'on gagne, on doit admettre que la culture de l'anacarde a permis à certaine famille de se réconcilier grâce aux coopératives qui ont été créés au sein du village* », précise D.L., membre d'une coopérative du village de Nibillo. Comme les données de l'étude permettent de constater, l'adoption de la culture de l'anacarde dans cette localité de la Côte d'Ivoire n'est pas sous-jacente à une maîtrise de la technicité, mais bien plus fondée sur la déconstruction et la reconstruction des rapports sociaux de production et sur la restructuration des liens sociaux.

2.2.2. Soutien intercommunautaire

Outre la création des sociétés coopératives nées à la faveur de la culture de l'anacarde, une autre forme de solidarité et d'entraide s'est développée entre les différentes communautés vivant dans le Département de Koro. En effet, la culture de l'anacarde a permis de

regrouper différents acteurs du secteur de l'anacarde dans différentes sociétés coopératives. Ainsi l'adoption de la culture de l'anacarde constitue-t-elle pour les populations, en général, et les producteurs d'anacardes, en particulier, un réel point de départ de la redynamisation et de l'émergence de la solidarité communautaire des populations rurales du Département de Koro. « Grâce à la culture de l'anacarde, nous nous entendons avec les villages voisins. Souvent même quand on n'arrive pas à vendre nos produits, on approche les villages d'à côté pour qu'ils puissent nous aider à vendre nos anacardes » a fait savoir G.D., jeune producteur d'anacarde dans le village de Morifinso. En plus des sociétés coopératives légalement constituées, subsistent des groupes de producteurs, en association avec des leaders communautaires, qui organisent aussi la vente de la production, en proposant aux acheteurs et/ou aux pisteurs des prix « acceptés » aux producteurs. Ces organisations informelles constituées et concurrentes des coopératives légales ont le mérite d'émerger sur la base d'une forte légitimité locale, développée et entretenue par leurs leaders, auprès des producteurs non-affiliés aux coopératives. Peu importe le statu de l'organisation, l'essentiel pour les producteurs d'anacarde, c'est de se sentir aidés, encadrés et soutenus sans contraintes par les membres de la communauté.

2.3. Repositionnement socio-économique des producteurs d'anacarde de Koro

Les lignes précédentes de cet article sont parvenues à montrer, que la culture de l'anacarde constitue une véritable menace de la production extensive du vivrier dans le Département de Koro. Cette menace est perceptible au niveau de l'occupation dominante des plantations d'anacardiens sur celles des vivriers. Elle est encore plus manifeste dans la mesure où, l'adoption de l'anacarde a participé à modifier non seulement l'agrosystème mais aussi et surtout, à déconstruire et à reconstruire le système de propriété et de location des terres cultivables dans le Département de Koro. En revanche, l'adoption de cette culture a contribué au retour et au maintien de certains jeunes de la localité et à la monopolisation de ces bras valides par la production et la commercialisation de l'anacarde.

Au début des années 2000, la dimension socio-économique de l'adoption de la culture de l'anacarde a commencé à abonder dans le Nord de la Côte d'Ivoire et surtout dans le Département de Koro.

Considérée dans les années 1980, comme la riposte au problème écologique et environnemental auquel s'exposait le Nord ivoirien, la pratique de la culture de l'anacarde a pris une ascension socio-économique assez remarquable. En raison de la redéfinition, des représentations symboliques, idéologiques et axiologiques associées à la culture de l'anacarde, plusieurs structures socio-économiques ont vu le jour dans le Département de Koro. En effet, la production et la vente de l'anacarde ont occasionné la création de structures de stockage, d'entretien et de transports dédiées à l'anacarde. Ces structures intervenant dans la chaîne de production et de commercialisation de l'anacarde ont participé à la professionnalisation de la filière ; permettant ainsi, aux jeunes du Département de se repositionner socialement. Le repositionnement social des jeunes est perceptible à travers la rupture du contrôle parental et de l'autonomisation économique de ceux-ci vis-à-vis de leurs aînés sociaux. C'est dans cette optique, que Monsieur S.R., agent de l'ANADER a laissé entendre que : « *Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en plus du café et du cacao, on parle aussi de l'anacarde, qui joue un grand rôle dans la vie des jeunes. [...] grâce à l'anacarde, des jeunes arrivent à s'occuper de leurs familles* ». Avec les propos de cet agent de l'ANADER, il est justifié et légitime d'affirmer, que la culture de l'anacarde est devenue aujourd'hui la priorité et la principale culture de rente dans la localité de Koro. Ainsi l'adoption de la culture de l'anacarde se positionne-t-elle dorénavant comme un moyen de revalorisation des conditions socio-économiques des agriculteurs.

Le repositionnement des jeunes agriculteurs est également manifeste avec la déconstruction et la reconstruction de leurs rapports aux autres. Rapports dans lesquels, jadis dominés, ils sont désormais perçus comme étant les dominants, en raison des dons et des présents qu'ils offrent au cours des célébrations religieuses, des cérémonies de réjouissances et autres occasions communautaires. Avec la théorie du genre, le repositionnement socio-économique des jeunes femmes a aussi occasionné une révision des positionnements initiés au sein des sociétés coopératives mixtes, regroupant à la fois les hommes et les femmes. « *À côté des plantations des hommes, nous les femmes font nos plantations. Et petit à petit nous agrandissons la parcelle. Cette méthode a permis à plusieurs femmes d'être aujourd'hui des propriétaires de plantations d'anacarde* », précise A.C., une jeune femme productrice d'anacardier dans le village de Windou-Koro. La culture de l'anacarde participe pour ainsi dire à la réduction progressive

des écarts et disparités sociales au sein des différentes communautés. Les activités développées et entretenues autour de la production et la commercialisation de l'anacarde sont de nature à permettre aux femmes de siéger, dans les mêmes organisations avec les hommes.

En plus du nivèlement des statuts sociaux occasionné par l'adoption de la culture de l'anacarde, le Département de Koro a connu des transformations au niveau de l'habitat. Avant l'adoption de l'anacarde dans le Nord de la Côte d'Ivoire, les habitats étaient majoritairement des cases rondes aux toits en feuilles de raphia, communément appelés « feuilles de papo ». Cependant, avec l'avènement de cette culture, les producteurs s'offrent des maisons décentes en géo-béton et en briques. Cette transformation sociale est confirmée par les propos de D.M., producteur d'anacarde, résident dans le village de Windou-Koro, en ces termes : « *Nous remercions le Seigneur, qui nous a envoyé l'anacardier. Avec cette culture-là, aujourd'hui, nous construisons des maisons en dur. [...]. La plupart des habitations sont coiffées de tôles* ». Il ressort des propos de ce producteur, que la culture de l'anacarde a porté et boosté la transformation de l'habitat chez les producteurs d'anacarde.

Au regard des résultats susmentionnés, il convient de retenir, que sous la pression des flux migratoires, la restructuration socio-démographique de la population du Département de Koro, les agriculteurs ont opté pour une rupture, partielle ou totale, selon le niveau d'adoption de l'anacarde avec les cultures vivrières. Bien que, l'adoption de la culture de l'anacarde croise les représentations symboliques, idéologiques et axiologiques de la majorité des agriculteurs, le délaissement des cultures vivrières au profil de l'anacarde a contribué à l'encastrement et au maintien des populations du Département de Koro dans une série d'inflation, et par ricochet, dans un état d'insécurité alimentaire sans précédent.

3. Discussion des résultats

Cette étude sur l'adoption de la culture de l'anacarde est parvenue à montrer, que la pratique de la culture de l'anacarde croise les présentations symboliques, idéologiques et axiologiques des populations rurales du Département de Koro. Perçue au cours des années 1980, comme la solution appropriée à la sauvegarde du paysage des régions du Nord de la Côte d'Ivoire, l'appropriation de la culture de l'anacarde par les agriculteurs, du Nord ivoirien, s'est muée en un intérêt socio-

économique. Cette dimension socio-économique induite par l'adoption de l'anacarde trouve sa légitimité dans l'évolution et la reconfiguration socio-démographique de la population du Département de Koro. Ainsi la population a-t-elle subi des transformations et des mutations sociales, produites et reproduites premièrement par la déconstruction et la reconstruction des rapports sociaux de production, deuxièmement par la redynamisation des liens de solidarité et troisièmement contribué par la même occasion à l'encastrement des populations du Département de Koro, dans la cherté de la vie, et par conséquent, à les maintenir dans un environnement d'insécurité alimentaire.

Cette étude est parvenue à montrer, que l'adoption de la culture de l'anacarde a occasionné des changements dans les rapports sociaux de production dans le Département de Koro. Suite à l'intérêt socio-économique suscité par la commercialisation de l'anacarde, plusieurs jeunes de la région (filles et garçons), en général et du Département de Koro, en particulier, se sont investis dans la filière, en qualité de producteurs ou de main d'œuvres saisonnière locales. La ruée des jeunes dans la filière de l'anacarde a conduit à une reconversion totale pour les jeunes et partielle pour les adultes. Ainsi les résultats de cette recherche ont-ils mis en exergue le caractère sélectif dans l'adoption de la culture de l'anacarde. En effet, contrairement aux adultes, la quasi-totalité des jeunes ont opté pour une rupture irréversible avec les cultures vivrières. Vu sous cet angle, les résultats de cette étude confirment ceux des travaux des auteurs, tels que : L.M. Lefranc (2008) ; A. Kumbamu (2010) ; G. M. Ouattara (2017) ; C. Compagnone (2019). Dans cette perspective, G. M. Ouattara (op.cit., p.13) a affirmé, que : « La perception de l'adoption des bonnes pratiques agricoles est une fonction décroissante de l'âge. Les plus jeunes producteurs ont une prédisposition à l'acceptation des innovations par rapport aux producteurs plus âgés [...] ». La forte présence des jeunes justifiée par la main d'œuvre abondante et différenciée, qu'ils constituent a fortement contribué à la restructuration des rapports sociaux de production dans la filière de l'anacarde dans le Département de Koro.

Les jeunes du Département de Koro sont donc parvenus à imposer aux autres classes de la communauté, leur façon de penser l'agriculture. Ce changement social a suscité à son tour des reconfigurations dans le champ des sociétés coopératives à vocation agricole et a entraîné par la même occasion, des transformations organisationnelles, structurelles et

fonctionnelles dans le Département de Koro. Le système des relations développé et entretenu s'est donc redynamisé avec l'avènement de la culture de l'anacarde. En effet, les sociétés coopératives sont devenues des lieux privilégiés de la manifestation de la solidarité entre les agriculteurs fédérés au sein d'une même coopérative. Outre l'assistance apportée dans les travaux champêtres entre les membres d'une même organisation, les agriculteurs s'assistent mutuellement en cas d'évènements heureux et/ou malheureux. La mutualisation des actions développées au sein des sociétés coopératives se prolonge, également en dehors des organisations, pour s'étendre jusqu'au niveau familial et communautaire. Ce fonctionnement communautaire s'inscrit dans la théorie de la solidarité mécanique, développée par E. Durkheim (1893), dont le principe fondamental est d'instaurer et d'entretenir la cohésion sociale au sein de la communauté. Comme cette étude permet de le constater, que l'adoption de la culture de l'anacarde n'a pas contribué à la décomposition des liens sociaux. Bien au contraire, elle a plutôt contribué au renforcement des liens sociaux, qui existaient déjà entre agriculteurs dans la localité de Koro. Ce résultat est en lien avec celui obtenu par Mlan et al (2021, p. 221). En effet, ils soutiennent que : « Les migrants de retour dans l'arène foncière des localités du Centreouest contribuent à divers niveaux au développement de leurs villages ou villes », au niveau économique, politique et social. Cependant, Ce résultat contraste avec celui des travaux de C. Compagnone (op.cit.). Dans son étude, l'auteur est arrivé à démontrer comment des changements de pratiques dans l'agriculture sont sources des contestations entre les différents bénéficiaires. A cet effet, il précise en substance, que :

[Les] agriculteurs de type bananier « familial » ou « entrepreneurial » [...] sont dans une logique de maintien ou de renforcement de la production de bananes, alors que la périphérie est composée d'agriculteurs de type « sociétaire » ou « diversifié » en cours de changement d'orientation de production. Une forme de contestation de la norme dominante « faire de la banane » s'opère par des individus à la périphérie (C. Compagnone, op.cit., p.135).

Si les résultats des travaux de C. Compagnone (op.cit.) ont décelé la rupture des liens sociaux entre les acteurs de la filière de banane en Guadeloupe, il n'en est pas de même pour les agriculteurs du Département de Koro. Au contraire, cette étude a permis de constater le

renforcement de la cohésion sociale entre les agriculteurs et entre les communautés. Ce climat du vivre ensemble a entraîné l'émergence de plusieurs opérateurs économiques intervenant dans la filière anacarde et contribuer pour ainsi dire au repositionnement socio-économique des jeunes agriculteurs. Ainsi cette étude soutient le point de vue selon lequel l'adoption de la culture de l'anacarde a fortement contribué à l'amélioration des conditions de vie des jeunes agriculteurs du Département de Koro.

L'adoption de la culture de l'anacarde a entraîné la disparition de certains éléments de la tradition. Au niveau des prestations sociales, l'adoption de l'anacarde a occasionné l'abandon et la perte d'autres formes de solidarité héritées des ancêtres, telles que : la chasse en commun et la pêche traditionnelle. Ces pratiques qui avaient lieu généralement en saison sèche, ont cédé la place au ramassage des noix de cajou. Toute chose, qui montre que des changements et des transformations sociales se sont opérées dans les moments de jeux et de loisirs. Aussi, la pratique de la culture du coton et celle du vivrier, qui ont fait la fierté et le rayonnement des paysans dans le Département de Koro, sont en train de disparaître au profit de l'anacarde. Bien que, l'adoption de la culture de l'anacarde ait contribué au repositionnement socio-économique de la majorité des jeunes agriculteurs, elle masque en elle-même les germes de la cherté de la vie et de l'insécurité alimentaire dans le Département de Koro. Ainsi les résultats mettent-ils en exergue les effets pervers de l'adoption des cultures pérennes par les populations locales. Dans cet ordre d'idées, les résultats de cette étude rejoignent ceux des travaux de : K.H. Konan et A. A. Adayé, (op.cit.) ; K.M. Kouassi, K. V. Kra et N.F. Kouassi, (op.cit.) ; O. G. N. Njiembokué (2021), etc. Pour ces auteurs, principalement avec K.H. Konan et A. A. Adayé, (op.cit.), les cultures pérennes ne peuvent en aucun cas remplacer les cultures vivrières de façon durable. C'est justement à ce titre, qu'ils ont affirmé que :

[...] le revenu tiré de la conversion d'un système d'agriculture de subsistance vers une agriculture de rente ne compense pas la perte des produits vivriers cultivés localement. De même, l'argent obtenu de la vente des produits agricoles demeure insuffisant pour acheter de la nourriture en quantité et en qualité suffisante (K.H. Konan et A. A. Adayé, op.cit., p.52).

sur la cherté des denrées alimentaires dans le Département de Koro et dans toutes les zones à économie de plantation.

Références bibliographiques

Compagnone Claude (2019), *Sociologie des changements de pratiques en agriculture : L'apport de l'étude des réseaux de dialogues entre pairs*. Nouvelle édition [en ligne]. Versailles : Éditions Quæ, 146p. (généré le 07 novembre 2023). Disponible sur Internet : <<http://books.openedition.org/quæ/29860>>. ISBN : 9782759231447. Consulté le 17 février 2024.

Durkheim Emile (1893): https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A9_m%C3%A9canique. Consulté le 20 février 2024.

FAO (2003), *Gestion pour la fertilité des sols pour la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne*, 63p. <https://www.fao.org/3/X9681F/X9681F00.htm>. Consulté le 22 janvier 2024.

FAO, (2016), *La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture changement climatique, agriculture et sécurité alimentaire*, 214p. <https://www.fao.org/3/i6030f/i6030f.pdf>. Consulté le 17 janvier 2024.

Koffie-Bikpo Céline Yolande et Adayé Akoua Assunta (2012), « La problématique de la sécurité alimentaire face à un développement agricole en pleine mutation dans le Bas Sassandra », *Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, EDUCI, n°2, 2012, pp.16-37.

Konan Kouamé Hyacinthe et Adayé Akoua Assunta (2020), : « Mutations agricoles et sécurité alimentaire à Tioroniaradougou au Nord de la Côte d'Ivoire, Dynamiques spatiales et développement », *Revue semestrielle du Laboratoire d'Etudes des Dynamiques Urbaines et Régionales*, pp.44-61.

https://www.researchgate.net/publication/346060554_MUTATIONS_AGRICOLES_ET_SECURITE_ALIMENTAIRE_A_TIORONIARADOUGOU_AU_NORD_DE_LA_COTE_D'IVOIRE. Consulté le 10 février 2024.

Kouassi Koffi Moïse, Kra Kouakou Valentin et Kouassi N'goran François (2023), « Problématique de la sécurité alimentaire sous l'impulsion des systèmes agricoles pérennes dévoreurs d'espace dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire », *Revue Akofena*, Varia n°10, Vol.1, pp.103-116. <https://www.revueakofena.com/wp->

content/uploads/2023/11/09-T10v01-10-Koffi-Moise-KOUASSI-Kouakou-Valentin-KRA-NGoran-Francois-KOUASSI_103-116.pdf. Consulté le 05 février 2024.

Kumbamu Ashok (2010), « La rencontre du savoir mondial : déqualification des agriculteurs, crise socioécologique, et diffusion de semences génétiquement modifiées à Warangal (Inde) », *Revue internationale des sciences sociales*, /1 (n° 195), Éditions Érès, pp. 31-45. <https://www.cairn.info/revue-internationale-des-sciences-sociales-2010-1-page-31.htm&wt.src=pdf>. Consulté le 18 février 2024

Lefranc Luc Maille (2008), *Conditions d'adoption et impacts des innovations technologiques dans le cadre du bananier plantain au sud du Cameroun*, Mémoire de fin d'études, 178p. <https://agritrop.cirad.fr/570082/>. Consulté le 17 janvier 2024.

Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MADR) (2019), *Journée de l'administration délocalisée, Le PNLA2 pour une croissance agricole soutenue*, 8ème édition, 32p. https://agriculture.gouv.ci/accueil/details_dossier/jaad-2019-journes-de-ladministration-agricole-dlocalise. Consulté le 20 janvier 2024.

Mlan Konan Séverin, (2021), « Dynamiques foncières et encastrement des marchés en Côte d'Ivoire : la fin du dogme du « Baoulé travailleur et non vendeur de terre » ? *European Scientific Journal*, Vol.17, No.2, pp191-207

Mlan Konan Séverin, Yao Kouassi Ernest et Zamblé Bi Zamblé Boris (2021), « Retour d'émigration, Enjeux Fonciers et Défi de Développement à Zoukougbeu et Gregbeu (Centre-ouest, Côte d'Ivoire) », *European Scientific Journal*, 17 (32), pp236-256.

Njiembokue Njupuen Octavie Ginette (2021), *Insécurité alimentaire et Stratégies d'adaptations dans les Régions de l'Extrême-Nord et de l'Est du Cameroun*, Thèse de Géographie, Université de Yaoundé I (Cameroun), 475p. <https://theses.hal.science/tel-03644683/>. Consulté le 19 janvier 2024.

Ouattara Gnré Mariam, (2017), « Les déterminants de l'adoption de certaines bonnes pratiques culturales avant récolte de la noix de cajou en Côte d'Ivoire », *IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, e-ISSN: 2321-5933, p-ISSN: 2321-5925. Volume 8, Issue 3 Ver. I (May. - June. 2017), pp.08-15. www.iosrjournals.org. Consulté le 12 février 2024.

Oxfam France (2023) : <https://www.oxfamfrance.org/agriculture-et-securite-alimentaire/faim-dans-le-monde-causes-consequences-solutions/#:~:text=Conflits%2C%20changements%20climatiques%2C%20in%C3%A9galit%C3%A9s%20%3A,personnes%20dans%20le%20monde%207>. Consulté le 18 février 2024.

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_social#:~:text=Le%20changement%20social%20\(ou%20soci%C3%A9tal,le%20cours%20de%20son%20histoire%20%C2%BB](https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_social#:~:text=Le%20changement%20social%20(ou%20soci%C3%A9tal,le%20cours%20de%20son%20histoire%20%C2%BB). Consulté le 02 avril 2024.

RISQUES SANITAIRES LIES AUX MODES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES QUARTIERS LOPOUAFLA ET DIOULABOUGOU DANS LA VILLE DE BOUAFLE (CENTRE-OUEST- COTE D'IVOIRE)

TRAORE Drissa

Département de Géographie,

Université Jean Lorougnon Guédé, Daloa, Côte d'Ivoire

traordrissa501@yahoo.fr

Résumé

L'accès à l'eau reste un luxe pour les populations dans les pays en développement. Cette recherche pose le problème des risques sanitaires qui résultent des différents modes d'approvisionnement en eau potable dans les quartiers Lopouafla et Dioulabougou de la ville de Bouaflé (centre-ouest-Côte d'Ivoire). L'étude s'est basée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. La recherche documentaire a permis de faire le point des recherches sur les modes d'approvisionnement en eau potable en milieu urbain et des conséquences qui en résultent. Pour l'enquête de terrain, une observation directe et une enquête par questionnaire auprès des chefs de ménages ont été faites. L'observation a permis d'apprécier les différentes méthodes adoptées par les populations pour s'approvisionner en eau. Les différents types de récipients utilisés pour la conservation de l'eau à domicile ont été observés au cours de cette phase. Les résultats montrent qu'au quartier Lopouafla, 54,88% des ménages s'approvisionnent en eau potable par le biais de la SODECI. Les puits traditionnels sont utilisés par 53,23% des ménages au quartier Dioulabougou. De nombreux ménages (85,48% des enquêtés) stockent de l'eau au quartier Dioulabougou et (80,65% des enquêtés) au quartier Lopouafla. Les pathologies les plus fréquentes sont le paludisme dans les quartiers Lopouafla, (38,70% des cas) et Dioulabougou (29,03% des cas). Des cas de diarrhée ont été déclarés par les ménages de Lopouafla (8,06%) et de Dioulabougou (6,45%). La promotion du traitement et de la bonne conservation de l'eau et l'amélioration des infrastructures sont des moyens complémentaires pour réduire les risques sanitaires liés à l'eau.

Mots clés : *Bouaflé, Lopouafla, Dioulabougou, Risques sanitaires, Modes, Approvisionnement*

Abstract

Access to water remains a luxury for people in developing countries. This research addresses the problem of health risks resulting from different drinking water supply methods in the Lopouafla and Dioulabougou districts of the town of Bouaflé (central-western Côte d'Ivoire). The study was based on documentary research and field surveys. The documentary research made it possible to take stock of research into drinking water supply methods in urban areas and the resulting consequences. The field survey involved direct observation and a questionnaire survey of heads of household. The observation enabled us to appreciate the different methods adopted by the population to obtain water. The different types of containers used to store water at home were observed during this phase. The results show that 54.88% of households in the Lopouafla district obtain their drinking water from SODECI.

Traditional wells were used by 53.23% of households in the Dioulabougou neighbourhood. Many households (85.48% of respondents) store water in the Dioulabougou neighbourhood and (80.65% of respondents) in the Lopouajla neighbourhood. The most frequent illnesses were malaria in the Lopouajla (38.70% of cases) and Dioulabougou (29.03% of cases) neighbourhoods. Cases of diarrhoea were reported by households in Lopouajla (8.06%) and Dioulabougou (6.45%). Promoting the treatment and proper conservation of water for domestic use and improving infrastructure are complementary ways of reducing water-related health risks.

Key-words: Bouajlé, Lopouajla, Dioulabougou, Health risks, Modes, Supply

Introduction

La préoccupation de la qualité sanitaire de l'eau de consommation est de plus en plus une question centrale dans les programmes de développement (OMS,2011, p.4). La réalité de la mauvaise qualité de l'eau touche la majorité des pays du monde. Ainsi, la capacité à réglementer la qualité de l'eau de boisson est au cœur des procédures visant à assurer la potabilité de l'eau dans tous les pays. Mais elle doit encore être renforcée dans de nombreux pays de l'Afrique surtout dans les pays en voie de développement. L'accès à une eau saine est une condition nécessaire à la santé, un droit humain élémentaire et une composante clé des politiques efficaces de protection sanitaire (O.Y. Sokegbe,2017, p.2342). Selon les informations de F.N. N'Guessan et al, (2018, p. 203), l'eau de qualité est indispensable dans le contexte de la sécurité alimentaire. De plus en plus son accès devient un enjeu majeur pour les sociétés actuelles du fait de la croissance humaine et urbaine importantes. Cette réalité compromet le principe, selon lequel l'accès à une eau en quantité et en qualité est un droit fondamental (M. Coulibaly et al,2022, p.217). L'accroissement de la demande en eau potable a conduit l'État de Côte d'Ivoire à investir pour le développement des installations de production. Ces investissements ont permis à la SODECI d'augmenter sa production d'eau potable sur l'ensemble du territoire. En 2016, l'entreprise a produit 242,4 millions de m³ d'eau potable, contre 227,4 millions de m³ en 2015, soit une hausse de 6,6%. À l'intérieur du pays, le taux de croissance de la production s'améliore également, avec une appréciation de 8,3% en 2016 par rapport à 2015 (SODECI, 2016, p. 4243). Bien que des progrès aient été réalisés par l'Etat Ivoirien dans l'amélioration de l'accès à l'eau, la situation reste désespérée dans de nombreuses localités.

Dans les zones urbaines des pays en développement, l'accès à une eau de qualité est un calvaire pour de milliers de citoyens. La majorité des

habitants dans ces villes utilise comme principale source d'approvisionnement en eau les puits non aménagés. Les PNA (puits non aménagés) ne disposent d'aucun élément de sécurité, ni de protection de la ressource en eau. Les risques d'infection des usagers, de contamination de la ressource en eau par les latrines voisines, par les ordures ménagères et par les eaux usées stagnantes, sont probablement forts (E.K.Tchouongsi et al, 2020,p.112).

Ce phénomène caractérise certaines villes ivoiriennes notamment la ville de Bouaflé. L'indisponibilité en eau pousse les citoyens à l'approvisionnement en eau de diverses manières (Puits, Forages...). Ainsi, cela induit forcément des risques sur la santé des usagers. Cette situation est dans la majorité des cas, particulière aux quartiers dits précaires. L'inégalité d'accès de l'eau dans certains quartiers conduit plus aux risques d'infection des usagers. C'est le cas de la ville de Bouaflé. Marginalisée, elle connaît des contraintes d'accès à l'eau potable qui engendrent des risques sanitaires.

Bouaflé, avec une population de 213.967 habitants en 2021, l'on dénombre 15% des ménages qui ont de l'eau courante dans le logement, 17% des ménages ont accès à l'eau courante dans la cour et 37,21% ont recours aux puits (INS, RP,2021).

La problématique d'accès à l'eau potable est une préoccupation majeure pour les populations et les autorités de la ville. En ceci, les contraintes telles que la pollution de l'eau, l'assainissement défectueux, la surexploitation des ressources en eau, les pénuries d'eau potable, l'émergence des maladies hydriques constituent autant de menaces pour les communautés urbaines.

Cette étude met en évidence les risques sanitaires qui résultent du difficile accès à l'eau potable dans les quartiers Lopouafla et Dioulabougou. De façon spécifique, il s'agit d'analyser les modes d'approvisionnement en eau et les risques sanitaires dans les ménages.

1-Présentation de la zone d'étude et technique de collecte de données

1-1 Présentation de la zone d'étude

La ville de Bouaflé, est encerclée de part et d'autre par d'autres départements que sont : au Nord, les départements de Zuénoula, Béoumi et Sakassou ; au Sud, le département de Sinfra ; à l'Est, le département de Tiébissou et le district de Yamoussoukro ; puis à

l'Ouest par les départements de Daloa et d'Issia. Devenue aujourd'hui un carrefour, un point de rencontre entre les peuples de la savane et de la forêt, a pour ethnie principale les populations d'origine GOURO venues de la forêt et des populations d'origine Baoulé (Ayaou et Yaouré). Les Ayaou et Yaouré viennent de la savane, auxquelles viendront s'ajouter plus tard d'autres ethnies Ivoiriennes et des pays voisins. Bouaflé constitue un pôle très important dans l'activité économique en Côte d'Ivoire. En effet, ville carrefour avec une économie agricole, elle favorise les rencontres entre les producteurs, les vendeurs, les intermédiaires et les acheteurs.

En 1988, la population était estimée à 35.750 habitants. En 1998, soit 10 ans plus tard, elle atteint 76.081 personnes soit le double. Cette population est passée de 167.263 habitants en 2014 à 213.967 habitants en 2021 (RGPH, 2021). Avec cette forte population, des activités importantes et un relief très accidenté, l'on remarque dans les quartiers une insuffisance d'ouvrage d'assainissement et une insuffisance de services de base.

Les espaces concernés par cette étude sont les quartiers Loupouafla et Dioulabougou de la ville de Bouaflé. Le quartier Dioulabougou est limité au Nord par les quartiers Dehita et Hermakono, au Sud par Koko, à l'Est par Agbanou et à l'Ouest par Biaka et le centre administratif. Loupouafla est limité à l'Est par Dehita, au Sud par Biaka, à l'Ouest par le quartier Résidentiel- Ouest et au Nord par le département de Zuénoula.

Figure 1 : Localisation et présentation de la zone d'étude

1-2 Technique de collecte de données

L'étude s'est basée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. La recherche documentaire a permis de faire le point des recherches sur les modes d'approvisionnement en eau potable en milieu urbain et des conséquences qui en résultent. Pour l'enquête de terrain, une observation directe et une enquête par questionnaire auprès des chefs de ménages ont été faites. L'observation a permis d'apprécier les différentes méthodes adoptées par les populations pour s'approvisionner en eau. Les différents types de récipients utilisés pour la conservation de l'eau à domicile ont été observés au cours de cette phase. Pour l'enquête de terrain, il a été déterminé un échantillon à partir de la formule de Fisher : $(n = t^2 \times p \cdot (1 - p) / e^2)$. L'enquête par questionnaire a été menée auprès de 124 chefs de ménages. Les 124 ménages ont été répartis dans les deux quartiers de façon équitable. L'enquête de terrain a été effectuée du 01 au 30 Avril 2023.

Les informations recueillies à travers la recherche documentaire et l'enquête sur le terrain ont subi un dépouillement manuel et informatique. Le logiciel Excel et le logiciel statistique le Sphinx

millennium 14.5 ont servi à l'élaboration des tableaux et des analyses statistiques descriptives et corrélationnelles. La carte de la localisation a été réalisée avec les logiciels Arc-View GIS 3.2 et 3.3, Adobe Illustrator CS.11.

2. Résultats

2.1 Modes d'approvisionnement en eau dans les quartiers Lopouafla et Dioulabougou

2.1.1 Principales sources d'approvisionnement en eau dans la zone d'étude

Les populations des quartiers Lopouafla et Dioulabougou dans la ville de Bouaflé ont recours à divers modes d'approvisionnement en eau (Figure 2).

Figure 2 : Modes d'approvisionnement en eau dans les quartiers Lopouafla et Dioulabougou

Source : Nos enquêtes de terrain, Avril 2023

L'analyse de la figure 2 montre que 62 ménages, soit 50% des enquêtés ont recours à l'eau de la SODECI pour la consommation et les besoins quotidiens. Les ménages qui utilisent les puits traditionnels (Planche

photographique 1) sont au nombre de 59, ce qui correspond à 47,58% de l'ensemble. Au quartier Lopouafla, 54,88% des ménages visités s'approvisionnent en eau potable à partir de la SODECI. Les puits traditionnels sont plus utilisés par 53,23% des ménages au quartier Dioulabougou.

Planche photographique : Différents puits utilisés par les populations du quartier Dioulabougou / Source : Traoré D., Avril 2023

2.1.2 La Conservation de l'eau dans les ménages : un facteur de détérioration de sa qualité

Le stockage de l'eau dans les ménages est une pratique dans les deux quartiers enquêtés. La conservation de l'eau à domicile permet de prévenir le manque d'eau et d'éviter de parcourir les longues distances tous les jours. La figure 3 montre la part des ménages qui stockent l'eau à domicile.

Figure 3 : Les ménages stockant l'eau à domicile

Source : Nos enquêtes de terrain, Avril 2023

Pour éviter les coupures intempestives d'eau et baisse de pression, 103 ménages, soit 83,06% des enquêtés conservent l'eau à domicile. Les ménages stockant l'eau à domicile au quartier Dioulabougou sont au nombre de 53, soit 85,48% tandis qu'au quartier Lopouafla, ces derniers représentent 80,65% des enquêtés.

2.1.3 Divers matériels de stockage d'eau utilisés dans les ménages enquêtés

Les récipients utilisés pour le stockage de l'eau sont consignés dans la figure 4. Les ménages qui stockent l'eau ont recours à divers récipients pour la conservation.

Figure 4 : Les matériels de stockage d'eau dans les ménages

Source : Nos enquêtes de terrain, Avril 2023

Les bidons sont utilisés par 53 ménages, soit 42,74% des enquêtés pour la conservation de l'eau. Ceux qui préfèrent les bariques (23 ménages) et les seaux (19 ménages) représentent respectivement 18,55% et 15,32%. Les bidons et les bariques (Planche photographique 2) sont les plus utilisés par les ménages des deux quartiers étudiés.

Planche photographique 2 : Récipients de conservation de l'eau à domiciles dans les quartiers enquêtés / Source : Traoré D., Avril 2023

2.1.3 Paramètre lié au temps mis pour accéder à une source d'eau potable

Le temps mis pour avoir de l'eau dans les ménages de notre zone d'étude sont consignés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Les temps mis pour accéder à une source d'eau potable

Zone d'étude	Temps mis pour accéder à l'eau					Total
	Moins de 5 mn	6 à 20 mn	21 à 40 mn	41 à 60 mn	Plus de 60 mn	
Lopouafla	44	12	02	02	02	62
Dioulabougou	54	06	00	00	02	62
Total	98	18	02	02	04	124

Source : Nos enquêtes de terrain, Avril 2023

Dans les quartiers enquêtés, 98 ménages ont accès à l'eau à moins de 5 minutes. Ces ménages représentent 79,03% de l'ensemble. Ceux qui ont l'eau entre 6 à 20 minutes sont au nombre de 18, soit 14,52% de l'ensemble.

2.1.4 Distances parcourues par les ménages pour accéder à une source d'eau potable

Les distances parcourues par les ménages sont mises en évidence par le tableau 2.

Tableau 2 : Distances parcourue pour accéder à l'eau

Zone d'étude	Distances parcourues pour accéder à l'eau					Total
	Moins de 10 m	10 à 50 m	50 à 100 m	100 à 200 m	Plus de 200 m	
Lopouafla	46	07	02	02	05	62
Dioulabougou	52	04	04	00	02	62
Total	98	11	06	02	07	124

Source : Nos enquêtes de terrain, Avril 2023

Pour accéder à l'eau potable, les ménages parcourent des distances. Les points d'eau ne sont pas situés à la même distance des ménages. La majorité des ménages (98 sur 124 ménages) ont de l'eau à moins de 10 mètres. Les distances comprises entre 10 à 50 mètres sont parcourues par 11 ménages, soit 8,87% des enquêtés. Une part non négligeable (7 ménages) parcourt plus de 200 mètres pour s'approvisionner en eau potable.

2.2 Caractéristiques de populations enquêtées dans la zone d'étude

2.2.1 Taille des ménages, facteur déterminant dans l'approvisionnement en eau

Le nombre de personnes dans les ménages conditionne la quantité d'eau dont a besoin le ménage. Le nombre de personnes dans la zone d'étude est mis en évidence par le tableau 3.

Tableau 3 : Taille de ménages dans la zone d'étude

Zone d'étude	Taille des ménages						Total	
	1 à 3		3 à 7		Plus de 7			
	Eff	%	Eff	%	Eff	%	Eff	%
Lopouafla	11	17,74	19	30,65	32	52,45	62	100
Dioulabougou	12	19,35	29	46,77	21	33,87	62	100

Total	23	18,55	48	38,71	53	42,74	124	100
-------	----	-------	----	-------	----	-------	-----	-----

Source : Nos enquêtes de terrain, Avril 2023

Le facteur taille des ménages est un facteur déterminant dans l'approvisionnement en eau. En effet, une augmentation du nombre de personne dans le ménage entraîne une hausse de la probabilité de recourir aux sources d'eau potable et à celles non potables. Ainsi, à Lopouafla (30,65%), et à Dioulabougou (46,77%) des ménages ont un effectif de 3 à 7 personnes. Les quartiers Lopouafla et Dioulabougou ont respectivement (52,45%) et (33,87%) des ménages qui ont plus de 7 membres.

2.2.2 Type d'habitation, facteur important dans l'approvisionnement en eau

Les installations sanitaires dépendent du type d'habitations. Les différents types d'habitats observés dans les quartiers Lopouafla et Dioulabougou sont représentés dans la figure 5.

Figure 5 : Types d'habitations rencontrés dans la zone d'étude

Source : Nos enquêtes de terrain, Avril 2023

L'analyse de la figure 5 montre que 60 habitations, soit 48,38% sont des cours communes dans la zone d'étude. Les cours communes sont suivies des maisons simples (25,80%), puis les habitations modernes 18 sur 124. Les ménages vivant dans les habitations précaires sont au nombre 14, soit 11,29% des enquêtés.

2.3 Comportements à risque et pathologies récurrentes dans la zone d'étude

2.3.1 Le non traitement de l'eau dans les ménages

La part des ménages qui traitent l'eau dans les quartiers Lopouafla et Dioulabougou est mis en évidence par le tableau 4.

Tableau 4 : Part des ménages qui traitent l'eau à domicile

Zone d'étude	Traitement de l'eau à domicile				Total	
	OUI		NON			
	EFF	%	EFF	%	EFF	%
Lopouafla	18	29,03	44	70,97	62	100
Dioulabougou	27	43,55	35	56,45	62	100
TOTAL	45	36,29	79	63,71	124	100

Source : Nos enquêtes de terrain, Avril 2023

Dans le quartier Lopouafla, 29,03% des ménages traitent l'eau avant sa consommation contre 70,97% qui n'en font pas. Á Dioulabougou, 35 ménages, soit 56,45% ne traitent pas l'eau dans les ménages. Dans l'ensemble, 63,71% des ménages ne traitent pas l'eau avant son utilisation domestique contre 36,29% qui le font.

2.3.2 Fréquence d'entretien des récipients de stockage de l'eau à domicile

L'entretien des récipients (barriques, bidon, seaux) est un facteur de réduction des risques de pollution de l'eau à domicile. Les fréquences de lavage des récipients sont consignées dans la figure 6.

Figure 6 : La fréquence d'entretien des récipients de stockage de l'eau à domicile

Source : Nos enquêtes de terrain, Avril 2023

Le stockage sûr de l'eau consiste à utiliser des récipients propres avec couvercle et à avoir de bonnes habitudes d'hygiène qui préviennent la contamination. Dans notre zone d'étude, 49 ménages soit 39,51% entretiennent les récipients une fois par semaine, contre 42 ménages qui en font plus de deux fois par semaine. Seulement 8 ménages, soit 6,45% entretiennent les récipients de stockage de l'eau tous les jours dans les ménages.

2.3.3 Les différentes maladies déclarées par les ménages des quartiers étudiés

Les principales pathologies déclarées par les ménages des quartiers Lopouafla et Dioulabougou dans la ville de Bouaflé sont mise en

évidence par la figure 7.

Figure 7: Les principales pathologies déclarées par les ménages

Source : Nos enquêtes de terrain, Avril 2023

Les pathologies les plus fréquentes dans ces quartiers sont le paludisme (Lopouafla (38,70%), Dioulabougou (29,03%)) et la diarrhée (Lopouafla(8,06%), Dioulabougou(6,45%)). Ces deux pathologies sont suivies par les cas de dermatoses (Lopouafla (2,41%), Dioulabougou (4,83%)). Et, la grippe qui est de 8,06% au quartier Dioulabougou.

2.3.4 Les populations les plus vulnérables aux pathologies déclarées

Les enfants de moins de 5 ans et ceux dont l'âge est compris entre 5 et 1 ans sont les plus touchés par les pathologies déclarées dans les ménages (Figure 8).

Figure 8 : Les populations les plus touchées par les pathologies

Source : Nos enquêtes de terrain, Avril 2023

L'analyse de la figure 8 montre que les enfants de moins de 5 ans sont les plus touchés (38%) par le paludisme dans la zone d'étude. Après cette frange de la population, viennent les enfants dont l'âge est compris entre 5 et 15 ans et les hommes âgés de plus de 15 à 30 ans avec des taux respectifs de 30% et 26%. Les enfants de moins de 5 ans paient le plus lourd tribut pour le paludisme, la diarrhée et les dermatoses du fait de la fragilité de leur organisme.

3. Rapport entre les sources d'approvisionnement en eau et santé des populations

Le tableau 5 met en évidence le rapport entre les sources d'approvisionnement en eau et la santé des populations des quartiers Lopouafla et Dioulabougou dans la ville de Bouaflé.

Tableau 5 : Lien entre les sources d’approvisionnement en eau et santé des populations

Sources d'eau	Maladies déclarées par les ménages					Total
	Paludisme	Diarrhée	Dermatose	Fièvre typhoïde	Grippe	
SODECI	52	07	01	00	02	62
Puits traditionnels	31	10	08	02	07	58
Forage	01	01	00	00	01	03
Total	84	18	09	02	10	123

Source : Nos enquêtes de terrain, Avril 2023

Sur les 123 cas de maladies enregistrés dans les quartiers étudiés, 62 cas dont 52 cas de paludisme et 7 cas de diarrhée ont été enregistré dans les ménages qui s’approvisionnent en eau potable par le biais de la SODECI. Les ménages dont la source principale d’approvisionnement est le recours aux puits traditionnels ont enregistré 31 cas de paludisme, 10 cas de diarrhée et 08 cas de dermatose.

3. Discussion

Les ménages des quartiers Lopouafla et Dioulabougou dans la ville de Bouaflé sont confrontés à un problème d’eau de consommation. Une situation qui pousse les populations à recourir à d’autres sources secondaires comme les puits traditionnels et les forages. Les puits constituent les principales sources d’approvisionnement en eau de consommation au quartier Dioulabougou avec 53,23% contre 47,58% à Lopouafla. Cette utilisation croissante des puits traditionnels s’explique par le fait que les quartiers ne sont pas entièrement raccordés au réseau d’eau potable de la Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire (SODECI). En outre, nous avons le coût du branchement qui est l’une des causes du fort taux d’utilisation des puits traditionnels. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par T. Drissa et *al* (2023, p174) Les puits constituent les principales sources d’approvisionnement en eau de consommation au quartier Résidentiel Extension. Ils sont utilisés par 68,24% des enquêtés. En outre, D. B. L. Safougne et *al.*, (2020, p. 17) dans la « mangroville » au Sud de Douala au Cameroun. Pour eux, les

modes d'approvisionnement sont dominés par les puits sommaires. Les habitants de cette zone ont pris l'habitude de faire des associations (une ou plusieurs sources) en fonction de l'usage, mais quel que soit le choix d'association, l'eau provenant des puits revient systématiquement. D'après leurs enquêtes par questionnaires, 54,3% des ménages associent l'eau des puits et des forages pour tous leurs besoins.

Pour pallier le manque d'eau pour la consommation, les ménages de notre zone d'étude stockent l'eau. Pour le stockage, ils utilisent plusieurs types de récipients. Les bidons sont utilisés par 53 ménages, soit 42,74% des enquêtés pour la conservation de l'eau. Ceux qui préfèrent les barriques représentent 18,55%. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par L. Tia *et al.*, (2015, p. 22) dans la commune d'Abobo, en Côte d'Ivoire. Pour ces auteurs, une bonne proportion des personnes interrogées (73 %) estime être satisfaite des conditions d'hygiène des seaux, bidons, cuvettes et barriques utilisés pour la collecte de l'eau dans les points de vente. En effet, 70,5 % utilisent exclusivement des bidons contre 71 % qui utilisent des bidons et des barriques. D. Traoré (2021, p. 184) dans la ville de Daloa au quartier Balouzon a observé une situation identique. Dans ce quartier, les bidons constituent pour 44,52% des enquêtés, le principal moyen de stockage de l'eau. Les bassines et les seaux sont utilisés respectivement par 18,98% et 17,52% des ménages enquêtés. Ceux qui ont recours aux barriques pour le stockage de l'eau représentent 15,33% de l'ensemble.

Dans le quartier Lopouafla, 29,03% des ménages traitent l'eau avant sa consommation contre 70,97% qui n'en font pas. À Dioulabougou, 35 ménages soit 56,45% ne traitent pas l'eau dans les ménages. Dans l'ensemble, 63,71% ne traitent pas l'eau avant sa consommation contre 36,29%. Ces résultats sont contraires à ceux obtenus par D. Traoré *et al.*, (2023, p177), dans son étude, 58,11% de l'échantillon traitent l'eau de consommation avant de l'utiliser à des fins domestiques contre 41,89% des ménages qui ne procèdent à aucune méthode de traitement de l'eau. Les ménages qui filtrent l'eau avant tout usage ont recours à diverses méthodes de filtration. Le fait de ne pas traiter l'eau de consommation peut avoir des effets négatifs sur la santé des populations. Les pathologies les plus fréquentes dans ces quartiers sont le paludisme et la diarrhée. Ces deux pathologies sont suivies par les cas de dermatoses. Ces résultats sont identiques à ceux de A. D. F. Awomon *et al.*, (2018, p. 101). Selon ces auteurs, les quartiers Orly (Orly 1, 2, 3 et

4) de Daloa, le paludisme représente la première cause de morbidité dans les ménages enquêtés avec 45,54% des cas. La diarrhée est la seconde maladie déclarée par les chefs de ménages enquêtés. Elle représente 27,23% % des cas de maladies. Elles sont suivies par les dermatoses (14,36%). Dans les ménages, la qualité de l'eau est un élément déterminant dans la situation alimentaire. Des pathologies sont facilement contractable, si nous avons une mauvaise qualité de l'eau. Pour ce qui est du lien entre les sources d'approvisionnement en eau et santé de la population, Sur les 123 cas de maladies enregistrés dans les quartiers étudiés, 62 cas dont 52 cas de paludisme et 7 cas de diarrhée ont été enregistré dans les ménages qui s'approvisionnent en eau potable par le biais de la SODECI. Les ménages dont la source principale d'approvisionnement est le recours aux puits traditionnels ont enregistré 31 cas de paludisme, 10 cas de diarrhée et 08 cas de dermatose. Ces résultats sont contraire à ceux obtenus par D. Traoré et *al.*, (2023, p182) à Sinfra. Selon ces auteurs, sur les 120 cas de maladies déclarés, 92 cas, soit 76,67% du total ont été enregistrés dans les ménages qui utilisent les puits traditionnels comme source d'approvisionnement en eau de consommation. Les ménages qui ont recours à la fois aux puits et à l'eau de la SODECI (Société de Distribution d'Eau de la Côte d'Ivoire), ont déclarés 11,67 des cas de maladies. Il faut noter également que 8,33% des cas de maladies ont été dénombrés dans les ménages qui utilisent l'eau de SODECI pour la consommation.

Conclusion

Les populations des quartiers Lopouafla et Dioulabougou de la ville de Bouaflé sont confrontées à un problème crucial en eau potable. Les puits constituent les principaux moyens de recours pour accéder à l'eau dans ces quartiers. Aussi, au-delà du mode de stockage qui constitue un obstacle majeur dans l'accès à l'eau, le traitement de l'eau dans les ménages ne garantissent pas sa qualité d'eau potable. Cette étude nous a permis d'établir un lien entre les sources d'approvisionnement et les risques sanitaires. Comme solution palliative, étendre le réseau d'eau de la Société de distribution d'eau de la Côte d'Ivoire (SODECI) à tous les quartiers de la ville de Bouaflé pourrait lutter contre les risques sanitaires.

Références bibliographiques

- Awomon née Aké Djaliah Florence, Coulibaly Moussa, Niamké Gnanké Mathieu, Santos Dos Stéphanie**, 2018, *La problématique de l'approvisionnement en eau potable et le développement des maladies à transmission hydrique dans les quartiers d'extension Orly de la ville de Daloa (Côte d'Ivoire)*, In Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé (RETSSA), Volume 1, Numéro 2, pp. 91-108
- Coulibaly Moussa, Aké-awomon Djaliah Florence, Traoré Drissa**, 2022, *Analyse Du Mode D'approvisionnement En Eau Potable Et Risques De Maladies Hydriques Au Quartier Diallo (Vavoua -Côte D'ivoire)*, www.questjournals.org, p.214-225
- Emmanuel Kengmoe Tchoungsi, Benoît Mougoue, Claude Tatuebu Tagne, Fabrice Mopi Touoyem, Ngoran Simplicie Bonganjum**, *Approvisionnement en eau et risques sanitaires dans le bassin versant amont de l'Abiergué à Yaoundé (Cameroun)*, 2020, P.102-123
- Francis N'Guessan N'guessan, Guy Roger Yoboué Koffi, Konan Kouassi, Joseph P. Assi-Kaudjhis**, 2018, *de l'accès à l'eau potable aux risques sanitaires dans la Sous-préfecture de Bonon (Centre-Ouest, Côte D'Ivoire)*, pp. 201-214
- Ognansan Y. Sokegbe, Bouraïma Djeri, Essozimna Kogno, Messanh Kangnidossou, Raouf T. Mensah, Kouassi Soncy et Yaovi Ameyapoh**, 2017, *Les risques sanitaires liés aux sources d'eau de boisson dans le district n°2 de Lomé-commune : cas du quartier d'Adakpamé*, p.2342-2351
- OMS**, 2011, *Stratégies pour la gestion sans risque de l'eau de boisson destinée à la consommation humaine*, P7
- Société De Distribution D'eau De La Côte D'Ivoire**, 2016, *Développement durable, Rapport*, 106 p.
- Traoré Drissa, Coulibaly Moussa, Coulibaly Mamoutou**, 2023, *mode d'approvisionnement en eau de consommation et risques de maladies à transmission hydrique au quartier résidentiel extension dans la ville de Sinfra (Centre-ouest de la Côte d'Ivoire)*, RIGES, pp. 169-186
- Tia Lazare, Séka Séka Ghislain**, 2015, *Acteurs privés et approvisionnement en eau potable des populations de la commune d'Abobo (Côte d'Ivoire)*, Revue Canadienne de Géographie Tropicale, Vol. 2 (2), pp. 15-28
- Traoré Drissa**, 2021, *Modes d'approvisionnement en eau et risque de maladies hydriques dans le quartier Balouzon à Daloa (Centre-ouest- Côte d'Ivoire)*, In

Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé (RETSSA), Volume 4,
Numéro 7, pp. 179-192

PROBLEMATIQUE DE LA TENUE DE LA COMPTABILITE DANS LES PME BENEFICIAIRES DU COPA/PADMPME DE LA VILLE DE MATADI

Giscard NZUZI DIALAKANA

*Institut Supérieur de Commerce de Matadi, République Démocratique du Congo
giscarddialakana@gmail.com*

Jean Marie LUBAKI NLUNDA MALUENDA

jeanmarienlunda@gmail.com

Institut Supérieur de Commerce de Matadi, République Démocratique du Congo

Joseph BALIBWA MUTUMISHI

Institut Supérieur de Commerce de Matadi, République Démocratique du Congo

josephmutumishi87@gmail.com

Roger BONGO VANGU

Institut Supérieur de Commerce de Matadi, République Démocratique du Congo

roddegainmbongo03@gmail.com

Résumé

Les PME, représentent près de la moitié de l'emploi et de la richesse produite par les entreprises. Leur contribution à l'emploi et à la croissance est donc décisive. Les problèmes des PME à accéder aux financements bancaires décriée partout en Afrique n'a pas épargné celles de la RDC en général et de la ville de Matadi en particulier. C'est pourquoi, consciente du rôle majeur des PME dans l'économie du pays et préoccupée par les problèmes d'accès au financement et aux marchés publics, la RDC s'est engagée à favoriser l'accès des PME au financement par la simplification des procédures y relatives en accord avec les institutions bancaires, d'une part et les institutions de la Banque Mondiale, d'autre part, qui viennent à la rescousse des financements des PME de la RDC dont le COPA/PADMPME n'en fait pas exception. Aujourd'hui, grâce au COPA/PADMPME, les PME peuvent bénéficier du financement après traitement, évaluation et acceptation du plan d'affaire. Cependant, la comptabilité étant l'élément moteur du bon fonctionnement de l'entreprise, fait partie de la vie de l'entreprise et de l'administration. Elle s'avère donc un instrument apprécié pour aider les PME bénéficiaires des financements du PADMPME en retraçant les montants bénéficiés par ces dernières. La tenue de la comptabilité dans les PME est devenue une obligation impérieuse afin d'assurer la transparence des informations circulantes en son sein. Dans la ville de Matadi, plusieurs PME tombent en faillite suite à l'environnement économique qui n'est pas favorable ou par une mauvaise gestion dite souvent à la non-tenue régulière de la comptabilité. Suite à ce contraste, et compte tenu de l'importance de ces PME dans les économies des pays aussi bien développés qu'en voie de développement, nous avons orienté notre travail vers les problèmes de la tenue de la comptabilité dans les PME bénéficiaires du COPA/PADMPME, en vue de porter un jugement de valeur quant à ce. Ainsi, l'objectif principal recherché à travers ce papier est celui d'évaluer les difficultés liées à la tenue de la comptabilité dans les PME bénéficiaires du COPA/PADMPME de la ville de Matadi en vue de connaître les profils des PME subventionnées.

Mots clés : *Problématique, comptabilité, PME, COPA, PADMPME*

1. Introduction

1.1. Justification du thème

Dans un contexte de transformation du travail et des activités économiques, de massification du chômage et du sous-emploi, les Petites et Moyennes Entreprises (PME en sigle) apparaissent comme un levier majeur pour créer des emplois sur tout le territoire national (Boccaro, 2017 : p.6). Dans le même temps, les banques ont un rôle majeur d'appui économique au développement des PME et de pivot de leur financement. Ce qui, par conséquent, fait en sorte que le Projet d'Appui au Développement de Micro, Petites et Moyennes Entreprises (PADMPME en sigle) organise des concours appelés Concours des Plans d'Affaires « COPA en sigle » pour permettre aux entrepreneurs ambitieux de bénéficier des financements pour relancer leurs activités.

Les Petites et Moyennes Entreprises, représentent près de la moitié de l'emploi et de la richesse produite par les entreprises. Leur contribution à l'emploi et à la croissance est donc décisive. Elle n'est cependant pas exclusive de la nécessaire contribution des autres entreprises, avec lesquelles elles peuvent avoir en outre des relations commerciales, productives, voire de sous-traitance ou de filialisation.

Au-delà des agrégats nationaux, le rôle des PME est pivot dans les territoires tant par le maillage du tissu productif et d'activités économiques que par leur présence au plus près des habitants et par l'attractivité qu'elles donnent à un territoire. S'il est clair que la création et le développement de l'emploi, de la valeur ajoutée et de l'activité économique réelle ne peuvent reposer sur cette seule catégorie d'entreprises, d'ailleurs fort diverse, il est tout aussi clair que l'emploi et une croissance saine ne pourront pas vraiment se développer si ces entreprises sont freinées dans leur développement et leur efficacité.

En effet, en République Démocratique du Congo, dans le cadre de sa politique de développement économique et social, le gouvernement a mis l'accent sur la promotion et la protection de l'initiative privée (Mafuta, 2021 : pp.07-25). A ce titre, les PME ont été identifiées comme l'un des piliers essentiels au développement en ce sens que les effets d'entraînement sur le reste de l'économie en termes de création d'emplois, de diversification de la production et d'utilisation des ressources productives sont réels.

Dans la pratique des affaires, une PME qui procède à un investissement commence par réunir des fonds propres, c'est-à-dire une épargne propre, ce qui constitue l'autofinancement. Lorsque cette capacité de financement est insuffisante par rapport au besoin de financement (cas fréquent), la différence est comblée par recours à l'emprunt. Le recours à l'emprunt constitue donc un mode de financement (Bernard, 1965 : p.192).

Les problèmes des PME à accéder aux financements bancaires décriée partout en Afrique n'a pas épargné celles de la République Démocratique du Congo. C'est pourquoi, consciente du rôle majeur que joue les PME dans l'économie du pays et préoccupée par les problèmes d'accès au financement et aux marchés publics, la République Démocratique du Congo s'est engagée à favoriser l'accès des PME au financement par la simplification des différentes procédures et conditions de fond y relatives en accord avec les institutions bancaires (Ministère de PME, 2006), d'une part et en assignant un accord de partenariat avec les institutions de la Banque Mondiale qui viennent à la rescousse des financements des PME de la République Démocratique du Congo en général et de la ville de Matadi en particulier dont le Concours de Plan d'Affaires organisé par le Projet d'Appui au Développement de Micro, Petites et Moyennes Entreprises (PADMPME) n'en fait pas exception, d'autre part.

Au Kongo Central en général et la ville de Matadi en particulier, les PME éprouvent des problèmes pour financer leurs activités ordinaires. Aujourd'hui, grâce au Concours de Plan d'Affaires (COPA) qu'organise le PADMPME que les PME qui, autrefois, éprouver des difficultés de financement pour la relance de leurs activités, peuvent bénéficier du financement si et seulement si, elles parviendraient à élaborer un plan d'affaire qui est présenté à cet organisme qui, après traitement et évaluation, sera retenu et financer par le PADMPME.

Raison pour laquelle, tout au long de cette étude, nous chercherons à connaître les problèmes de la tenue de la comptabilité qu'éprouvent certaines PME bénéficiaires du COPA/PADMPME, car tenir une comptabilité est un élément important qui doit permettre de fournir une information claire sur la masse salariale, l'assiette fiscale et autres indicateurs de croissance après le financement dont ces PME ont bénéficié.

2. Problématique

Les changements majeurs auxquels on a assisté à la fin du 20^{ème} siècle et l'incertitude croissante qui caractérise l'économie ont eu pour effet la modification sensible des conditions de réussite des pays aussi bien dans les pays industrialisés ou avancés que dans des économies émergentes et en développement, obligeant plusieurs d'entre elles à réviser leur mode de gestion, de même que leur manière de diriger afin d'assurer un développement économique et social.

Cependant, dans le cadre de sa politique de développement économique et social, le gouvernement de la République Démocratique du Congo a misé entre autres priorités, sur la promotion de l'initiative privée et du développement participatif. A cet effet, la Petite et Moyenne Entreprise (PME) a été identifiée comme l'un des leviers essentiels au développement dans la mesure où, les effets d'entraînement sur le reste de l'économie en termes de création d'emplois, de diversification de la production et d'utilisation des ressources productives sont réels.

Depuis les années 70, il est démontré que les PME sont les vecteurs principaux du développement des nations. Qu'il s'agisse des pays industrialisés ou des économies émergentes et en développement, elles constituent les sources essentielles de la croissance de ce pays (W'athsia, 1998 : p.329). Etant donné que les PME constituent le poumon de toute économie, elles doivent survivre afin de favoriser la croissance et le développement de la population. Néanmoins et en dépit de ce rôle privilégié dans l'économie d'un pays, force est de constater que les PME se heurtent à des nombreux problèmes parmi lesquelles les plus significatifs sont ceux liés à la tenue de leur comptabilité.

La comptabilité étant l'élément moteur du bon fonctionnement de l'entreprise, elle enregistre essentiellement les variables économiques exprimées en unités monétaires. Elle fait partie de la vie de l'entreprise et de l'administration (Mpoy, 2014 : p.239) en général et des PME en particulier. Elle a donc l'avantage de faire une cartographie du patrimoine des PME en mettant en relief ses charges et produits. Elle s'avère donc un instrument apprécié pour aider les PME bénéficiaires du financement du PADMPME de retracer les montant bénéficiés par les entrepreneurs en se servant des pièces comptables.

Pour cela, la comptabilité doit donner la situation la plus fidèle possible pour tous ceux qui sont appelés à utiliser les informations comptables. Or, la tenue de la comptabilité dans les organisations en général et dans les PME est devenue une obligation impérieuse afin d'assurer la transparence des informations circulantes en son sein (Obert, 2009 : p.401).

Par ailleurs, la tenue de la comptabilité dans les PME bénéficiaires de financement du Projet d'Appui au Développement de Micro, Petites et Moyennes Entreprises devient une nécessité d'autant plus que la comptabilité est un outil permanent pour toute entreprise et administration visant à accroître son chiffre d'affaires. Dans ce contexte, le service comptable devient une stratégie dans la mesure qu'elle livre toutes les informations financières et comptables aux décideurs afin de faire une idée rapide de la situation qu'elle traverse (Grandguillot, 2004 : p.112).

Pour LEMART, chaque institution a le souci de durer ; et la meilleure façon de survivre, c'est d'être rentable (Lemart, 2005 : p.70). Dans le monde entier, la cause de la faillite de certaines PME est due à plusieurs facteurs et certains paramètres qui ne sont pas bien analysés. Il se remarque cependant en Afrique que la maîtrise de la bonne gestion des indicateurs financiers n'est pas maîtrisée pour interpréter la santé financière de l'entreprise. L'émergence des Petites et Moyennes Entreprises (PME) depuis un certain temps dans la ville de Matadi est une réalité susceptible d'expliquer le niveau de développement d'une région donnée.

En effet, le nombre des nouvelles entreprises créées est alors un prédicteur de la richesse créée et du développement. Cependant, le revers de la médaille est noirci par l'échec et la défaillance des PME naissantes, moins de deux entreprises sur trois arrivent à passer le cap des trois ans d'existence et seulement la moitié survivent au-delà des cinq ans (Mignon, 2013 : p.13-35). L'enjeu repose donc pour ces entreprises sur leur capacité à inscrire leurs actions dans la durée.

Nous référant au contexte des Petites et Moyennes Entreprises, il y a lieu d'affirmer que plusieurs études se rapportent à ces entités économiques et démontrent leurs forces dans la création de la richesse et de l'emploi, l'innovation et la réduction de la pauvreté. Cependant, en dépit de leurs atouts, les résultats empiriques révèlent que ces organisations peinent pour accroître et survivre. A ce propos, LAUZEL

et TELLER affirment que « la population des PME connaît un taux de mortalité très élevé à celui des grandes entreprises, car plus de 80% des PME nouvellement créées font faillite dans leurs 5 premières années de la création. Et 90% des échecs de ces entreprises s'expliquent par des erreurs de gestion dont le manque de la tenue régulière de la comptabilité (Lauzel, 2004 : p.2).

En RDC plusieurs PME tombent en faillite de par soit l'environnement économique qui n'est pas favorable soit une mauvaise gestion dite le plus souvent à la non-tenue régulière de la comptabilité. Les problèmes auxquels font face les PME sont nombreuses. Les PME de la ville de Matadi ne sont pas écartées de ces problèmes, elles souffrent d'un problème de la tenue de la comptabilité après avoir bénéficiés du financement du COPA. Il est à noter aussi les sur taxations dont sont victimes les PME de la RDC en général et celles de Matadi en particulier.

Suite à ce contraste, et compte tenu de l'importance de ces organisations dans les économies des pays aussi bien développés qu'en voie de développement, nous avons orienté notre travail vers les problèmes de la tenue de la comptabilité dans les PME bénéficiaires du Concours de Plan d'Affaire (COPA) du Projet d'Appui au Développement de Micro, Petites et Moyennes Entreprises (PADMPME), en vue de porter un jugement de valeur quant à ce.

Au regard de ce qui précède, la présente étude suscite la question primordiale suivante : Quelles sont les difficultés qui caractérisent la tenue de la comptabilité des PME bénéficiaires du COPA ?

3.Hypothèses de l'étude

Nous présentons l'hypothèse selon laquelle :

Les PME bénéficiaires du COPA/PADMPME éprouvent plusieurs difficultés dans la tenue de leur comptabilité pouvant se résumer au manque de personnel qualifié et expérimenté et au coût de la tenue de la comptabilité.

4. Objectifs scientifiques

L'objectif général que nous poursuivons dans cette étude est d'évaluer les difficultés d'éprouvent les PME bénéficiaires du

COPA/PADMPME de la ville de Matadi dans la tenue de la comptabilité. De manière spécifique, cette réflexion permet de connaître les profils des PME subventionnées par le COPA dans la ville de Matadi, évaluer l'organisation comptable des PME bénéficiaires du COPA, connaître le nombre des PME qui tiennent une comptabilité conforme au Syscohada, identifier les problèmes liés à la tenue de la comptabilité dans ces PME et proposer des améliorations et faire de recommandation sur l'organisation comptable de ces PME.

5. Développement articulé

5.1. La comptabilité : définitions, types et principes

5.1.1. Définitions de la comptabilité

Définir la comptabilité est un exercice périlleux. Certains parlent d'une technique, d'autres d'un art, voire d'une science. Plutôt que d'entrer dans ce débat, nous préférons proposer une définition de la comptabilité centrée sur l'information.

La comptabilité peut se concevoir comme un outil susceptible de fournir des informations. Elle constitue ainsi un système formel d'identification, de mesure, de classement et d'enregistrement des transactions opérées par les entités. Son objectif est donc atteint si elle livre des informations aptes à satisfaire, par le traitement approprié des données collectées, les besoins supposés d'un large éventail d'utilisateurs potentiels. Elle peut encore se définir comme un instrument de modélisation et de représentation des opérations effectuées par les organisations (Cerrada et al, 2014 : p.5).

Selon BOUVIER, la comptabilité est un système d'information permettant de formaliser les données relatives à l'entreprise. Elle fournit une information intelligible, significative, fiable et pertinente sur la réalité économique de l'entreprise. Elle permet notamment de rendre compte des relations de l'entreprise avec ses partenaires et d'informer sur la situation patrimoniale et les performances de l'entreprise (Bouvier, 2008 : p.1). Selon BEATRICE et GRAND GUILLOT, définissent la comptabilité comme un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture (Beatrice et al, 2004 : p.22). Pour FAYEL, A. et PERNOT,

D. la comptabilité n'est pas seulement une technique ou un langage, mais avant tout un outil dont il est indispensable de savoir se servir et qui doit être parfaitement adapté aux tâches qu'il doit remplir (Fayel et al, 2004 : p.3). La comptabilité comme étant : « un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité à la date de clôture (Collain, 2017 : p.7). ». Ainsi, nous pouvons définir la comptabilité comme étant la science des comptes qui a pour but d'organiser les écritures par le choix judicieux de livres et des comptes nécessaires (aspect art) afin d'en suivre facilement les opérations et d'en présenter les résultats (aspect technique).

5.1.2. Types de la comptabilité

Le système comptable est par ailleurs composé de deux sous-systèmes qui, bien que souvent intégrés dans les grandes entreprises, visent deux publics différents : la comptabilité générale et la comptabilité analytique (Cerrada et al, Op.cit : p.6).

5.1.3. Principes comptables fondamentaux

La comptabilité fournit un ensemble d'images, de représentations des entités. Leur construction repose sur une série de postulats et d'hypothèses, de « règles du jeu », construits et nourris par l'expérience des praticiens au fil du temps et que l'on a coutume d'appeler les principes comptables. Différentes classifications de ces principes sont proposées dans la littérature comptable, COLASSE B (Colasse, 2003 : p.48) distingue les principes de quantification (ou de mesure), ceux d'observation et celui de la partie double. L'ensemble de ces principes conditionne donc les enregistrements comptables et l'élaboration des états financiers. Pour assurer sa fonction de communication, la comptabilité moderne a établi des postulats généralement admis pour l'établissement des états financiers. Aussi, le Système Comptable OHADA retient huit principes comptables (Siruguet et al, 2015 : p.16) : principe de prudence, de la permanence des méthodes, de l'intangibilité du bilan d'ouverture, de la spécialisation des exercices, du coût historique, de la continuité d'exploitation, de régularité et transparence, de l'importance significative et de la prééminence.

5.2. Petites et Moyennes Entreprises (PME en sigle) : définitions, forme juridique, catégorisation, les aspects d'évaluation, caractéristiques, taille, rôles et importance, raison d'existence, classifications, secteur et identification des besoins.

5.2.1. Définitions de la PME

Il est important de reconnaître avec sincérité que les aspects et les problèmes des Petites et Moyennes Entreprises sont nombreux et divers, à tel point qu'il n'est pas toujours aisé de pouvoir formuler une quelconque définition qui soit universelle au concept PME tant qu'il en existe plusieurs selon les pays et les auteurs. Et cela du fait que les critères définissant le domaine considéré restent en relation étroite avec le niveau du développement atteint par ces pays ou celui des secteurs économiques pris en considération. Selon Gingembre Léon qui admet que les PME sont celles qui sont exploitées par des patrons qui risquent dans leurs affaires, leurs propres capitaux et qui exercent dans ces affaires, une administration et des techniques effectives, et qui ont des contacts directs et permanents avec leur personnel (Gingembre, 1998 : p.249).

Quant à Bernard HANDVILLE et Michael LELART, les PME contribuent généralement beaucoup à la croissance économique. Elles sont en effet bien adaptées aux conditions locales, et ont une structure souple qui leur permet de répondre rapidement aux changements économiques (Handville et al, 1985 : p.132). Elles peuvent être créées avec un capital relativement modeste. Elles emploient souvent des techniques d'origine locale du fait de leur taille et la souplesse de leur structure, leur implantation peut être encouragée dans toutes les parties d'un pays et assurer ainsi une répartition assez régulière des emplois et des revenus dans l'ensemble de l'économie.

5.2.2. Forme juridique, catégorisation, aspects d'évaluation et caractéristiques des PME en RDC

On distingue deux principales formes juridiques que peut prendre une PME : la forme individuelle et la forme d'une société. Cependant, aux fins de la détermination du régime fiscal applicable, les PME sont réparties en fonctions de leur chiffre d'affaires annuel, en deux catégories suivantes : les PME de la première catégorie et de la deuxième catégorie. Par ailleurs, il existe deux principaux aspects d'évaluation des PME : aspect quantitatif et aspect qualitatif. Ainsi, les

caractéristiques des PME comprennent le dirigeant de la PME, la taille, l'organisation et la gestion (Aneck et al, 1990 : p.7).

5.2.3. Rôles et Importance des PME

Pour Philip ANECK et Robert E. NELSON dit que les PME ne ressemblent pas aux autres entreprises, ce qui les met en excellente position pour jouer un rôle économique, social de premier plan du point de vue de la création d'emplois, de l'utilisation des ressources et de la constitution de revenus (Aneck et al, Op.cit : p.9). La PME constitue la cellule de base pour la relance de l'économie d'un pays du fait qu'elle est disséminée à travers le territoire du pays et surtout qu'elle n'exige pas d'investissement coûteux et de transfert massif des devises. Les PME jouent un rôle important dans le monde entier, qui réside particulièrement dans les avantages politiques, économiques et sociaux qui offrent son importance au regard de sa contribution au développement local. La PME est d'une importance capitale en ce sens qu'elle permet la résolution des problèmes fondamentaux de développement par l'intégration de la population au processus de développement économique. Les PME ont une grande importance sur le développement socio- économique, car elle joue un double rôle : le rôle économique et le rôle social.

5.2.4. Les raisons d'existence, classification et secteur des PME en RDC

La logique économique tend à prôner la grande taille qui permet de profiter des économies d'échelles (capacités de production) et par conséquent de l'effet d'expérience (l'efficacité productive). En République Démocratique du Congo, la classification des Petites et Moyennes Entreprises obéit aux types d'entreprises (micro entreprise, petite entreprise et moyenne entreprise) et également au nombre d'employés, chiffre d'affaires, valeur d'investissement et au mode de gestion. Cependant, il sied de distinguer les PME de secteur informel et celles de secteur formel.

5.2.10. Identification des besoins des PME

Les PME sont confrontées à un certain nombre de besoins allant de la qualification des dirigeants et des agents, à l'organisation de leur travail, à la gestion de leurs activités liées surtout au financement de leur

implantation et du développement de leur entreprise. Le besoin de financement se manifeste certes au niveau de toutes les entreprises quel que soit le secteur d'activité, la nature de l'entreprise ou son degré de formalisme, mais le niveau de ce besoin ainsi que sa spécificité sont différents selon qu'il agisse d'une PME ou d'une MPE, ou encore selon le stade de développement et la nature du besoin à financer. Nous remarquons que les responsables des PME ont en général une logique d'investissement. Parce que le capital requis est important, ils font appel à toute sorte de montage : l'épargne des responsables, le recours à des projets, les emprunts sur la base de projets dûment élaborés.

6. Méthodologie de l'étude empirique

6.1. Méthodes et techniques

Les données primaires de l'étude ne pouvant être obtenues qu'auprès des PME concernées par le problème, il est intéressant de répondre à deux questions principales, notamment connaître les PME cibles de l'étude et ce qu'il faut pour les atteindre. Ainsi, il s'agit de déterminer l'univers statistique concerné par notre enquête et la technique d'échantillonnage tout en précisant la taille de l'échantillon à choisir. Il convient de rappeler que la collecte des données chiffrées a été rendue possible grâce à un questionnaire soumis auprès d'un échantillon des PME ayant bénéficiés du financement de COPA/PADMPME. Notre population à étudier est l'ensemble des PME de la ville de Matadi bénéficiaires du financement du Concours de Plan d'Affaires (COPA en sigle) du Projet d'Appui au Développement de Micro, Petites et Moyennes Entreprises (PADMPME en sigle). La taille de notre échantillon est définie selon la méthode de convenance. Sur ce, on obtient de bons résultats avec un échantillon représentatif. Le degré de précision nécessaire pour les estimations découlant de l'enquête a des répercussions sur la taille de l'échantillon que l'on peut penser. Néanmoins, compte tenu des contraintes liées aux moyens, aux temps limité et de mobilité, nous avons résolu de nous contenter d'un échantillon de 21 PME financées par le COPA/PADMPME. La base de sondage est habituellement constituée par la liste de toutes les unités à partir de laquelle, on tirera un échantillon aléatoire. Elle coïncide idéalement avec la population de l'étude. Etant donné que nous n'avons pas eu une liste exhaustive de l'ensemble des PME financées par le

COPA/PADMPME de la ville de Matadi, il a été difficile pour nous de déterminer une véritable base de sondage. En d'autres termes, notre étude n'a pas de cadre d'échantillonnage. Il convient de préciser que le choix d'une méthode est très important pour pouvoir déterminer la technique à utiliser pour le tirage de l'échantillon. Toutefois, la méthode de tirage de l'échantillon dépend particulièrement de l'objectif de l'étude, des moyens à sa disposition et du temps imparti pour l'enquête. Pour la présente étude, la méthode non probabiliste de convenance nous a paru la mieux appropriée. Nous avons ainsi sélectionné au hasard un échantillon à notre portée pour recueillir les informations dont nous avons besoin. Nos questions ont été formulées sous forme de choix multiples, c'est-à-dire, nous avons proposé à nos enquêtés un éventail de plusieurs possibilités de réponse. Nous avons aussi utilisé les questions fermées qui exigent une seule réponse.

6.2. Participants

Nous avons remis en mains propres un questionnaire à chaque responsable de la PME de notre échantillon. Nous avons distribué (21) protocoles soit 100% et en avons récupéré (21) soit 100%. Pour réaliser notre analyse, nous avons procédé au dépouillement des résultats. L'enquête a porté donc sur (21) vingt-un PME de la ville portuaire de Matadi, choisies de manière aléatoire. Le critère de sélection de la PME enquêtée était principalement la viabilité de l'entreprise, appréciée par le niveau de l'organisation et la tenue de la comptabilité ainsi que la taille de l'entreprise évaluée par le niveau du chiffre d'affaires.

7. Résultats et discussion

Dans le cadre de ce point, il se dégage que nous avons enquêté 21 PME parmi plusieurs bénéficiaires du financement du COPA.

7.1. Résultats et interprétations

7.1.1. Caractéristiques des PME bénéficiaires du COPA et de leurs propriétaires

Sous ce point, nous présentons la fonction des enquêtés dans la PME, la forme juridique de la PME, le secteur d'activité de la PME, la commune d'exploitation de la PME, le temps avant COPA que la PME

fonctionnait, le nombre de travailleurs que regorge la PME, le sexe de l'entrepreneur, la tranche d'âge de l'entrepreneur, le statut matrimonial de l'entrepreneur, le niveau d'étude de l'entrepreneur, le montant du capital de la PME et la tranche où se situe le niveau du chiffre d'affaires mensuel de la PME.

Tableau n°1 : Répartition des enquêtés selon la fonction dans la PME

Libellés	ni	fi
Fonction		
Propriétaire	12	57,14
Gérant/Adm/Coordonnateur	9	42,86
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Ce tableau renseigne que sur les 21 PME enquêtées 57,14% des répondants sont propriétaires contre 42,86% qui sont des gérants, administrateurs ou coordonnateurs.

Tableau n°2 : Répartition des enquêtés selon la forme juridique de la PME

Libellés	ni	fi
Statut		
SARL	2	9,52
SARLU	1	4,76
ETS	18	85,71
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Il ressort de ce tableau que de 21 PME bénéficiaires du financement du COPA enquêtées, 85,71% sont des Etablissements contre 9,52% qui sont des SARL et 4,76% qui sont des SARLU.

Tableau n°3 : Répartition des enquêtés selon le secteur d'activité de la PME

Libellés Secteur	ni	fi
Commercial	4	19,05
Service	14	66,67
Industrie légère	2	9,52
Autres à préciser	1	4,76
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

La lecture de ce tableau renseigne que 66,67% des enquêtées évoluent dans les services, 19,05% sont dans le commerce, 9,52% sont dans le secteur des industriels légères et 4,76% sont dans les autres secteurs d'activités non précisés. En effet, ces informations nous permettent de dire que plusieurs enquêtés ont préféré évoluer dans le secteur des services que dans les autres secteurs en raison qu'il n'exige pas beaucoup de capital à investir.

Tableau n°4 : Répartition des enquêtés selon la commune d'exploitation de la PME

Libellés Commune	ni	fi
Matadi	20	95,24
Mvuzi	1	4,76
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Ce tableau montre que 95,24% des PME enquêtées sont implantées dans la commune de Matadi contre 4,76% dans la commune de Mvuzi. Cette réalité est due au nombre plus élevé des activités dans la commune de Matadi par rapport aux deux autres communes réputées des non nantis où on développe difficilement des activités génératrices de revenus.

Tableau n°5 : Répartition des enquêtés selon le temps de fonctionnement de la PME

Libellés	ni	fi
Fonctionnement		
Moins de 3 ans	1	4,76
3 à 4 ans	3	14,28
4 à 7 ans	6	28,57
7 à 10 ans	9	42,86
plus de 10	2	9,52
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Il découle de ce tableau que la plupart des PME enquêtées (20 sur 21 PME représentant plus de 95%) ont existé avant COPA. Parmi elle la majorité (42,86%) a fonctionné depuis environ 7 à 10 ans ; 28,57% ont existé depuis environ 4 à 7ans ; 14,28% ont existé depuis 3 à 4ans et 9,52% seulement dépassent dix ans de fonctionnement.

Tableau n°6 : Répartition des enquêtés selon le capital de la PME et les nombres d'employés dans la PME

Capital de la PME	5.000\$ à 10.000\$		20.000\$ à 30. 000\$		30.000\$ à 50.000\$		Autres à préciser		TOTAL	
	ni	fi	ni	fi	ni	fi	ni	fi	ni	fi
Nombres d'employés										
Moins de 5 employés	1	4,76		-	-	-	-	-	1	4,76
de 5 à 10 employés	-	-	7	33,33	9	42,86	-	-	16	76,19
de 11 à 16 employés	-	-		-	-		1	4,76	1	4,76
plus de 16 employés	-	-	1	4,76	2	9,52	-	-	3	14,28
TOTAL	1	4,76	8	38,09	11	52,38	1	4,76	21	100

Source : notre enquête

Les données fournies par le tableau ci-haut nous montrent que plus de la moitié soit 52,38% des PME auprès desquelles nous avons eu des informations ont un capital compris entre 30.000\$ et 50.000\$, et que parmi ces PME une grande partie travaille avec 5 à 10 employés ce qui représente 42,86% de l'échantillon, 9,52% d'entre elles fonctionne avec plus de 16 employés. Cependant, une partie des PME enquêtées représentant 38,09% de la taille de l'échantillon à un capital compris entre 20.000\$ et 30.000\$, et parmi lesquelles une grande partie emploie 5 à 10 travailleurs, soit 33,33%, et que le reste 4,76% emploie plus de 16 travailleurs. Enfin, le reste des PME enquêtées soit, 4,76% ont un capital compris entre 5.000\$ et 10.000\$, puis autres capital à préciser qui emploie moins de 5 travailleurs et de 11 à 16 travailleurs.

Tableau n°7 : Répartition des enquêtés selon la tranche d'âge et le sexe

Age \ Sexe	Masculin		Féminin		TOTAL	
	ni	fi	ni	fi	ni	fi
31 à 40 ans	2	9,52	0	-	2	9,52
41 à 50 ans	6	28,57	3	14,29	9	42,86
51 à 60 ans	5	23,81	1	4,76	6	28,57
plus de 60 ans	3	14,29	0	4,76	4	19,05
TOTAL	16	76,19	5	23,81	21	100

Source : notre enquête

Il ressort de ce tableau que lors de notre enquête, la majorité des propriétaires des PME interviewés sont des hommes dont la proportion s'élève à 76,19% et il se trouve que 28,78% des hommes enquêtés ont l'âge compris entre 41 à 50 ans ; ceux qui ont l'âge compris entre 51 à 60 ans représentent 23,81% ; tandis que 14,29% ont plus de 60 ans et enfin, 9,52% ont l'âge compris entre 31 à 40 ans. Alors que les femmes sont minoritaires et représentent 23,81% de l'échantillon réparti comme suit : 14,29% des femmes interrogées travaillant dans les PME enquêtées ont l'âge compris entre 41 à 50 ans ; 4,76% ont l'âge compris entre 51 à 60 ans et enfin 4,76% des femmes se sont retrouvées dans la tranche d'âge de plus de 60 ans.

Tableau n°8 : Répartition des enquêtés selon le statut matrimonial

Libellés Statut matrimonial	ni	fi
Célibataire	1	4,76
Marié(e)	19	90,48
Divorcé(e)	1	4,76
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

L'on peut retenir de ce tableau qu'une grande partie des bénéficiaires de financement du COPA/PADMPME enquêtés sont des mariés soit 90,48% de l'échantillon, pendant que 4,76% des bénéficiaires sont des célibataires et divorcé.

Tableau n°9 : Répartition des enquêtés selon le niveau d'étude

Libellés Niveau d'étude	ni	fi
Gradué(e)	8	38,09
Licencié(e)	12	57,14
Autres à préciser	1	4,76
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

La lecture de ce tableau montre que 57,14% de nos enquêtés sont des Licencié(e)s ; 38,09% sont des gradué(e)s et 4,76% ont un autre niveau d'études non précisé. Il se dégage de ce tableau que notre étude a rencontré des personnes qui ont un bagage intellectuel, c'est-à-dire un niveau d'étude supérieur (gradués et licenciés confondus) avec une proportion de 95,23%.

Tableau n°10 : Répartition des enquêtés selon la tranche du niveau de chiffre d'affaires mensuel de PME

Libellés	ni	fi
Chiffre d'affaires		
10.000 à 20.000	6	28,57
20.000 à 30.000	11	52,38
30.000 à 40.000	1	4,76
40.000 à 50.000	2	9,52
Autres à préciser	1	4,76
TOTAL	21	100

Source notre enquête

D'après le tableau ci-haut ; 52,38% des PME bénéficiaires du financement du COPA ont un chiffre d'affaires mensuel compris entre 20.000\$ et 30.000\$; 28,57% ont un chiffre d'affaires mensuel compris entre 10.000\$ et 20.000\$; 9,52% ont un chiffre d'affaires mensuel compris entre 40.000\$ et 50.000\$ et 4,76% ont un chiffre d'affaires mensuel compris entre 30.000\$ et 40.000\$ ou ont un autre chiffre d'affaires non précisé.

7.1.2. Pratique de la comptabilité au sein des PME bénéficiaires du COPA de la ville de Matadi

Ce point nous permet de faire une analyse si les PME bénéficiaires du financement du COPA ont une connaissance sur la comptabilité, si elles tiennent la comptabilité au sein de leurs PME, la personne habilitée de la tenue de la comptabilité dans leurs PME, si la PME dispose d'infrastructures destinées à abriter un service comptable, si la PME dispose de matériels dans la tenue de la comptabilité, quelle forme de la comptabilité les PME tiennent, la branche de la comptabilité organisée par la PME, les documents que la PME émet, les livres comptables que la PME tient, les documents de collecte ou pièces justificatives d'origine interne que la PME émet et/ou utilise, la procédure comptable utilisée par la PME dans la tenue de la comptabilité, le système de tenue des livres que la PME utilise, si la PME dispose d'un manuel de procédure comptable d'un plan comptable, la méthode comptable définie par la PME dans la tenue des

stocks, si elle tient les fiches de stocks, la méthode que la PME suit dans la tenue de la comptabilité, la méthode d'amortissement définie par la PME dans la tenue de la comptabilité, les problèmes qui caractérisent la pratique comptable au sein de la PME, le but principal de l'organisation de la comptabilité au sein de la PME, les effets de la tenue de la comptabilité sur la gestion de PME et si la comptabilité que tient la PME permet à cette dernière de suivre l'atteinte des objectifs du financement du COPA (la création d'emplois, le paiement des impôts et l'accroissement du chiffre d'affaires).

Tableau n°11 : Répartition des enquêtés selon la connaissance sur la comptabilité

Libellés	ni	fi
Connaissance		
Oui	17	80,95
Non	4	19,05
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Il faut noter que 80,95% des PME enquêtés ont une connaissance sur la comptabilité contre 19,05% qui n'en ont pas. En effet, la majorité des PME bénéficiaires du financement du COPA possèdent des connaissances sur la comptabilité.

Tableau n°12 : Répartition des enquêtés selon la tenue de la comptabilité dans les PME

Libellés	ni	fi
Tenue		
Oui	19	90,48
Non	2	9,52
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Signalons que 90,48% de nos enquêtés tiennent la comptabilité dans leurs PME contre 9,52% qui ne tiennent pas la comptabilité. En effet,

nous comprenons que la plupart des PME bénéficiaires du COPA tiennent la comptabilité.

Tableau n°13 : Répartition des enquêtés selon le chargé de la tenue de la comptabilité dans les PME

Libellés	ni	fi
Chargé		
Le Propriétaire	1	4,76
Le Gérant	6	28,57
Propriétaire-gérant	6	28,57
Autres à préciser	8	38,09
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

D'après le tableau ci-dessus ; 38,09% des PME enquêtés font recours à d'autres personnes non précisées dans la tenue de leur comptabilité, dans 28,57% des PME enquêtés, ce sont des gérants qui les tiennent. C'est le taux identique pour celles dont les propriétaires assurent eux-mêmes la section et dans 4,76% des PME enquêtés, les propriétaires assurent eux-mêmes la tenue de la comptabilité. En effet, il se dégage de cette analyse que la plupart des PME bénéficiaires du financement du COPA font recours aux cabinets d'experts comptables.

Tableau n°14 : Répartition des enquêtés selon la disponibilité d'infrastructures destinées à abriter service comptable

Libellés	ni	fi
Service		
Oui	18	85,71
Non	3	14,28
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Il s'observe de ce tableau que 85,71% des PME enquêtés disposent d'infrastructures destinées à abriter un service comptable contre

14,28% qui n'en disposent pas.

Tableau n°15 : Répartition des enquêtés selon la disponibilité de matériels pour la tenue de la comptabilité

Libellés	ni	fi
Matériel		
Oui	17	80,95
Non	4	19,05
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Ce tableau montre clairement que 80,95% des PME enquêtées disposent de matériels pour la tenue de la comptabilité contre 19,05% qui n'en disposent pas. En effet, il se dégage de ce tableau que la plupart des PME bénéficiaires du financement du COPA utilisent les mobiliers et matériels de bureau leur permettant la tenue de la comptabilité.

Tableau n°16 : Répartition des enquêtés selon le matériel utilisé

Libellés	ni	fi
Matériel		
Calculatrice	15	71,43
Fiches	2	9,52
Aucun	4	19,05
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Il ressort de ce tableau que 71,43% des PME enquêtés font recours aux calculatrices comme matériel utilisé pour leurs permettre de procéder aux calculs dans la tenue de la comptabilité, 19,05% ne font pas recours aux matériels et 9,52% utilisent de fiches.

Tableau n°17 : Répartition des enquêtés selon la forme de la comptabilité

Forme \ Libellés	ni	fi
Simple/Rudimentaire	15	71,43
Formelle	6	28,57
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Il se révèle de ce tableau que 71,43% des PME enquêtées utilisent la comptabilité simple/rudimentaire contre 28,57% qui utilisent une comptabilité formelle, c'est-à-dire une comptabilité des recettes et des dépenses.

Tableau n°18 : Répartition des enquêtés selon la branche de la comptabilité organisée

Branche \ Libellés	ni	fi
Comptabilité générale	6	100
TOTAL	6	100

Source : notre enquête

Nous notons que 100% des PME enquêtés utilisent la comptabilité générale.

Tableau n°19 : Répartition des enquêtés selon les documents comptables émis

Documents \ Réponse	Livre de caisse		Etat de besoin		Bon de sortie caisse		Bon d'entrée caisse		Bon provisoire de caisse	
	ni	fi	ni	fi	ni	fi	ni	fi	ni	fi

Oui	21	100	20	95,24	21	100	16	76,19	12	57,14
Non	-	-	1	4,76	-	-	5	23,81	9	42,86
Total	21	100								

Source : notre enquête

Il ressort de ce tableau que 100% des enquêtés émettent le livre de caisse et le bon de sortie caisse comme documents comptables ; 95,2% émettent l'état de besoin contre 4,76% qui n'en émettent pas ; 76,19% émettent le bon d'entrée caisse contre 23,81% qui n'en émettent pas et 57,14% émettent le bon provisoire de caisse contre 42,86% qui n'en émettent pas.

Tableau n°20: Répartition des enquêtés selon les livres comptables que les PME émettent

Libellés Livres Cpt	Journal		Grand Livre		Balance	
	ni	fi	ni	fi	ni	fi
Oui	6	100	6	100	6	100
Total	6	100	6	100	6	100

Source : notre enquête

Ce tableau montre que 100% des PME enquêtés émettent le journal, le grand livre et la balance comme livres comptables dans la tenue de la comptabilité des activités de leur PME.

Tableau n°21 : Répartition des enquêtés selon les documents de collecte d'origine interne que les PME utilisent

Libellés	ni	fi
Feuille de paie	4	19,05
Factures	5	23,81
Bon d'entrée magasin	2	9,52
Bon de production	1	4,76
Chèque	2	9,52
Bon de commande	5	23,81

Bon de réception	2	9,52
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

La lecture de ce tableau renseigne que 23,81% des PME enquêtées utilisent les factures et le bon de commande comme pièces justificatives de collecte d'origine interne ; 19,05% utilisent les feuilles de paie ; 9,52% le bon d'entrée magasin, le chèque et le bon de réception et 4,76% utilisent le bon de production. En effet, il s'observe que la plupart des PME bénéficiaires du financement du COPA dans la tenue régulière de leurs comptabilités utilisent les factures et bon de commande dans l'accomplissement de leurs activités.

Tableau n°22 : Répartition des enquêtés selon le procédé comptable utilisé par les PME dans la tenue de la comptabilité

Libellés Procédé Cpt	ni	fi
Manuel	9	42,86
Informatique	12	57,14
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Il faut noter que 57,14% des PME enquêtées utilisent le procédé comptable informatique dans la tenue de la comptabilité contre 42,86% utilisent le procédé comptable manuel.

Tableau n°23 : Répartition des enquêtés selon le système de tenue de livres utilisé par les PME

Libellés Système Cpt	ni	fi
Classique	6	100
TOTAL	6	100

Source : notre enquête

Signalons que 100% des PME enquêtées utilisent le système comptable classique. En effet, nous comprenons au regard des résultats que la

plupart des PME bénéficiaires du financement du COPA utilisent le système comptable classique parce qu'il est basé sur l'enregistrement chronologique des opérations dans un journal unique avec report immédiat des comptes dans le grand livre. Cela se justifie par le fait que ce type de traitement n'est possible que lorsque la taille de l'entreprise est petite avec un volume réduit des opérations à enregistrer et une seule personne peut tenir la comptabilité de l'entreprise. Par contre, peu des PME utilisent le système comptable centralisateur parce qu'il préconise la création de plusieurs journaux auxiliaires pouvant être tenus simultanément par plusieurs personnes en vue de faciliter la division du travail dans un service comptable, la rapidité dans l'exécution des travaux comptables et la grande liberté dans la confection des balances.

Tableau n°24: Répartition des enquêtés selon le manuel de procédure comptable

Libellés	ni	fi
Manuel		
Non	6	100
TOTAL	6	100

Source : notre enquête

La lecture de ce tableau renseigne que 100% des PME enquêtées n'utilisent pas le manuel de procédure comptable. En effet, nous constatons que la plupart des PME bénéficiaires du financement du COPA n'utilisent pas le manuel de procédure comptable pour la simple raison qu'il est un condensé de dispositions et règles de comptabilisation propres à l'entreprise. Il décrit les méthodes de saisie et de traitement des informations, les politiques comptables et les supports à utiliser.

Tableau n°25 : Répartition des enquêtés selon le plan comptable spécifique d'entreprise

Libellés	ni	fi
Plan Cpt		
Non	6	100
TOTAL	6	100

Source : notre enquête

Ce tableau renseigne que 100% des PME enquêtées n'utilisent pas le plan comptable. Cependant, nous comprenons que la plupart des PME bénéficiaires du financement du COPA utilisent le plan comptable en vue de s'assurer des comptes à classer rationnellement lors de la journalisation des opérations comptables de leurs activités dans la tenue régulière de la comptabilité.

Tableau n°26 : Répartition des enquêtés selon la méthode comptable définie sur la tenue des stocks

Libellés	ni	fi
Méthode Cpt		
Oui	15	71,43
Non	6	28,57
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Il ressort de ce tableau que 71,43% des enquêtés définissent une méthode comptable à utiliser dans la tenue de la comptabilité des stocks de leurs activités contre 28,57% qui ne définissent pas une méthode comptable.

Tableau n°27 : Répartition des enquêtés selon la méthode comptable définie

Libellés	ni	fi
Méthode Cpt		
Inventaire Intermittent	6	100
TOTAL	6	100

Source : notre enquête

Nous retenons dans ce tableau que 100% des PME enquêtées utilisent l'inventaire intermittent plus précisément, il s'agit d'un inventaire physique qui permet une évaluation des stocks de la PME. Il a lieu une fois, le dernier jour de la période (exercice).

Tableau n°28 : Répartition des enquêtés selon les fiches de stocks tenues par les PME

Libellés	ni	fi
Fiches de stocks		
Oui	11	52,38
Non	8	38,09
Autres à préciser	2	9,52
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Ce tableau montre que 52,38% des PME enquêtées utilisent les fiches de stocks dans la tenue de comptabilité de leurs PME ; 38,09% ne l'utilisent pas et 9,52% n'ont pas dit clairement les fiches qu'ils utilisent.

Tableau n°29 : Répartition des enquêtés selon la méthode de suivi

Libellés	fi	fi
Méthode		
LIFO	5	45,45
FIFO	2	18,18

CMPE SI	1	9,09
Autres à préciser	3	27,27
TOTAL	11	100

Source : notre enquête

Nous constatons sur ce tableau que 45,45% des PME enquêtées utilisent la méthode dernier entré, premier sorti (LIFO) « il s'agit d'une méthode de comptabilité pour la gestion des stocks et de l'inventaire » ; 27,27% utilisent les autres méthodes non précisées ; 18,18% utilisent la méthode premier entré, premier sorti (FIFO) « elle implique de gérer les stocks et les inventaires en faisant sortir d'abord les marchandises et matières premières acquises en premier et 9,09% utilisent la méthode du Coût Unitaire Moyen Pondéré (CMPE) « on considère le stock comme un tout, tant qu'aucune nouvelle acquisition n'est faite, toutes les pièces ont la même valeur et à chaque nouvelle acquisition, c'est toute la valeur du stock qui évolue.

Tableau n°30 : Répartition des enquêtés selon la méthode définie d'amortissement

Méthode	ni	fi
Oui	4	66,67
Non	2	33,33
TOTAL	6	100

Source : notre enquête

Il ressort de ce tableau que 66,67% des PME enquêtées définissent une méthode d'amortissement dans la tenue de la comptabilité des activités de leurs PME contre 19,05% qui ne définissent pas une méthode.

Tableau n°31 : Répartition des enquêtés selon la méthode définie

Libellés	ni	fi
Progressif	1	25

Dégressif	1	25
Autres à préciser	2	50
TOTAL	4	100

Source : notre enquête

Ce tableau révèle que 50% des PME enquêtées utilisent les autres méthodes d'amortissement non précises, 25% utilisent l'amortissement progressif et dégressif.

Tableau n°32 : Répartition des enquêtés selon les problèmes qui caractérisent la pratique comptable au sein de la PME

Pratique \ Libellés	ni	fi
Le Coût	11	52,38
L'expertise	9	42,86
Autres à préciser	1	4,76
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Ce tableau montre que 52,38% des PME enquêtées ont des problèmes sur le coût qui caractérisent la tenue de la pratique comptable au sein de leur PME ; 42,86% ont des problèmes sur l'expertise de la tenue de la comptabilité et 4,76% ont les autres problèmes non précisés.

Tableau n°33 : Répartition des enquêtés selon le but principal de l'organisation de la comptabilité au sein de la PME

But \ Libellés	ni	fi
Production des états financiers	6	28,57
Utilisation des informations à des fins de gestion et d'aide à la prise de décision	12	57,14
Juridique	2	9,52
Autres à préciser	1	4,76
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

La lecture de ce tableau renseigne que 57,14% des enquêtés ont pour but principal l'utilisation des informations à des fins de gestion et d'aide à la prise de décision dans l'organisation de la comptabilité de leur PME ; 28,57% ont pour but principal la production des états financiers (objectifs essentiellement fiscaux ou déclaratifs) ; 9,52% ont pour but juridique (connaissance des droits et des obligations de l'entité) et 4,76% n'ont pas un but précis.

Tableau n°34 : Répartition des enquêtés selon les effets de la tenue de la comptabilité sur la gestion de la PME

But \ Libellés	ni	fi
Oui	19	90,48
Non	2	9,52
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

Ce tableau renseigne que 90,48% des enquêtés estiment que la tenue de la comptabilité à des effets sur la gestion de leur PME contre 9,52% qui estiment que cela n'a pas d'effets.

Tableau n°35 : Répartition des enquêtés selon les effets les plus dominants

Effets \ Libellés	ni	fi
Connaître les résultats atteints en termes de profit	15	71,43
Maîtrise la gestion et le devenir de l'entreprise	4	19,05
Connaître la situation des dettes et des créances	2	9,52
TOTAL	21	100

Source : notre enquête

D'après ce tableau ; 71,43% des enquêtés estiment que les effets les plus dominants dans la tenue de la comptabilité de leur PME consiste à connaître les résultats atteints en termes de profit ; 19,05% estiment que

la maîtrise sur la gestion et le devenir de l'entreprise ont des effets les plus dominants et 9,52% estiment que connaître la situation des dettes et des créances dans la tenue de la comptabilité de leur PME ont des effets les plus dominants.

Tableau n°36 : Répartition des enquêtés selon l'atteinte des objectifs du financement du COPA

Libellés Réponse	Masse salariale		Impôts et taxes		Chiffre d'Affaires		Cotisation sociale		Autres taxes (ONEM, INPP)	
	ni	fi	ni	fi	ni	fi	ni	fi	ni	fi
Oui	21	100	21	100	21	100	16	76,19	11	52,38
Non	-	-	-	-	-	-	5	23,81	10	47,62
Total	21	100	21	100	21	100	21	100	21	100

Source : notre enquête

Ce tableau montre que 100% des enquêtés estiment que la masse salariale, les impôts et taxes et la connaissance de l'évolution du chiffre d'affaires dans la tenue de la comptabilité par les PME bénéficiaires du financement du COPA permettent d'atteindre les objectifs du financement du COPA ; 76,19% estiment que c'est la cotisation sociale contre 23,81% qui disent le contraire en affirmant par non et 52,38% estiment que les autres taxes d'Office National d'Emplois et de l'Institut National de Préparation Professionnel contre 47,62% affirment que ce ne sont pas les autres taxes.

7.2. Discussions

Au regard des résultats de notre enquête, nous avons vu qu'en matière juridique les effets de la tenue de la comptabilité sur la gestion de la PME constitue un moyen de preuve recevable en justice en cas de litige entre opérateur économique ; et en matière fiscale la tenue de la comptabilité par la PME permet d'éviter procédure d'imposition d'office calculée sur des bases recalculées par l'administration.

Nous avons vu que la tenue d'une comptabilité peut résulter d'une obligation prévue par la loi. Pour les PME personnes physiques ou morales, par exemple ; c'est la loi qui l'impose. Ainsi, la tenue de la

comptabilité est obligatoire pour tous les PME dont les bénéficiaires sont taxés d'après les règles applicables aux bénéficiaires industriels et commerciaux et plus particulièrement ceux placés sous le régime du réel simplifié d'imposition ou le régime du réel normal. La comptabilité comme outil de preuve dans les PME, même si elle n'est pas obligatoire mais du moins elle est conseillée dans certains cas. La tenue de la comptabilité représente un véritable outil de preuve permettant de justifier et de suivre différentes opérations.

Ainsi, la synthèse des résultats, nous renseignent ce que : 85,71% des PME bénéficiaires du financement de COPA/PADMPME sont des établissements ; 9,52% sont des Sociétés à responsabilité limitée et 4,76% sont des Sociétés à responsabilité à associé unique ; 57,14% des PME enquêtées sont dirigées par le propriétaire et 42,86% sont dirigées par les gérants, administrateurs et coordonnateurs ; 66,67% des PME enquêtées exercent leur activités dans le secteur de service et 19,05% sont dans le secteur commercial ; 95,24% des PME sont implantées dans la commune de Matadi et 4,76% se retrouvent dans la commune de Mvuzi ; la majorité des PME bénéficiaires du financement existent avant même l'implantation du COPA/PADMPME dans la ville de Matadi ; 95,23% des PME appartiennent aux propriétaires qui ont un niveau d'étude supérieur (gradués et licenciés confondus) ; 80,95% des PME ont une connaissance sur la comptabilité contre 19,05% qui n'a n'ont pas ; 90,48% tiennent la comptabilité contre 4,52% qui ne la tiennent pas ; la plupart des PME font recours aux autres personnes externes pour la tenue de la comptabilité, soit 38,09% ; 85% des PME disposent d'infrastructures destinées à abriter le service comptable ; 80,95% des PME disposent des matériels pour la tenue de la comptabilité ; 71,43% des PME utilisent la calculatrice comme matériel utilisé ; 71,43% des PME utilisent la forme de la comptabilité simple/rudimentaire ; 57,14% des PME utilisent l'informatique comme procédé comptable dans la tenue de la comptabilité contre 42,86% qui utilisent le manuel ; 71,43% des PME utilisent la méthode comptable définie sur la tenue des stocks contre 28,57% qui n'utilisent pas ; 52,38% des PME utilisent les fiches des stocks dans la tenue de la comptabilité, 38,09% qui ne l'utilisent pas et 9,52% autres à préciser ; 52,38% des PME ont des problèmes sur le coût qui caractérisent la pratique comptable au sein de leur, 42,86% qui ont des problèmes de l'expertise et 4,76% autres à préciser ; 90,48% des PME enquêtées

estiment que la tenue de la comptabilité a des effets sur la gestion de leur PME contre 9,52% qui disent non ; 71,43% des PME enquêtées estiment que les effets les plus dominants dans la tenue de la comptabilité consiste à connaître les résultats en termes de profit, 19,05% estiment que la maîtrise sur la gestion et le devenir de la PME et 9,52% estiment que connaître la situation des dettes et des créances dans la tenue de la comptabilité de leur PME ont des effets les plus dominants.

8. Conclusion

Nous voici au terme de notre étude qui a porté sur la problématique de la tenue de la comptabilité dans les PME bénéficiaires du COPA/PADMPME allant du mois de juin à septembre 2023. En abordant ce sujet, notre principale préoccupation s'articulait autour de la question suivante : Quelles sont les difficultés qui caractérisent la tenue de la comptabilité des PME bénéficiaires du COPA ?

Après investigations sur terrain par une enquête dont l'échantillonnage a été fait par la méthode non probabiliste de convenance, nous pouvons résumer résultats de notre recherche comme suit :

- la majorité des PME bénéficiaires du COPA sont gérées par leurs propriétaires qui, du reste, connaissent la comptabilité. Cependant, dans la pratique, quoique disposant d'infrastructures et de matériels pouvant leur permettre de tenir une comptabilité, ils font appel à des cabinets extérieurs. Ceux qui la tiennent, utilisent une comptabilité simple qui enregistre les recettes et les dépenses. Leur plus grande difficulté réside au niveau du coût de la tenue de la comptabilité;
- les PME éprouvent également la difficulté liée à l'expertise du personnel comptable.

Ces résultats corroborent à notre hypothèse et nous conduisent à suggérer ce qui suit :

- aux PME bénéficiaires du COPA de fournir des efforts pour tenir une comptabilité régulière qui puisse permettre de renseigner au projet ou à l'Etat congolais qui en est l'initiateur sur les indicateurs du projet tels que : la masse salariale additionnelle après financement, le nombre d'emplois créés grâce au financement, le niveau de paiement des impôts payés grâce au financement, le

niveau du chiffre d'affaires atteint, la nouvelle rentabilité de l'entreprise après le financement, et, en général, le niveau de développement atteint par l'entreprise grâce au financement, etc.

- au Projet PADMPME et à l'Etat congolais (Comité Technique de Suivi Provincial): de diligenter des missions de l'IGF ou des régies financières auprès des PME bénéficiaires afin d'éviter que certaines PME ne dilapident les fonds obtenus grâce à un emprunt de la Banque Mondiale que les futures générations vont pourtant supporter.

Références bibliographiques

Bibliographie

Aneck P., Nelson R. (1990). *Le développement de PME: politique et programmation*, 2^{ème} éditions. Du mord, Genève, 7p.

<https://www.memoireonline.com/01/14/8597/m-Analyse-des-causes-de-contre-performance-des-PME-congolaises-Cas-des-PME-de-la-commune-de-Lemba38.html>.

Beatrice., Grand G. (2004). *Comptabilité générale*, 8^{ème} éd. Gualino Editeur, Paris, 22p.

<https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/comptabilité-générale-9782842006846>

Bernard V., Colli JC. (1965). « *Les crédits bancaires aux entreprises* », in Revue bancaire, 192p.

<https://www.memoireonline.com/09/09/2700/m-la-gestion-du-risque-de-crédit-bancaire-dans-un-contexte-de-crise-économique-cas-de-la-BNDE-d31.html>

Boccara F. (2017). *Les PME/TPE et le financement de leur développement pour l'emploi et l'efficacité*, journal officiel de la république française, Mercredi 5 avril 2017, 6p.

<https://www.vie-publique.fr/rapport/36523-les-pmetpe-et-le-financement-de-leur-développement-pour-l'emploi-et-l'efficacité>.

Bouvier AM., Disle C. (2008). *Introduction à la comptabilité : cas pratiques*, éd. Dunod, Paris, 1p.

Cerrada K et al. (2014). *Comptabilité et analyse des états financiers*, 1^{ère} éd. De Boeck, Bruxelles, 5p.

<https://www.amazon.ca/-/fr/ANNE-MARIE-BOUVIER/dp/2100595873>

Colasse B. (2003). *Comptabilité générale*, 8^{ème} éd., Economica, Paris, 48p.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807320406-comptabilite-et-analyse-des-etats-financiers>

Collain B. (2017). *Mini manuel de comptabilité générale*, 3^{ème} éd. Dunod, Paris, 7p.

<https://www.cairn.info/mini-manuel-de-comptabilite-generale-9782717846768/>

Fayel A et Pernot D. (2004). *Comptabilité générale de l'entreprise*, 14^{ème} éd., Dunod, Paris, 3p.

<https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/comptabilite-generale-de-l-entreprise-dpecf-n-deg-4-9782100058600/>

Gingembre L. cité par Lelarge. (1998). *Perceptives sur le PME*, édition Dunod, Paris, 249p.

<https://www.africmemoire.com/part.5-chapitre-II-les-pme-en-RDC-115.html>

Grandguillot F., Beatrice. (2004). *Comptabilité générale*, 8^e éd. Gualino, Paris, 112p.

<https://www.gualino.fr/livres/comptabilite-generale/9782297221382>

Handville., Lelart M. (1985). *Entreprise et dynamique de croissance*, éd. AUPELF/UREF, Tunis, 132p.

<https://www.memoireonline.com/04/13/7111/m-la-contribution-des-pme-au-developement-socio-economique-de-la-population-de-Gomac-cas-de-la-joie12.html>

Lauzel, P et al. (2003-2004). *Amélioration de la performance d'une PME*, Mémoire, FASEC.

<https://www.memoireonline.com/01/12/5031/l'impact-du-controle-de-gestion-sur-la-rentabilite-et-l'efficacite-des-entreprises-au-Rwanda-cas.html>

Lemart M. (2005). *De la finance informelle à la microfinance*, Ed AUF, Paris, 70p.

<https://www.persee.fr/doc/tiers-1293-8882-2006-num-47-187-5679-t1-0673-0000-3>

Mafuta E. (2021). *Problématique de Financement des Petites et Moyennes Entreprises par les Institutions Financières de la Ville de Matadi*, in Revue des Sciences Commerciales, Algérie, Vol. 20, N°02: Décembre 2021, 07-25pp, ISSN: 1112-3818 /EISSN: 2602-5396

<https://www.asjp.cerist.dz/en/article/173866>

Mignon S. (2013). *Pérennité organisationnelle : un enjeu essentiel, Pilotage de la pérennité organisationnelle : Normes, représentations et contrôle*, Edition EMS, Paris, 13-35p.

<https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/pilotage-de-la-perrenité-organisationnelle-9782847694857/>

Ministère de PME.A. (2006). La charte des PME.A, Kinshasa.

<https://www.leganet.cd/doctrine.textes/decom/charte.pme.2009.pdf>

Mpoy G. (2014). *Droit Douanier en République Démocratique du Congo*, Volume I de lege lata, PUC, Kinshasa, 239p.

<https://books.google.cd/books/about/droit-douanier-en-République-démocratique-du-congo-html>

Obert R., Mairesse M-P. (2009). *Comptabilité et audit : manuel et applications*, 2^e éd. Dunod, Paris, 401p.

[https://.bibliothequets-](https://.bibliothequets-education.fr/Default/doc/SRACUSE/35449/dscg-4-comptabilité-et-audit-manuel-et-applications)

[education.fr/Default/doc/SRACUSE/35449/dscg-4-comptabilité-et-audit-manuel-et-applications](https://.bibliothequets-education.fr/Default/doc/SRACUSE/35449/dscg-4-comptabilité-et-audit-manuel-et-applications)

Siruguet J-L., Kakaba D. (2015). *Comprendre et appliquer la comptabilité SYSCOHADDA*, éd. Dunod, Paris, 16p.

<https://www.librairiedaloz.fr/livre/9782100737956-comprendre-et-appliquer-la-comptabilité-syscohada-manuel-et-exercices-jean-luc-siruguet-dededi-kakaba-kpokou/>

W'athisia B. (1998). *Refaire le Congo*, Tome II, éd P.U Bel Campus, 329p.

<https://www.memoireonline.com/01/14/8597/m-Analyse-des-causes-de-contre-performance-des-PME-congolaises-cas-des-PME-de-la-commune-de-Lemba38.html>

ANNEXES

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE

Ce questionnaire s'inscrit dans le cadre du mémoire intitulé "Problématique de la tenue de la comptabilité des PME bénéficiaires du COPA/PADMPME de la ville de Matadi". Nous vous rassurons qu'il demeurera anonyme et confidentiel et servira strictement à des fins scientifiques.

Nous vous remercions de votre disponibilité à y répondre.

I. Caractéristiques des PME bénéficiaires du COPA et de leurs propriétaires

Q1. Quelle est votre fonction dans cette PME ?

1. Propriétaire 2. Gérant/Administrateur/Coordonnateur 3. Financier/Chef comptable
4. Caissier 5. Secrétaire 6. Autres à préciser /__/

Q2. Quelle est la forme juridique de votre PME ?

1. SA 2. SNC 3. SARL 4. SARLU 5. Etablissement (Entreprise individuelle) /__/

Q3. Dans quel secteur d'activité prestez-vous ?

1. Commercial 2. Service 3. Artisanal 4. Industriel légère
/__/
5. Autres à préciser

Q4. Quelle est la commune d'exploitation de votre PME ?

1. Matadi 2. Mvuzi 3. Nzanza
/__/

Q5. Depuis combien de temps avant COPA votre entreprise fonctionnait-elle ?

1. Moins de 3 ans 2. + 3 à 4 ans 3. +4 à 7 ans 4. +7 à 10
5. Plus de 10 ans /__/

Q6. Combien de travailleurs comporte votre PME ?

1. Moins de 5 personnes 2. De 5 à 10 personnes 3. De 11 à 16
personnes /__/
4. De plus de 16 personnes

Q7. Sexe de l'entrepreneur :

1. Masculin 2. Féminin 3. Autre, à préciser /__/

Q8. Quel est la tranche d'âge de l'entrepreneur ?

1. 20 à 30 ans 2. 31 - 40 ans 3. 41 – 50 ans 4. 51 – 60 5. Plus de 60
ans /__/

Q9. Quel est le statut matrimonial de l'entrepreneur ?

1. Célibataire 2. Marié(e) 3. Union libre 4. Divorcé (é) 5. Veuf
(ve) /__/

Q10. Quel est le niveau d'étude de l'entrepreneur ?

1. Sans instruction 2. Diplôme d'Etat 3. Gradué (e) 4. Licencié (e)
Post-universitaire
5. Autres à précis
/__/

Q11. A Combien s'élève le capital de votre entreprise ?

1. 2 000 à 5 000 USD 3. +5 000 – 10 000 USD 4. +10 000 – 20 000 USD
5. +20 000 - 30 000 USD 6. + 30 000 – 50 000 USD
/___/

Q12. Dans quelle tranche se situe le niveau du chiffre d'affaires mensuel de votre PME ?

1. 10 000 de 20 000 \$ 2. 20 000 à 30 000 \$ 3. 30 000 à 40 000 \$ 4. + 40 000 – 50 000 /___/

II. PRATIQUE DE LA COMPTABILITE AU SEIN DES PME BENEFICIAIRES DU COPA DE LA VILLE DE MATADI

Q13 Avez-vous des connaissances sur la comptabilité ?

1. Oui 2. Non
/___/

Q14. Pratiquez-vous de la comptabilité au sein de votre PME ?

1. Oui 2. Non
/___/

Q15. Qui est chargé de la tenue de la comptabilité dans votre PME ?

1. Le propriétaire 2. Le gérant 3. Propriétaire-gérant
/___/
4. Autres à préciser

Q16. Votre entreprise dispose-t-elle d'infrastructures destinées à abriter un service comptable ?

1. Oui 2. Non
/___/

Q17. Disposez-vous de matériels (mobilier, matériels de bureau) pour tenir la comptabilité ?

1. Oui 2. Non
/___/

Q18. Si oui, lesquels ?

.....
.....
.....
.....
.....

Q19. Quelle est la forme de votre comptabilité ?

1. Simple/rudimentaire (dépense-recettes, livre de caisse) 2. Formelle (journal, états financiers)

3. Autre à préciser /_/_/

Q20. Quelle branche de la comptabilité organisez-vous ?

1. Comptabilité générale 2. Comptabilité analytique de gestion

3. Autre à préciser

/_/_/

Q21. Quels sont les documents comptables que vous émettez ?

	Oui	Non
Livre de caisse		
Etat de besoin		
Bon de sortie caisse		
Bon d'entrée caisse		
Bon provisoire de caisse		

Q22. Quels sont les livres comptables que vous tenez ?

	Oui	Non
Journal		
Grand livre		
Balance		

Q23. Quels sont les documents de collecte (pièces justificatives) d'origine interne que vous émettez et/ou utilisez ?

	Oui	Non
Feuille de paie		
Factures		
Bon d'entrée magasin		
Bon de production		
Chèque		
Bon de commande		
Bon de réception		

1. Le coût 2. L'expertise 3. Le cadre

/__/

4. Autres à préciser

.....
.....
Q35. Quel est le but principal de l'organisation de la comptabilité au sein de votre PME ?

1. Production des états financiers (objectifs essentiellement fiscaux ou déclaratifs)
2. Utilisation des informations à des fins de gestion et d'aide à la prise de décisions
3. Juridique (connaissance des droits et des obligations de l'entité)
4. Autres à préciser

/__/

Q36. La tenue de la comptabilité a-t-elle des effets sur la gestion de votre PME ?

1. Oui
2. Non

/__/

Q37. Si oui, quels sont ses effets les plus dominants ?

1. Connaître les résultats atteints en termes de profit
2. Maîtrise la gestion et le devenir de l'entreprise
3. Connaître la situation des dettes et des créances
4. Autres à préciser

/__/

Q38. Votre comptabilité vous permet-elle d'atteindre les objectifs du financement du COPA, à savoir la création d'emplois, le paiement des impôts et l'accroissement de votre chiffre d'affaires ? Précisez-le à travers le tableau ci-dessous :

Eléments	Oui	Non
Masse salariale		
Impôts et taxe		
Chiffre d'affaires		
Cotisation sociales		
Autres taxes (ONEM, INPP)		

Merci pour votre collaboration et votre disponibilité !

LE MONUMENT AUX MORTS ET LA QUESTION DE RECONNAISSANCE DES ANCIENS COMBATTANTS DE BOUAKE (CENTRE-COTE D'IVOIRE)

Mitanhantcha YEO

Université Alassane Ouattara
mitantcha@gmail.com

Nagnénégué KONE

Université Alassane Ouattara
nagnekone98@gmail.com

Résumé

Après avoir vaillamment combattu et représenté dignement la Côte d'Ivoire lors des deux guerres mondiales, le retour des anciens combattants a engendré deux types de sentiments. Certains étaient heureux de retrouver leur famille tandis que d'autres manifestaient leur mécontentement financier vis-à-vis de la France métropolitaine après avoir tout abandonné pour elle. Ainsi, pour manifester ne serait-ce qu'un remerciement ou reconnaissance à l'endroit de ces anciens combattants, la France décide de construire des monuments pour les combattants d'Afrique noire et blanche qui ont combattu pour elle. C'est dans ce contexte que le monument de Bouaké, ville située au centre de la Côte d'Ivoire fut construit au sein de la 3^e région militaire. Difficilement accessible, non seulement pour le grand public et les anciens combattants, cet édifice est mal entretenu. Aussi, les véritables acteurs en occurrence les anciens combattants sont ignorés lors des commémorations organisées autour du monument. Après avoir procédé à des enquêtes de terrain et des recherches documentaires, la présente étude s'attèle à analyser les raisons du mauvais entretien de l'édifice, à comprendre la difficulté d'accès au site par la population et les anciens combattants et enfin à s'intéresser aux mobiles de la mise à l'écart de ces derniers lors du défilé organisé autour du monument censé leur appartenir.

Mots-clés : *Monuments aux morts, Anciens combattants, 3^e région militaire, région de Gbèkè, Côte d'Ivoire*

Abstract

Having fought valiantly and represented Ivory Coast with dignity in the two world wars, the return of the veterans generated two kinds of feelings. Some were happy to be reunited with their families, while others expressed their financial dissatisfaction with metropolitan France after having given up everything for it. So, to show even the slightest gratitude or recognition to these veterans, France decided to build monuments to the black and white African combatants who had fought for her. It was against this backdrop that the monument in Bouaké, a town in central Ivory Coast, was built as part of the 3rd military region. Hardly accessible, not only to the general public but also to veterans, this edifice is poorly maintained. Also, the real players the veterans are ignored during commemorations organized around the monument. After carrying out field surveys and documentary research, this study sets out to analyze the reasons for the poor upkeep of the building, to understand the difficulty of access to the site

by the general public and veterans, and finally to examine the reasons why the latter are sidelined during the parade organized around the monument that is supposed to belong to them.

Keywords: *War memorials, Veterans, 3rd military region, Gbêkê region, Ivory Coast*

Introduction

Les conflits d'avant-guerre, les crises, la course aux armements et un ensemble de traités et d'offres secrètes de soutien militaire opposèrent la Russie, la France et la Grande-Bretagne à l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'empire Ottoman, actuelle Turquie, dans un équilibre de plus en plus instable. C'est dans ce contexte que lorsque l'archiduc Franz Ferdinand, héritier du trône d'Autriche, fut assassiné en juin 1914 à Sarajevo par Gavrilo Princip, étudiant et membre de la société de la Main Noire¹. Cet assassinat marqua ainsi le début d'une guerre. Les français, ne pouvant pas fournir assez de soldats en raison d'une baisse de la natalité, se tournent vers l'Afrique pour pallier à cela. Ainsi, lors du déclenchement de la seconde guerre mondiale également, les africains furent utilisés à nouveau pour prêter main forte à la France en difficulté. À la fin de ces guerres mondiales, la France a décidé de construire des édifices ou monuments aux morts dans presque toutes les colonies françaises d'Afrique en guise de remerciements aux anciens combattants qui ont combattu à ses côtés contre l'envahisseur allemand. C'est dans ce contexte que le monument aux morts de Bouaké fut construit. Situé dans l'enceinte de la 3^e région militaire, cet édifice est le plus important dans le Gbêkê car Bouaké est le chef-lieu de ladite localité. Érigé normalement pour les anciens combattants et pour le devoir de mémoire, le monument est au grand dam de ces anciens combattants un lieu fermé non seulement à eux mais également au grand public. De plus, cet endroit sombre de plus en plus dans un état de délabrement. Tout cela a suscité des interrogations notamment la mise à l'écart des anciens combattants lors des cérémonies de commémoration et les raisons du délabrement du monument. De cette préoccupation découle la situation géographique et le processus d'accès au monument aux morts, l'état de l'édifice et les raisons de l'absence des anciens combattants lors de la cérémonie de commémoration.

¹ Cette société faisait partie d'un mouvement nationaliste serbe visant à unifier la Serbie et d'autres États slaves appartenant alors à l'empire austro-hongrois.

L'enquête de terrain s'est basée sur une démarche à la fois historique et ethnographique à travers l'observation participante, l'observation *in situ* et des entretiens oraux. Ceux-ci se sont déroulés dans les villages, quartiers, domiciles, etc. de Bouaké. Les sources écrites nous ont conduit sur internet et dans les centres de documentations comme la bibliothèque du centre culturel Jacques Aka de Bouaké, aussi, l'Unité Pédagogique de Recherche Historique située au sein de la Bibliothèque de l'université Alassane Ouattara au campus 1 et le Centre de Recherche et d'Actions pour la Paix à Abidjan.

I. Situation géographique et processus d'accès au monument des morts de Bouake

1. Situation géographique de l'édifice

L'aire géographique dont il s'agit est la ville de Bouaké. Zone de transition entre la forêt du sud et la savane du nord, Bouaké se trouve au centre de la Côte d'Ivoire et est encadrée par les sous-préfectures de Katiola au nord, Dabakala au nord-est, Didiévi au sud-est, Tiébissou au sud, Sakassou au sud-ouest, Béoumi à l'ouest, Diabo au nord-ouest et M'Bahiakro à l'est². Deuxième ville importante de la Côte d'Ivoire, elle a une population estimée en 2021 à 832 371 habitants³. Sa population est composée d'autochtone baoulé et de migrants (46,4%) à majorité musulmane (Bamba, 2018 : 19). Au sein de cette mosaïque ethnique se trouve la troisième région militaire qui est située entre les quartiers Sokoura, Belleville, Dar-Es Salam et Djamourou (cf. carte). Bâtie sur 590 hectares, cette grande caserne comprend en son sein trois unités : la troisième région d'état-major, le bataillon d'artillerie sol-sol et le troisième bataillon d'infanterie. Notons que la Côte d'Ivoire dispose de quatre régions militaires notamment la I^{ère}, II^{ème}, III^{ème} et IV^{ème} régions militaires repartis dans les villes d'Abidjan, Daloa, Bouaké et Korhogo. Selon Diarrassouba Adama, la construction de la 3^e région militaire date de 1950⁴, au moment où l'armée ivoirienne à proprement parler

² Recensement générale de la population et de l'habitat du district de la vallée de Bandama 2021.

³ Idem.

⁴ Entretiens avec DIARRASSOUBA Adama, 52ans, Militaire 3^e région, Bouaké quartier belleville le 06 avril 2023.

n'existait pas⁵. Au sein de celle-ci se trouve trois unités sont qui : la troisième région d'état-major, le bataillon d'artillerie sol-sol et le troisième bataillon d'infanterie. En effet, la troisième région militaire de Bouaké est une unité administrative territoriale qui abrite des établissements civils avec un pouvoir exécutif limité à la région du Gbèkè. Sa place administrative est vivement importante à décrire car elle est considérée comme le siège régional de toutes les forces armées de la commune de Bouaké.

2. Le processus d'accès au monument des morts

Susmentionné, le monument aux morts a été érigé pour les anciens combattants, les populations et pour le devoir de mémoire. Mais dans la pratique, l'accès à ce monument ainsi que l'autorisation pour faire les clichés dudit site sont des interminables protocoles. Le vétéran Kouassi Konan, ancien combattant de Bamoro⁶ s'est exprimé en ces termes : « j'étais parti au centre hospitalier et universitaire de Bouaké pour mon bilan de santé mensuel, et j'avais la mélancolie de la guerre, je plaignais mes camarades morts sur le coup et qui n'avaient pas pu revoir une dernière fois leur patrie-mère avant le dernier départ. Pour pallier cette mélancolie j'ai décidé avec l'aide de mon arrière-petit-fils que voici, d'aller visiter le monument aux morts. D'abord, l'accès ne fut pas facile car le 3^e bataillon militaire de Bouaké, où se situe le monument, est très reculé. Et une fois sur les lieux, après tant d'efforts, mon arrière-petit-fils a voulu faire des photos pour immortaliser notre passage ; mais nous fûmes confrontés à un refus de la part des soldats⁷ ». Car disent-ils que le protocole n'a pas été respecté ; protocole que nous pourrions qualifier d'anodin pour ce vétéran qui a donné, et son temps, et sa jeunesse avec son corollaire d'avantages, pour défendre la France contre l'invasion des Nazis pendant la guerre mondiale.

⁵ E. KODJO, « Armée ivoirienne : si le général Ouattara Thomas d'Aquin nous était conté », in Fratmat.info [En ligne] sur www.fratmat.info, consulté le 24/06/23.

⁶ Bamoro est une localité située au centre de la Côte d'Ivoire appartenant au département de Bouaké, région de Gbèkè. Cette localité est chef-lieu de commune où l'on s'adonne au tissage des pagnes baoulé, pagne traditionnel fait à base de fils de coton. Les coordonnées géographiques sont : latitude 7.83, longitude - 5.05, 7°49'60 Nord, 5°3'0" ouest avec une altitude de 276m.

⁷ Entretien avec KOUASSI Konan, 92ans, ancien combattant, Bamoro le 16 juillet 2023.

Carte : Situation géographique de la 3^e région militaire et du monument aux morts

Concernant le processus d'accès au monument des morts, rappelons que celui-ci est situé au sein de la 3^e région militaire. Cela constitue un handicap pour les visiteurs car l'accès au camp militaire est règlementé. Ainsi, pour le site, l'acquisition des documents comme l'autorisation du chef de l'Etat-major d'Abidjan, une lettre à l'Etat-major et aux autorités de la 3^e région militaire sont exigés. Cette démarche est obligatoire pour tous même les anciens combattants. Cependant, malgré l'obtention de la documentation et pour des raisons que les autorités militaires n'ont pas voulu nous expliquer, certaines personnes n'ont pas accès au site. Aussi faut-il signifier que la distance Bouaké-Abidjan est de 343,9 kilomètres non seulement pour les personnes jeunes et bien portantes désireuses de faire des photos et visites du monument. Mais le plus étonnant dans cette histoire est que les anciens combattants doivent également effectuer ce voyage ; alors que la plupart d'entre eux sont âgés et malades. Ces derniers croulant sous le poids de l'âge et des maladies sont obligés, même avec ces différents problèmes, de se conformer aux exigences pour un site en état de détérioration.

II. Le monument : un édifice en état de délabrement

1. La question du financement du monument

Édifice autrefois avec toutes ses couleurs et ses traits d'attractions, le monument aux morts⁸ devient de plus en plus l'ombre de lui-même (cf. planche photo 1) pour différentes raisons. En effet, le manque d'entretien constant a mis le site dans un mauvais état. La pierre qui constitue l'ensemble socle et obélisque est sale et altérée. Les inscriptions sont également dégradées. S'est estompée la peinture des gravures. Vu l'état du monument différentes questions ont suscitées des réflexions. Et c'est dans ce contexte que Diarrassouba Adama de la 3^e région militaire de Bouaké a mentionné que : « si nous recevons de l'argent, nous allons entretenir le monument⁹ ». Après analyse des propos de l'adjudant, nous comprenons que le monument ne bénéficierait pas de fonds d'entretiens. Or Koné Yassoung, président

⁸ Posé sur un support rectangulaire, le monument aux morts de Bouaké a une forme triangulaire. Sur la face du monument est gravé l'inscription : À nos morts 1914-1918/1939-1945, en hommage aux noirs en général et aux combattants ivoiriens ressortissants de Bouaké morts pendant ces deux guerres mondiales. Cet édifice mesure 2, 26m est situé dans un endroit reculé du camp et loin des regards.

⁹ Entretiens avec DIARRASSOUBA Adama, Op. cit.

de l'association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire nous a révélé que chaque 11 novembre et 08 mai, lorsqu'il y a la cérémonie de la signature de l'armistice, les monuments aux morts sont rénovés et restaurés. Un budget est mis à la disposition des villes où il y a les monuments aux morts pour les anciens combattants afin que ces sites ne se soient pas effrités. Dans *Soldats d'Infortune, les tirailleurs Ivoiriens de la deuxième guerre mondiale*, (Lawler, 1996 : 112) nous fait comprendre que tous les monuments des morts de la Côte d'Ivoire reçoivent ne serait-ce qu'une fois, un financement pour leur entretien. En fait, le monument est délaissé et l'argent prévu pour sa restauration ne sert pas à ce que de droit, comme conséquence nous assisterons inlassablement à l'écroulement de cet édifice.

Une restauration en douze mois nous semble insuffisante à cause des aléas climatiques. Cette négligence financière fait perdre à l'édifice sa beauté. Alors que celle-ci est censé perdurer dans le temps vu son importance capitale pour le devoir de mémoire. Les intempéries notamment le soleil, le vent et la pluie contribuent fortement au dégradation du monument. Le seul financement d'entretien qui provient de l'État est insuffisant et encore est-il que ce financement serve à ce que de droit.

Planche photo 1 : Monument aux morts avant rénovation

Photos : Koné Nagnénégué, avril 2023

Dans les faits, il arrive souvent qu'au cours de l'année que personne ne s'intéresse au site. Selon l'organisation des anciens combattants, chaque localité du pays abrite une sous-section de l'association fraternelle des anciens combattants. Avec cette association nous avons cherché à comprendre les raisons du délabrement du monument. Pour leur part, les anciens combattants évoquent que la caisse de l'association manque de moyens financiers et que ses adhérents n'étaient pas également à jour de leurs cotisations mensuelles et semestrielles liées à leur faible revenu. Or, sans argent dans la caisse, l'association, malgré sa bonne volonté ne peut subvenir aux charges et coûts exorbitants qu'inclussent l'entretien de cet édifice. Selon le capitaine Koné Yassoungo, président de cette sous-section, « dans la recherche de fonds des demandes d'appuis financiers sont souvent adressées aux bonnes volontés sans suite favorable¹⁰ ». Et pourtant, la restauration et l'entretien de ce monument participerait au développement de nombreux secteurs d'activités notamment le tourisme, l'artisanat et le bâtiment. Cela contribuera aussi à l'identité culturelle et à l'attractivité même de la 3^e région militaire donc au rayonnement dudit lieu.

2. Le monument aux morts, un édifice méconnu des populations

« Les tombes, les sites funéraires, les mémoriaux et les monuments sont inutiles aux morts mais signifient beaucoup pour les vivants ». Cette pensée de (Mendelsohn, 2007 : 5) montre l'importance des monuments pour les vivants car ils renforcent non seulement le souvenir des aïeux morts pour la France mais constituent également des œuvres d'arts. Mieux, ils participent à l'embellissement de la cité.

Le monument aux morts de Bouaké est méconnu des anciens combattants et du reste de la population. Les deux anciens combattants notamment Kouamé Lambert et Konan Kouassi interrogés à Assoumankro¹¹, attestent avoir entendu parler de l'existence du monument de Bouaké ; mais, qu'à vrai dire, ils ignorent le lieu exact. Toujours dans cette logique, nous avons fait des enquêtes dans la ville de Bouaké et ses périphéries auprès de différentes catégories de

¹⁰ Entretien avec KONE Yassoungo, 89 ans, président de l'Association Fraternelle des Anciens Combattants de Côte d'Ivoire, Abidjan, 06 décembre 2022.

¹¹ Distant de 17 kilomètres de Bouaké et 03 Kilomètres de Bamoro, Assoumankro est un village situé au nord de la ville de Bouaké sur la route de Katiola dont les coordonnées géographiques sont : latitude 7. 84 et longitude – 5.02. L'une des particularités de ce village est qu'il abrite encore des d'anciens combattants.

personnes. À ce niveau, nous avons interrogés plus de 78 personnes. Dans l'ensemble, la plupart des interrogés ignorent l'existence du site. Sur les personnes interrogées, 10 connaissent l'existence et l'importance du monument ; 07 en ont entendu parler mais ne connaissent pas exactement la situation géographique. Quant aux autres, ils ignorent tout sur l'édifice. Cela est dû au fait que le monument n'est pas assez promu. Rappelons que l'une des intentions de la construction d'un monument des morts dans une localité est le devoir de mémoire ; inviter les vivants à ne pas oublier les morts. Mais en pareille circonstance, comment ne pas les oublier si même les populations et les anciens combattants encore vivants ignorent l'existence et l'emplacement de ce monument ? Voire tous ce qui concerne le site notamment la cérémonie et l'entretien. L'un des facteurs qui justifie la méconnaissance de l'existence du monument aux morts et son emplacement se justifie par le fait que la 3^e région militaire qui abrite l'édifice est très renfermée. Mieux le camp n'est pas accessible à tous. Aussi, au cours des entretiens, certaines personnes ont estimé que le lieu qui abrite l'édifice ne les motive pas. D'autres par compte soulignent la peur des camps militaires, endroits où ils croiseront des gens en armes. Généralement en France et même dans certaines localités comme Dimbokro, les monuments des morts sont édifiés dans les places publiques souvent en plein marché, à proximité des mairies, à des ronds-points, etc. Dans la capitale économique ivoirienne, le monument des morts est situé en face de l'ambassade de France au plateau. Si déjà dans les localités de Dimbokro et Toumodi où le site est accessible et que les populations s'y intéressent peu, celui de Bouaké en sera moins visité car difficile d'accès. Les populations ne sauront également pas l'existence des anciens combattants et le rôle important qu'ils ont joué dans la libération de la France. La cause majeure de l'état de délabrement du monument est intimement liée à la négligence, à l'importance accordée aux anciens combattants et au manque de financement. Le fait aussi que le monument soit caché ne redonne pas l'image des anciens combattants et les rend méconnus aux yeux des populations et du monde. Qu'en est-il de la cérémonie de commémoration de l'édifice ?

III. Cérémonie de commémoration du monument des morts de Bouake

1. La discipline militaire, une entrave au bon déroulement de la cérémonie

Dans tous les pays francophones ayant œuvré pour la libération de la France du joug allemand, les monuments aux morts ont été érigés. Chaque année, à des dates précises, des fêtes commémoratives sont organisées pour célébrer ces vaillants héros africains partis combattre pour le compte de la métropole et également au nom de leur chauvinisme. En Côte d'Ivoire, les dates du 08 mai et du 11 novembre¹² sont retenues pour les commémorations nationales. C'est également dans ce cadre qu'à Bouaké, au même titre qu'Abidjan, une fête commémorative est organisée autour du monument aux morts, pour ressasser le souvenir des combattants morts pour la France. Pour la commémoration à Bouaké, plusieurs raisons sont à la base de la non divulgation de l'information concernant la tenue de la cérémonie et également de l'absence des anciens combattants. En effet, le manque de communication au niveau du comité d'organisation de la cérémonie demeure un obstacle. Étant une activité militaire, l'organisation est donc confiée à des militaires. Lorsque nous avons abordé Diarrassouba Adama, militaire à la troisième région militaire pour en savoir davantage sur le mode d'organisation de ladite cérémonie, il nous a dit ceci : « tout ce qui concerne les anciens combattants relève de la question militaire. Pour cette raison tout le monde ne peut pas prendre part à la cérémonie. Nous nous arrangeons donc à rendre la cérémonie purement militaire. Nous ne faisons pas la propagande pour éviter le désordre et pour garder l'allure de la cérémonie entièrement militaire, comme ce fut toujours le cas¹³ ». À l'entendre parler excepté l'armée, aucune autre personne ne peut prendre part à la cérémonie de commémoration des anciens combattants autour du monument des morts. Mais une analyse plus poussée nous amène à aller au-delà des dires de ce dernier. En effet, bien que l'édifice ait un lien avec l'armée et situé dans l'enceinte du camp, ne fait pas systématiquement de ce lieu la

¹² La date du 11 novembre marque la journée d'hommage à tous les morts pour la France, quel que soit le conflit, et celle du 08 Mai 1945 exprime la fin de la seconde Guerre mondiale en Europe.

¹³ Entretiens avec Adama. DIARRASSOUBA, Op. cit.

propriété de l'armée en occurrence les militaires. C'est un patrimoine qui appartient à la Côte d'Ivoire et au monde. Cela voudrait dire qu'une implication de tous, avec des dispositions bien élaborées serait la bienvenue. Les familles des anciens combattants connues peuvent être conviées à la cérémonie pour ressentir ne serait-ce qu'une once de fierté d'avoir un père ou un aïeul ayant pris part à ces guerres mondiales. Dans la plupart des villes de Côte d'Ivoire et même dans les villes des autres pays de l'Afrique francophone comme le Sénégal¹⁴ et le Mali¹⁵, les monuments aux morts sont érigés très souvent, en plein centre de la ville (Gardes, 1993 : 101), devant les marchés, ronds-points, etc. Cela a pour but d'attiser la nostalgie chez les anciens combattants, de participer au devoir de mémoire chez les autres membres de la société. Car rappelons-nous que l'un des buts de la construction des monuments aux morts, est de garder dans la mémoire de la postérité, les efforts consentis par les vétérans des deux guerres mondiales. Mais si on en vient à militariser la cérémonie dédiée aux anciens combattants, l'esprit fondamental de la construction du monument aux morts perd tout son sens.

Cette cérémonie se déroule généralement les 08 mai¹⁶ de chaque année et voit la participation des hauts gradés de l'armée. Certains viennent d'Abidjan et pour la plupart, ils sont résidents à Bouaké et servent à la 3^e région militaire au quartier belle-ville. Cette cérémonie où l'on donne une belle allure au monument (cf. planche photo 2) voit également la participation d'une poignée d'anciens combattants. Dans le déroulé, la cérémonie débute par le salut aux couleurs du drapeau national. Les différents corps d'armées présents sont présentés et après s'ensuit le discours du président de l'association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire section bouaké. Pour clore la cérémonie un repas est servi aux participants. À cette occasion également des prises de photos sont faites entre autorités militaires, anciens combattants et militaires. Notons qu'au cours de l'année 2020, seulement que 5 anciens combattants furent présents lors de la

¹⁴ Les monuments dont nous parlons ici concernent ceux de Dakar. Il s'agit des monuments Demba et Dupont.

¹⁵ A Bamako est érigé un monument aux morts appelé le monument de 14-18. Situé sur la place de la liberté, il présente cinq soldats noirs devant lesquels se tient un soldat blanc. Construit en 1922 par Paul Morceau Vauthier et inaugurée en 1924, c'est un hommage de la France aux soldats de l'armée noire morts au combat durant la première guerre mondiale.

¹⁶ La date du 08 Mai 1945 exprime la fin de la seconde Guerre mondiale en Europe.

cérémonie¹⁷. Quelles sont les raisons de cette faible participation des anciens combattants ?

2. La cérémonie de commémoration et l'absence des anciens combattants

Le vétéran Kouassi Konan de Bamoro reçoit rarement sa lettre d'invitation dans le cadre de la cérémonie de commémoration. Il revient encore sur cet épisode de commémoration du 08 mai en stipulant que : « depuis que je suis là, je n'ai reçu qu'une seule fois une invitation pour assister à la cérémonie de commémoration¹⁸ ». Outre cet octogénaire, Konan Francis du quartier Dar-Es- Salam¹⁹ et Kouamé Lambert d'Assoumankro²⁰ ont apporté leur contribution. Le premier stipule que : « parfois je suis convié à cette cérémonie, mais pas tous les ans ». Quant au second, il mentionne que : « j'ai des problèmes de visions, je n'arrive plus à me déplacer seul et je ne veux pas être un poids pour mes enfants et petits-enfants en leur demandant de m'accompagner jusqu'à Bouaké pour une cérémonie qui n'excède pas 03 heures de temps²¹ ».

Plusieurs raisons expliquent donc l'absence des anciens combattants à cette cérémonie de commémoration. Tout d'abord, comme le premier vétéran interrogé nous l'a dit, il reçoit rarement des invitations. L'un des points à souligner est que la sous-section de l'association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire à Bouaké n'est pas beaucoup opérationnelle.

¹⁷ Entretien avec Konan KOUASSI, 92ans, ancien combattant, Bamoro le 20 juillet 2023.

¹⁸ Idem.

¹⁹ Quartier de la ville de Bouaké.

²⁰ Village situé à 03 kilomètres de Bamoro.

²¹ Entretien avec Lambert KOUAME, 96ans, ancien combattant, Assoumankro le 21 juillet 2023.

Planche photo 2 : Vue sous différents angles du monument aux morts après rénovation

Photos : YEO Mitanhantcha, février 2022

Après leur retour de la métropole, certains anciens combattants lettrés sont restés dans les grandes villes pour occuper des postes administratifs que le premier président d'alors, Felix Houphouët Boigny se chargeait de leur octroyer. Quant aux autres, ils rentraient dans leurs villages respectifs pour terminer tranquillement leurs vieux jours. Et pour la plupart d'entre eux encore vivants, ceux qui ont rejoint leurs villages sont plus nombreux que les citadins. La sous-section de l'association de Bouaké n'effectue pas de déplacements en vue de convier leurs collègues vivants dans les villages. Les responsabilités sont partagées entre la sous-section et les militaires de la 3^e région militaire de Bouaké. Car aucune de ces entités ne fournit des efforts dans ce sens alors que, quand bien même qu'ils vivent dans leur village, ils demeurent tout de même des anciens combattants au même titre que ceux vivant en ville. En dehors du problème d'invitation évoqué, il existe encore d'autres problèmes qui justifient leur absence. Parmi ceux-ci, il existe la question de l'âge, de la maladie, du manque d'argent et la non-assistance. Les anciens combattants ayant participé à la seconde guerre mondiale sont âgés. La plupart d'entre eux ont des problèmes de santé notamment la vision et l'ouïe. À cela s'ajoute le parler qui leur est difficile ainsi que le déplacement qui se fait avec l'aide d'une personne. De plus, effectuer un voyage d'invitation vers ces villages répartis dans différentes circonscriptions administratives s'avère difficile. Aussi, il faut noter que certains anciens combattants vivent presque seuls dans

leur retranchement. En pareil circonstance c'est donc difficile pour ces derniers de se déplacer. Ils préfèrent alors rester dans leurs villages et campements plutôt que de se donner du mal à se déplacer pour venir assister à une quelconque cérémonie qui ne leur apportera pas grande chose disent-ils.

Conclusion

L'étude a montré la méconnaissance de l'emplacement du monument aux morts à Bouaké, le difficile accès, l'état de délabrement et la mise à l'écart des anciens combattants lors des cérémonies de commémoration. Les anciens combattants vivants encore sont en nombre restreint et beaucoup malade. Ainsi, l'effectif de l'association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire se retrouve de plus en plus en nombre réduit à cause des décès. Leurs nombreuses invalidités poussent souvent les organisateurs à les écarter de certaines fêtes et journées organisées en leur faveur. Or, Prendre pour alibi l'âge et l'état de santé des anciens combattants pour les écarter des cérémonies constitue une injustice à leur égard. Car Nelson Mandela et Mahatma Gandhi ne disaient-ils pas que : « tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi » ? Partant de cette citation la présence des anciens combattants aux cérémonies de reconnaissances est donc nécessaire dans la mesure où en plus de leur faire honneur, cette invitation pourrait leur permettre de se retrouver. Et cela sera une occasion pour eux de revivre les souvenirs de la guerre et de prendre également de leur nouvelle. Les autorités militaires qui ont en charge l'organisation de ladite cérémonie ne doivent pas s'appuyer sur l'âge, la désorganisation et le nombre inférieur aujourd'hui de ces anciens combattants pour justifier leur absence à la cérémonie. Elles doivent plutôt faire en sorte que des dispositions soient prises en termes de mobilité afin de faciliter leur déplacement pour la cérémonie. Des récompenses, prix, etc. peuvent être remis aux anciens combattants lors de la cérémonie. Cela constituera une source de motivation notamment pour ceux d'entre eux qui sont moins intéressés excepté les cas de maladies. Concernant le monument une restauration régulière est souhaitée afin de redorer son image et la place qu'il lui faut. Aussi, la promotion de l'édifice est à encourager pour une meilleure connaissance en Côte d'Ivoire et dans le monde. Les conditions d'accès

doivent être revues pour faciliter l'accès au site. Cela permettra à tous de rendre honneur aux anciens combattants pour leur bravoure lors des deux guerres mondiales.

Sources et Bibliographie

Sources orales

Noms et prénoms	Fonction /Statut	Agés	Lieu d'entretien	Thème de l'entretien	Date de l'entretien
Adingra Koffi Fréjus	Instituteur	41	Quartier Air-France 3	L'importance du monument des mors et la géographie du monument	03 juin 2022
Boussou Agnès	Ouvrière et petite-fille d'ancien combattant	37	Quartier Habitat-Gonfreville	La situation géographique du monument	19 Avril 2023
Diarrassouba Adama	Militaire	45	3 ^e région militaire du quartier Belle-ville	La rénovation du monument	06 Avril 2023
Diby N'Guessan Roxane	Etudiante et petite fille d'ancien combattant	28	Quartier Dar-Es-Salam	Les médailles reçues par son grand-père lors des cérémonies de commémoration	10 Février 2022
Konan Francis	Ancien Combattant	94	Quartier Dar-Es-Salam	Les anciens combattants et la cérémonie de commémoration	10 Juillet 2023
Konan Amélie	Ménagère et fille d'ancien combattant	68	Quartier Dar-Es-Salam	L'état de santé de son père, ancien combattant, et sa participation à la cérémonie de commémoration	10 Avril 2023
Kouamé Lambert	Ancien Combattant	96	Village Assoumankro	La question du financement du site et les anciens combattants face à la cérémonie de commémoration	21 Juillet 2023

Kouamé Eric	Cultivateur et fils d'ancien combattant	57	Village Assoumankro	Les invitations des anciens combattants lors de la commémoration	04 Avril 2023
Kouamé Elira	Commerçante	63	Village Assoumankro	L'état du monument aux morts de Bouaké	05 Avril 2023
Kouassi Konan	Ancien Combattant	92	Village de Bamoro	L'histoire et le processus d'accès au monument des morts	20 Juillet 2023
Kouassi Théophile	Instituteur et neveu d'ancien combattant	47	Village de Bamoro	La pension des anciens combattants	26 Avril 2023

Lorgn Emérick	Etudiant	33	Quartier Ahougnanssou	La situation géographique du monument des morts	02 Mai 2022
Ligué Donatien	Instituteur et fils ancien combattant	57	Quartier Zone	Le traitement de l'Association Fraternelle des Anciens Combattants de Côte d'Ivoire vis-à-vis des anciens combattants du Gbêké	02 Mai 2023
Soro Dotanna	Commerçant	51	Quartier N'Dakro	L'importance du monument des morts	15 Avril 2023
Traoré Massandjé	Ménagère	48	Quartier Tollakouadiokro	Situation géographique du monument des morts	05 Avril 2023
Yao Basile	Agent de la SODECI	42	Quartier Commerce	La commémoration des Anciens combattants	03 Mai 2023
Yoboué N'Da	Militaire	45	3 ^e Région militaire au quartier belle-Ville	Les raisons de la dégradation du monument des morts	06 Avril 2023
Ouedraogo Tahirou	Militaire	42	3 ^e Région militaire au quartier belle-ville	La procédure d'accès au monument des morts	06 Avril 2023
Palé Olo	Militaire	38	3 ^e Bataillon au quartier belle-ville	Les raisons de la dégradation du monument	07 Avril 2023

Bibliographie

- Dictionnaire universel** (1996), Paris, Hachette.
- Dictionnaire le petit Larousse** (2006) Paris, Maury.
- Dictionnaire le Robert**, (2003), Paris, Maury.
- Amon d'Aby** (1951), *La Côte d'Ivoire dans la cité africaine*, Paris, Larose.
- Anouma René-Pierre** (2006), *Aux Origines de la nation Ivoirienne 1893-1946. Vol 1 : Conquêtes coloniales et Aménagements territoriaux 1893-1920*, Paris, Harmattan.
- Bamba Sibiri** (2018), *Dynamique islamique dans une cité Baoulé : le cas de Bouaké*, Mémoire de Master non publié, Université Alassane Ouattara, Bouaké-Côte d'Ivoire.
- Bamba Abdoulaye** (2011), « Retour des tirailleurs Ivoiriens après la libération de la France en 1944 : entre fierté et indignation », *Rev. Hist. Archéol. afr.*, GODO GODO, Abidjan, Côte d'Ivoire.
- Bournier Isabelle et Pottier Marc** (2006), *Paroles d'indigènes, les soldats oubliés de la seconde guerre mondiale*, Paris, Librio.
- Bouvier Pierre** (2018), *La longue marche des tirailleurs sénégalais. De la grande guerre aux indépendances*. Paris, Belin.
- Cloarec Domergue Danielle** (2017), *La Côte d'Ivoire et la Grande Guerre*, Paris, Presses universitaires de la Méditerranée
- Diabate Alassane** (2014), « La Côte d'Ivoire dans la première guerre mondiale : état de la recherche », *Rév. Hist. archéol. afr. GODO GODO*, Abidjan, Côte d'Ivoire
- Ekanza Simon-Pierre** (2006), *L'Afrique au temps des Blancs 1880-1935*, Abidjan, Cerap.
- Gardes Gilbert** (1993), *Le monument public français*, Paris, Presses universitaires de France.
- Kodjo Elvis**, « Armée ivoirienne : si le général Ouattara Thomas d'Aquin nous était conté », in *Fratmat.info* [En ligne] sur www.fratmat.info, consulté le 24/06/23.
- Kouassi Yao** (1993), « La Côte d'Ivoire pendant la seconde guerre mondiale (1939-1945), in *Africa*, n°4, Italie.
- Lawler Nancy** (1996), *Soldats d'infortune, les tirailleurs ivoiriens de la deuxième guerre mondiale*, Paris, Harmattan.
- Lucas Catherine** (2014), *Des tranchées en Afrique, la guerre oubliée des Congolais contre les Allemands en 1914-1918*, Paris, Trad. Dever Jacquie.

Michel Marc (1982), *L'appel à l'Afrique, contributions et réactions à l'effort de guerre en A.O.F (1914-1919)*, Paris, Publication de la Sorbonne.

Michel Marc (1973), « Les recrutements de tirailleurs en AOF pendant la première guerre mondiale : essai de bilan statistique », *Revue française d'Histoire d'Outre-mer* numéro 221.

Vache-Akpo Catherine (1996), *L'AOF et la Seconde Guerre mondiale*, Paris, éditions Karthala.

N'zue Koffi Pascal (2020), *Quartiers précaires et désordre spatial dans la ville de Bouaké*, Thèse de Doctorat unique non publié, Université Alassane Ouattara, Bouaké-Côte d'Ivoire.

EVOLUTION HISTORIQUE ET FONCTION TERRITORIALE DE L'ESPACE URBAIN DE DAKAR/SENEGAL

Samba NDIAYE

Ecole supérieure d'économie appliquée/ (UCAD)

samba7.ndiaye@ucad.edu.sn

Résumé

Le cadre physique d'un territoire est un contenant avec des fonctionnalités. Cette recherche a fait une revue de littérature pour retenir une approche méthodologique. Après l'introduction générale qui a campé le sujet, la problématique, les questions théoriques, méthodologiques etc, la première partie du document traite l'environnement physique, historique et administratif. La deuxième aborde les tendances socio-économiques de la fonction de l'espace. En effet, les premiers habitants de l'espace ont conservé leurs premiers sites d'occupation et le transfert de la capitale de l'Afrique Occidentale et celle du Sénégal de St louis à Dakar ont fait de cette dernière pendant une longue période, un point de convergence des populations venant d'autres horizons. Cette attractivité a transformée l'espace qui est dominé aujourd'hui par des activités de commerce.

Mot clef: *Territoire, Population, Ville*

Introduction

Au-delà de l'exiguïté de l'espace, la ville de Dakar présente une particularité physique non négligeable. La plupart de sa superficie est sur une presqu'île. Elle abrite des îles, dont celle de Gorée, classée parmi les patrimoines mondiaux de l'humanité. Sa position géographique et son microclimat ont certainement joué dans le choix du colonisateur. Il faut noter que le Plateau de Dakar est l'un des premiers lieux d'implantation des Européens dans la presqu'île de Dakar. Ainsi, le poids de l'histoire, le prestige des îles, le microclimat et le relief sont des facteurs généraux qui ont un lien avec la configuration actuelle de l'occupation de l'espace de la ville mais aussi des types d'activités qui y sont menées. Ce travail de recherche porte sur l'évolution historique et fonction territoriale de l'espace urbain de Dakar/Sénégal. Elle aborde à cet effet les éléments physiques de la ville, son histoire de peuplement et les activités économiques phares. Le travail est réalisé sur la base d'une recherche documentaire. Pour chaque aspect, les références bibliographiques interrogées sont fondues dans le point.

1.1. Présentation de la zone d'étude

La ville de Dakar est localisée dans la presqu'île du Cap Vert, située entre les 17° 10' et 17° 32' de longitude Ouest et les 14° 53' et 14° 35' de latitude Nord. Elle est à la position la plus avancée du Sénégal dans l'Océan Atlantique et est limitée à l'Est par les villes de Guédiawaye et Pikine et entourée du reste par l'océan atlantique. La ville Dakar couvre une superficie de 82,2km² soit 14,9% de la superficie de la région de Dakar qui s'étend sur 550 km² (ANSD, 2014).

Carte 1 : Carte de localisation du territoire en 2023

1.2. Histoire de peuplement et évolution administrative

L'histoire enseigne que la presqu'île du Cap Vert a été habitée dans les zones occidentales, dès les temps paléolithiques (soit près de 100 000 ans avant Jésus-Christ) avant d'être occupée dans son entier, aux temps néolithiques. Bien que les détails de l'histoire de peuplement ne soient pas disponibles, on peut retenir des dates clés. La première remonte en 1444, date à laquelle le navigateur portugais Denis DIAS découvre le Cap Vert. En ce temps, la presqu'île était peuplée de Mandingues. Près de cent ans après la découverte de DIAS, s'est déroulée l'installation des

Lébous considérés actuellement comme la population autochtone de la presqu'île du Cap Vert. Ils y sont arrivés à la suite d'une longue migration venue de l'actuelle Mauritanie et ont constitué à leur arrivée à Dakar un royaume dont le premier souverain est le serigne Ndakarou Dial Diop (1795 à 1815). Certaines sources indiquent que les Lébous ont trouvé sur place des populations Socés (KESTELOOT ET SYLLA, 1993).

La position très stratégique de Dakar dans le bassin atlantique a été révélée en effet à l'époque des grands voiliers et des bateaux à vapeur qui y faisaient escale sur les routes du sud. Cette fonction de carrefour international s'est confirmée avec l'avènement de l'aéronautique (MBOW, 1999). Avec la colonisation, entre 1765 et 1766, le Gouverneur Poncet de la Rivière s'était fait céder les pointes de Daccard et Bin et même toute la Presqu'île jusqu'au ruisseau de Mbao et au village de Yoff inclus. Cette présence coloniale a influencé l'évolution du territoire vers un modèle occidental. D'ailleurs, le 25 mai 1857, la ville de Dakar est officiellement fondée par Pinet LAPRADE et le pavillon français est hissé. Elle est dotée de son premier Plan Directeur en 1862: (SECK, 1970).

En 1902, Dakar devient la capitale de l'Afrique Occidentale Française (AOF). Ce nouveau statut accélère la présence d'institutions politiques et de socialisation au format occidentale. Ainsi, en 1920, Blaise DIAGNE est élu Maire de Dakar, il le restera jusqu'en 1934, date de sa mort. C'est durant cette période que le premier établissement scolaire secondaire est ouvert, qui deviendra en 1936 le lycée Van Vollenhoven (actuel lycée Lamine GUEYE). Les autres groupes ethniques qui sont aujourd'hui présents dans l'espace urbain de Dakar sont arrivés dans ce contexte. Il s'agit entre autres des Wolofs, des Sérères, des Diolas, et les Haalpoular. C'est également durant cette époque que datent les grandes vagues migratoires ouest-africaines marquées par l'arrivée des Capverdiens, des Guinéens, des Maliens des Nigériens et des Dahoméens (actuels. Béninois), etc.

En 1924, on assiste à la création de la circonscription de Dakar et ses dépendances. Dans cette dynamique d'organisation de l'espace, la ville est dotée d'un nouveau Plan (PLAN LOPEZ). Ce fut le premier plan prévoyant : une (01) zone commerciale au Sud-ouest du Port ; une (01) zone commerciale industrielle de stockage d'hydrocarbure; de grands axes routiers (Autoroute, Boulevard du centenaire de la commune);

zones résidentielles du Plateau ; des quartiers résidentiels le long de la Corniche Ouest;

Le 11 Juin 1958, la capitale du Sénégal est transférée de Saint Louis vers Dakar. Cette même année et précisément le 26 Août 1958, le Général DE GAULLE est venu pour proposer une nouvelle constitution de la France et de créer la communauté. De 1902 à 1958, Dakar fut la capitale fédérale de l'A.O.F, bénéficiant ainsi des investissements et des fonctions principales du pays.

Comme siège de l'administration, Dakar cumule toutes les fonctions de la ville aboutissant à une centralité dont le noyau primitif gravite autour de la place de l'Indépendance. Le développement de ce centre, impulsé par sa fonction de capitale a eu pour facteur fondamental l'équipement moderne du vieux carrefour de la tête de la presqu'île (Seck, 1970). Cette centralité historique de Dakar non seulement reste d'actualité mais elle s'est renforcée et accentuée après l'accession à l'indépendance du Sénégal avec l'élection de Dakar comme capitale nationale (DIOP, 2007).

En 1960, Dakar est doté d'un statut spécial en tant que capitale du pays. Pour rapprocher l'administration aux administrés, l'Etat a opté en 1964, pour une Communalisation de la Région de Dakar avec la commune de Dakar et de Rufisque. Huit ans après cette communalisation, le gouvernement a introduit la Loi relative à l'organisation de l'administration territoriale avec la création de la communauté rurale. Avec la loi 72-636 du 29 mai 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscription administrative et des chefs de village.

L'année 1996 marque une phase décisive de la politique de décentralisation avec le vote de la Loi 96-06 portant code des Collectivités Locales avec l'érection de la région comme collectivité locale, la ville de Dakar est subdivisée en communes d'arrondissement (TOURE 2009).

Depuis 2011, par le décret n° 2011-706 du 06 juin 2011, la région de Dakar est organisée administrativement en quatre départements que sont Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Le département de Dakar, est constitué de 19 communes qui constituent une collectivité locale à savoir la ville de Dakar.

En 2013, l'Etat décide une réforme territoriale à travers l'Acte III de la décentralisation avec la communalisation intégrale. Cette réforme supprime la région collectivité locale et érige les départements en collectivités locales.

1.3. Un espace marqué par la faible présence des activités primaires

L'occupation de l'espace répond toujours à des logiques économique, culturelle, physique. Nous retiendrons l'étroite relation qui s'établit entre l'habitat et la fonction administrative et la fonction économique (SAKHO, 1991). L'espace de la ville de Dakar a connu de profondes mutations qui ont des influences, d'une façon directe ou indirecte, sur les activités de production. Même si les fonctions sont à la fois diversifiées et entrecroisées. On peut les classer en trois types : les fonctions du secteur primaire et qu'on peut appeler fonctions de production, celles qui sont industrielles et celles qui ont un aspect administratif et de services. Ces fonctions reflètent la dynamique de l'espace urbain de Dakar et le degré de cohérence ou de vulnérabilité de l'économie urbaine, de son indépendance vis à vis des autres pôles urbains.

Sur un total de 70868 unités de économiques dans le territoire communal, on décompte 586 qui s'activent dans le secteur primaire, 18761 structures de l'industrie, 15621 structures de services et 35900 de structures de commerce. Ce qui montre que les activités primaires représentent 0,8% contre 50,7% pour le commerce et que l'écrasante majorité du tissu industriel est à Dakar (ANSD, 2018). Ces statistiques montre que la ville de Dakar reste toujours le lieu par excellence du commerce au Sénégal. En effet, la majorité des personnes du territoire de Dakar tire leur subsistance d'activités plus ou moins liées au commerce. Les résultats issus de l'enquête sur le secteur informel du Sénégal (ENSIS, 2013) montrent la place prépondérante des activités informelles dans l'économie dakaroise, activités devenues le premier secteur pourvoyeur d'emplois dans la capitale (Khouma, 2017).

Les villes permettent l'accès des entreprises aux marchés de consommation, la constitution de réserves de main-d'œuvre, l'adéquation des compétences spécialisées avec les besoins, l'exploitation des possibilités de spécialisation, l'accès à des intrants de meilleure qualité et le partage des connaissances et des idées. Les économies d'échelle urbaines jouent également un rôle dans la mise en place d'infrastructures et de services publics, permettant une réduction des coûts pour les usagers. Surmonter les obstacles à la productivité urbaine, notamment les

carences dans l'aménagement urbain, la ségrégation et le déficit infrastructurel, présente d'énormes avantages pour l'industrie (CEA, 2017). Le processus d'industrialisation qui s'est déclenché en Afrique avant les indépendances n'a pas affecté d'une façon homogène les diverses composantes du territoire. Pour la plupart des pays, la quasi-totalité des investissements industriels s'était installée sur la bande littorale et le Sénégal n'a pas échappé à cette logique coloniale.

La fonction industrielle est la seule activité qui a le pouvoir de transformer les villes en un creuset où les produits bruts peuvent se transformer en objets de consommation et le travail humain en valeur monétaire. Il est important de noter que la fonction industrielle n'a pas joué le même rôle qu'a joué la fonction administrative. Mises à part les industries intra-urbaines telle la boulangerie, la mécanique légère ou l'imprimerie, le secteur secondaire se répartit dans l'agglomération.

L'examen de la répartition du chiffre d'affaires des entreprises selon les régions met en exergue un écart important entre Dakar et le reste du pays. En effet, la région de Dakar, dont la majorité des entreprises se trouvent dans la ville de Dakar, en détient à elle seule 85,3%. La concentration de la majeure partie des grandes entreprises du pays et la localisation de la quasi-totalité des sièges sociaux à Dakar peuvent expliquer cette différence constatée dans la répartition du chiffre d'affaires.

Le développement du secteur primaire dans la Ville de Dakar est confronté à une kyrielle d'obstacles liée au caractère urbain très prononcé de la municipalité. Les activités comme la pêche, l'élevage, l'agriculture sont en net recul du fait des impacts liés au changement climatique et de la rareté des ressources naturelles, des réserves foncières et à l'absence de parcours de bétail. L'urbanisation de Dakar a rendu difficile l'exercice de certaines activités de l'agriculture urbaine qui persiste tant bien que mal au niveau des emprises des grandes artères, le long de certains tronçons de l'autoroute, sur certains carrefours et au niveau des interstices de certains quartiers.

Dans le territoire urbain de Dakar, il reste peu d'espaces pour la pratique d'activités Agricoles. Les rares dépressions préservées de l'occupation urbaines se situent à l'ouest de la rocade de Cambéréne, dans le prolongement de la grande Niaye de Pikine. Ceux qui se livrent aux cultures florales occupent très souvent sans autorisation le domaine public adjacent à la voie ferrée dans le secteur de Hann par exemple. En

termes de production alimentaire, les jardins les plus proches de Dakar se spécialisent dans la production des légumes délicats (salade, céleri, poivron, haricot vert ...) et des fleurs. L'agriculture à Dakar était particulièrement orientée vers la production maraîchère en raison de ses potentialités non négligeables dues à des facteurs physiques et climatiques favorables au développement de cette activité (sols hydro morphes, alluvionnaires, alizé maritime, nappe phréatique peu profonde). Mais avec l'explosion démographique et l'extension de l'habitat sur les surfaces agricoles, Dakar ne présente que quelques poches de cultures maraîchères. Une bonne partie de la zone des Niayes, reconnue pour ses potentialités agricoles ne fait plus partie de la Ville de Dakar. L'activité de maraichage se déroule au niveau des emprises des grandes artères et dans les interstices de la ville. Aujourd'hui, il semble impossible d'infléchir cette tendance.

Photo 2 : Espace de maraichage à Hann Bel air en 2017

Source : Photo prise par l'auteur

Cette photo donne une illustration des poches qui sont utilisées par les maraichers pour développer des activités agricoles. C'est une zone dont les sols sont très fertiles pour les productions de produits horticoles.

A l'exception du petit élevage domestique que l'on peut rencontrer dans les concessions, Dakar entant que ville ne peut en disposer d'espace de pâturage. L'élevage en tant que source de revenu est pratiquée par de

petit fermiers et orientée surtout vers la production de mouton de race pour les évènements (Tabaski, Baptême...).

Le secteur de la pêche est l'un des secteurs clés de l'économie. Il s'agit essentiellement de la pêche maritime, compte tenu de la situation géographique de Dakar. Les résultats macroéconomiques affichés pour la pêche maritime apparaissent globalement positifs tant sur le plan économique que sur le plan de l'alimentation des populations et dans la promotion sociale. Sur le littoral, la pêche artisanale est pratiquée à partir des points de débarquement de Yoff, Ngor, Ouakam, Soumbédioune et Hann, ... Environ, 3 768 pirogues immatriculées exercent cette activité. Grâce à ce moyen de propulsion leur rayon d'action en mer s'est agrandi. La modernisation des engins de capture, encouragée par l'Etat, a influencé le volume des mises à terre (ANSD, 2014). Plus de 100 000 tonnes de poissons sont produites en moyenne chaque année, 80% sont destinés à la production industrielle. La pêche maritime procure chaque année plus de 600 000 emplois directs et indirects dont les 2/3 dans la production et la transformation artisanale et plus de 80% évoluant au niveau de la pêche artisanale. Dakar constitue le principal pôle de pêche industrielle du Sénégal. Elle abrite le port de pêche et les nombreuses unités de transformation de poissons. A l'aval de la pêche sont nées diverses activités complémentaires le transport par charrette des prises ou leur portage à dos d'homme, le mareyage et la transformation artisanale du poisson (ANSD, 2014).

L'exercice des activités de commerce pose beaucoup de problèmes aux Pouvoirs publics et aux populations. En raison de l'insuffisance d'équipements marchands ou d'espaces aménagés, cette activité se déroule partout dans la ville et particulièrement dans les espaces publics, dans les rues, les voies publiques et dans les interstices des quartiers. Il en résulte une occupation anarchique de ses espaces, des problèmes de mobilité, une dégradation du cadre de vie et une prolifération des déchets. Pour résoudre ce problème, la ville de Dakar en rapport avec l'Etat, a engagé une large concertation avec les acteurs en vue de recaser les marchands ambulants. Le secteur tertiaire est de loin le secteur le plus dynamique de l'économie dakaroise. L'activité commerciale domine le secteur, avec l'informel qui concentre l'essentiel des emplois. Cependant, ce boom du secteur commercial n'est pas sans causer des problèmes d'aménagement et d'occupations irrégulières des espaces publics par des activités informelles.

Le commerce ambulant occupe une place centrale dans l'économie des villes africaines et constitue bien souvent, pour nombre de leurs habitants, une des seules opportunités de revenus.

Photo 3 : Regroupement de marchands ambulants, photos prise à la Médina en 2019

Source : Photo prise par l'auteur

Le phénomène des « marchands ambulants » a pris une telle ampleur qu'il a fallu une étroite collaboration entre la Ville de Dakar et l'Etat central afin de trouver une solution à cet épineux problème. Les solutions transitoires retenues consistent au recasement des marchands ambulants dans des espaces aménagés. Ceci a permis d'aérer le centre-ville et a beaucoup contribué à soulager la pression sur les espaces publics en facilitant les « va et vient » sur les trottoirs des immeubles qui ont été tous colonisés par les marchands ambulants et tabliers. Cependant, ces timides actions sporadiques ne sont pas de nature à régler définitivement ce problème qui est d'ordre conjuncturel lié à la situation économique du pays et qui peine à trouver un aboutissement du fait de l'afflux de plus en plus massif de jeunes garçons et filles issus de la migration des zones rurales

vers le milieu urbain à la recherche d'un emploi à Dakar. Il faut noter qu'actuellement, la solution définitive trouvée par la Ville de Dakar est de construire de nouveaux équipements marchands dont certains sont déjà achevés et d'autres sont en cours.

A côté du phénomène précité, il convient de souligner le développement des métiers de l'automobile à Dakar. Tous les quartiers disposent de plusieurs garages de mécaniciens qui modifient le cadre de vie et perturbent la quiétude des habitants. Cependant, dans le secteur de l'automobile, la vente de pièces détachées constitue sans doute l'activité la plus préoccupante pour la ville car les acteurs de ce sous-secteur occupent des espaces stratégiques importants au cœur du centre-ville et dans les quartiers résidentiels comme Mermoz, Sacré Cœur, etc.

Conclusion

Cette recherche confirme une chronologie de faits. En effet, les premiers habitants de l'espace ont conservé leurs premiers sites d'occupation, ce qui constitue les quartiers traditionnels de Dakar dans les communes de Plateau, Ouakam et Ngör. Le transfert de la capitale de l'Afrique Occidentale et celle du Sénégal de St Louis à Dakar ont fait de la ville pendant une longue période, un point de convergence des populations venant d'autres horizons. Ce flux de population vers Dakar a accéléré l'urbanisation avec des quartiers résidentiels. Les zones d'habitation de standing sont plus dotées en infrastructures scolaires et sanitaires par rapport aux quartiers traditionnels. Toutefois, l'espace de la ville est sans doute dominé par des activités de commerce et ceci dans toutes les communes.

Bibliographie

ANSD, (2014), *Rapport définitif du Recensement Général de la Population, l'Habitat de l'Agriculture et de l'Elevage (RGPAE 2013)*.

Bodian Ansoumana, (2014), *Caractérisation de la variabilité temporelle récente des précipitations annuelles au Sénégal (Afrique de l'Ouest)*, in Géographie physique et environnement Volume 8, pp297-312.

Boserup, Ester, (1985), *Economic and demographic interrelationships in sub-sabaran africa*, Population and development Review, 11, n°3, September; pp. 21-36.

- Cisse, Ndèye M.**, 2011, Les impacts du tourisme en milieu insulaire : exemple de la région de Dakar: Gorée, les îles de la Madeleine, Yoff et Ngor Dakar, Thèse de Doctorat, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Département de géographie, 273p.
- Sakho Papa** (1991), *Evolution des « Escales » Ferroviaires du Bassin Arachidier Oriental (SENEGAL)*, Thèse de doctorat de troisième cycle, Université Cheikh Anta Diop, 194p.
- Sakho Papa et Beauchemin Cris**, (2009), *Circulation internationale et développement local au Sénégal* MAFE pp-46-57,
- Sakho Papa**, (2007), *Renouvellement urbain à Dakar : Vers l'émergence d'une nouvelle centralité dans un quartier d'habitat planifié, le Point E ?*, 14p
- Sakho Papa**, 2014, *La production de la ville au Sénégal : entre mobilités urbaines, migrations internes et internationales*, Thèse de doctorat d'Etat, Volume 1. Rapport de synthèse, 146p
- Sall M.**, 2012, *Réinvestir les faits de population en Afrique, in terroirs, revue africaine des sciences sociales et de philosophie*, volume n° 8, éditions terroirs et KARTHALA, p46-52
- Sandron F. et GASTINEAU B.**, (2002), *Fécondité et pauvreté en Kroumirie (Tunisie)*, L'Harmattan.
- Seck Assane** (1970), *Dakar, métropole Ouestafricaine*, Institut fondamental d'Afrique noire (IFAN).
- Tabutin Dominique. et SCHOUMAKER Bruno**, (2000), *Une analyse régionale des transitions de fécondité en Afrique subsaharienne* », IUSSP, Conférence, Salvador, Brésil, 26p.
- Tachfine Y.**, (2010), *Croissance urbaine, mobilité et rôle du transport collectif: Le cas de quelques grandes villes marocaines*, in Etudes sur l'espace et le développement à Agadir et ses périphéries, Série colloques et séminaires n° 1, p 95-119.
- Wakam Jean ., RWENGE, Mburuno.** (1998), *Pauvreté et structures familiales dans trois métropoles africaines : Yaoundé, Abidjan et Dakar* », in : Gendreau (dir) : crise, pauvreté et changements démographiques dans les pays du Sud. ESTEM, Paris, pp 167-182.